

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Lesekompetenz durch Lesetraining

Glückendlichoben

z
u
m

mühsam

i
s
t

keuchen

u
n
d

steigen

u
f
f

Treppen

a
h
c

Dasindwirjawieder

Treppensteigen

Steige mehrmals die Treppe empor.
Lies laut und gut betont.

Abbildung 1: Aufgabe aus dem Fertigkeitenheft (Kruse, Riss & Sommer, 2013, S.8)

Bucher Sandra

Seminargruppe: SG 11

Zuständige Mentorin: Bea Zumwald

Eingereicht am: 7.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Situationsanalyse: Schule Altstätten – Unterricht – Klasse - SuS.....	7
3	Begründung der Themenwahl.....	16
4	Lesekompetenz: Theorie und Praxis.....	16
4.1	Allgemeine Kompetenzen und der Lesekompetenzbegriff	17
4.2	Bereiche der Lesekompetenz	18
4.2.1	Grundfertigkeiten: Hierarchieniedrigere Prozesse.....	19
4.2.2	Hierarchiehöhere Prozesse	20
5	Auf dem Weg zur Lesekompetenz	21
5.1	Wirksamkeit der Leseförderung	22
5.2	Hierarchieniedrigere Verstehensprozesse: Förderung der Fähigkeit zur Buchstaben – Laut – Zuordnung und der lautsprachlichen Bewusstheit.....	22
5.3	Hierarchieniedrigere Verstehensprozesse: Das flüssige Lesen fördern	23
5.4	Hierarchiehöhere Verstehensprozesse: Textverständnis fördern.....	24
6	Lesekompetenz fördern nach dem Konzept Lesetraining.....	24
6.1	Beschreibung des Fertigkeitentrainings (Kruse, Riss & Sommer, 2013)	25
6.2	Beschreibung des Trainings der Lesegeläufigkeit/ Leseflüssigkeit.....	26
6.3	Beschreibung des Strategie-Trainings (Kruse, Riss & Sommer, 2013)	27
7	Zusammenarbeiten und Feedback im Leseprojekt.....	29
8	Inhaltliche Schwerpunkte in der zweiten Durchführung des Leseprojekts	29
9	Schlüsse aus der theoriegeleiteten Auseinandersetzung	31
10	Erfassung Lern- und Entwicklungsstand mit Hilfe der Lesetestbatterie	33
11	Ziele Lehrperson und Lernziele für die Lernenden	35
12	Zielsysteme.....	37
13	Beschreibung der Durchführung des Leseprojekts.....	42
13.1	Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9	44
13.2	Fertigkeitentraining	45
13.2.1	Fertigkeitentraining N.M.....	46
13.2.2	Fertigkeitentraining I.V.....	46
13.2.3	Fertigkeitentraining M.O.....	47
13.2.4	Fertigkeitentraining D.B.	48
13.3	Wort-des-Tages-Kartei.....	49
13.4	Durchführung kooperatives Lautleseverfahren.....	50
13.5	Strategietraining.....	53
13.6	Bibliotheksbesuch.....	55
13.7	Geführte und selbstständige Pausen	55
13.8	Feedback.....	56
13.9	Allgemeine Eindrücke der Lehrperson und Folgerungen während des Projekts.....	58
14	Evaluation.....	60

14.1	Darstellung Ziele Lehrperson	61
14.2	Darstellung Gruppenziele (Gz).....	76
14.3	Darstellung Ziele der SuS	87
15	Beantwortung der Fragestellungen	95
16	Schlussfolgerungen aus der zweiten Durchführung des Leseprojekts.....	95
17	Methodendiskussion und Reflexion über weitere Durchführungen eines Leseprojekts..	96
18	Abbildungsverzeichnis	101
19	Tabellenverzeichnis	101
20	Literaturverzeichnis.....	103
21	Anhang	105

Abstract

In dieser Masterarbeit wird untersucht, ob mit einem Lesetraining die Lesekompetenz von Jugendlichen einer Kleinklasse im achten Schuljahr verbessert werden können. Mit der Klasse wurden ein Fertigkeitentraining, ein Training der Leseflüssigkeit und ein Strategietraining durchgeführt sowie verschiedene Feedbackformen erprobt. Mittels eines Lesetests wurden Lesegeschwindigkeit und Textverständnis der Klasse überprüft. Auf dieser Basis wurde für die Schülerin und die Schüler ein individuelles Lernprogramm gestaltet. Nach dem Training der Leseflüssigkeit im Lautlesetandem konnten alle Jugendlichen einen Text flüssig und betont vorlesen, als schwierig erwies sich die Verbesserung des Textverständnisses. Zentral sind die positiven Erfahrungen mit dem Leseflüssigkeitstraining sowie mit allen Formen des Feedbacks. Zu verbessern sind die Auswahl der Fertigkeitenübungen und der Lesestrategien.

1 Einleitung

Es vergeht kein Tag im Leben einer Schülerin oder eines Schülers, nachdem sie oder er den Schuleintritt hinter sich gebracht hat, an dem nicht gelesen wird. Lesen ist Alltag für sie. Ganz anders war dies noch im 17. Jahrhundert, als schätzungsweise nur zehn Prozent der Bevölkerung lesen konnten und es zum Lesen nur die Bibel gab (vgl. Bollmann, 2007, S. 42). Als Einstimmung auf das Thema Lesekompetenz möchte ich auf eine Geschichte zurückgreifen, in der es um einen Jungen geht, der es zu dieser Zeit lernte. Bollmann beschreibt in seinem Werk 'Warum lesen glücklich macht', den Simplicissimus von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, der die Hauptfigur im Roman 'Der abenteuerliche Simplicissimus' ist. Der Roman erschien im Jahre 1668. Bollmanns Ausführungen darüber starten mit dem Untertitel 'Lesen lernen mit Simplicissimus'. Der zehnjährige Simplicissimus trifft auf der Flucht vor Soldaten im Wald auf einen Eremiten, der laut in der Bibel liest, denn damals war es lange Zeit üblich, laut und nicht still zu lesen. Simplicissimus war bis zu diesem Zeitpunkt Analphabet und wunderte sich, was der Alte da machte. Man muss sich einmal in die Lage des Simplicissimus versetzen, wie es ihm erging, als er das erste Mal einen Blick in die Bibel werfen konnte. Die Bilder schienen ihn auf furchteinflössende Weise anzuspringen und die vielen abstrakten Linien waren für ihn ohne Bedeutung. Das änderte sich, als der kleine Simplicissimus rasch vom Eremiten lesen lernte: Erst zu buchstabieren, dann flüssig zu lesen und schliesslich zu schreiben, und dies besser, als sein Lehrer selbst es vermochte (vgl. Bollmann, 2007, S. 37-44). Wie genau Simplicissimus dies gelernt hat, beschreibt Bollmann nicht. Dass Simplicissimus lesekompetent wurde, kann aus dem Umstand geschlossen werden, dass er besser wurde als sein Lehrer. Bestimmt baute Simplicissimus seine Lesekompetenz nicht mit einem dreiteiligen Lesetraining aus. Doch wenn er wie sein Lehrer öfters auch laut gelesen hat, so teilte er zumindest diese Erfahrung mit den SuS der KK8, die während des Leseprojekts auch öfters laut gelesen haben, um ihre Leseflüssigkeit zu verbessern. Nun zum Ablauf dieser Masterarbeit:

Insgesamt gliedert sie sich in mehrere, grössere Teile.

1. Im ersten Teil wird der Situation der Lehrperson und der Klasse sowie den einzelnen SuS nachgegangen. Der Rahmen wird sozusagen definiert, in welchem sich die Klasse während der Durchführung des Projekts befand. Aufgrund der Beschreibung der Entwicklungsvoraussetzungen der SuS, denen die Beschreibungen der SuS nach ICF folgen, wird im Anschluss die Themenwahl, nämlich eine Verbesserung der Lesekompetenz, hergeleitet und unter anderem damit begründet, dass die Ausprägung der Lesekompetenzen für Jugendliche nicht zuletzt bestimmend für die Zukunftsaussichten in der Berufswahl ist. Im Anschluss daran wird die Kernfrage des Projekts formuliert, ob die Lesekompetenzen mit einem Lesetraining verbessert werden können und welchen Einfluss verschiedene Feedbackformen auf den Lernprozess haben.

2. Im zweiten Teil wird die Lesekompetenz in Theorie und Praxis untersucht. Bevor der Begriff der Lesekompetenz durchleuchtet wird, wird zuerst definiert, was allgemein unter einer Kompetenz verstanden wird. Das PISA- Konzept der Lesekompetenz wird dem Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung gegenübergestellt und die daraus resultierenden Folgerungen für den Unterricht. Um gezielt an den Lesekompetenzen arbeiten zu können, werden daraufhin die Bereiche der Lesekompetenz vorgestellt. In Anlehnung an Rosebrock und Nix, rückt anschliessend die Leseflüssigkeit als zentrale Fähigkeit der Lesekompetenz in den Mittelpunkt des Interesses. Dazu wird der Teufelskreis gezeigt, in den SuS geraten, wenn sie nur unzureichend lesen können. Lesekompetenzen können in hierarchiehöhere und hierarchieniedrigere Verstehensprozesse eingeteilt werden. Die Abhandlung darüber,

was diese Prozesse beinhalten und welche Bezüge zum neuen Lehrplan gezogen werden können, bildet den Abschluss der Auseinandersetzung mit dem Lesekompetenzbegriff.

3. Wie die Lesekompetenzen mit dem Konzept des Lesetrainings gefördert werden können und welche Rolle das Feedback und die Zusammenarbeit in einem Leseprojekt aussehen können, ist Thema des dritten Teils, der den Titel *'Auf dem Weg zur Lesekompetenz'* trägt. Darin wird dargestellt, mit welchen Methoden eine wirkungsvolle Leseförderung erreicht werden kann. Diese Methoden werden, geordnet nach hierarchieniedrigeren und hierarchiehöheren Verstehensprozesse, genau erklärt. Darauf aufbauend erscheinen die beschriebenen Methoden im nächsten Kapitel, in dem es um die Förderung der Lesekompetenz mittels des Konzepts eines dreiteiligen Lesetrainings geht, das aus einem Training der Fertigkeiten, der Leseflüssigkeit und der Lesestrategien besteht. Als Grundlage dient das Lehrmittel *Lesen, das Training 3, Oberstufe* (Kruse, Riss & Sommer, 2012). Die Kommunikation der SuS untereinander und mit der Lehrperson steht anschliessend im Kapitel über die Zusammenarbeit und das Feedback im Zentrum, bevor die inhaltlichen Schwerpunkte dargestellt und als Bilanz die Schlüsse aus der theoretischen Auseinandersetzung gezogen werden. Die Fragestellungen werden präzisiert.

4. Der nächste Teil widmet sich, ausgehend vom erfassten Lern- und Entwicklungsstand, den Zielen und Zielsystemen der Lehrerin, der Gruppe sowie den Lernenden. Für die Lehrperson steht die individuelle Begleitung der SuS im Hinblick auf die Erreichung ihrer Förderziele im Zentrum. Für die Gruppe die Verbesserung ihrer Lesekompetenzen, wobei für die Schülerin und für die drei Schüler jeweils andere Schwerpunkte gesetzt werden.

5. Nachher wird ausführlich über die Durchführung des Leseprojekts berichtet. Neben den drei Trainings fand sowohl ein Bibliotheksbesuch sowie geführte und selbstständige Pausen statt.

6. In der Evaluation werden die Ziele ausgewertet und die Fragestellungen beantwortet. In der Methodendiskussion, die den Abschluss dieser Arbeit darstellt, wird auch beschrieben, was die Lehrperson in einer weiteren Durchführung beibehalten bzw. anders machen würde.

Durch die Durchführung des Leseprojekts und die Verfassung dieser Masterarbeit habe ich gelernt, mit Lernenden erprobte Verfahren zur Förderung der Lesekompetenz durchzuführen, auch wenn ich mich hinsichtlich der Bereitstellung eines angemessenen Lernangebotes noch weiterentwickeln muss. Mein Wille und meine Motivation dazu sind ungebrochen und ich werde hoffentlich noch genügend Gelegenheit in kommenden Projekten dazu haben.

Ob die SuS schlussendlich auch besser lesen konnten als ihre Lehrerin, werden Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, erfahren, wenn Sie, hoffentlich flüssig und in Anwendung verschiedenster Lesestrategien, sich den Ausführungen dieser Masterarbeit widmen.

2 Situationsanalyse: Schule Altstätten – Unterricht – Klasse - SuS

In diesem Kapitel wird zuerst auf das Förderkonzept der Schule Altstätten eingegangen, bevor die Unterrichtssituation der Lehrerin geschildert wird. Anschliessend folgen einige Ausführungen zum Setting der Klasse und zu Entwicklungsvoraussetzungen der SuS. Darauf wird mit den ausführlichen Beschreibungen der SuS nach ICF fortgefahren.

Förderkonzept der Schule Altstätten

Im Folgenden werden die relevanten Informationen aus dem Förderkonzept (siehe Anhang) zu den Leitideen und den Grundsätzen des Förderkonzepts der Schule Altstätten beschrieben:

Leitideen und Grundsätze, Ziele der fördernden Massnahmen: Förderung bedeutet einerseits schulisch Schwache zu fördern, andererseits dient die Förderung jedoch auch dazu, Leistungspotentiale von begabten Schülerinnen und Schüler (SuS) weiter auszubauen. Ziel der Schule ist es, durch angemessenen Unterricht möglichst viele SuS ohne zusätzliche Fördermassnahmen im üblichen Klassenrahmen zu beschulen durch intensives Individualisieren des Unterrichts und der Unterrichtsgestaltung, dort, wo zusätzlicher Bedarf besteht, die zusätzliche Förderung optimal zu ermöglichen. Hierfür stehen auch unterrichtsergänzende Pull-out-Massnahmen zur Verfügung.

Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt, zielgerichtet und zeitliche befristete Förderziele werden regelmässig schriftlich festgehalten und evaluiert.

Schulische Heilpädagogik: Im Rahmen der Schulischen Heilpädagogik werden vor allem SuS des Kindergartens und der Unterstufe mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich im Einzel-, Gruppen-, oder Klassenunterricht zusätzlich gefördert.

Kleinklasse: Das Angebot der Kleinklassen umfasst die Schulzeit von der 2. bis zur 9. Klasse, wobei die 9. Klasse als Werkjahr geführt wird. Im letzten Jahr erhalten die SuS die Möglichkeit, jeweils alle 14 Tage mittwochs und donnerstags in Betrieben schnuppern zu gehen. Wenn sie eine Lehrstelle fixieren und antreten können, wird eine schulische Nachbetreuung im Sinne einer unentgeltlichen Nachhilfe angeboten.

Schulhaus

Institution: Die Schuleinheit Feld besteht aus den Schulhäusern Feld I, Feld II und Feld Pavillon. 25 Lehrpersonen unterrichten rund 200 Jugendliche in Klein-, Real- und Sekundarklassen. Die Unterrichtsräume der Kleinklasse befinden sich teilweise im Pavillon.

Leitbild Oberstufenareal Feld: Vor drei Jahren hat der Schulleiter ein Leitbild für das Schulhaus Feld entworfen. Es ist prägnant formuliert und setzt Werte wie Gemeinschaftssinn, die Wichtigkeit der Neugierde für das Lernen, einen wohlwollenden und respektvollen Umgang miteinander, klare Ziele, eine offene und ehrliche Kommunikation und eine dauernde Weiterentwicklung ins Zentrum (vgl. Hess 2014).

Unterrichtssituation der Lehrperson

Seit neun Jahren arbeitete die Lehrerin im Schuljahr 2016/17 bereits als Oberstufenlehrperson in der Oberstufe Feld in Altstätten, während der Durchführung der Masterarbeit 15 Lektionen in den Kleinklassen sieben (KK7), acht (KK8) und neun (KK9) als Fachlehrperson für Deutsch, Englisch, Textiles- und Bildnerisches Gestalten. Neu kamen in diesem Jahr vier Lektionen im Bereich der individuellen Förderung in den Fächern Deutsch und Mathematik dazu.

Da in den letzten Jahren die SuS-Anzahl in den Kleinklassen der Oberstufe stetig zurückgegangen sind, wurden die KK7 und die KK8 in verschiedenen Fächern zusammengeführt. Bestrebungen hin zu einer Integration sind spürbar, wodurch es immer schwieriger wurde, das gewünschte Stellenpensum zu erhalten.

Die Erkenntnis wuchs, sich weiterbilden zu müssen, wollte die Lehrperson weiterhin in der Förderung tätig sein. Daher entschied sie sich für die Ausbildung zur Heilpädagogin. Dass diese Weiterbildung in Rorschach angeboten wurde, kam ihr sehr entgegen. Ihr heilpädagogisches Wissen versuche sie seit dem Start des Studiums in ihrem Unterricht anzuwenden. Vor allem die Durchführung des Praxisprojekts im Deutschunterricht in der KK8, sowie die Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtsbesuche haben ihr geholfen, die Theorie in die Praxis zu transferieren. Die SuS werden in allen Fächern intensiver beobachtet und das Notieren dieser Beobachtungen ist für sie zum Alltag geworden. Ausserdem hat die Diagnostik einen wichtigen Stellenwert in der Unterrichtsplanung und Durchführung eingenommen.

Klassensetting

Das Projekt wurde mit den SuS der KK8 durchgeführt. Vor den Frühlingsferien 2017 wurde mit dem zweiten Durchlauf des Praxisprojekts zur Leseförderung begonnen. Die KK7 und die KK8 besuchen den Unterricht teilweise zusammen. Im Deutsch ist dies jedoch nicht der Fall. Daher war die SuS – Zahl mit vier Lernenden sehr gering. Die SuS wurden während den fünf Deutschlektionen pro Woche intensiv individuell gefördert und betreut. Verstärkt wurde diese Förderung noch durch die Präsenz eines Zivildienstleistenden (Zivi), der im Schuljahr 2016/2017 während zwei Wochenlektionen den Deutschlektionen beiwohnte. Die Lehrperson hatte die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit ihm zu beantragen. Im Hinblick auf das Leseprojekt wurde die Unterstützung ermöglicht.

Die Deutschlektionen fanden jeweils am Montagmorgen von 7:20 Uhr – 9:45 Uhr und am Donnerstag in der vierten und fünften Lektion (10.05 – 11:40 Uhr) statt. Die fünf-Minuten-Pausen dürfen die SuS in der Regel im Gang verbringen, während der Projektphase standen jedoch teilweise gemeinsame Bewegungs- oder Entspannungsübungen auf dem Programm.

Entwicklungsvoraussetzungen der SuS der KK8

Um die Voraussetzungen der KK8 im Unterricht im Allgemeinen beschreiben zu können, wurden Beobachtungen und Erfahrungen, die die Lehrperson mit den SuS im Deutschunterricht gemacht hat, beigezogen. Die KK8 wird seit dem August 2015 von ihr im Fach Deutsch unterrichtet. Die Klasse besteht aus den Knaben I.V., D.B. und M.O. sowie einem Mädchen, das N.M. heisst. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die kleine Klasse die ersten drei Semester gut zu führen, kooperativ und motiviert war, dem vorbereiteten Programm der Lehrerin im Unterricht zu folgen. Am wöchentlich am Montagmorgen stattfindenden Morgenkreis hatten die SuS jeweils die Gelegenheit von ihrem Wochenende zu erzählen, was vor allem von I.V., der diesbezüglich sehr mitteilbar ist, in Anspruch genommen wurde. Hier haben auch Ideen und Anregungen der SuS Platz, die wieder in den Unterricht einfließen und die Motivation der SuS steigert, sich aktiv daran zu beteiligen.

In der Klasse bilden sich zwei Gruppen heraus. I.V. und D.B., stehen auch ausserhalb der Schule oft miteinander in Kontakt. Sie sind sozusagen beste Freunde. Die anderen beiden, das Mädchen und M.O. kommen vor dem Unterricht und in den Pausen öfters miteinander in Kontakt und verstehen sich gut. Zwischen den beiden Zweiergruppen hat es im letzten Jahr öfters Unstimmigkeiten geben, denen mit gezielten Übungen im Bereich Feedback begegnet wurden, um positive Kontakte zu fördern. Eine gezielte Zusammensetzung der Lesetandems, bei der die SuS miteinander arbeiten mussten, zeigte dann, dass das Arbeiten an gemeinsamen Aufgaben gut funktionierte.

Die SuS erledigen regelmässig ihre Hausaufgaben und befolgen die Klassenregeln. Einzig das Melden per Handaufhalten bevor man etwas sagt, muss bei I.V. und D.B. immer wieder thematisiert werden. M.O. konnte

vor den Frühlingsferien in der Real schnuppern gehen. Bei ihm steht ein Wechsel in die Realschule ab dem nächsten Schuljahr zur Diskussion.

Beschreibung der relevanten Förderbereiche SuS nach ICF

In den vergangenen eineinhalb Schuljahren ergaben sich viele Gelegenheiten für die Lehrperson, sich mit den SuS der KK8 auseinanderzusetzen. Nach den Frühlingsferien vor einem Jahr startete sie mit ihnen das Praxisprojekt mit dem Titel „Lesekompetenz durch Lesetraining“. Als Datengrundlage für die Diagnostik der Lesekompetenzen der SuS der damaligen KK7 dienten die Ergebnisse der Lesetestbatterie für die Klassenstufen 6-7 (Bäuerlein et al., 2012), die anhand der Normtabelle für das Ende der Klassenstufe 6 ausgewertet wurden sowie intensive Beobachtungen vor und während des Projekts. In der Evaluation wurden die Leistungsverbesserungen und Entwicklungen der SuS genau unter die Lupe genommen und ausgewertet. Vor den Frühlingsferien wurde für den zweiten Durchlauf des Projekts den Nachfolgetest mit ihnen durchgeführt (Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8 – 9 (Bäuerlein et al., 2012)) und ausgewertet. Auch Berichte von schulpsychologischen Abklärungen wurden für die Beschreibung der SuS nach ICF zur Rate gezogen, die nun in diesem Kapitel folgen. Im Anhang befinden sich die ICF-CY-Analysen – Raster zu den Wirkungen und Wechselwirkungen.

N.M., 13 Jahre

Das Mädchen kommt aus Pakistan. Zu Hause wird ausschliesslich Urdu, die Nationalsprache in Pakistan, gesprochen. Sie arbeitet sorgfältig, wenn sie genug Zeit zur Verfügung hat. In der Primarschule besuchte N.M. während mehrerer Jahre eine Logopädie-Therapie wegen einer Lese- und Rechtschreibstörung, die sich bis heute noch im ungenauen Lesen und Verschleifen von Endungen zeigt.

Tabelle 1: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von N.M.

Körperfunktionen
Die intellektuelle Leistungsfähigkeit liegt laut schulpsychologischer Abklärung vom 28.10.2014 insgesamt knapp im Altersdurchschnitt. Als deutliche individuelle Stärke trete die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei einfachen Aufgabenstellungen hervor.
Körperstrukturen
N.M. ist selten krank. Sie klagt jedoch regelmässig über Kopfweh und müsste eine Brille tragen, was sie jedoch ablehnt. Darauf angesprochen meint sie, sie brauche sie nicht.
Lernen und Wissensanwendung
Die Schülerin kann gut zuhören und kann Aufträge in ihren eigenen Worten wiedergeben. Sie ist generell aufmerksam und kann sich Besprochenes, wie zum Beispiel Handlungsabläufe in einer Geschichte, gut merken. Was ihr Probleme bereitet, ist ihr reduzierter Wortschatz. Sie kennt relativ viele alltägliche Wörter nicht und benutzt eine einfache Sprache. Im schulpsychologischen Bericht (SPD-Bericht) vom November 2014 steht, dass ihre Schulleistungen in den Bereichen Lesegenauigkeit und Leseverständnis unter den Erwartungen der Schulstufe seien. N.M. liest aber gerne laut vor. Sie meldet sich oft freiwillig dafür. Beim Vorlesen liest sie Wörter, die sie nicht kennt, langsamer und manchmal falsch vor. Es kommt auch vor, dass sie Wörter unpräzise vorliest. Im SPD – Bericht ist nachzulesen, dass ihr die inhaltliche Wiedergabe eines Textes nur unvollständig gelingt. Im Unterricht ist zu beobachten, dass dies meist am fehlenden Wortschatz liegt, dass sie Informationen nicht richtig zu verstehen vermag. Im ersten Durchlauf des Leseprojekts konnte N.M. ihre Leseflüssigkeit markant steigern. Sie konnte beim zweiten Durchlauf 15 Sätze

<p>mehr lesen in drei Minuten als im ersten Durchlauf. Im Folgetest konnte sie diese Lesegeschwindigkeit in Etwa beibehalten. Im Testteil Leseverständnis erhielt sie eine unterdurchschnittliche Bewertung. Das heisst, dass sie von 38 Multiple – Choice – Aufgaben deren zehn korrekt beantworten konnte.</p>
<p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p>
<p>N.M.'s Lerntempo ist eher langsam. Wenn sie etwas schön schreiben will, braucht sie viel Zeit. N.M. kann einfache Aufgaben selbstständig lösen, wenn sie klar und eindeutig sind. Arbeitsaufträge hört sie sich genau an und versichert sich, dass sie sie korrekt verstanden hat, indem sie sie wiederholt. Komplexere Aufgaben sind eher problematisch für sie, auch weil ihr das sprachliche Verständnis Mühe bereitet. Sie fragt dann aber sofort nach, wenn sie etwas nicht versteht und zeigt dies im Klassenverband mit Aufstrecken an. Die Jugendliche ist Neuem gegenüber offen. Sie bleibt auch in unvorhergesehenen Situationen gelassen.</p>
<p>Kommunikation</p>
<p>N.M. kommuniziert in einfachen Sätzen und verwendet häufig gleiche Satzstrukturen. Ihr passieren Fallfehler in der gesprochenen Sprache sowie beim schriftlichen Formulieren. Sie spricht von sich aus eher wenig. Sie teilt ihre Bedürfnisse und Ideen selten der Lehrperson mit. Im wöchentlich stattfindenden Stuhlkreis muss sie dazu aufgefordert werden, mindestens fünf Sätze vom Wochenende zu erzählen. Von ihr aus würde ein Satz reichen: „Ich war zu Hause und habe mit meinem Bruder gespielt.“ Sie kann auch ein Gespräch nicht in Gang halten.</p>
<p>Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen</p>
<p>Ihr Umgang mit Gleichaltrigen war N.M. bis anhin wenig auffällig. Sie spricht im Unterricht meist mit M.O. In den Pausen ist sie mit den Mädchen der KK7 unterwegs und auch mit ihrem Bruder, mit dem sie sich gut versteht. Sie kann sich durchsetzen gegen die Jungs in ihrer Klasse, verteidigt sich verbal gegen einen unerwünschten Kommentar von I.V. und D.B. In der letzten Zeit konnten bei ihr eine Tendenz zu aggressiveren Verhalten beobachtet werden. Sie meinte letztthin, im Turnen aggressiv geworden zu sein, weil eine neue Schülerin es auf sie abgesehen habe. Die Turnlehrerin fand es zuerst gut, dass N.M. sich zu wehren begann, mittlerweile sei es aber anstrengend geworden. Hervorzuheben ist, dass sie mit allen SuS der Klasse trotz gewisser Differenzen in einer Partnerarbeit so zusammenarbeiten kann, sodass sie zu einem Ergebnis kommen. Ihre Familie steht für sie an erster Stelle und der Zusammenhalt zwischen ihr und ihren drei Geschwistern scheint sehr stark zu sein.</p>
<p>Mobilität</p>
<p>Im Turnen zeigt N.M. gute Leistungen und kann sich gut bewegen. Ihre körperliche Haltung am Pult ist meist eher in sich zusammengesunken, worauf sie von der Lehrperson regelmässig hingewiesen wird.</p>
<p>Selbstversorgung/ häusliches Leben</p>
<p>N.M. wirkt stets gepflegt und achtet auf ihr körperliches Erscheinungsbild.</p>
<p>Umweltfaktoren</p>
<p>Der Unterricht in der Kleinklasse kommt dem langsamen Arbeitstempo der Schülerin entgegen. So kann ihr Zeit gegeben werden, um nachzudenken und ihre begonnenen Arbeiten zu beenden. Die Eltern von N.M. sind der Schule gegenüber positiv eingestellt und möchten sich in allen Belangen integrieren. So hat ihre Schwester letztthin ein Einbürgerungsgesuch eingereicht.</p>

I.V., 15 Jahre

I.V. ist nach der dritten Klasse in die Kleinklasse vier eingetreten, nachdem sein Verhalten, laut SPD und Berichten der Primarlehrperson, untragbar wurde und er sich auch schulisch aufgegeben hatte. Rein leistungsmässig wäre für I.V. ein Verbleib in der Regelklasse vertretbar gewesen.

Der Jugendliche hatte im ersten Oberstufenjahr mit der Pünktlichkeit und der Arbeitsorganisation zu kämpfen.

In den letzten Monaten ist aber hervorzuheben, dass I.V. die Hausaufgaben regelmässiger bringt und nicht mehr verschlafen hat. Im Allgemeinen ist er zuverlässiger geworden.

Tabelle 2: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von I.V.

Körperfunktionen
Im schulpsychologischen Bericht vom Oktober 2009 ist nachzulesen, dass I.V.'s intellektuelle Leistungsfähigkeit insgesamt knapp unter dem Altersdurchschnitt liege. Seine Merkfähigkeit ist reduziert. Seit 2013 erhält er Ritalin, nachdem bei ihm ein ADS diagnostiziert wurde.
Körperstrukturen
Der Schüler ist physisch in einer guten Verfassung. Er wirkt eher feingliedrig. Dazu meinte er auch schon, zunehmen zu wollen, was ihm allerdings nicht gelinge.
Lernen und Wissensanwendung
I.V. löst schriftliche Aufgaben zügig. Er ist motiviert, Arbeitsaufträge korrekt umzusetzen und kann sich für viele Wissensgebiete interessieren. Er kann flüssig vorlesen, kennt viele Rechtschreibregeln und kann diese in Texten umsetzen. Um komplexere Sätze, wie zum Beispiel für eine Bewerbung zu formulieren, braucht er viel Unterstützung. Hier fehlt es zum Teil auch am Wortschatz. I.V.'s Lesefähigkeiten wurden im Schulpsychologischen Gutachten als altersentsprechend eingestuft. Heute liest er flüssig und fast fehlerfrei vor, jedoch mit einer relativ monotonen Intonation. Dies bestätigen die Ergebnisse, die er im ersten Lesetest sowie im zweiten Test im Testteil basale Lesekompetenz erreichen konnte (exzellentes Ergebnis im ersten Durchlauf, Ergebnis im oberer Normalbereich im zweiten Durchlauf). Im ersten Projektdurchlauf hatte er im Testteil Textverständnis zu Beginn ein unterdurchschnittliches Ergebnis, konnte sich dann dank des Trainings nachweislich verbessern. Im zweiten Durchlauf erreichte er im Folgetest ein durchschnittliches Ergebnis. Schriftliche Aufgaben löst I.V. relativ zügig. Er ist motiviert, Arbeitsaufträge korrekt umzusetzen und sucht Herausforderungen. Er erkundigt sich oft, woran wir im Unterricht arbeiten und bringt Vorschläge ein, was im Unterricht behandelt werden könnte. Auch die regelmässigen Besuche in der Bibliothek schätzt er mittlerweile, obwohl er zu Beginn meinte, er lese keine Bücher. Probleme hat er, in Texten das Wesentliche herauszufiltern. Hier kann es passieren, dass er sich im Detail verliert oder die Zusammenhänge innerhalb des Textes nicht herstellen kann. Problematisch ist dies vor allen bei Aufgabenstellungen. Er versteht diese oft falsch und kann sie deshalb nicht korrekt ausführen, was bei Lernkontrollen oft zu schlechten Ergebnissen führt, obwohl das Wissen und die Fähigkeiten vorhanden wären.
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
I.V. hat die Tendenz, rasch aufzugeben. Erhält er in diesen Situationen nicht den benötigten Zuspruch, entwickelt er einen Widerstand, der auch in der Verweigerung enden kann. Immer mehr

<p>gelingt es ihm jedoch, sie auch selbst zu regulieren, vor allem, wenn das Umfeld wohlwollend und geduldig reagieren kann. Einfache Aufgaben kann er gut bewältigen, wenn das Aufgabenformat bekannt ist. Bei Aufgaben, die aus mehreren Schritten bestehen, kommt er schnell an seine Grenzen und ist überfordert. Mit Stress angemessen umzugehen ist eine Herausforderung für ihn. I.V. bringt Vorschläge ein, was im Unterricht durchgenommen werden könnte, hat aber Mühe mit einer ablehnenden Antwort umzugehen. Der Jugendliche braucht Freiraum für sein eigenes Tun und Handeln, dann arbeitet er gut mit. Er kann sich, wenn er sich überfordert fühlt, eine Aufgabe nicht versteht oder den Sinn einer Übung nicht versteht, sehr aufregen und in seine Wut hineinsteigern. Nach einer Beruhigungsphase ist es ihm dann aber wieder möglich, in die Arbeit zurückzufinden. Er bemüht sich, die Klassenregeln wie Handaufstrecken einzuhalten.</p>
<p>Kommunikation</p>
<p>Der Jugendliche ist sehr mitteilhaft und kann eine längere Unterhaltung von seinen Aktivitäten am Wochenende im Morgenkreis führen. Er spricht von sich aus immer Hochdeutsch und unterhält sich gerne mit erwachsenen Personen. In dieser Hinsicht wirkt er ziemlich reif. Wenn er in Feedbackrunden Antworten geben soll, hat er Probleme, adäquat zu formulieren und seine Aussagen zu differenzieren. Schriftliche Rückmeldungen bereiten ihm eher Mühe. Hier ist er auf Anweisungen und Modellsätze der Lehrperson angewiesen.</p>
<p>Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen</p>
<p>Der Schüler braucht eine Beziehung, die auf Augenhöhe stattfinden. Er scheint gutmütig und harmoniebedürftig zu sein, der sich einiges sagen lässt, solange die Aufträge für ihn Sinn machen und die pädagogische Beziehung stimmt. Wenn er mit dem Mädchen der Klasse zusammenarbeiten soll, merkt man, dass er innerlich nicht begeistert ist. Dann wird die Arbeit von ihm in die Hand genommen. Sein kooperatives Lernverhalten bedarf der Überwachung.</p>
<p>Mobilität</p>
<p>I.V. kann sich gut bewegen. Er kommt mit dem BMX in die Schule und hat lange Zeit Fussball gespielt.</p>
<p>Selbstversorgung/ häusliches Leben</p>
<p>I.V. ist sehr auf ein gutes äusserliches Erscheinungsbild bedacht. Er geht häufig neue Kleider kaufen mit seinem Vater. Seine Körperpflege ist tadellos. Wahrscheinlich raucht er in seiner Freizeit und trinkt auch regelmässig Alkohol. Auch konsumiert er regelmässig Energydrinks.</p>
<p>Umweltfaktoren</p>
<p>Im Klassenzimmer wird darauf geachtet, die Einrichtung schlicht zu halten, damit er nicht abgelenkt wird, weil er dazu tendiert, schnell etwas ausserhalb des Zusammenhanges zu erzählen. Im Unterricht in der Kleinklasse kann I.V. gute Leistungen erzielen, was ihm hilft, Motivation zum Lernen zu entwickeln. Regelmässige Wiederholungen helfen I.V. seine reduzierte Merkfähigkeit auszugleichen. Die Eltern von dem Jugendlichen leben getrennt. Er ist alle zwei Wochen bei seinem Vater.</p>

M.O. 15 Jahre

M.O. ist Schweizer. Er schreibt gute bis sehr gute Noten und ist immer gut vorbereitet auf den Unterricht sowie für Prüfungen. Der Jugendliche ist im Sommer 2015 in die Kleinklasse eingetreten, da ihm, gemäss

SPD-Bericht, ein langsames Arbeitstempo entgegenkommt. Vor den Ferien hatte er die Gelegenheit in der Realschule zu schnuppern. Wenn er diese Woche erfolgreich absolviert, steht ein Übertritt zur Diskussion.

Tabelle 3: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von M.O.

Lernen und Wissensanwendung
Körperfunktionen
M.O. erhielt in der Primarschule eine Psychomotoriktherapie. Jetzt zeigt er diesbezüglich keine Auffälligkeiten mehr. Er besitzt ein gutes Gedächtnis und strahlt Optimismus und Zuversicht aus. Ab der 5. Klasse besuchte er eine Dyskalkulie-Therapie.
Körperstrukturen
Der Jugendliche ist physisch in einer guten Verfassung. Er trägt eine Zahnsperre, wodurch er zum Teil beim Vorlesen undeutlich spricht.
Lernen und Wissensanwendung
Grammatische Regeln kann er umsetzen. Probleme bereiten ihm hierbei vor allem die Grossschreibung und das Finden einer sinnvollen Satzlänge. Er versteht, was in Sachtexten geschrieben ist, vor allem, wenn er sie selbst aussuchen konnte. In beiden Testteilen des Lesetests der ersten Durchführung hat er die besten Ergebnisse erzielt. Im Testteil basale Lesekompetenz hat er überdurchschnittlich gut abgeschnitten. In der zweiten Durchführung hat er im Folgetest im Testteil basale Lesekompetenz ein Ergebnis im oberen Normalbereich erzielt, im Testteil Textverständnis ein durchschnittliches Ergebnis. Im Unterricht ist er stets aufmerksam und fragt nach, ob er Arbeitsaufträge richtig verstanden hat. Er kann erarbeitete Regeln im Allgemeinen gut umsetzen und versteht Texte auf einem hohen Niveau. Auftauchenden Problemen begegnet er mit einer Haltung der Zuversicht.
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
M.O. kommt pünktlich in den Unterricht und legt sein Material parat. Einfache Arbeitsaufträge löst er selbstständig, auch komplexere, jedoch fällt es ihm dabei schwer, selbstständig Wissen zu verknüpfen. Er kann trotz seinem eher langsamen Arbeitstempo gut mit der vorgegebenen Zeit umgehen und kann seine Arbeiten weitgehend selbstständig organisieren. Er ist zuverlässig und reagiert auf Stress und neue Anforderungen gelassen.
Kommunikation
Der Junge hat keine Probleme damit mündliche Arbeitsaufträge umzusetzen. Durch die Zahnsperre ist seine Aussprache zum Teil undeutlich. M.O. sucht den Kontakt zu der Lehrperson und führt mir eine Unterhaltung. In einer Klassendiskussion muss er darauf achten, zu Wort zu kommen, weil er eher zurückhaltend ist. Er liefert dann sinnvolle, jedoch eher kurz gehaltene Beiträge. Auch schriftliche Rückmeldungen sind eher kurzgehalten.
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
Am meisten Kontakt pflegt M.O. zu dem Mädchen in der Klasse. Sie tauschen sich über Hausaufgaben aus, oder über ihre Motivation für die verschiedenen Fächer. Seine Wärme und gute Laune ist zu spüren, wenn er morgens die Lehrperson begrüsst. Er hat immer ein Lächeln für sie übrig. M.O. ist mit sozialen Regeln sehr gut vertraut und musste in dieser Hinsicht nie ermahnt werden. In den letzten Wochen konnte jedoch eine leichte Veränderung in seinem Verhalten

bemerkt werden. Liess er es sich vorher relativ gleichmütig gefallen, wenn D.B. ihn mit Bemerkungen oder Kommentare nervte, wehrte er sich letztthin in einer entsprechenden Situation.
Mobilität
Der Schüler kann sich gut bewegen. Er kommt im Sommer mit dem Velo vom Eichberg nach Altstätten in die Schule. Zu Hause haben sie einen Bauernhof mit Schafen, wo er täglich mitarbeitet. Letztes Jahr hat er die Traktor-Prüfung bestanden.
Selbstversorgung/ häusliches Leben
M.O. wirkt gepflegt. Er trinkt keinen Alkohol und raucht nicht.
Umweltfaktoren
Die Eltern von M.O. sind gegenüber der Schule positiv eingestellt und unterstützten es, dass M.O. von der Regelschule in die Kleinklasse wechselte, weil zu Hause ein sehr hoher Aufwand betrieben werden musste, damit M.O. genügende Leistungen erzielte. Sein grosser Bruder konnte von der KK8 in die 2. Real wechseln und auch bei M.O. steht ein Wechsel zur Diskussion. Der Vorzug im Unterricht der Kleinklasse für M.O. besteht darin, dass er umfassend begleitet und sich in der kleinen Gruppe in einem geschützten Rahmen entwickeln kann und eher zu Wort kommt.

D.B., 15 Jahre

D.B. hat im Februar 2012 von der dritten Regelklasse in die dritte Kleinklasse gewechselt. Dem Schulpsychologischen Gutachten vom 24. Januar 2012 ist zu entnehmen, dass er in der Regelklasse zunehmend unter seinen schlechten Noten und dem Leistungsdruck gelitten hat. Er erhielt in der Primarschule für 40 Lektionen eine Legasthenie – Therapie. Momentan benötigt er eine enge Führung, da er im Unterricht Aussagen der Lehrperson und der Mitschüler und der Mitschülerin kommentiert.

Tabelle 4: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von D.B.

Körperfunktionen
Im schulpsychologischen Bericht vom Januar 2012 ist nachzulesen, dass D.B.'s intellektuelle Leistungsfähigkeit insgesamt knapp im Altersdurchschnitt liege. Des Weiteren zeige sich die akustische Merk- und Differenzierungsfähigkeit von Silben reduziert. In den Unterlagen ist nachzulesen, dass er 2012 eine Legasthenie-Therapie erhalten hat.
Körperstrukturen
D.B. ist physisch in einer guten Verfassung. In den Unterlagen ist nachzulesen, dass er eine Brille benötigt. Er trägt sie jedoch nicht.
Lernen und Wissensanwendung
In Bezug auf das Lesen ist im SPD-Bericht notiert, dass er bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit viele Lesefehler macht und neue Wörter nur mühevoll lesen kann. Beim Vorlesen in der Klasse fallen ebenfalls die Lesefehler auf. Er liest eher zu schnell. Er kann sich aber viele Details in einem Text merken und diese auch sehr treffend wiedergeben. Im letzten Projektdurchlauf konnte der Jugendliche seine Lesegeläufigkeit nicht steigern. Während des Lösens des Folgetests, im Testteil basale Lesekompetenz, konnte beobachtet werden, dass sich D.B. die Sätze ganz leise, fast unmerklich vorliest und die Sätze mit den Fingern nachfährt. Im Lesetest des ersten Projektdurchlaufes schnitt D.B. im Testteil Textverständnis im durchschnittlichen Bereich ab. Beim Folgetest erhielt er hingegen ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Dabei hat er die Multiple-Choice-Aufgaben von zwei Seiten (insgesamt 12 Aufgaben)

nicht bearbeitet. D.B. liest monoton vor. Als die Lehrerin ihn darauf ansprach, gab er an, nicht betont vorlesen zu können, resp. zu wenig Zeit zum Üben zur Verfügung gehabt zu haben.
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
Der Schüler kann einfache und komplexe Aufgaben übernehmen und nach Plan ausführen. Er ist mit den aufgetragenen Aufgaben in einem angemessenen Zeitrahmen fertig. Er schreibt sehr schnell, allerdings unterlaufen ihm viele Rechtschreibfehler. Der Jugendliche muss im Auge behalten werden, da er gerne Unsinn betreibt und die anderen SuS in der Arbeit unterbricht. D.B. wirkte müde, angestrengt und leicht überfordert beim Lösen des Lesetests. Es schien so, als traute er sich das Lösen des Tests nicht zu. Laut SPD – Bericht wirkt er gelöster, wenn er Aufgaben als gut bewältigbar einschätzt, was auch die Erfahrungen der Lehrerin bestätigen. Neuem gegenüber ist er unsicher und kritisch eingestellt. Er braucht dann klare Anweisungen, was von ihm jetzt erwartet wird. Wenn er eher demotiviert ist und den Start in eine Aufgabe nicht so recht findet, hilft es, ihm einen Moment die Aufmerksamkeit zu widmen und ihn zu unterstützen, bis er sicher weiss, was zu tun ist. Seine Talente liegen im praktischen Bereich. Wenn es darum geht, eine Lampe im Hellraumprojektor auszuwechseln oder ein Kabel hinter einer Leiste zu verlegen, sind das Aufträge, die D.B. problemlos ausführen kann.
Kommunikation
D.B. liefert sinnvolle Beiträge in Diskussionen und erzählt im Morgenkreis von seinen Erlebnissen am Wochenende. Dabei muss er immer wieder aufgefordert werden, Hochdeutsch zu reden, was er nicht gerne macht. Es scheint ihm Mühe zu bereiten. Mündliche Aufträge versteht er gut. Er kann sehr treffende, differenzierte schriftliche Rückmeldungen zum Unterricht geben und sein Verhalten darin erklären.
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
Anfangs zeigte sich D.B. der Lehrerin gegenüber eher schüchtern. Die Beziehungsarbeit ist bei ihm wichtig, damit er Vertrauen fasst und sich sicher fühlt. Gegenüber M.O. und N.M. kann er sehr aufbrausend werden. Eine Rückmeldung von N.M. über eine schlechte Betonung seines Textes hat er vehement abgestritten. Letztlich kommentierte er M.O.'s Zeichnungen im Rahmen des Montags-Malers-Spiels abschätzig. Ein handfester Streit zwischen den beiden Knaben war die Folge. D.B. wird regelmässig zu Toleranz und Respekt gegenüber seinen Mitmenschen aufgefordert.
Mobilität
D.B. kann sich gut bewegen. Er kommt im Sommer mit dem Mofa zur Schule.
Selbstversorgung/ häusliches Leben
D.B. kommt gepflegt gekleidet zur Schule. Allerdings wurde er schon darauf angesprochen, dass er durch sein Schwitzen Körpergeruch hat. Er raucht seit ca. einem Jahre.
Umweltfaktoren
D.B. wohnt in einem sehr grossen Haus am Berg. Dort hat er viel Freiraum, sich seinem grössten Hobby, dem Mofa-Reparieren, zu widmen. Das Arbeiten hat in der Familie einen hohen Stellenrang. Der Schüler hatte in den Ferien schon öfters einen Ferienjob. Die Strukturen der Kleinklasse

kommen ihm entgegen, da ihm seine Erfolgserlebnisse zu einem besseren Selbstvertrauen verholfen haben.

3 Begründung der Themenwahl

Den SPD-Berichten der Jugendlichen ist zu entnehmen, dass bei der Mehrheit der Jugendlichen ein Förderbedarf in ihren Lesekompetenzen besteht, wie z.B. in der Wort- und Satzerkennung oder im Leseverstehen. Auch die Ergebnisse des Lesetests zeigen, dass vor allem Textverständnis Handlungsbedarf besteht. An einer Verbesserung der Lesekompetenzen auch noch in der Oberstufe zu arbeiten ist in vielerlei Hinsicht fundamental. Denn die Lesekompetenz ist nach Bertschi-Kaufmann "eine entscheidende Voraussetzung für die eigenständige und souveräne Nutzung nicht nur gedruckter Texte, sondern auch anderer Medien" (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.19). Von den Lesekompetenzen hängt somit auch im gewissen Grade die Teilhabe am sozialen Leben des Menschen ab. Heranwachsende müssen eine ausreichende Lesekompetenz erwerben um in der Schule und im Leben weiterzukommen. Die Internationale Erhebung über Grad und Verteilung Grundqualifikationen Erwachsener (IALS) stellt fest, dass „Personen mit höherer Lesekompetenz grössere Chancen haben, eine Beschäftigung zu finden und ein höheres Durchschnittsgehalt zu beziehen als solche mit geringeren Fähigkeiten in diesem Bereich (OECD und Statistics Canada, zitiert nach Kirsch, de Jong, Lafontaine, McQueen, Mendelovits & Monseur, 2002, S.178). Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Erhebung geht sogar noch einen Schritt weiter, nämlich „dass die Zukunftsaussichten einer Person auf dem Arbeitsmarkt über den Bildungsabschluss hinaus auch durch das Niveau der Lesekompetenz bestimmt werden“ (ebd.). Daher ist es sinnvoll mit den SuS der KK8 strategisch ihre Lesekompetenzen auszuwerten, an ihnen zu arbeiten und sie zu verbessern. Auch wir der Fokus auf einer guten Zusammenarbeit und einem angemessenen Umgang der SuS miteinander gelegt. Dazu bietet sich die Kooperation in Lesetandems und das Peerfeedback an. Somit wird im Unterrichtsprojekt folgenden Fragestellungen nachgegangen:

Fragestellungen

1. Können durch ein systematisches Lesetraining, das ein Training der Fertigkeiten, der Leseflüssigkeit und Lesestrategie die Lesekompetenzen verbessert werden?
2. Wie beeinflussen die verschiedenen Feedbackformen den Lernprozess während des Lesetrainings?

4 Lesekompetenz: Theorie und Praxis

Um an der Lesekompetenz arbeiten zu können ist es wichtig zu wissen, was Lesekompetenz beinhaltet. Welche Kompetenzen brauchen Leserinnen und Leser, um Texte flüssig zu lesen und sie zu verstehen? Bevor der Lesekompetenzbegriff in diesem Kapitel erörtert wird, wird beschrieben, was allgemein unter einer Kompetenz zu verstehen ist. Darauf folgt die Untersuchung der Lesekompetenz, englisch als *reading literacy* benannt, der literarischen Sozialisation gegenübergestellt wird.

Anschliessend werden Kompetenzen Thema sein, wie sie im Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, der ab dem Schuljahr 2017/2018 umgesetzt wird, im Fachbereich Deutsch im Kompetenzbereich Lesen erscheinen. Die darin angegebenen Kompetenzen sollen konkret benannt und aus kognitionspsychologischer Perspektive betrachtet werden, um den Rahmen zu definieren, woran während des Praxisprojekts gearbeitet wird.

4.1 Allgemeine Kompetenzen und der Lesekompetenzbegriff

Bevor auf den Lesekompetenzbegriff genauer eingegangen wird, soll geklärt werden, was unter dem Kompetenzbegriff allgemein zu verstehen ist. Kompetenzen und die Orientierung an denselben erhält seit der Entwicklung und Einführung des neuen Lehrplans grosse Beachtung. Eine Kompetenz zu entwickeln erfordert mehr als ein Lernziel zu erreichen. Eine Kompetenz ist eine Sammlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ein Problem lösen zu können und auch zu wollen. Laut Weinert, auf dessen Ausführungen die Orientierung an Kompetenzen im Lehrplan 21 u. a. basiert, sind nämlich ebenso Haltungen und Einstellungen Teil einer Kompetenz (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (E-EDK) 2015, S.6). Ein Schüler oder eine Schülerin muss also grundsätzlich leistungs- und kooperationsbereit sein, um sich Kompetenzen überhaupt aneignen zu können.

In Bezug auf die Kompetenz für das Lesen trifft man in der Literatur auf den Terminus „reading literacy“. Rosebrock führt dazu aus:“ Der Terminus reading literacy, Lesekompetenz, (...) zielt auf schriftsprachliche Rezeptionsfähigkeit im weiten Sinn, etwa auf Verstehensleistungen bei der Lektüre verschiedener linearer Textsorten, aber auch bei Tabellen, Graphiken, Lexikon- oder Hypertexten usw.“ (Rosebrock, 2003, S.154). Dieses Modell liegt auch der PISA - Studie in Bezug auf die Leistungsüberprüfung im Lesen zu Grunde. Hurrelmann stellt dazu fest, dass dieser kognitionstheoretische Ansatz in der psycholinguistischen Forschung zur Textverarbeitung beheimatet ist und Lesen demzufolge der „Informationsaufnahme“ dient (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 19-23). Folglich werden vor allem Kompetenzen wie Informationen ermitteln, textbezogenes Interpretieren, Reflektieren und Bewerten berücksichtigt. Hurrelmann vergleicht dieses Konzept mit dem Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung. Die Lesesozialisationsforschung akzentuiert „stärker die aktive und konstruktive Leistung des Lesers“ (Hurrelmann, 2007, S.24). Nicht nur Vorwissen und kognitive Fähigkeiten (samt Lesestrategien) seien gefragt, sondern auch motivational-emotionale und kommunikativ-interaktive Bereitschaften und Fähigkeiten, wie zum Beispiel die der Anschlusskommunikation (ebd.). Hier bietet es sich an, auf den allgemeinen Kompetenzbegriff zurück zu kommen, der eine entsprechende Haltung erfordert um vollumfänglich kompetent zu werden. Manch einer mag sich an den Deutschunterricht in weiterführenden Schulen erinnern, in dem lange und ausgiebig Texte interpretiert wurden und oft die Frage im Raum stand, ob das, was diesbezüglich diskutiert wurde, auch so vom Autor beabsichtigt war. Hier stand die Lesesozialisation im Vordergrund. In der folgenden Tabelle werden diese beiden Konzepte von Lesekompetenz einander gegenübergestellt (Hurrelmann, 2015, S.27).

Tabelle 5: Vergleich zweier Konzepte von Lesekompetenz

Vergleichsaspekte	PISA-Konzept	Konzept der Lesesozialisationsforschung
Wissenschaftliche Orientierung; Zielsetzung der Forschung	Kognitionstheorie; Messung der Leseleistung	Kulturwissenschaften; Modellierung des Prozesses der Lesesozialisation
Normative Begründung	Gesellschaftliche Anforderung; Lesen als Voraussetzung für berufliche und gesellschaftlichen Erfolg	Historisch bestimmte Bildungsnormen; Lesen als Mittel der Subjektbildung

<p>Lesekompetenz: Begriff des Lesens</p> <p>Dimensionale Differenzierung in Teilkompetenzen</p>	<p>Lesen als Informationsaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen ermitteln • Textbezogenes Interpretieren • Reflektieren und Bewerten 	<p>Lesen als (Re-)Konstruktion von Bedeutung und Form kultureller Praxis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kognitives Textverständnis • Motivation und emotionale Beteiligung • Reflexion und die Fähigkeit zur Anschlusskommunikation
<p>Konsequenzen für den Lese- und Literaturunterricht: Tendenzen der Textwahl</p> <p>Präferierte Unterrichtsformen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • eher Alltagstexte, insbesondere Sach – und Informationstexte • eher geschlossene Unterrichtsformen, Einsatz von Förderprogrammen mit Effektivitätsprüfung 	<ul style="list-style-type: none"> • eher ästhetisch-künstlerische Texte, insbesondere fiktionale Literatur • eher offene Unterrichtsformen, Lesemotivation und – praxis als Einübung in kulturelle Teilhabe

Die Tabelle beinhaltet in der letzten Zeile die Tendenzen zur Textauswahl und die bevorzugten Unterrichtsformen als Konsequenzen für den jeweilig ausgerichteten Leseunterricht. Im Lese- und Literaturunterricht, der sich nach dem PISA-Konzept orientiert, wird eher mit Alltagstexten gearbeitet, ein Lese- und Literaturunterricht, der dem Ansatz der Lesesozialisation folgen, wird sich eher mit fiktiven Texten auseinandersetzen. Dies kann aus der letzten Zeile der Tabelle entnommen werden. Interessant und an dieser Stelle zu erwähnen ist der Bezug zum Lehrplan Volksschule, der neu als eigenständigen Kompetenzbereich *Literatur im Fokus* beinhaltet. Der Lesesozialisation wird also in Zukunft im Deutschunterricht mehr Rechnung getragen. Als Fazit postuliert Hurrelmann: „Für die Leseförderung wird eine profilierte, wechselseitige Ergänzung der Ansätze empfohlen“ (Hurrelmann, 2015, S.27).

4.2 Bereiche der Lesekompetenz

Lesekompetenz besteht laut Ittel aus der Lesetechnik, den Lesegenuss und dem Leseverstehen (Ittel, 2008, S.8). Zentral im Bereich der Lesetechnik ist die Leseflüssigkeit, da diese einen grossen auf den Lesegenuss und auf das Leseverstehen hat. Ittel beschreibt die negativen Wechselwirkungen, die sich ergeben, wenn nur unzureichend flüssig gelesen werden kann, als Teufelskreis, wie in der nächsten Abbildung 2 ersichtlich ist (Ittel, 2008, S.9):

Abbildung 2: "Der Teufelskreis" bei unzureichender Leseflüssigkeit

Laut Rosebrock und Nix kann die Leseflüssigkeit in vier Dimensionen eingeteilt werden (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S.37-43):

1. die exakte Dekodierfähigkeit von Wörtern
2. die Automatisierung der Dekodierprozesse
3. eine angemessene schnelle Lesegeschwindigkeit
4. die Fähigkeit zur sinngemässen Betonung des gelesenen Satzes, also zu einem ausdrucksstarken Vorlesen

Der Fokus dieser Arbeit wird auf der Förderung aller der drei genannten Bereiche der Lesekompetenz liegen, wobei der Förderung der Leseflüssigkeit speziell Beachtung geschenkt wird. Ittel führt in diesem Zusammenhang die „Brückenhypothese“ auf, die die Leseflüssigkeit als Brücke zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen versteht (Ittel, 2016, S.10). Doch auch ein explizites Training von den Lesefertigkeiten, als Teil der Lesetechnik, ist lohnend, wie im Kapitel 5 zu lesen sein wird. Zuletzt wird am Bereich Leseverstehen mit Hilfe der Übermittlung von Lesestrategien gearbeitet.

Zunächst wird jedoch in den nächsten Kapiteln darauf eingegangen, welche Kompetenzen der Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen im Lesen vorgibt. Diese Kompetenzen werden in Bezug zu den mentalen Prozessen gesetzt, die beim Lesen ablaufen und vor diesem Hintergrund genauer erläutert. Begrifflich ist zu berücksichtigen, dass die Lesetechnik im Lehrplan als Grundfertigkeiten erscheinen, wobei Leseflüssigkeit ein Teil davon ist. Kruse, Riss und Sommer koppeln die Lesefertigkeiten, wie im Kapitel 6 dargestellt wird, von der Leseflüssigkeit ab, um diese separat trainieren zu können. Die Begriffe werden an den entsprechenden Stellen definiert werden.

4.2.1 Grundfertigkeiten: Hierarchieniedrigere Prozesse

Ob Lesekompetenz nun das Ziel hat, Informationen auszuwerten, um im Alltag zu bestehen oder als persönliche Bereicherung und Aneignung von Kultur, um Lesen zu können, erfordert es bestimmte Grundfertigkeiten. Im Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen erscheint im Fach Deutsch im Kompetenzbereich Lesen folgende Kompetenz (Bildungsdepartement St.Gallen, 2017):

Grundfertigkeiten

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.

Im ersten Zyklus (ersten beiden Kindergartenjahre sowie die 1. und 2. Klasse) lernen die Kinder einzelne Buchstaben wiederzuerkennen, passende Beziehungen zwischen Lauten und Buchstaben herzustellen und langsam das Erlesen von Wörtern und Sätzen. Unter dem rezeptiven Wortschatz versteht man die Gesamtheit der Wörter, die in diesem Fall ein Kind kennt und versteht, ohne sie deshalb selbst benutzen zu müssen.

Im zweiten Zyklus (3. – 6. Klasse) sollen bereits längere Texte flüssig vorgelesen werden können, wenn sie geübt werden können und über ein Lesetempo verfügen, das dem Textverstehen dient.

Im dritten Zyklus (7. – 9. Klasse) kommt die Intonation dazu, worunter man die Betonung versteht.

Aus kognitionspsychologischer Perspektive können die mentalen Prozesse, die auf der Prozessebene des Lesens ablaufen, in hierarchieniedrigere und hierarchiehöhere Verstehensprozesse eingeteilt werden (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2016, S. 12- 15). Die Grundfertigkeiten zählen zu den hierarchieniedrigeren Prozessen. Zu ihnen gehört das Dekodieren, was das Erkennen von Buchstaben, Wörtern und Satzteilen beinhaltet. Dies soll rasch geschehen, somit rückt die Leseflüssigkeit ins Zentrum. Leseflüssigkeit taucht in der Leseforschung unter dem Begriff *reading fluency* auf und wird als „die Fähigkeit zur genauen, automatisierten, schnellen und sinnkonstituierenden leisen und lauten Lektüre ...“ verstanden (Rosebrock et al.,2016, S.15). Somit ist sie die Basis, auf der alle anderen Lesekompetenzen aufbauen, die in Bezug auf das Lesen im Lehrplan zu finden sind. Diese grundlegenden Lesefertigkeiten laufen zunehmend automatisiert und weitgehend unbewusst ab, wenn es sich um einen fortgeschrittenen Leser handelt. (vgl. Lindauer & Schneider, 2015, S. 112).

4.2.2 Hierarchiehöhere Prozesse

Die nächsten Kompetenzen im Lehrplan beziehen sich auf das Verstehen von Sachtexten und literarischen Texten sowie auf die Reflexion über das Leseverhalten. Sie lauten:

Verstehen von Sachtexten

Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen.

Verstehen literarischer Texte

Die Schülerinnen und Schüler können wichtige literarische Texte lesen und verstehen.

Wenn Schülerinnen und Schüler Informationen aus Sachtexten entnehmen und literarische Texte verstehen können, dann heisst das, dass sie die Texte einerseits auf der Textoberfläche (sprachlich und grafisch) entschlüsseln können, andererseits aber auch auf ihr Vorwissen und Weltwissen zurückgreifen können um nicht explizit genannte Bestände zu erschliessen (vgl. Lindauer & Schneider, 2015, S. 112). In der Fachsprache gelingt somit die Bildung einer „globalen Kohärenz“ bzw. ein „globales Textverstehen“: Kruse, Riss und Sommer beschreiben die globale Kohärenzbildung so: „Es müssen Zusammenhänge innerhalb des Textes sowie zwischen dem Text und dem eigenen Vorwissen hergestellt werden“ (Kruse et al.,2012, S.9). Diese Prozesse können als hierarchie-höhere Prozesse bezeichnet werden.

Eine wichtige weitere Dimension für die Lesekompetenz, wie im Vergleich des PISA-Konzepts mit dem Konzept der Lesesozialisation als Teilkompetenz der Lesekompetenz bereits ersichtlich, sind neben den Grundfertigkeiten und dem Textverständnis die Motivation und emotionale Beteiligung. Lindauer und Schneider bemerken dazu, dass "Lesen sich nicht auf rein kognitive Aktivitäten beschränkt und sich Lesegewohnheiten schon gar nicht auf rein kognitiven Interessen heraus aufbauen und stabilisieren" (Lindauer & Schneider, 2015, S. 113). Das Leseinteresse rückt in den Vordergrund und wird auch im Lehrplan als letzte Kompetenz im Kompetenzbereich Lesen berücksichtigt:

Reflexion über das Leseverhalten

Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseverhalten und ihr Leseinteresse reflektieren.

Zentral in dieser Kompetenz ist, dass die Schülerinnen und Schüler Lesestrategien kennen und diese immer selbstständiger anwenden können. Dazu kommt das Ziel, sich gemäss eigener Vorlieben eine Lektürewahl zu treffen und Lesen auch ausserhalb der Schule als bereichernd zu empfinden. Im zweiten Zyklus findet sich dazu die folgende Kompetenzstufe:

Die Schülerinnen und Schüler können beschreiben, unter welchen Voraussetzungen sie sich auf eine Lektüre einlassen und wie sie ins Lesen versinken können.

Versinken wird sich eine Schülerin oder ein Schüler nur, wenn die emotionale Beteiligung stimmt. Wenn die Kinder und Jugendlichen diesen Zustand erreichen, stehen die Chancen gut, Lesen als spannend zu empfinden und deshalb öfters zu einem Buch zu greifen, was allgemein der Förderung der Lesekompetenz dienlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Lesekompetenz aus einem ganzen Bündel von Kompetenzen zusammensetzt und der Lehrplan diese vollumfänglich von den Grundfertigkeiten bis hin zur literarischen Auseinandersetzung abbildet. Wie diese Kompetenzen erreicht und welches gute Fördermöglichkeiten sind, wird Thema im nächsten Kapitel sein.

5 Auf dem Weg zur Lesekompetenz

Um zu erreichen, dass Texte gut verstanden, behalten, interpretiert und reflektiert werden können, muss geklärt werden, in welche Vorgänge das Lesen eingeteilt werden kann, denn ein geübter Leser nimmt ihn als ganzheitlich wahr. Kognitionstheoretische Modelle fächern die mentalen Prozesse analytisch auf. Für den Unterricht eignet sich ein solches Modell sehr, da sich Stärken und Schwächen von Lesern auf eine Ebene diagnostizieren lassen und anschliessend mit spezifischen Unterrichtshandlungen und Förderansätzen in Verbindung bringen lassen (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 12f.).

Wie bereits erwähnt gibt es die sogenannten hierarchieniedrigen Verstehensprozesse, wozu die Lesefertigkeit und die Leseflüssigkeit gehören. Lesefertigkeiten können folgendermassen definiert werden: „Unter Lesefertigkeiten versteht man die grundlegenden Techniken des visuellen Erfassens von Textelementen, in der Regel ausgehend vom Erfassen einzelner Schriftzeichen bis hin zur Wahrnehmung von Wörtern und Wortgruppen, Satzteilen und Sätzen“ (Kruse et al., 2012, S. 16). Auf den Begriff „Leseflüssigkeit“ wird im nächsten Kapitel weiter eingegangen. Laut Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold sind effiziente Abläufe der hierarchieniedrigeren Prozesse eine wichtige Voraussetzung dafür, dass auch die hierarchiehöheren kognitiven Prozesse beim Lesen optimal verlaufen. Denn, sind die Dekodierungsprozesse

automatisiert, bleibt mehr Aufmerksamkeit für das Textverständnis übrig (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.14f.). Zu den hierarchiehöheren Prozessen gehört das zielorientierte, reflektierende Lesen und die bewusste Planung sowie Überwachung des Lesevorgangs, im Lehrmittel *Lesen. Das Training 3* (Kruse et al., 2012) als „Lesestrategien“ benannt. Zusammenhänge innerhalb des Textes sowie zwischen dem Text und dem eigenen Vorwissen müssen hergestellt werden. Denn „gute“ Leserinnen und Leser steuern ihren Verstehensprozess (Kruse et al., 2012, S.9). Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang auch zu sehen, dass die beste Dekodierfähigkeit wenig nützt, wenn das Sprachverständnis unzureichend ausgeprägt ist (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.15). Die hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Prozesse stehen in einem stetigen Wechselspiel miteinander. Doch welche Methoden eignen sich nun nachweislich dafür, diese Verstehensprozesse vertieft zu fördern?

5.1 Wirksamkeit der Leseförderung

Im unveröffentlichten Skript von Hepberger (Hepberger, 2016, S.5) findet sich eine Auflistung zur systematischen Leseförderung, deren Wirksamkeit Hattie in Meta-Analysen ausgewertet hat (Hattie, 2013). Sie lauten:

- (1) Förderung des Wortschatzes (ES = .67)
- (2) Förderung der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen (ES = .67)
- (3) Förderung des Textverstehens durch die Vermittlung von Lesestrategien (ES = 60)
- (4) Förderung der Fähigkeit zur Buchstaben-Laut-Zuordnung – also des alphabetischen Prinzips – und der lautsprachlichen Bewusstheit (ES = .54)
- (5) Frühes Vorlesen und Lesegewohnheit schaffen (ES = .42)

Anhand der ermittelten Effektstärken (ES) lässt sich die Wirksamkeit einer Förderung bestimmen. Wenn der Wert deutlich über 0.4 liegt, ist die Aussicht auf Lernerfolg bei korrekter Anwendung der Methode vielversprechend.

Von den fünf genannten Methoden der Leseförderung sind demnach die ersten drei besonders zu empfehlen, da ihre Effektstärke am grössten ist. Doch auch die in Punkt 4 aufgeführte Methode hat noch einen überdurchschnittlichen Einfluss auf den Lernerfolg, wobei das frühe Vorlesen und das Schaffen von Lesegewohnheiten nur einen eher durchschnittlichen Lernerfolg aufweisen. Das nächste Kapitel wendet sich zuerst der Förderung der hierarchieniedrigeren Prozesse zu, zu denen die Methoden 1,2 und 4 gehören. Laut Kruse beginnt der Lesevorgang mit der Wahrnehmung von Buchstaben, Wortteilen und ganzen Wörtern und dem Erkennen ihrer Bedeutung (vgl. Kruse, 2015, S.182). Daher wird von der Abfolge her zuerst auf die in Punkt 4 genannten Förderung eingegangen. Dann wird auf die Förderung der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen eingegangen, die auch die Förderung des Wortschatzes beinhaltet.

5.2 Hierarchieniedrigere Verstehensprozesse: Förderung der Fähigkeit zur Buchstaben – Laut – Zuordnung und der lautsprachlichen Bewusstheit

Zu dieser Förderung geht der Begriff *Lesefertigkeiten* einher, worunter folgendes zu verstehen ist: «Unter Lesefertigkeiten versteht man die grundlegenden Techniken des visuellen Erfassens von Textelementen, in der Regel ausgehend von Erfassen einzelner Schriftzeichen bis hin zur Wahrnehmung von Wörtern, Wortgruppen, Satzteilen und Sätzen» (Kruse et al., 2013, S.16). Bei der Worterkennung können zwei Wege genommen werden: den direkten visuellen Zugang zum Wort und seiner Bedeutung mittels Zugriff auf Wortspeicherungen im «inneren» Lexikon oder den indirekten Weg des sogenannten Erlesens (Kruse, 2015, S.182). Für beide Wege gilt: Je rascher und genauer die Worterkennung und der Zugriff auf das innere Lexikon, umso kompetenter das Lesen (ebd.). Kruse führt abschliessend aus, dass ...

« (...) für ein Trainingsarrangement Übungen zur Festigung der Wahrnehmung von Schriftzeichen und zur raschen «Auf-Sicht»-Erkennung von häufigen Wörtern, Wortbausteinen und Signalgruppen angeboten werden. Des Weiteren sollte es dann Übungen geben, mit denen einerseits die semantisch-syntaktische Integration auf der Satzebene trainiert und andererseits die Erschliessung des Satzthemas und das Herstellen von Sinnzusammenhängen in Text(teil)en geschult werden kann» (Kruse, 2015, S.182 f).

Die Syntax bezieht sich auf die Form und die Struktur von Zeichen in einer Sprache, Semantik befasst sich mit der Bedeutung syntaktisch korrekter Zeichenfolgen einer Sprache. Beispiele für solche Übungen werden im Kapitel 6.1 erscheinen.

5.3 Hierarchieniedrigere Verstehensprozesse: Das flüssige Lesen fördern

Wenn ein Text mühelos und routiniert gelesen werden kann, kann gelesen werden «ohne es zu merken». (Rosebrock et al., 2016, S.15). Ist diese Kompetenz erreicht, ergibt sich daraus folgende Ergebnis: «Wer flüssig lesen kann, wird auch lieber lesen und sich mit anderen über Gelesenes austauschen können» (ebd.). Die Leseflüssigkeit enthält die Komponenten des genauen Dekodierens, dessen Automatisierung, die Lesegeschwindigkeit sowie die Segmentierungsfähigkeit und Betonung (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.15-19). Die Verfahren, die im Unterricht zur Leseförderung vorkommen, können in «Lautlese-» und «Vielleseverfahren» eingeteilt werden. Vielleseverfahren folgen der These «Flüssiges Lesen lernt man durch viel Lesen». Dementsprechend wird das Lesepensum gesteigert. Von der Wirksamkeit her ist zu sagen, dass diese Verfahren für viele schwache Leserinnen und Leser zu hohe Anforderungen stellen, als dass sie geeignet sind, das flüssige Lesen zu fördern (vgl. Rosebrock et al. 2016, S.21 f).

Anders sieht es mit den sogenannten Lautleseverfahren aus. Sie stellen eine «direkte Übungsmethode» dar, bei denen Kinder und Jugendliche Texte im Unterricht nach verschiedenen Prinzipien laut bzw. halblaut vorlesen müssen. Dabei lernen sie, Wörter richtig zu dekodieren und besser zu artikulieren, weil sie mit jemanden zusammenarbeiten, der «lesekompetenter» ist. Von dieser Person lernen sie, welche Wörter zusammengehören und wie sie sinnvoll in einen Satzzusammenhang zu integrieren sind, wie schriftsprachliche Satzmuster beschaffen sind und vieles andere mehr (ebd.). Erwiesenermassen eignen sich Lautleseverfahren in Partnerschaften mehr als herkömmliches Lautlesen im Unterricht, bei dem die SuS unvorbereitet abschnittsweise Texte vorlesen müssen, um die Lesekompetenz zu fördern. Dafür werden unter anderem diese Gründe angegeben (vgl. Nix, 2011, S.117 ff):

- Wegen der geringen Lesezeit, die den einzelnen Lernenden zur Verfügung steht, ist kein Übungseffekt möglich.
- SuS können ihren Lesevortrag nicht verbessern, da die vorgelesenen Passagen nicht wiederholt werden.
- Der ständige Lesewechsel ist nicht förderlich um den Gesamtzusammenhang zu verstehen.
- Schwache Leser lesen zögerlich, auch dies erschwert das Leseverstehen.

Lesen in Partnerschaften hat den Vorteil gegenüber dem traditionellen Formen des Lautlesens, dass „(...) die zuhörende Person genauso aktiv wie die Lesende ist» (Kruse et al., 2012, S.22). Ausserdem wird das „Blossstellen vor der Klasse vermieden“ und „die Lehrperson findet Zeit, einzelne Schülerinnen und Schüler genauer zu beobachten, zu begleiten und zu beraten“ (ebd.).

Wiederholtes Lautlesen und chorisches Lautlesen

Zu den Grundformen des Lautlesens gehören das wiederholte Lautlesen und das chorische Lautlesen.

Beim wiederholten Lautlesen lesen schwache Leserinnen und Leser mit mangelhaften Automatisierungsleistungen einem Leselehrer oder einem Leseexperten einen kurzen Textabschnitt so lange und so oft laut vor, bis sie ein vorher festgelegtes Mass an Lesegeschwindigkeit erreicht haben. Durch das wiederholte Lautlesen werden Automatisierungsprozesse dadurch bewirkt, dass sich spezifische Buchstabenkombinationen in das orthografische und semantische Lexikon des Lesers «einschleifen». Durch den gezielten Aufbau eines Sichtwortschatzes wird somit die Worterkennung bei geläufigen Wörtern gesteigert, sodass die Lesegeschwindigkeit deutlich zunimmt.

Beim chorischen Lautlesen lesen ein kompetenterer Leser, der als Lesemodell fungiert, und ein schwächerer Leser einen Text gemeinsam laut vor. Das Prinzip «Lernen durch Beobachtung und Nachahmung» kommt hier zur Anwendung. Bei dieser Methode wechselt der Fokus von der Dekodierleistung auf der Wortebene zu der Steigerung der Leseflüssigkeit auf Satzebene, da die Lesegeschwindigkeit und die angemessene Betonung für Satzteile gezielt eingeübt werden. Trotzdem wird auch bei diesem Verfahren die Worterkennung gefördert, da der «Lesetrainer» Lesefehler des schwächeren Lesers korrigiert. Hinzu kommt, dass über das Gelesene kommuniziert wird (vgl. Rosebrock et al., 2016, 26-32).

5.4 Hierarchiehöhere Verstehensprozesse: Textverständnis fördern

Kompetente Leserinnen und Leser verfügen beim Umgang mit Texten über sogenannte „Arbeitsroutinen“, die es ermöglichen, aufgaben – und zielbezogen zu lesen. Sie verfügen also über Lesestrategien (vgl. Kruse et al., 2012, S. 11). Christmann und Groeben drücken es so aus: „(...) schlechte Leserinnen und Leser scheinen nicht zu bemerken, wenn sie etwas nicht verstehen, oder tendieren dazu, schwierige Passagen zu übergehen. Gute Leserinnen und Leser hingegen gehen strategisch vor, indem sie den Kontext heranziehen, um sich Bedeutung zu erschliessen.“ (Christmann & Groeben, 1999, S.200). Kruse postuliert dementsprechend: „Strategiewissen aufbauen und Strategiebewusstheit entwickeln!“ (Kruse, 2015, S. 184). Anschliessend weist er darauf hin: „Je nachdem, welche Aufgaben und Zielvorstellungen zu bewältigen sind, müssen verschiedene Strategien eingesetzt werden“ (Kruse, 2015, S. 185).

Es können zwei Typen von Strategien unterschieden werden: kognitive Verstehensstrategien und metakognitive Kontrollstrategien. Die kognitiven Strategien können weiter in Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien aufgeteilt werden. Ein Beispiel für eine Wiederholungsstrategie ist das wiederholte Lesen einer Textstelle. Unter Elaborationsstrategie versteht man unter anderem das Verbinden eines Textinhaltes mit dem Vorwissen des Lernalters. Organisationsstrategien umfassen Tätigkeiten wie z.B. das Unterstreichen eines Hauptgedankens in einem Text oder das Veranschaulichen eines Inhaltes. Strategien zur metakognitiven Kontrolle umfassen die Planung, Überwachung und die Regulation des eigenen Vorgehens beim Lesen. Wenn im Vorhinein Fragen zu einem Text formuliert werden, gehört das zur Planung, wenn sich jemand während des Lesens des Textes Fragen stellt, um zu prüfen, ob der Text wirklich verstanden wurde, ist das eine Überwachungsaktivität. Auch die Regulation ist eng mit der Überwachung verknüpft. Bei Verstehensschwierigkeiten werden zum Beispiel Hilfsmittel beigezogen oder die Lesegeschwindigkeit angepasst (vgl. Artelt et al., 2007, S.30.).

6 Lesekompetenz fördern nach dem Konzept Lesetraining

Lesedidaktisch könnten drei Konzepte im Unterricht zur Anwendung kommen: Das Konzept «Leseförderung», «Literarische Bildung» oder «Lesetraining».

Im Konzept «Leseförderung» wird der Fokus auf das lustvolle Lesen gerichtet, um die motivationale Basis des Lesens durch eine erlebnisorientierte Leseanimation zu schaffen. Das Konzept «Literarische Bildung»

setzt auf Literaturanalysen und Literaturvergleiche mit dem Ziel der moralischen Erziehung und kritischer Erziehung im literarischen Gespräch. Das Konzept «Lesetraining» wird von Kruse als «Aufbau und Ausbau basaler Lesefertigkeiten, Entwicklung von Lesegeläufigkeit und von strategischen Lesefähigkeiten auf der Basis eines erweiterten Textes – und Lesebegriffs» (=nicht nur Dokumente und Bilder verstehen, sondern auch Diagramme, Tabellen usw.) definiert“ (Kruse, 2015, S.177).

Aus der vorherigen Abhandlung kann abgeleitet werden, dass sich für den Unterricht ein Arbeiten in verschiedenen Kompetenzfeldern eignet, um die Lesekompetenzen zu fördern. Die drei Kompetenzfelder lauten: Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit/Lese flüssigkeit und Lesestrategien. Diese Felder bilden sich, wie in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 dargestellt, auch im Lehrplan ab. Das Konzept «Lesetraining» wird diesem Anspruch am besten gerecht. Das Lehrmittel *Lesen. Das Training. 3 Oberstufe* (Kruse et al., 2012) ist nach diesen Erkenntnissen konzipiert worden. Zur besseren Übersicht wird der Überblick der Trainingsteile an dieser Stelle eingefügt:

Abbildung 3: Überblick Lehrmittel *Lesen. Das Training 3* (Kruse et al., 2012)

In den folgenden Unterkapiteln werden die Trainingsteile Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und Lesestrategien des Lehrmittels beschrieben. Der Trainingsteil Lesegeläufigkeit wird mit der Beschreibung des Lautleseverfahrens im Lesetandem ergänzt.

6.1 Beschreibung des Fertigkeitentrainings (Kruse, Riss & Sommer, 2013)

Die Basiskompetenzen des Lesens, insbesondere das schnelle und genaue Dekodieren, werden im eher technischen Lesefertigkeitstraining auf - und ausgebaut.

Zu Beginn des Trainings gibt es Übungen um die Augen aufzuwärmen. Mit diesen Übungen sollen die Trainierenden immer wieder neu aufs Lesen vorbereitet werden (vgl. Kruse et al., 2012, S. 10 f.). Beispielhaft ist hier eine Übung dargestellt, mit der die Blickspanne erweitert werden kann.

Mit den Augen hüpfen

A1

Hin und Her

Spring mit den Augen schnell hin und her und lies die Texte so, als wären sie zusammengeschrieben. Wiederhole die Übung mehrmals.

1

Sieben
summen
summen
Weil
ihren Text
So was

Hornissen
verbissen,
im Chor.
die Hornissen
nicht mehr wissen.
kommt vor.

Abbildung 4: Fertigkeitenübung zur Erweiterung der Blickspanne

Dieses Fitnessstraining wurde in Zusammenarbeit mit Dozierenden und Studierenden des Instituts für Optometrie (Lehre der Messungen und Bewertungen von Sehfunktionen) an der Hochschule für Technik der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt (vgl. Kruse, 2012, S.14).

Zentral sind dann die anschliessenden Übungsfelder *Buchstaben sofort erkennen, Wörter immer schneller lesen, Sätze als Ganzes sehen und verstehen, was man liest*. Idealerweise wird dreimal in der Woche für ca. 15 Minuten über einen Zeitraum von ca. 15 Lektionen geübt. Nach einer Einführung sollten die SuS in der Lage sein, selbstständig zu üben. Wichtig ist im Vorfeld eine Einstufung der Lesefertigkeiten, was mittels Fremd- und Selbstbeobachtungen sowie mit geeigneten Tests geschehen kann. Somit ist es für die SuS möglich, im passenden Übungsfeld gemäss ihrem Stand zu arbeiten und Fortschritte zu erzielen.

6.2 Beschreibung des Trainings der Lesegeläufigkeit/ Leseflüssigkeit

Training im Lehrmittel *Lesen. Das Training 3* (Kruse, Riss & Somme, 2013)

Als Übungsfelder werden für die Lesegeläufigkeit das Lesetempo, die Leseflüssigkeit, die Lesegenauigkeit, die Lesedeutlichkeit und der Leseausdruck aufgeführt. Anders als bei Rosebrock bezieht sich die Leseflüssigkeit in dieser Auflistung nur auf den Lesefluss, was als flüssig lesen und nicht abgehackt lesen zu verstehen ist. Im Kern ist das Geläufigkeitstraining in *Lesen. Das Training 3* wiederholte Lautleseübungen mit Partnerkontrolle (vgl. Kruse et al., 2012, S.11). Es arbeiten also immer zwei SuS zusammen. Für die SuS steht ein Leseheft und ein Protokollheft zur Verfügung. Zur Vorentlastung finden sich zu den Texten, die um die 300 Wörter enthalten, Illustrationen und eine Liste mit zentralen Inhaltswörtern. Diese Wörter werden vorab gemeinsam laut gelesen, bis dies mühelos klappt. Unbekannte Wörter können gemeinsam geklärt werden (vgl. Kruse et al., 2012, S.24).

Die Übungstexte werden dann alleine vorgelesen, wobei für jeden Lesedurchgang ein Beobachtungsaspekt festgelegt wird: Werden die Wörter richtig gelesen? Werden alle Silben und Wörter deutlich ausgesprochen? Wird flüssig und nicht abgehackt gelesen? Wird lebendig und richtig betont vorgelesen? Während des Vorlesens konzentriert sich die Schülerin oder Schüler, die oder der zuhört, nur auf einen Aspekt und notiert

im Protokollheft der vorlesenden Person Auffälligkeiten zum abgemachten Beobachtungsaspekt. Es wird empfohlen, diesen Trainingsteil zweimal wöchentlich während ca. 15 – 20 Minuten durchzuführen.

Leseflüssigkeit trainieren mit der kooperativen Methode des «Lautlesetandems»

Rosebrock et al. definieren Leseflüssigkeit nicht nur als Lesefluss, sondern sie beinhaltet die im Kapitel 4.2 aufgelisteten Dimensionen. Auch bei dieser Methode wird das sogenannte *Partnerlesen* umgesetzt (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 36). Die beiden SuS lesen Texte wiederholt gemeinsam und fortlaufend im Chor. Die Lesepartner (Tutor und Tutand) sitzen beim gemeinsamen Chorlesen dicht beieinander. Der Tutor ist ein Schüler oder eine Schülerin, der oder die etwas besser liest. Er führt mit dem Finger oder einem Stift jeweils die Zeile mit, die gerade gelesen wird. Speziell an dieser Methode ist die Fehlerkorrekturroutine: Tritt ein Lesefehler auf, wird das gemeinsame Lesen unterbrochen. Der Tutor lässt dem Tutanden kurz Zeit, sich selbst zu verbessern, ansonsten liefert er die korrekte Aussprache. Wenn das zu lesende Wort dem Tutand unbekannt ist, wird die Bedeutung geklärt. Der Tutand wiederholt daraufhin das falsch gelesene Wort nun richtig und die gemeinsame Lektüre wird weitergeführt. Jedoch immer wieder am Satzanfang. Wenn über längere Zeit fehlerfrei gelesen werden konnte, folgt eine Allein-Lese-Phase. Laut den Autoren hat es sich bewährt, dass der Tutor die Lesefehler mit einem Stift markiert. Jeder Text soll auf diese Weise mindestens viermal gelesen werden. Abschliessend muss die Lehrkraft kontrollieren, ob der Abschnitt flüssig und sinnverstehend vorgelesen werden kann. Ist das nicht der Fall, muss weiter geübt werden. Falls das Ergebnis zufriedenstellend ist, kann mit dem nächsten Text begonnen werden.

6.3 Beschreibung des Strategie-Trainings (Kruse, Riss & Sommer, 2013)

Im Lesestrategie-Training werden Methoden und Techniken eingeübt und ausdifferenziert, die bei der Sinnkonstruktion eingesetzt werden müssen. Der dritte Trainingsteil des Lehrmittels *Lesen. Das Training 3, Oberstufe* stellt ein Training zu Lesestrategien bereit. Es gliedert sich in Strategien, die vor, während und nach dem Lesen angewendet werden. Sie lauten wie folgt:

Vor dem Lesen, Strategie 1: Text sichten und Strategie 2: Text einschätzen.

Während des Lesens, Strategie 3: Text bewusst lesen und Strategie 4: Texte erschliessen

Nach dem Lesen, Strategie 5: Text zusammenfassen und Strategie 6: Text beurteilen

Für die Erarbeitung einer Strategie werden ca. drei Lektionen benötigt. Nach der Erarbeitung einer Strategie sollte sie in einer „Zwischenwoche“ an verschiedenen Textformaten zur Anwendung kommen, idealerweise in allen Fächern (vgl. Kruse et al., 2012, S.14). Im Folgenden werden die Schritte im Lesetraining mit Hilfe eines Bildes dargestellt.:

Strategien – Schritte im Lesetraining			
Strategien	Schritte		
Vor dem Lesen	1. Text sichten	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick verschaffen • Thema erkennen 	<ul style="list-style-type: none"> • Textart bestimmen • Vorwissen aktivieren
	2. Text einschätzen	<ul style="list-style-type: none"> • Leseprobe nehmen • Leseweg wählen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leseerwartungen bewusst machen
Während des Lesens	3. Text bewusst lesen	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge erkennen • Sich Gelesenes bildlich vorstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierige Stellen klären
	4. Text erschliessen	<ul style="list-style-type: none"> • Sinnabschnitte bilden • Hauptaussage(n) formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselstellen markieren • Kritisch lesen
Nach dem Lesen	5. Text zusammenfassen	<ul style="list-style-type: none"> • Liste, Zeitstrahl, Tabelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Baumdiagramm, Strukturbild, Schaubild
	6. Text beurteilen	<ul style="list-style-type: none"> • Gelesenes bewerten • Eine Leseempfehlung abgeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Inhalt Stellung nehmen

Abbildung 5: Strategien Lesetraining

Jede Strategie wird in jeweils zwei Schritten, die konkrete Anweisungen zu den Aufgabenstellungen enthalten, und in der Regel in zwei Durchgängen, eingeübt. Die Strategien sind für das Lesealter von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe bedeutsam.

Exemplarisch wird an dieser Stelle die 3. Strategie «Text bewusst lesen» erläutert:

Strategie: Text bewusst lesen

Oft konzentrieren sich SuS beim Lesen im Text auf das, was sie nicht verstehen, statt das zu sichern, was sie erfassen konnten. Daher ist es sinnvoll, mit den SuS den Umgang mit «schwierigen» Wörtern oder Textstellen einzuüben. Im Weiteren muss die Frage, worum es im Text geht, ein ständiger Begleiter während des Lesens sein. Dazu sollen die zentralen Aussagen gefunden und vorhandene Abbildungen als Hilfe genommen werden (vgl. Kruse et al., 2013, S.32).

Der zu behandelnde Text trägt den Titel «Könige der Wälder» und setzt sich mit Mammutbäumen auseinander. Zuerst wird die Strategie «Text bewusst lesen» erklärt. Drei Fragen regen die SuS dazu an, sich erstens auf das zu konzentrieren, was sie verstehen, sich zweitens den Umgang mit schwierigen Textstellen zu überlegen und drittens Vorstellungsbilder zu entwickeln.

Im ersten Schritt (Zusammenhänge erkennen) werden die SuS zuerst aufgefordert, sich nur die Abbildungen anzuschauen. Bald wird als Tipp angegeben, dass es nicht schlimm ist, wenn man einige Wörter nicht versteht und man sich deshalb beim Lesen nicht entmutigen lassen soll. Ein Infotext über das Gerüst eines Textes informiert über die innere Struktur eines Textes. Diese kann sichtbar gemacht werden, indem zum Beispiel zusammengehörende Zahlenangaben im Text mit einer gleichen Farbe markiert werden, was anschliessend auch die Aufgabe ist. Im zweiten Schritt (schwierige Stellen klären) wird erklärt, dass unbekannte Wörter geklärt werden können, indem die entsprechenden Textstellen nochmals gelesen werden. Auch auf die Klärung in Expertengruppen wird eingegangen. Im dritten Schritt (sich Gelesenes bildlich vorstellen) werden Vorstellungsbilder thematisiert und dazu ein entsprechender Auftrag gegeben.

7 Zusammenarbeiten und Feedback im Leseprojekt

Bei der Methode der Lautlesetandems arbeiten zwei SuS eng miteinander zusammen, die unterschiedlich leistungsstark sind. Im Sinne der „Zone der nächsten Entwicklung“ profitieren die leistungsschwächeren SuS davon, dass sie von denjenigen am meisten lernen, die einen Schritt weiter sind als sie (vgl. Sawatzki, 2016, S.9). In dem Fall von etwas leistungsstärkeren SuS. Aber auch die leistungsstärkeren SuS profitieren im Lautlesetandem, nämlich vom Effekt „Lernen durch Lehren“ der bekannt ist aus der Unterrichtsforschung (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.120). Als Rahmenhandlung für das Training wird empfohlen, eine Analogie aus dem Sport zu verwenden und den Tutor als Trainer und den Tutand als Sportler zu bezeichnen, die sich im Team für bessere Leistungen einsetzen. Dieser Einsatz ist instruktionspsychologisch begründet: „Aus den instruktionspsychologischen Erfahrungen mit kooperativen Lehr-Lern-Formen ist bekannt, dass kooperative Fertigkeiten und geeignete Anreizstrukturen wichtige Rahmenbedingungen erfolgreichen Lernens sind“ (Rosebrock et al., 2016, S.101). Ein gegenseitiges Feedback im Anschluss an die gemeinsame Lesephase über die Zufriedenheit mit dem Training stärkt den Teamgedanken (vgl. Rosebrock et al., S. 102). Während des ersten Durchlaufs des Leseprojekts hat der Trainer jeweils im Anschluss an die gemeinsamen Lesungen einen Satz darüber formuliert, was beim Lesen jeweils gut geklappt hat und einen Tipp, was beim weiteren Lesen verbessert werden könnte. Dadurch konnten die Prozesse, die die SuS durchliefen, auch für die Lehrperson transparenter gemacht werden und die SuS waren durch die anfängliche Bestärkung auch eher bereit, sich auf die Verbesserungsvorschläge einzulassen. John Hattie hat den Faktor Feedback als einen der stärksten Einflüsse auf die Lernleistung identifiziert (vgl. Hattie, 2013, S.206 f). Feedback wird in der Definition nach Hattie als Information beschrieben, die von einem Akteur (z.B. Lehrperson, Peer, Eltern oder die eigene Erfahrung) über Aspekte der eigenen Leistung oder des eigenen Verstehens gegeben wird. Eine Lehrperson kann beispielsweise eine korrigierende Information liefern oder ein Peer eine alternative Strategie aufzeigen. Feedback ist eine «Folge der Leistung», d. h. es geht darum, Informationen zum Lernprozess und seinen Resultaten zu geben.

Aus diese Sicht kann begründet werden, diesem Feedbackprozess im Leseflüssigkeitstraining weiterhin, aber auch in anderen Phasen des Projekts besondere Beachtung zu schenken. Im Handbuch Feedback in der Schule werden als Kriterien für erfolgreiches Feedback folgende Kriterien aufgelistet:

Feedback soll eher beschreibend, beobachtend, konkret, erbeten, einladend, verhaltensbezogen, unmittelbar sowie klar und präzise sein und regelmässige gegenseitige Rückmeldungen über den Lernstand geben (vgl. Buhren, 2015, S. 27). Das müssen die SuS beim Feedback-Geben berücksichtigen, auch wenn die Lehrperson ein solches von den Lernenden zum Unterricht, ihrem eigenen Wissen, Verständnis, ihren Fehlern und Vorstellungen einfordert, um das Lernen und Lehren aufeinander abzustimmen. Dann kann man laut Hattie „Lernen sichtbar machen“. Das ist für die Lernprozessbegleitung der SuS im Leseprojekt für die Lehrperson entscheidend. Dabei ist dasjenige Feedback, das die Lernenden erhalten und auf das sie auch reagieren (vgl. Hattie, 2013, S. 207).

8 Inhaltliche Schwerpunkte in der zweiten Durchführung des Leseprojekts

Der Schwerpunkt des Projekts wird somit auf der Weiterentwicklung der Lesekompetenzen der SuS der KK8 liegen, das ein systematisches Üben in drei Teilen beinhaltet. Ausserdem erhält das gegenseitige Feedback während des Trainings der Leseflüssigkeit besondere Beachtung. Wie dargestellt und kommentiert wurde, ist es für die SuS auch wichtig, ihre Interessen in der Lektüre berücksichtigt zu sehen, daher werden sie im Rahmen des Leseprojekts Gelegenheit haben, in der nahen Bibliothek Bücher ihrer Wahl auswählen und in

der Klasse darüber reden zu können. Für die Lehrperson stellt die Zusammenstellung des passenden Lernangebot gemäss dem Kompetenzstand der SuS im Vordergrund sowie die individuelle Begleitung der Lernenden, damit sie die gesetzten Ziele erreichen. Im Folgenden werden diese Schwerpunkt noch genauer beschrieben.

Schwerpunkte für die Schülerinnen und Schüler

1. Training der Lesefertigkeiten

Das Fertigkeitenheft des Lehrmittels *Lesen. Das Training 3. Oberstufe*, enthält vier Übungsfelder. Je nach Leistungsstand der SuS in diesem Bereich wird für die Lernenden ein Schwerpunkt in dem entsprechenden Übungsfeld gesetzt. Es liegen Beobachtungsbögen zur Fremd- und Selbsteinschätzung vor, die helfen, den SuS das richtige Übungsmaterial zusammenzustellen.

2. Training der Leseflüssigkeit mit der kooperativen Methode des «Lautlesetandems»

In der ersten Durchführung des Praxisprojekts wurde mit der Klasse ein Geläufigkeitstraining gemäss dem Lehrmittel *Lesen. Das Training 3. Oberstufe*, durchgeführt. Wie im Kapitel 5.3 ausgeführt, wurde der Fokus im Geläufigkeitstraining nach Kruse, Riss und Sommer auf die Dekodierleistung auf der Wortebene gerichtet, im Training der Leseflüssigkeit ist eine Steigerung der Leseflüssigkeit auf Satzebene das Ziel. Von dem her kann gesagt werden, dass die eine Methode auf der anderen aufbaut. Dazu kommt, dass es für die SuS interessant ist, eine neue Methode des wiederholten Lautlesens kennen zu lernen.

3. Training der Lesestrategien

In der ersten Durchführung des Praxisprojekts haben die SuS bereits mit dem Strategieheft des Lehrmittels *Lesen. Das Training 3* gearbeitet. Dabei wurden die Strategien 1 und 2 in der Klasse erarbeitet und in einem zweiten Durchgang in Eigenregie nochmals angewendet. Im zweiten Durchlauf wird an der Strategie 3, *Text bewusst lesen* gearbeitet, die im Kapitel 6.3 beschrieben wurde.

4. Peer-Feedback, Feedback

Den Interaktionen der SuS untereinander während den Phasen des gemeinsamen Lautlesens wird besondere Beachtung geschenkt, um zu sehen, welche Auswirkungen die Zusammenarbeit auf das Lernen hat. Dafür werden die wichtigen Punkte, die bei Feedback-Geben zu beachten sind, nochmals repetiert, denn auch im ersten Durchlauf des Praxisprojekts wurden bereits Regeln zum richtigen Feedback-Geben erarbeitet und angewendet. Auch werden wieder spielerische Formen des Feedbacks Teil des Unterrichts sein, die darauf abzielen, Lernprozesse und Verhaltensweisen oder die Arbeitshaltung der SuS im Allgemeinen zu thematisieren.

Schwerpunkt der Lehrerin

Für die Lehrperson steht die individuelle Begleitung der SuS im Hinblick auf die Erreichung ihrer Förderziele im Zentrum. Dafür wird sie Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg systematisch notieren und auswerten, sowie in angemessener Form den Lernenden mitteilen. Allenfalls werden Anpassungen im Unterricht vorgenommen, wenn nötig. Das Zusammenstellen von den individuellen Lernprogrammen im Fertigkeitentraining ist ebenso ein Schwerpunkt wie das disziplinierte Führen des Forschungstagebuches.

Präzisierung der Fragestellungen:

Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten und der Leseflüssigkeit die Lesegeschwindigkeit der SuS erhöht werden?

Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten, der Leseflüssigkeit und der Lesestrategien das Textverständnis verbessert werden?

Wie beeinflussen die verschiedenen Feedbackformen den Lernprozess während des Projekts?

9 Schlüsse aus der theoriegeleiteten Auseinandersetzung

In diesem Kapitel wird die Durchführung eines Lesetrainings in drei Teilen begründet und kurz auf die Vorgehensweise eingegangen, wobei zur Durchführung zum Teil auf die bereits vorgestellten Trainingsteile verwiesen wird. Weiter wird ein geeignetes Testinstrument erwähnt, womit der Lernstand ermittelt werden kann. Zuletzt wird auf das Feedbackgeben eingegangen.

Warum ein Lesetraining?

In Kapitel 4.1 konnte herausgearbeitet werden, dass es unterschiedliche Konzepte der Auffassung von Lesekompetenz gibt. Eine Verschränkung beider Konzepte wird für die Leseförderung empfohlen. Im Unterricht sollen demnach Informations- und ästhetische bzw. fiktionale Texte zur Anwendung kommen. Als Bereiche der Lesekompetenz wurde die Lesetechnik, der Lesegenuss und das Leseverstehen angegeben. Eine Leseförderung soll auf verschiedenen Ebenen geschehen. Als geeignet hat sich das Konzept des Lesetrainings erwiesen.

Die Lesetechniken können je nach bereits entwickelten Fähigkeiten mit Übungen auf der Buchstaben-, Wort, Satz oder Textebene trainiert werden. Im Trainingsteil Fertigkeiten des Lehrmittels *Lesen. Das Training 3. Oberstufe* (Kruse et al., 2013) finden sich dazu entsprechende Aufgaben, die jeweils einen spezifischen Bereich abdecken, wie im Kapitel 6 nachzulesen ist.

Als Brücke zwischen Dekodieren und Leseverstehen wird die Leseflüssigkeit genannt. Ein wiederholtes, chorisches Lautlesen mit einem kompetenten Leser oder einer kompetenten Leserin als Modell ist wirksam, um die Leseflüssigkeit zu verbessern. Die kooperative Methode des „Lautlesetandems“ beinhaltet diese Komponenten ist daher geeignet für einen Einsatz im Unterricht. Das Geläufigkeitstraining des vorgestellten Lehrmittels ist ebenso geeignet, um die Leseflüssigkeit zu verbessern. Die Klasse hat im ersten Durchlauf mit dieser Methode gearbeitet. Um wieder „frischen Wind“ ins Klassenzimmer zu bringen, wird beim zweiten Durchlauf des Projekts die Variante des chorischen Lautlesens zur Anwendung kommen. Bei beiden Methoden wird ein Text wiederholt gelesen. Daran sind sich die SuS also schon gewöhnt.

Das Leseverstehen kann durch das Anwenden von Lesestrategien verbessert werden. Im Trainingsteil „Strategien“ des Lehrmittels *Lesen. Das Training 3. Oberstufe* sind solche zu finden. Die Strategie „Text bewusst lesen“ vermittelt eine Möglichkeit, wie Zusammenhänge in einem Text erkannt und schwierige Stellen geklärt werden können. Als Grundlage dient ein Sachtext über Mammutbäume. Die Texte im Strategieheft wechseln zwischen Auszügen aus Romanen und Sachtexten ab.

Wie trainieren? Trainingsdauer – und Einheiten und didaktische Hinweise

Fertigkeiten

Aufgaben zu den Lesefertigkeiten sollen regelmässig, für maximal 20 Minuten pro Übungseinheit, ausgeführt werden. Empfohlen werden drei Trainingseinheiten pro Woche. Nach einer Einführung arbeiten die SuS an individuellen Aufgaben, die in Form eines Plans zugeteilt werden. Siehe dazu die Beschreibungen im Kapitel 6.1.

Leseflüssigkeit

Der grösste Effekt des Trainings der Leseflüssigkeit zeigt sich laut US-amerikanischer Forschung, wenn die Methode mindestens dreimal pro Woche für jeweils 15-20 Minuten durchgeführt wird. In der Literatur wird danach angegeben, dass „(...) ein typisches Lautleseprojekt auf einen Zeitraum von etwa sechs bis acht Wochen bei täglicher Übung (...)“ angesetzt wird (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.117 f.). Diese Vorgabe wird

allerdings für die Dauer des Projekts nicht einzuhalten sein, da die Lehrperson für das Projekt nicht mehr als zehn Doppellektionen aufwenden möchte, was ca. drei vier Wochen entspricht. Die Lesetandems setzen sich aus einem kompetenteren Leser, dem Tutor, und einem etwas schwächeren Leser, dem Tutand, zusammen. Das genaue Vorgehen wurde bereits im Kapitel 6.2 beschrieben. Hier spielt auch eine attraktive Rahmenhandlung eine Rolle, die im Kapitel 7 erklärt wurde und aus einer Analogie zum Sport besteht.

Lesestrategie

Die Lesestrategie wird im Plenum vermittelt. Eine genaue Beschreibung zur Umsetzung im Unterricht sowie der Strategie selbst sind im Kapitel 6.3 zu finden.

Wie wird der Lernstand erfasst?

Lernstandserhebung mittels des Instruments „Lesen 8-9“, Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9 (Bäuerlein et al., 2012).

Mittels der Lesetestbatterie kann ermittelt werden, welche Leistungen die SuS im Bereich Lesefertigkeiten und Textverständnis erbringen können. Anhand der Ergebnisse kann gesagt werden, wer die Rolle des Tutors und die des Tutands übernehmen soll. Im nächsten Kapitel wird das Testinstrument genauer beschrieben.

Welche Formen des Feedbacks sind geeignet?

Feedback ist ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg (Hattie, 2013). Die Lehrperson kann zum Beispiel den Lernenden nach jeder Übungseinheit eine kurze Rückmeldung zum Lernverhalten, zu Erfolgen und Misserfolgen und über weitere Lernaktivitäten geben. Diese können mündlich oder schriftlich erfolgen. Auch die SuS haben die Möglichkeit, zu den Unterrichtsstunden ein Feedback zu geben. Hier folgt eine Möglichkeit, wie dies unkompliziert am Ende einer Lektion mit Hilfe eines Stimmungsbarometers geschehen kann:

Name:	Datum:
Zur vergangenen Stunde fallen mir zu jedem Smiley folgende zwei Sätze ein:	
☺
☹
☹

Abbildung 6: Stimmungsbarometer (Weber, 2012)

Die SuS notieren zu jedem Smiley ein bis zwei Sätze zum Unterrichtsgeschehen. Auf diese Weise können sie angeben, was ihnen gefallen hat und was nicht.

Die SuS werden auch nach dem Leseflüssigkeitstraining dazu aufgefordert, ihrem Partner oder ihrer Partnerin ein Feedback zu geben, wie zufrieden sie mit dem heutigen Training sind, um Gelungenes zu betonen oder um Tipps zu geben, was noch verbessert werden könnte.

Feedbackregeln: Die SuS haben Feedbackregeln bereits im ersten Durchlauf des Praxisprojekts kennen gelernt. In der folgenden Tabelle sind diese aufgeführt.

Tabelle 6: Feedback geben und erhalten (Bildungsdepartement St.Gallen, 2017)

Feedback geben	
verstärkend	Ich betone in meinem Feedback beobachtete Stärken. Dann kann auch Kritik besser angenommen werden.
genau	Ich beschreibe möglichst genau, was ich in welcher Situation beobachtet habe.
ehrlich	Alles, was ich sage, ist wahr. Aber ich sage nicht alles, was wahr ist.
aufbauend	Ich mache Verbesserungsvorschläge.
persönlich	Ich mache deutlich, dass es sich um meine persönliche Meinung handelt.
Feedback erhalten	
zuhören	Ich höre mir das Feedback an. Es ist die persönliche Meinung meines Gegenübers. Deshalb muss ich mich nicht verteidigen.
nachfragen	Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Stellung beziehen	Es liegt an mir, das für mich Bedeutsame auszuwählen.

Diese Regeln müssen von den SuS repetiert werden. Wenn sich die SuS gegenseitig Rückmeldungen geben während und nach dem Training der Leseflüssigkeit, müssen sie diese Regeln beachten.

10 Erfassung Lern- und Entwicklungsstand mit Hilfe der Lesetestbatterie

Mittels der Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8 - 9 wurden die basalen Lesekompetenzen (= Lesefertigkeiten) sowie das Textverständnis anhand von zwei Subtests überprüft (Bäuerlein et al., 2012). Im Subtest basale Lesekompetenz müssen innerhalb von drei Minuten aus einer Liste von 100 Sätzen möglichst viele Sätze gelesen und jeweils mit einem Kreuzchen bei „richtig“ oder „falsch“ auf inhaltliche Richtigkeit hin beurteilt werden. Im Testteil Textverständnis muss zuerst ein Sachtext gelesen und anschliessend Verständnisfragen im Single-Choice-Format beantwortet werden. Dann folgt dasselbe Vorgehen mit einem narrativen Text (vgl. Bäuerlein et al., 2012, S. 20). Mittels Rohwerten wird der Prozentrang der Lernenden bestimmt. Mithilfe des Prozentrangs kann das Ergebnis bewertet werden. Die Bewertungsvorschläge umfassen Bereiche von weit unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, durchschnittlich, überdurchschnittlich und weit überdurchschnittlich, wie in der folgenden Abbildung nachzulesen ist (Bäuerlein et al, S. 36).

T-Wert	Prozentrang	Bewertung
≤ 30	≤ 2.2	Das Ergebnis liegt in einem weit unterdurchschnittlichen Bereich. Nur sehr wenige Schüler erzielen ein vergleichbar niedriges Ergebnis.
30–40	2.2–15.8	Das Ergebnis liegt im unterdurchschnittlichen Bereich. Möglicherweise liegen Teilleistungsstörungen oder eine allgemeine Lernstörung vor.
40–60	15.8–84.5	Das Ergebnis des Schülers liegt im durchschnittlichen Bereich. Möchte man weiter differenzieren, so könnte man im Bereich zwischen 15.8% und 25.0% vom unteren Normalbereich und zwischen 75.0% und 84.5% vom oberen Normalbereich sprechen.
60–70	84.5–97.8	Das Ergebnis des Schülers ist überdurchschnittlich gut.
≥ 70	≥ 97.8	Das Ergebnis gehört zu den 2.2% höchsten Leistungen der Normstichprobe und ist somit weit überdurchschnittlich .

Abbildung 7: Normwertbereiche und zugehörige Bewertungsvorschläge

Für die Auswertung wurde die Normtabelle für die Klassenstufe 8 der Hauptschule zu Rate gezogen.

Hier folgen jeweils zuerst die Ergebnisse des Tests die dann kommentiert und besprochen werden.

Testteil Basale Lesekompetenz:

Tabelle 7: Ergebnisse des Testteils 'Basale Lesekompetenz'

Schülerin, bzw. Schüler	Prozentrang	Bewertung
N.M.	70	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.
I.V.	81	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.
M.O.	78	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.
D.B.	31	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.

Kommentar:

N. M., I.V., M.O. und D.B. haben im Test einen Prozentrang zwischen 31 und 81 erreicht. Somit liegen ihre Leistungen allesamt im durchschnittlichen Bereich. Wobei zu sagen ist, dass drei der SuS ein Ergebnis nahe dem oberen Normalbereich erzielt haben. D.B.'s basale Lesekompetenzen tendieren eher zum unteren Normalbereich. Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, dass N.M., I.V. und M.O. keine grosse Anstrengung aufwenden müssen, um die Schriftsprache relativ zügig, mühelos und weitgehend automatisiert zu dekodieren. D.B. braucht für das flüssige Lesen mehr Zeit und Anstrengung (vgl. Bänderlein et al., 2012, S.14).

Testteil Textverständnis

Tabelle 8: Ergebnisse des Testteils 'Textverständnis'

Schülerin, bzw. Schüler	Prozentrang	Bewertung
N.M.	10	Das Ergebnis liegt im unterdurchschnittlichen Bereich.
I.V.	32	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.
M.O.	46	Das Ergebnis liegt im durchschnittlichen Bereich.
D.B.	13	Das Ergebnis liegt im unterdurchschnittlichen Bereich.

Kommentar

N.M. hat mit zehn richtig gelösten Aufgaben von insgesamt 38 Aufgaben einen Prozentrang von 10 erreicht, was in der unterdurchschnittlichen Bewertung liegt.

I.V. konnte 14 von den gestellten Aufgaben richtig lösen. Mit diesem Ergebnis erreichte er einen Prozentrang von 32, was im durchschnittlichen Bereich liegt. M.O. hat mit einem Prozentrang von 46 ein Ergebnis im durchschnittlichen Bereich erzielt. D.B. hat 11 Aufgaben richtig bearbeiten können und mit einem Prozentrang von 13 eine unterdurchschnittliche Bewertung erreicht.

Zwei von vier Lernenden erreichten ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Laut Bewertungstabelle könnte demnach bei ihnen eine Teilleistungsstörung oder eine allgemeine Lernstörung vorliegen. Bei D.B. ist eine Lese- und Rechtschreibschwäche diagnostiziert. Die Probleme widerspiegeln somit auch die Ergebnisse des Tests. Dasselbe gilt für N.M. Sie besuchte eine Logopädie-Therapie wegen ihren sprachlichen Schwierigkeiten. Ausserdem gab sie bei den personenbezogenen Daten an, zu Hause eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen, nämlich Urdu, was für das Textverständnis einen erschwerenden Faktor darstellen könnte.

Folgerungen aus dem durchgeführten Test für die Durchführung des Projekts

Es zeigt sich, dass die basalen Lesekompetenzen von drei Lernenden bereits gut ausgeprägt sind, der Schüler mit der Lese-Rechtschreibschwäche in diesem Bereich einen Förderbedarf aufweist. Es stellt sich hierbei die Frage, ob das Training der Leseflüssigkeit für N.M., I.V. und M.O. überhaupt notwendig ist. Wie im Kapitel 5.3 ausgeführt, ist der Trainer oder die Trainerin beim gemeinsamen Lesen genauso involviert wie der Sportler. Nur schon die Fehlerroutine, wie im Kapitel 6.2 beschrieben, erfordert vom Tutand ein „(...)

hohes Mass an mentaler Fokussierung auf den eigentlichen Leseprozess und geht mit einer Schulung der wichtigen metakognitiven Fähigkeiten zur Überwachung und Regulation des Leseprozesses einher“ (Rosebrock et al., 2016, S.120). Nachweislich profitieren also alle SuS im gleichen Masse von dieser Methode um ihre Lesekompetenzen zu verbessern (ebd.). Bei der Bildung der Tandems können M.O. und I.V. als Trainer fungieren, da sie bei der Lernstanderhebung bei beiden Testteilen besser abgeschnitten haben als N.M. und D.B. Die Textauswahl für das Training der Leseflüssigkeit ist vom Schwierigkeitsgrad her ihren Möglichkeiten anzupassen, muss jedoch immer noch interessant und für ihr Alter relevant sein. Der grösste Effekt des Trainings würde sich zeigen, wenn die Methode mindestens dreimal pro Woche für jeweils etwa 15-20 Minuten durchgeführt würde (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.117). Dies ist jedoch wegen des Stundenplans der Klasse nicht möglich, da die Deutschlektionen jeweils nur am Montag und Donnerstag stattfinden.

Speziell im Fertigkeitentraining muss auf die Stärken und Schwächen der SuS eingegangen werden. D.B. arbeitet eher auf der Buchstaben- und Wortebene (Bereich B im Fertigkeitentraining). N.M. auf der Wortebene, bei der vor allem die Bedeutung der Wörter Thema sind. I.V. kann auf der Satzebene arbeiten. Für M.O. sind Übungen auf der Satz- und Textebene passend. Die Vorgaben, dieses Training zweimal wöchentlich durchzuführen, kann eingehalten werden. Problematisch ist es, die Vorgabe von 15 Minuten einzuhalten. Denn zum Teil brauchen sie für das saubere Durcharbeiten einer Aufgabe ein grösseres Zeitbudget.

Da die Vermittlung der Lesestrategie im Klassenverband geschieht, muss für alle SuS der Klasse am gleichen Text gearbeitet werden. Das Lehrmittel gibt hier den Text vor. N.M. und D.B. werden beim zweiten Durchgang, wenn sie die Strategie alleine anwenden sollen, spezielle Unterstützung erhalten.

11 Ziele Lehrperson und Lernziele für die Lernenden

Ziele der Lehrperson

Zentral für die Lehrerin ist es, ein Programm für die SuS zusammenzustellen, sodass sie in der sogenannten „Zone der nächsten Entwicklung“ arbeiten können. Ausserdem ist das Beobachten des Lernverhaltens der SuS und ihnen entsprechende Rückmeldungen für ihren weiteren Lernprozess zu geben, ein Ziel der Lehrerin, da Rückmeldungen zum Lernstand, zum Lernprozess und der Selbststeuerung von der Lehrperson an die Lernenden einen stark positiven Einfluss auf die Lernleistung haben (vgl. Hattie, 2013, S. 206f.).

Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 9: Ziele Lehrperson

1. Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg notieren
2. Individuelle Übungen gemäss der Zone der nächsten Entwicklung im Fertigkeitentraining zusammensetzen
3. Den SuS ein Feedback zum Lernstand und zum Lernprozess geben

Ziele für die SuS

N.M.: N.M.'s Leseflüssigkeit beim Stilllesen ist bereits soweit ausgeprägt, dass sie die Sätze im Testteil basale Lesekompetenz auf dem Unabhängigkeitsniveau (= stilles und lautes Lesen eines Textes mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Wörter pro Minute, bei einer Genauigkeit vom 95%) lesen kann. Es ist jedoch anzunehmen, dass sie die Texte im Testteil Textverständnis nicht mehr auf diesem Niveau lesen konnte, was das tiefe Ergebnis anzeigt. Ausserdem liegt ihr Schwerpunkt klar auf einer stetigen Erweiterung des

Wortschatzes, da sie viele Informationen aufgrund fehlenden Wissens über Wortbedeutungen nicht verstehen kann. Aber auch die Herangehensweise an einen Text soll mit ihr besprochen werden, um ihn möglichst gut zu verstehen, was mit der Vermittlung von Lesestrategien erreicht werden kann. Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 10: Ziele von N.M.

1. N.M. liest Texte deutlich und genau mit einer angemessenen Geschwindigkeit vor.
2. N.M. verbessert ihr Textverständnis.
3. N.M. erweitert ihren Wortschatz.

I.V.: I.V. erreicht bereits eine angemessene Geschwindigkeit beim Lesen von Texten. Informationen in einem Text bringt er oftmals durcheinander. Ihm eine strukturierte Herangehensweise zu vermitteln, die durch das Anwenden von Lesestrategien erreicht wird, ist angebracht, damit I.V. Zusammenhänge innerhalb eines Textes besser verstehen kann (Aufbau einer globalen Kohärenzbildung). Problematisch sind generell auch das Verstehen von Handlungsanweisungen. Oft ergeben sich frustrierende Situationen daraus. Hilfestellungen gegenüber ist er jedoch kritisch eingestellt, sodass er sich nicht immer helfen lassen will. Dann muss mit ihm Klartext geredet werden. Dass ihn vor allem Sachtexte interessieren, soll bei der Textauswahl berücksichtigt werden. Ausserdem ist auch das monotone Lesen, das bei ihm auffällt, ein Zeichen dafür, dass er den Inhalt nicht richtig erschliesst. Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 11: Ziele von I.V.

1. I.V. verbessert sein Textverständnis.
2. I.V. liest Texte mit einer angemessenen Betonung vor.
3. I.V. versteht Handlungsanweisungen und kann diese entsprechend umsetzen.
4. I.V. setzt Rückmeldungen zu seinem Lernstand und Lernprozess um.

M.O.: M.O. hat in der Lernstanderhebung insgesamt gute Ergebnisse erreicht. Seine Lesekompetenzen sind im Bereich des Textverständnisses weiter auszubauen und zu fördern. In der Interaktion muss M.O. gut schauen, bei sich zu bleiben, sich angemessen zu verteidigen und seine Meinung angemessen zu vertreten. Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 12: Ziele von M.O.

1. M.O. verbessert sein Textverständnis.
2. M.O. teilt seine Meinung mit.

D.B.: D.B.'s Leseflüssigkeit – und Genauigkeit ist noch unzureichend ausgeprägt. Wegen der Leserechtschreibschwäche ist er diesbezüglich eingeschränkt. Ein entsprechendes Training muss für ihn motivierend und bewältigbar sein, denn er ermüdet schnell, unterbricht das Arbeiten und verfällt in Nebenbeschäftigungen. Auch ihn interessieren vor allem Sachtexte, was das Dranbleiben bei den Aufgaben erleichtern sollte. Texte liest er im Allgemeinen sehr monoton vor und auch im Verstehen von Texten zeigt sich laut den Ergebnissen der Lernstandserfassung ein Förderbedarf. Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 13: Ziele von D.B.

1. D.B. verbessert seine Lesegeschwindigkeit und die Lesegenauigkeit.

2. D.B. liest Texte betont vor, vor allem Satzzeichen sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
3. D.B. verbessert sein Textverständnis.
4. D.B. verbessert seine Konzentration.

Ziele der Gruppe

Alle SuS arbeiten an der Verbesserung der Lesekompetenzen, wobei je nach SuS andere Schwerpunkte gesetzt werden, wie aus den vorangehenden Beschreibungen abzulesen ist. Den Interaktionen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, vor allem während des gemeinsamen Trainings der Leseflüssigkeit, aber auch generell vor, im und nach dem Unterricht. Die Sportler bzw. die Sportlerin muss umsetzen und darauf eingehen, was der Trainer ihm oder ihr sagt, um Erfolge erzielen zu können. Die Trainer müssen ihre Anweisungen auf eine annehmbare Weise mitteilen. Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Tabelle 14: Gruppenziele

1. SuS lesen Texte flüssig vor.
2. SuS lesen Texte betont vor.
3. SuS kennen Lesestrategien und wenden diese an.
4. SuS interagieren gemäss Vorgaben der Trainingsmethode miteinander.
5. SuS geben sich Feedbacks und beachten dabei bestimmte Regeln.

12 Zielsysteme

Um die im vorangegangenen Kapitel gesetzten Ziele zu erreichen, werden in diesem Kapitel die Zielsysteme dargestellt. Die Zielsysteme werden in der folgenden Reihenfolge aufgelistet:

Zielsystem Lehrperson, Zielsystem auf der Ebene der Klasse, Zielsysteme der SuS.

Zielsystem für die Ziele der Lehrperson

Tabelle 15: Zielsystem Lehrperson

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
1. Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg systematisch notieren	<p>Forschungstagebuch: Beobachtungen während des Fertigkeitentrainings und dem Training der Leseflüssigkeit schriftlich festhalten</p> <p>SuS – Feedback mündlich oder schriftlich</p>	Pro SuS wird pro Übungseinheit mindestens ein Satz im Forschungstagebuch notiert.	Dokumentenanalyse des Forschungstagebuchs
2. Individuelle Übungen im Fertigkeitentraining gemäss des Leistungsstandes zusammensetzen	<ul style="list-style-type: none"> Lernplan gemäss dem eruierten Lernstand erstellen ➔ Lernstandserhebung erfolgt mittels Testinstrument und fortlaufenden Beobachtungen 	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Lernpläne wurden erstellt. Die Übungen sind angemessen herausfordernd 	<ul style="list-style-type: none"> Pläne wurden erstellt. Dokumentenanalyse Forschungstagebuch mit Kriterium, wie selbstständig die SuS die

	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen werden entsprechend dem Kriterium im Forschungstagebuch festgehalten. 	und können weitgehend selbstständig gelöst werden.	Aufgaben bearbeiten können.
3. Den SuS ein Feedback über ihren Lernstand, Lernprozess und Lernverhalten geben	Beobachtungen zum Lernstand der Jugendlichen auswerten und in regelmässigen Feedback-Runden kommunizieren	Gespräch wird mit den SuS geführt über die Beobachtungen der Lehrerin sowie die Schlüsse daraus.	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldungen wurden mitgeteilt. • Feedbackrunden haben einmal wöchentlich stattgefunden.

Im Forschungstagebuch nach Vorlage von Altrichter und Posch können Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. eingetragen werden. Es eignet sich auch, um Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, einzutragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30 f.). Daher werden die Beobachtungen wie im ersten Durchlauf in dieser Form notiert. Auch Fragen und Feststellungen finden darin ihren Platz. Das Führen des Forschungstagebuchs soll, wenn möglich, im Anschluss an die abgehaltenen Lektionen stattfinden und nicht mehr als eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Die Erstellung individueller Lernpläne wird aufgrund der Testergebnisse der Lesetestbatterie ermittelt. Je nach Leistung wird das Niveau der SuS bestimmt, in welchem Übungsbereich und mit welchen Übungen sie arbeiten sollen. Der Lernplan ist eine Möglichkeit, die Übungen für die SuS zu differenzieren und gibt der Lehrperson Zeit, während des Fertigkeitentrainings die Einträge ins Tagebuch zu notieren. Um für diese Arbeit zusätzlich Zeit zu gewinnen, kann sie von einem Zivildienstleistenden profitieren, der der Klasse während des Schuljahrs, währenddessen das Projekt läuft, für ca. Lektion pro Woche zur Verfügung steht.

Die Lehrperson muss beim Feedbackgeben an die Jugendlichen ebenso Positives betonen sowie Verbesserungswürdiges in einer verständlichen Sprache formulieren. Sie hält sich an die formulieren Feedbackregeln und gibt so ein positives Modell vor.

Zielsystem der Klasse zur Leseförderung

Tabelle 16: Zielsystem der KK8 zur Leseförderung

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Lesekompetenz der SuS der KK 8 fördern	Gz 1: SuS lesen Texte flüssig und in einem angemessenen Tempo vor.	Training Lesefertigkeiten	Individuelle Übungen werden gelöst.	Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch
		Kooperatives Lautleseverfahren	Nach mindestens vier Lesedurchgängen wird der Text schneller und genauer gelesen als beim ersten Mal.	<ul style="list-style-type: none"> • Stoppen der Zeit • Aufnahme der Lesungen Vergleich Ausgangs- und Endsituation • Lesetestbatterie, Testteil basale Lesekompetenz

Gz 2: SuS lesen Texte betont vor.	Kooperatives Lautleseverfahren	Bildung von sinn gestalteten Einheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung Lehrperson • Aufnahme der Lesung eines Textes
Gz 3: SuS kennen Lesestrategien und wenden sie an.	Lesestrategie erarbeiten	SuS wenden die Lesestrategie «Text bewusst lesen» an.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Dokumentenanalyse Strategieheft der SuS
Gz 4: SuS interagieren gemäss Vorgaben der Trainingsmethode miteinander.	Kooperatives Lautleseverfahren	SuS führen das kooperative Lautlesen gemäss den Angaben für ihre Rolle durch.	Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch
Gz 5: SuS geben sich Feedbacks und beachten dabei bestimmte Regeln.	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lautleseverfahren • Feedbackmethode Kugellager 	SuS geben sich eine Rückmeldung zum gemeinsamen Lautlesen, bzw. während der Feedbackmethode.	Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch

Die Ziele werden als Gruppenziele (Gz) abgekürzt. In den vorangegangenen Kapiteln wurde auf die Methode des Lesetrainings vertieft eingegangen. Auch das gegenseitige Feedbackgeben wurde bereits thematisiert.

Zielsystem Ebene Jugendliche

Zielsystem für N.M.

Tabelle 17 :Zielsystem N.M.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Ziel 1 N.M. liest Texte deutlich und genau mit einer angemessenen Geschwindigkeit vor.	Übungen aus dem Heft Fertigkeiten mit Schwerpunkt «Häufige Wörter schnell erkennen»	N.M. liest die Wörter der Übungen fehlerfrei.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenten-Analyse • Kontrolle der Übung durch die Lehrerin
	Texte im Lautlesetandems als Sportlerin lesen	Abnehmende Fehleranzahl bei den Lesedurchgängen	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback durch Lesetrainer • Text der Lehrperson vorlesen
Ziel 2 N.M. verbessert ihr Textverständnis.	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Lesestrategie wird besprochen und angewendet. • N.M. erreicht eine höhere Punktzahl im Testteil Textverständnis im Posttest. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Auswertung Testteil Textverständnis im Posttest
Ziel 3 N.M. erweitert ihren Wortschatz.	Wortschatzerweiterung durch «Wort-des-Tages» -Kartei	N.M. notiert und klärt unbekannte Wörter.	Abfrage im Plenum

N.M. kann sich gut auf Aufträge konzentrieren und ist dabei sehr ausdauernd. Nach Lernplan die Fertigkeitenübungen zu bearbeiten, wird sie erledigen können. Einige Übungen erfordern ein mehrmaliges Lesen. Im Anschluss muss es die Möglichkeit geben, die Übung der Lehrerin vorzulesen oder sie aufzunehmen. Da N.M. in der Regel nachfragt, wenn sie etwas nicht versteht, können die entsprechenden Wörter geklärt werden. In der «Wort-des-Tages»-Kartei werden solche Wörter gesammelt und immer wieder repetiert.

Zielsystem für I.V.

Tabelle 18: Zielsystem I.V.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Ziel 1 I.V. liest Texte mit einer angemessenen Betonung vor.	Einen Text im Lautlesetandems als Trainer mit Unterstützung der Lehrkraft vorlesen.	I.V. liest die besprochenen Worte betont vor.	Beobachtung der Lehrerin
Ziel 2 I.V. versteht Handlungsanweisungen.	Handlungsanweisungen der Übungen zu den Fertigkeiten mehrmals lesen im Bereich «Ich sehe Sätze als Ganzes»	I.V. führt die Aufgabenstellungen im Fertigkeitenheft selbstständig aus.	Beobachtung der Lehrerin
Ziel 3 I.V. verbessert sein Textverständnis.	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> Lesestrategie wird besprochen und angewendet. I.V. erreicht eine höhere Punktzahl im Testteil Textverständnis im Posttest. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentenanalyse Auswertung Testteil Textverständnis im Posttest

I.V. kann bereits gut flüssig lesen. Um an der Betonung zu arbeiten, braucht er entsprechende Hinweise, die im Lesetandem erarbeitet werden können. Da er als Trainer fungieren soll, kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass der schwächere Leser, bzw. die schwächere Leserin ihm diesbezüglich helfen kann. Somit kann auch die Lehrperson während einem Lesedurchgang entsprechende Hinweise geben, die er sich notieren soll. Damit I.V. die Handlungsanweisungen der Fertigkeitenübungen versteht, können mit ihm verschiedenen Strategien besprochen werden: Abbildungen ansehen, Anweisung mehrmals lesen oder lautes Denken bei Verständnisproblemen.

Zielsystem für M.O.

Tabelle 19: Zielsystem M.O.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung

Ziel 1 M.O. verbessert sein Textverständnis.	Übungen aus dem Heft Fertigkeiten lösen mit Schwerpunkt «Ich verstehe, was ich lese.»	M.O. hat die Aufgaben gemäss Lernplan gelöst.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenten-Analyse • Kontrolle der Übung durch die Lehrerin
	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lesestrategie wird besprochen und angewendet. • M.O. erreicht eine höhere Punktzahl im Testteil Textverständnis im Posttest. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Auswertung Testteil Textverständnis im Posttest
Ziel 2 M.O. teilt seine Meinung mit.	<ul style="list-style-type: none"> • einen Text im Lautlesetandems als Trainer lesen • Feedbackübungen 	M.O. teilt seine Meinung in Form eines Feedbacks mit.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse

M.O.'s Textverständnis kann neben dem Strategietraining auch schon im Fertigkeitentraining gefördert werden. Im letzten Teil des Trainings (Ich verstehe, was ich lese) sind dazu folgende Übungen zu finden: Fehler in Texten finden, Text und Bild vergleichen oder Texte ordnen. Um diese Übungen lösen zu können, muss genau gelesen werden. M.O. ist sehr ausdauernd und verfügt bereits über gute Strategien, um solche Aufgaben selbstständig lösen zu können. Das Training der Leseflüssigkeit bietet M.O. Gelegenheit, seine Beobachtungen bzw. auch seine Meinung zum Leseprozess auch gegen allfälligen Widerstand mitzuteilen.

Zielsystem für D.B.

Tabelle 20: Zielsystem D.B.

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Ziel 1 D.B. verbessert seine Lesegeläufigkeit und die Lesegenauigkeit.	D.B. löst Übungen aus dem Heft Fertigkeiten mit Schwerpunkt «Ich erkenne Buchstaben sofort“ und „Ich lese Wörter immer schneller“.	<ul style="list-style-type: none"> • D.B. löst seine speziellen Aufgaben im Fertigkeitenheft gemäss Lernplan. • D.B. kann im Posttest mehr Sätze innerhalb von drei Minuten lesen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenten-Analyse • Kontrolle der Übung durch die Lehrerin • Auswertung Testteil Basale Lesekompetenz im Posttest
	Texte im Lautlesetandems als Sportler lesen	Abnehmende Fehleranzahl bei den Lesedurchgängen.	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback durch Lesetrainer • Text der Lehrperson vorlesen
Ziel 2 D.B. liest Texte betont vor, vor allem Satzzeichen sind angemessen zu berücksichtigen.	Texte im Lautlesetandems als Sportler lesen mit Schwerpunkt „Satzzeichen beachten“.	Satzzeichen werden beim Lesen angemessen berücksichtigt.	Tonbandaufnahme oder der Text wird der Lehrperson zur Kontrolle vorgelesen

<p>Ziel 3 D.B. verbessert sein Textverständnis.</p>	<p>Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lesestrategie wird besprochen und angewendet. • D.B. erreicht eine höhere Punktzahl im Testteil Textverständnis im Posttest. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Auswertung Testteil Textverständnis im Posttest
<p>Ziel 4 D.B. verbessert seine Konzentration.</p>	<p>Bewegungspausen</p>	<p>Wenig ausweichende Tätigkeiten in der zweiten Lektion.</p>	<p>Beobachtung → Erhebung mittels Ereignisstichprobenprotokoll</p>

Wenn Probleme bestehen, Wörter flüssig lesen zu können, so ist es mitunter notwendig, den Fokus auf Sprechsilben zu legen und den Sichtwortschatz zu verbessern, sodass zumindest häufige Wörter immer besser gelesen werden. Übungen gibt es dazu im Fertigkeitenheft im Abschnitt B und C. Es ist nicht einfach, D.B. davon zu überzeugen, dass ihm diese Übungen immer noch guttun, je nach Tageszeit ist er mehr oder weniger motiviert. Speziell die Lektionen nach der grossen Pause sind schwer für ihn, wenn er bereits in anderen Lektionen viel lesen musste. Bewegungspausen könnten ein Mittel sein, um ihn wieder zum Arbeiten zu motivieren. Wie wirksam diese sind, kann mit Hilfe eines Ereignisstichprobenprotokolls ermittelt werden. Dabei wird beobachtet und festgehalten, wie D.B. ohne diese Pausen in der zweiten Lektion jeweils arbeitet. Danach folgt eine Phase, in der Entspannungs- und Bewegungspausen durchgeführt werden. Anschliessend wird wiederum dokumentiert, wie D.B. im Anschluss daran arbeitet. Schlussendlich können die Ergebnisse verglichen werden.

D.B.'s Trainer wird im Leseflüssigkeitstraining angewiesen, mit ihm besonders am Absenken der Stimme am Satzende zu arbeiten und Punkte am Satzende entsprechend zu beachten. Auch Sätze mit Ausrufezeichen oder die direkte Rede sollen betont werden. Dies ist bei der Textauswahl zu berücksichtigen.

13 Beschreibung der Durchführung des Leseprojekts

In diesem Kapitel wird zuerst die generelle Strukturierung des Projekts in Form der Methodenübersicht dargestellt. Anschliessend wird die Anwendung der Methoden im generellen Ablauf beschrieben. Grundsätzlich gliedert sich die Beschreibung der drei Trainingsteile in den anschliessenden Unterkapiteln gemäss ihrem zeitlichen Ablauf im Projekt ein. Demnach wird zuerst auf das Fertigkeitentraining, dann auf das Leseflüssigkeitstraining und danach auf das Training der Lesestrategien eingegangen. Der Beschreibung der Umsetzung der Trainings vorangesetzt wird der Bericht des Ablaufs der Durchführung der Lesetestbatterie, die zu Beginn des Projekts als Lernstandserhebung und zum Abschluss als Leistungsüberprüfung durchgeführt wurde. Nach dem Strategietraining wird kurz auf den Bibliotheksbesuch und die Behandlung der selbst gewählten Bücher im Unterricht eingegangen. Anschliessend folgt die Schilderung zu der Umsetzung des Feedbackthemas. Zuletzt findet sich ein Kapitel «Allgemeine Eindrücke der Lehrperson und ihre Folgerungen». In diesem Kapitel werden bestimmte Sachverhalte in einen grösseren Zusammenhang gestellt und auf bestimmte Sachverhalte eingegangen, auf die die Lehrperson reagiert hat und die den Verlauf des Projekts beeinflusst haben.

Methodenübersicht: An dieser Stelle folgt eine Übersicht, welche Methoden angewendet wurden, um die spezifischen Fragestellungen zu verfolgen:

Tabelle 21: Fragestellungen und entsprechende Methoden

Fragestellungen:	Methode
1. Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten und der Leseflüssigkeit die Lesegeschwindigkeit der SuS erhöht werden?	Training der Lesefertigkeiten Leseflüssigkeitstraining
2. Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten, der Leseflüssigkeit und der Lesestrategien das Textverständnis verbessert werden?	Training der Lesefertigkeiten, inkludiert «Wort-des-Tages»- Kartei Training der Lesestrategien
3. Wie beeinflussen verschiedene Feedbackformen den Lernprozess aller Beteiligten während des Projekts?	Verschiedene Feedback- Methoden: Blitzlicht, Kugellager, Stimmungsbarometer, Respekt statt sturer Benimm-Regeln
Fragestellung, die sich während des Projekts ergab:	Methode
4. Können Bewegungsübungen die Konzentration verbessern?	Bewegungsübungen, Pausen

Genereller Ablauf

Die Durchführung des Leseprojekts nahm insgesamt 17 Lektionen in Anspruch, wobei für die Lernstandserhebung mittels der Lesetestbatterie eine Lektion aufgewendet wurde. Ebenso wurde eine Lektion lang an der Lesetestbatterie als Posttest gearbeitet. Zwei Lektionen bildeten in der Regel eine Projekteinheit. Während des gesamten Projekts wurden verschiedene Feedbackmethoden angewendet. Eine Projekteinheit wurde jeweils mit der Feedback-Methode *Blitzlicht* (Weber, 2012, S.8). gestartet. Dafür konnten die SuS an der Tafel ihren Daumen je nach Stimmung an der Tafel setzen. In der zweiten Projekteinheit wurde die Feedback-Methode des *Kugellagers* (Weber, 2012, S.12) erprobt. Als Abschluss erhielten die SuS in der Regel die Möglichkeit, der Lehrperson ein schriftliches oder mündliches Feedback zu geben. Auch die Lehrerin gab ihrerseits der Klasse eine Rückmeldung über ihr Lernverhalten. Während fünf Einheiten nutzte sie die Methode *Respekt statt sturer Benimm-Regeln* dafür. Im Anschluss an den Einstieg folgte das Fertigkeitentraining mit einer Dauer von 20 – 30 Minuten, was generell in Einzelarbeit durchgeführt wurde. Teilweise kamen jedoch auch in dieser Phase kooperative Elemente vor, wenn sich die SuS zum Beispiel eine gelöste Übung gegenseitig vorstellen mussten, wie dies während der dritten Projekteinheit geschehen ist. Diese wurde als praktische Prüfung abgehalten. Die Prüferin und die Expertin teilten der Lehrperson wertvolle Beobachtungen mit und wiesen sie auf Schwachstellen hin, die die Lehrerin im Anschluss zu beheben oder zumindest zu verbessern versuchte. Zu dieser Entwicklung finden sich im letzten Kapitel Beschreibungen. Ein Kritikpunkt betraf die Unterstützung durch den Zivildienstleistenden (Zivi), der während des Schuljahres, indem das Leseprojekt zum zweiten Mal durchgeführt wurde, durchschnittlich eine Lektion pro Woche der Klasse zur Verfügung stand. Im Kapitel über das Fertigkeitentraining wird sein Aufgabenbereich dargestellt. Nach dem Fertigkeitentraining folgte in der Regel eine Besprechung der unbekanntenen Wörter im Rahmen der «Wort-des-Tages»-Kartei, die länger oder kürzer ausfallen konnte, je nach Menge der zu klärenden Wörter. Dann kam die Phase des Trainings der Leseflüssigkeit. Sie nahm in der Regel ca. 15 – 20 Minuten in Anspruch. Besonderes Augenmerk wurde auf die anschliessenden Pausen gelegt. Sie wurden im Wechsel als geführte oder selbstständige Pausen durchgeführt. Dreimal fanden keine Pausen statt. In der zweiten Lektion folgte das Strategietraining. Damit konnte jedoch erst in der dritten Projekteinheit gestartet werden, da die Einführung der Methode der Lautlesetandems die ersten beiden Projekteinheiten in Anspruch nahm. In der sechsten Einheit wurde die

Bibliothek besucht und die frei gewählten Bücher der SuS dreimal als Einstieg in den Unterricht eingebunden.

Dokumentation: Die Lehrerin hat während der Dauer des Projekts ihre Beobachtungen während des Unterrichts zu den drei Schülern und der Schülerin notiert, wann immer das möglich war. Während des Fertigkeitentrainings und dem Training im Lautlesetandem hat sie konsequent einen Satz aufgeschrieben. Zu D.B. notierte sie mit Zeitangabe, wann er in dieser Phase nicht wie aufgetragen an seinen Aufgaben arbeitete. Aber auch spontane Ideen, Gefühle, Bemerkenswertes, Auffälliges und hilfreiche Einfälle zu weiteren Lernprozessen wurden stichwortartig während des Unterrichts festgehalten oder danach. Nach dem Unterricht wurden während ca. 30 Minuten die Protokolle erstellt, die jeweils mit einem allgemeinen Eindruck zu der Lektion starteten. Dann wurde zu jedem Lernenden und zu der Lernenden aufgeschrieben, was für eine Stimmung sie im Blitzlicht angegeben hatten. Im Anschluss formulierte sie, was in den jeweiligen Trainings Relevantes geschehen war. Zum Abschluss wurde ein Fazit der Projekteinheit gezogen. Es beinhaltete zentrale Erkenntnisse. Manchmal konnte Erfreuliches hervorgehoben werden. Generell versuchte die Lehrerin ihre Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen und ihre Gefühle und Gedanken zu beschreiben, was ihr half, mit schwierigen Situationen umzugehen.

13.1 Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9

Die Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8–9 (Bäuerlein et al., 2012) wurde als Pre- und Posttest eingesetzt. Die Testleiterin hat sich bei beiden Durchführungen an die Anweisungen im Handbuch gehalten und die Instruktionen wörtlich wiedergegeben. Die Bearbeitung des ersten Testteils wurde jeweils nach drei Minuten gestoppt. Für die Bearbeitung des zweiten Testteils benötigen die SuS jeweils nicht die veranschlagten 18 Minuten. Im Anschluss an die erste Durchführung des Tests konnten aufgrund des ermittelten Lernstandes die Fertigkeitenübungen zugeteilt werden.

Beschreibung erste Durchführung des Lesetests: Der Test fand an einem Donnerstag in der letzten Lektion vor dem Mittag statt. Die Lehrerin erklärte den SuS, dass sie schon einmal einen Test in diesem Stil durchgeführt hätten und die Aufgabenstellungen dieselben wären. D.B. meldete sich in der Lektion davor mehrere Male ohne aufzuhalten und erhielt dafür einen negativen Eintrag. Die Stimmung von I.V. war positiv, er meint, dass er den Test gut lösen könne. N.M. und M.O. wirkten zu Beginn des Tests motiviert und waren während der Durchführung des Tests konzentriert. I.V. schaute bei den Testteil Textverständnis immer wieder im Text nach. D.B. nahm im ersten Testteil den Finger zu Hilfe und flüsterte sich die Sätze leise vor. Im Testteil Textverständnis meinte D.B., der Test wäre nach drei Fragen beendet. D.B. fragte dann, ob er sich den Text draussen vorlesen dürfte, er könnte sich im Klassenzimmer nicht konzentrieren, was ihm erlaubt wurde. Nach zehn Minuten war D.B. mit dem zweiten Text des Testteils Textverständnis fertig. Er legte seinen Kopf auf den Tisch ab, wirkte müde und geschafft.

Beschreibung zweite Durchführung des Lesetests: Der Test wurde mit N.M. bereits am Montag durchgeführt, da sie am festgelegten Datum die Möglichkeit hatte, in der Realschule zu schnuppern. N.M. führte den Test konzentriert und sorgfältig aus und blätterte auch immer wieder im Testteil Textverständnis von den Fragen zurück zu den jeweiligen Texten. Der Test für den Rest der Gruppe wurde wieder an einem Donnerstagmorgen in der letzten Lektion vor dem Mittag durchgeführt. Eine Lektion davor konnten die SuS am Computer an den Bewerbungen arbeiten, was sie sich schon oft gewünscht hatten. Die Atmosphäre zu Testbeginn war dann trotzdem angespannt. D.B. gab an, überhaupt keine Motivation für den Test zu haben, woraufhin ihn die Lehrperson anwies, einfach sein Bestes zu geben. Während des Tests gab I.V. an, die

Texte nicht lesen zu können. Die Lehrerin schlug vor, dass er es einfach versuchen sollte. Nach 13 Min. Testlaufzeit bei der Bearbeitung des ersten Textes, gab D.B. an, die Texte nicht mehr durchzulesen und den Test nicht weiter auszufüllen. Er fragte, was die Texte ihm bringen sollten. Die Lehrperson fühlte sich enttäuscht und herausgefordert, liess sich aber einige Minuten Zeit für eine Reaktion. Sie schlug ihm daraufhin vor, eine kleine Pause zu machen und anschliessend bei dem zweiten Text wieder einzusteigen, worauf er sich einliess. Es fiel auf, dass auch I.V. und M.O. möglichst schnell mit dem Test fertig sein wollten und ihre Konzentration nicht dieselbe war, wie bei der ersten Durchführung des Testes.

13.2 Fertigkeitentraining

In diesem Abschnitt wird zuerst auf den Lernplan eingegangen, mit dem während des Fertigkeitentrainings gearbeitet wurde sowie Allgemeines zu dessen Handhabung. Weiter wird die Zusammenarbeit mit dem Zivi beschrieben, der die Klasse für einige Lektionen während des Fertigkeitentrainings begleitet hat. Im Anschluss daran wird auf die Lernprozesse eingegangen, die die SuS durchlaufen haben und die Anpassungen beschrieben, die die Lehrperson im Verlaufe des Projekts vorgenommen hat.

Lernplan: Den SuS wurde zu Beginn des Trainings ein Lernplan als Übersicht und zur Bearbeitung ausgehändigt. Der Plan gliederte sich in die Übungsbereiche A – E. Die Pläne der SuS sind im Anhang zu finden. Zur besseren Übersicht wird an dieser Stelle die erste Spalte der Tabelle eingefügt.

Tabelle 22: Lernplan der Fertigkeiten für die SuS

A Zum Aufwärmen: Fitness-Training für die Augen		Seite	Bearbeitet am ...	
A1 Mit den Augen hüpfen	Hin und Her	6		
	Hin und Her	6		
	Buchstabenpaare	7		
	Vom Wort zum Bild	7		

In der ersten Spalte ist der Übertitel einer Übungsgruppe angegeben, in der zweiten Spalte der Name der jeweiligen Aufgaben. Die dritte Spalte enthält die Angabe zur Seite, wo die Übung zu finden ist. Die nächste Spalte mit dem Titel «Bearbeitet am...» ist von den SuS auszufüllen, wenn sie eine Übung erledigt haben. Die Zellen wurden von der Lehrerin mit Leuchtstift markiert, die die Übungen auf diese Weise jeweils pro Trainingseinheit zuteilte. Die letzte Spalte ist zum Abhaken gedacht, wenn die SuS eine Aufgabe beendet hatten. Auf dem Lernplan waren von der Lehrerin auch die Übungen mit den entsprechenden Daten eingetragen worden, an denen die SuS bereits während des ersten Durchlaufs des Leseprojekts gearbeitet hatten.

Alle SuS bearbeiteten zu Beginn einer Projekteinheit jeweils Übungen aus dem Bereich A (Fitness-Training für die Augen). Übungen aus diesem Bereich wurden zum Teil auch in der Klasse als Einstieg in eine Projekteinheit bearbeitet. Das Fertigkeitentraining ist laut Literatur auf ca. 20 Min. zu beschränken. Schnell wurde jedoch klar, dass zusammen mit den Aufwärmübungen dieses Zeitbudget zu knapp war, um gewisse Übungen zu beenden. Somit wurde die Phase des Fertigkeitentraining um ca. 10 Minuten verlängert. Dass diese Massnahme nicht allen SuS entgegenkam, erhielt die Lehrerin als Feedback zur praktischen Prüfung von der Prüferin. Dabei handelt es sich vor allem um D.B. Diese Situation wird weiter in den Abschnitten, ausgeführt werden, wenn es um den Prozess der einzelnen Lernenden geht.

Zusammenarbeit mit den Zivi: Zu der Zeit, als die SuS an den Fertigkeitenübungen arbeiteten, stand der Klasse für einige Lektionen ein Zivi zur Verfügung. Gewisse Übungen konnten die SuS mit ihm lösen oder von ihm kontrollieren lassen. Auch beim Nachschlagen unbekannter Wörter mittels Tablet oder Handy ging er zur Hand. Die SuS haben sich meistens gerne von ihm helfen lassen. Es wurde darauf geachtet, dass

jeder Schüler und die Schülerin ungefähr gleich viele Male mit ihm arbeiten konnten. Für die Besprechung und den Einsatz in der Lektion trafen sich der Zivi und die Lehrerin jeweils 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn.

Wortschatzerweiterung mittels der Wort-des-Tages-Kartei: Um an dem Wortschatz zu arbeiten, wurde die SuS angewiesen, unbekannte Wörter auf gelbe Zettel zu notieren. Im Rahmen der «Wort-des-Tages-Kartei», die im Ursprung für einen Schüler entwickelt wurde, der die Klasse nach dem ersten Durchlauf des Projekts verlassen hat, wurden diese Wörter entweder im Klassenverband oder in Eigenregie geklärt. Auf diese Methode wird in einem eigenen Kapitel, das nach dem Fertigkeitentraining folgt, noch weiter eingegangen.

13.2.1 Fertigkeitentraining N.M.

Allgemeine Arbeitshaltung: N.M. hat während der gesamten Dauer des Leseprojekts diszipliniert und ausdauernd an den ihr zugeteilten Fertigkeitenaufgaben in den Bereichen A-C gearbeitet. Nachdem ihr das Vorgehen, wie mit dem Plan zu arbeiten ist, erklärt wurde, notierte sie von sich aus jeweils das entsprechende Datum, wann sie die Übung gelöst hatte. Während dieser Zeit stand bei ihr das Schnuppern in der Real an. Man hatte den Eindruck, dass sie besonders bestrebt war, gut und gewissenhaft zu arbeiten, um zu zeigen, dass ihre Arbeitshaltung tadellos ist.

Bearbeitung der Aufgaben: Bei den Aufwärmübungen fiel auf, dass sie den Kopf anfangs noch hin und her bewegte. Darauf hingewiesen, dass sie diese Bewegungen nur mit den Augen ausführen sollte, hielt sie diese Vorgabe in den weiteren Durchgängen auch bei ähnlichen, leicht abgewandelten Übungen ein. N.M. konnte sich stets dazu motivieren, Wörter und Sätze wiederholt zu lesen. Dies wurde auch im Übungsteil C (Ich lese Wörter immer schneller) verlangt. In Aufgabe 3 dieses Übungsbereiches ging es darum, eine Übung wiederholt zu lesen. Fehlende Wörter in einem Text, die links am Rand standen, mussten nur mit den Augen eingesetzt werden. Sie übte das Lesen mehrmals für sich und las die Texte zur Kontrolle um Schluss der Klasse weitgehend fehlerfrei vor. N.M. erhielt einmal eine Fertigkeitenübung als Hausaufgabe, da sie wegen des Besuchs der Realschule abwesend war, die sie auch erledigte. An N.M.'s Ziel, ihren Wortschatz zu erweitern, konnte oft mit den ihr unbekanntem Wörtern der Fertigkeitenübungen gearbeitet werden. Dazu gehörten Wörter wie Lastesel, berappen, knurren, Mandarine oder Grapefruit. Speziell die zwei Übungen mit den Übertiteln «Wortbedeutungen verstehen» wurden von ihr intensiv, meistens mit der Unterstützung des Zivis, wiederholt bearbeitet, denn ohne diese Hilfestellung hätte sie diese Aufgaben nicht bewältigen können. Nach mehrmaligen Repetieren der Wörter mittels der Karteikärtchen konnte sie die wichtigsten Wörter in Form eines Lückentextes anwenden.

13.2.2 Fertigkeitentraining I.V.

Allgemeine Arbeitshaltung: Übungen, wie sie für I.V. im Fertigkeitentraining zusammengestellt wurden, wurden im ersten Projektdurchlauf von I.V. generell gerne gelöst. Jedoch ist er generell sich selbst gegenüber ungeduldig und zeigt eine geringe Fehlertoleranz. In seiner Enttäuschung will er Hilfe nicht annehmen. In der Vergangenheit gelang es I.V. meistens nach einiger Zeit, in der er schmollen konnte, wieder in die Arbeit zurückzufinden. An dem Tag, als der Bibliotheksbesuch verschoben wurde, verweigerte er die Arbeit an den Übungen gänzlich. An drei Übungseinheiten machte er sich sofort an die Erledigung der Aufträge. Generell ist zu bemerken, dass I.V. im Blitzlicht zu Beginn der Unterrichtsstunde mehrmals angegeben hat, es gehe ihm schlecht, dass er überhaupt keine Lust auf Schule habe oder müde sei. Einzig an einem Tag war er glücklich, weil er am Nachmittag wegen des Maimarkts zwei Lektionen weniger Schule hatte. An einem Morgen war er in einer aggressiven Verfassung. Zur Beruhigung konnte er im Nebenraum

arbeiten. Insgesamt war I.V. während des Projekts in einer sehr wechselhaften Verfassung. Gegen Ende des Projekts war das Unterrichten mit ihm äusserst unangenehm, da er störende Geräusche machte und sich von D.B. ablenken liess, was in der Vergangenheit nicht seine Art war. Das ging so weit, dass die Lehrperson die Plätze der beiden tauschen musste, weil sie kein anderes Mittel mehr sah, um diesen stetigen Ablenkungen Einhalt zu gebieten. Zusätzlich wurde die Beziehung zwischen der Lehrperson und I.V. dadurch belastet, dass sie ihn erwischte hatte, wie er zweimal während der Pausen unerlaubt das Areal verlassen oder die Pause ebenfalls unerlaubt mit seinem Handy in der Garderobe verbracht hatte. Die Konsequenz darauf war, dass I.V. eine Woche lang die Pausen beaufsichtigt in einem Gruppenraum verbringen musste. Die Lehrerin konnte sich diese negative Verhaltensänderung zu dieser Zeit nicht erklären, bis sie nach Abschluss des Projekts erfuhr, dass I.V. das Ritalin mit Absprache des Kinderarztes während der Frühlingsferien abgesetzt hatte. Für die Lehrerin war schwer zu akzeptieren, dass sie über diesen Umstand nicht informiert worden war, denn dann hätte sie diesen Umstand schon bei der Planung entsprechend berücksichtigen und das Lernarrangement allenfalls anders gestalten können. Weitere Beschreibungen zum Umgang mit diesem herausfordernden Verhalten sind im Kapitel 13.9 zu finden. I.V. arbeitete in den Übungsbereichen A-D. Zu Beginn zeigte sich, dass er Unterstützung bei der gesamthaften Erfassung der Struktur des Übungsblattes brauchte, obwohl die Lehrerin sie zu Beginn erklärt hatte. Er musste dann später regelmässig dazu angehalten werden, die Daten in den Plan einzuschreiben, wenn er eine Übung fertig gelöst hatte. Ausserdem schrieb er zu Beginn die Daten mit wasserfestem Filzstift auf das Sichtmäppchen anstatt auf das Blatt. Die Aufwärmübungen für die Augen wurden von I.V. ohne spezifische Aufforderungen der Lehrperson nicht wiederholt, wie dies in der Aufgabenstellung angegeben wurde. Mit I.V. wurde abgemacht, dass er sich jeweils bei der Lehrerin melden sollte, wenn er eine Aufgabe fertig bearbeitet hätte. Je nach Stimmungslage ging er dieser Anweisung nach oder nicht.

Bearbeitung der Aufgaben: Ein Ziel für I.V. war, die Aufgabenstellungen möglichst selbstständig zu verstehen. Er wurde dazu angehalten die Aufgabenstellung, wenn nötig mehrmals zu lesen und die Aufgaben selbst genau anzuschauen. In der zweiten Übungseinheit meldete er sich bei der Aufgabe «Geheimnisvolle Zeichen» und meinte, die Aufgabe nicht zu verstehen. Die Lehrerin liess in für einige Zeit warten, woraufhin er plötzlich meinte, jetzt zu wissen, wie er vorgehen müsse. Die Aufgabenstellungen im Bereich C3 (Wortbedeutungen verstehen) konnten von ihm nicht selbstständig geklärt werden. Vor allem die Zuteilung der Antonyme, die in zwei Gruppen dargestellt wurde (eine Gruppe rechts, eine Gruppe links), machten für ihn überhaupt keinen Sinn. Da I.V. sich nur widerwillig auf Erklärungen der Lehrerin einlassen wollte und er offensichtlich überfordert war, stellte die Lehrerin Übungsmaterial aus demselben Übungsbereich aus den Lehrmittel der Mittelstufe für ihn zusammen, das leichtere Aufgabenstellungen anbietet. Die Lehrerin besprach ihren Vorschlag mit I.V., der daraufhin meinte, er wolle nicht zu den einfacheren Übungen wechseln. Daraufhin stellte die Lehrperson Hilfestellungen und Lösungen in schriftlicher Form für ihn bereit, die er sich selbst holen konnte, ohne direkt auf die Unterstützung der Lehrerin angewiesen zu sein. Diese Hilfe konnte er annehmen. Auch das Nachfragen bei M.O., der zum Teil die gleichen Übungen wie I.V. schon früher gelöst hatte, hat gut funktioniert. I.V. hat gerne Wörter für die «Wort-des-Tages»-Kartei gesucht. Mit Hilfe der Lernkärtchen hat er die Wörter mehrmals repetiert und konnte sie in Zusammenarbeit mit D.B. in einem Lückentext einsetzen.

13.2.3 Fertigkeitentraining M.O.

Allgemeine Arbeitshaltung: Für M.O. stellte es kein Problem dar, mit dem Lernplan zu arbeiten. Er trug die Daten zu den erledigten Übungen jeweils selbstständig ein. M.O. arbeitete vorwiegend in den

Übungsbereichen C-E und konnte die Aufgabenstellungen der Übungen generell selbstständig verstehen und bearbeiten. Er meldete sich wie angewiesen, wenn er mit einer Übung fertig war. Im Verlaufe des Projekts wurden ihm Lösungsblätter zur Verfügung gestellt, damit er die gelösten Übungen selbst kontrollieren konnte. M.O. gab I.V. Auskunft, wenn dieser im späteren Verlauf des Projekts zu einer Aufgabe Fragen hatte.

Bearbeitung der Aufträge: M.O. stieg mit der Übung «Wörterkette» ein, bei der der zweite Teil eines Wortes zum ersten Teil des folgenden Wortes wird. Es zeigte sich, dass diese Übung sowohl in der Ausführung als auch auf der Ebene der Wortbedeutung anspruchsvoll für ihn war. Daher wurde M.O. der Zivi zugeteilt, der mit ihm die entstandenen Wörter im Internet klärte. In den folgenden Lektionen stand den SuS jeweils ein Tablet zur Verfügung, in dem sie solche Wörter auch selbstständig klären konnten. Im Übungsbereich C 3 (Wortbedeutungen verstehen) entstand im Austausch mit ihm eine interessante Erkenntnis. In einer Zeile wurden mehrere Wörter angegeben, von denen eines nicht in die Reihe passte. Die Lehrerin gab als Lösung ein anderes Wort an als er. Sie einigten sich darauf, dass man, je nach Begründung, ein anderes Wort herausstreichen könne. Eine Übung zu den Antonymen konnte er fehlerfrei lösen, in der Aufgabe zu den Synonymen wurden sechs Wörter im Rahmen der «Wort-des-Tages»-Kartei besprochen. Zwei Übungen aus dem Bereich D2 (Satzzeile einsetzen) sprach er zur Kontrolle auf das Diktiergerät der Lehrerin. Sie konnte anschliessend seine Lesung auf diese Weise nochmals anhören und mit ihm die Fehler besprechen. Auch Übungsbereich E bei den Übungen E2 (Text und Bild vergleichen) und E3 (Texte ordnen) gelang es ihm, die Aufgaben selbstständig, meist sogar fehlerfrei, zu bearbeiten und zu kontrollieren. Allfällige Fehler hat er mit der Lehrperson besprochen. An dem Morgen gegen Ende des Projekts, als ein Arbeiten am regulären Fertigkeitentraining für I.V. nicht möglich war, las M.O. mit I.V. im Nebenraum gemeinsam an einer Lektüre. M.O. gab als Rückmeldung an, dass die Hauptperson ziemlich schräg aussehe.

13.2.4 Fertigkeitentraining D.B.

Allgemeine Arbeitshaltung: D.B. war von sich aus nicht motiviert, sich mit Fertigkeitenübungen auseinander zu setzen. Die Lehrperson hat ihm zu Beginn Übungen aus dem Lehrmittel der Mittelstufe zusammengestellt (Bereich B: Ich erkenne Buchstaben sofort). Das Bearbeiten dieser Übungen, die nach Ansicht der Lehrerin für seinen Lernstand passend gewesen wären, lehnte er nach der zweiten Projekteinheit mit der Begründung ab, solche Übungen schon in der Primarschule gelöst zu haben. Gegen Ende des Projekts gab er an, dass er die Hefte nicht mehr sehen könnte, dass er dagegen wäre, dass er so viel lesen müsste. Die Lehrperson versuchte ihm zu erklären, warum sie diese Übungen für ihn ausgesucht hätte und liess sich aber auch auf den Dialog mit D.B. ein um ihm entgegen zu kommen. Mehrmals fiel der Lehrperson auf, wie müde D.B. beim Erledigen solcher Übungen wirkte. Oft möchte D.B. während dieser Zeit aufs WC, sich die Hände waschen oder dem Bearbeiten der Übungen mit anderen Tätigkeiten ausweichen. Manchmal half es, ihn zu Beginn dieser Arbeitsphase genau zu beobachten und ihm nonverbal klar zu machen, dass er sich jetzt an die Arbeit machen sollte. Auch mit ihm zu Beginn eine Übung gemeinsam zu lösen, erleichterte ihm den Arbeitseinstieg. Ausserdem wurde mit D.B. wird abgesprochen, dass er die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben auf den Übungsblättern selbst wählen dürfe. Das motivierte ihn wieder für einige Zeit, obwohl er die Übungen dann doch der Reihe nach löste. Auch mit der Lehrperson oder dem Zivi direkt zusammenzuarbeiten half ihm, sein aufgetragenes Programm zu erledigen. In diesen Eins-zu-Eins-Situationen arbeitete er grundsätzlich gut mit und kann sich auf die gegebenen Anweisungen und Vorschläge einlassen. Schlussendlich arbeitete D.B. an zwei Projekteinheiten im Bereich C (Ich lese

Wörter immer schneller) des Lehrmittels der Oberstufe. Hervorzuheben ist, dass D.B. die Arbeitsaufträge jeweils gut verstand. Auch das Eintragen der Daten in den Lernplan erledigte er ohne, dass er daran erinnert werden musste. Mit der Zeit hat die Lehrperson erkannt, dass er die ablenkenden Tätigkeiten und Pausen durch ein rasches Erledigen der Aufgaben kompensierte, wenn er sie in Angriff genommen hatte. Auch hat er sich jeweils gemeldet, wenn er eine Übung erledigt hatte und sie der Lehrerin vorgelesen.

Bearbeitung der Aufträge: D.B. startete das Fertigkeitentraining mit den Aufwärmübungen. Am besten gelangen sie ihm im Klassenverband, da er die Disziplin, diese Übungen mehrmals durchzuführen, kaum aufbringen konnte. Wenn er eine Übung erledigt hatte, war sie für ihn erledigt und er mochte sich nicht noch einmal damit beschäftigen. Bei den Aufgaben im Bereich B1 (Buchstaben suchen) bearbeitete er die Übungen « Buchstaben zählen», «Buchstabenfolge vergleichen», «Buchstabenfolgen prüfen» «Rätselquadrat» und «Versteckte Buchstaben». Von diesen Aufgaben konnte er alle selbstständig lösen, wenn er sich einmal an die Arbeit gemacht hatte, ausser der Übung «Rätselquadrat». In dieser Übung haben alle Wörter einer Zeile den gleichen Anfangsbuchstaben, der in einer ersten Spalte notiert wird, bei den Wörtern in der Zeile dann jedoch weggelassen werden muss. Insgesamt enthält die Aufgabe 20 Zeilen. Zusätzlich sollen die Zeilen mit eigenen Beispielen ergänzt werden. D.B. versuchte die Aufgabe zunächst selbstständig zu lösen, es gelang ihm jedoch nur in wenigen Zeilen, den passenden Buchstaben zu finden und sie mit eigenen Beispielen zu ergänzen. Die Lehrerin gab einige Hilfestellungen und liess ihn die gefundenen Wörter mehrmals vorlesen. Da die Übung sehr herausfordernd zu sein schien, wurde vereinbart, dass D.B. die eigenen Beispiele nur für die ersten zehn Zeilen finden musste, bei den restlichen Zeilen nur den Anfangsbuchstaben. Aus den Anfangsbuchstaben ergab sich das Lösungswort «Mausefalle mit Schwanz», worunter sich der Schüler nichts vorstellen konnte, bis die Lehrerin ihm ein Bild einer Katze skizziert hatte. Die Übungen im Aufgabenbereich B3 (Lesen mit Hindernissen) las er zuerst für sich, anschliessend kontrollierte ihn die Lehrerin dabei und besprach mit ihm den Inhalt der kleinen Texte. Den Übungsbereich C bearbeitete er vor allem mit dem Zivi. Die Arbeit mit den Wortbedeutungen fielen ihm leicht, da das Wortmaterial grösstenteils bereits Thema in der « Wort-des-Tages»-Kartei gewesen war.

13.3 Wort-des-Tages-Kartei

Entwicklung der Methode: Wie bereits angetönt, entstand diese Methode während des ersten Durchlaufs des Leseprojekts. Die Wortschatzerweiterung ist grundsätzlich ein Thema für N.M. Im ersten Projektdurchlauf war dieses Ziel ebenso Thema für einen Jungen. Sein Ziel lautete, sich jeweils drei bis fünf unbekannte Wörter in sein Wortschatzheft pro Projekteinheit aufzuschreiben. Dies gelang ihm jedoch praktisch nie, da sein Arbeitstempo ohnehin schon sehr zögerlich war und er mit dem Bearbeiten der regulären Aufträge genug zu tun hatte. So überlegte sich die Lehrerin, wie er dieses Ziel auf andere Art und Weise erreichen könne unter Einbezug der ganzen Klasse. Unter diesen Voraussetzungen entwickelte sie die «Wort-des-Tages»-Kartei.

Vorgehen: Die Methode wurde von der Lehrerin so ausgedacht, dass jeweils alle SuS unbekannte Wörter auf Post-it-Zettelchen notieren können und diese zu gegebener Zeit in der Klasse besprochen werden. Es können aber auch persönliche Wörter in die eigene Kartei aufgenommen werden, die mit Hilfe der Lehrerin, eines Wörterbuches oder des Internets geklärt werden. Die Wörter werden auf die Vorderseite eines Karteikärtchens notiert. Auf die Rückseite wird das Wort entweder mit Hilfe eines Satzes erklärt, gegenteilige oder gleichbedeutende Wörter notiert oder ein Bild dazu aufgeklebt. Diese Kärtchen werden immer wieder auf Geheiss der Lehrerin hervorgehoben und die SuS lesen sie auf diese Weise wiederholt durch. Nach

einigen Durchgängen können sich die SuS auch gegenseitig abfragen und die Wörter können auch zum Lernen als Hausaufgabe aufgegeben werden.

Beschreibung der Durchführung «Wort-des-Tages-Kartei während des zweiten Durchlaufs des Projekts:

Mit den SuS wurde das Vorgehen der «Wort-des-Tages-Kartei» repetiert. Die SuS begegneten dieser Methode erneut positiv, wie schon im ersten Durchlauf des Projekts. In der zweiten Projekteinheit wurden die Wörter «Lastesel» und «berappen» besprochen, die von N.M. in einer Fertigkeitenübung entdeckt wurden. Das Wort «Lastesel» wird von D.B. folgendermassen erklärt: «Das ist ein Esel, der eine schwere Last tragen muss. Ein anderes Wort für Last ist Gewicht.» Das Wort «berappen» wird genau untersucht: «Welches Wort steckt darin?» Nachdem das Wort «Rappen» identifiziert worden war, kam die Klasse zum Schluss, dass man anstatt «berappen» auch «bezahlen» sagen könne mit dem Unterschied, dass man «berappen» eher weniger gerne tue. Auf die Rückseite der Karte wurde folgender Beispielsatz notiert: «Für den Schaden am Auto musste er einiges berappen.» Dazu wurde ergänzt: «berappen = bezahlen gegen den Willen». Viele Wörter aus dem Fertigkeitenheft des Bereich C2 (Wörter auf einem Blick erfassen) und C3 (Wortbedeutungen verstehen) wurden auf diese Weise geklärt. Spezielle Wörter wurden als erstes in der Übung Wörterkette gefunden, wie bereits im Abschnitt Fertigkeitentraining von M.O. beschrieben wurde. Die Erklärungen einiger Wörter wie Rahmengesetz, Absatzeinbruch oder Schaffleder wurden von M.O. recherchiert, da es für ihn eine angemessene Herausforderung darstellte. Diese Wörter wurden dann vom Rest der Klasse zur Kenntnis genommen, aber nicht weiterverfolgt. Insgesamt sammelte N.M. 21 Wörter, M.O. 17, D.B. und I.V. 16. Wenn die SuS meinten, ein Wort bereits gut zu kennen, mussten sie es nicht notieren.

Kontrolle: Um das Üben mit der Kartei zu kontrollieren, wurde für die SuS mit den wichtigsten Wörtern ein Übungsblatt zusammengestellt. In der ersten Aufgabe mussten sie Wörter, die das gleiche bedeuten, miteinander verbinden. In der zweiten Aufgabe mussten sie die Wörter in einen Lückentext einfügen. M.O. brauchte die Kärtchen nicht mehr, um das Blatt zu lösen. D.B. und I.V. bearbeiteten das Blatt im Think-Pair-Share-Verfahren. Zuerst machten sie sich alleine Gedanken über die Lösung, dann konnten sie die Karten zur Hilfe nehmen, zum Schluss konnten sie ihre Lösungen vergleichen. Auf diese Weise gelang es ihnen, die Aufgaben korrekt zu lösen. N.M. musste an diesem Morgen zuerst die fehlenden Wörter nachtragen, da sie in der vorangegangenen Lektion abwesend war. Sie löste das Blatt mit Hilfe des Zivis.

13.4 Durchführung kooperatives Lautleseverfahren

In der ersten Einheit, die eine Woche vor den Frühlingsferien 2017 stattgefunden hat, wurde das Verfahren des kooperativen Lautlesens eingeführt. Geplant waren mit der Einführung insgesamt acht Einheiten, in denen die SuS die Methode gemeinsam anwenden würden. Einmal konnte das Training allerdings nicht stattfinden, da N.M. abwesend war und I.V. nicht in der Lage war, seine Rolle als Lesetrainer wahrzunehmen. Die letzte geplante Einheit konnte nicht durchgeführt werden, da die emotionale Belastung für die Lehrerin zu gross wurde und sie I.V. und D.B. nicht mehr zusammenarbeiten lassen konnte. So konnte das Training während sechs Einheiten durchgeführt werden. Die Texte wurden der Lehrerin zur Kontrolle direkt vorgelesen oder auf Tonband aufgenommen.

Einführung des Verfahrens, Bildung der Gruppen

Zum Projektstart wurde die Methode des kooperativen Lautleseverfahrens gemäss dem Merkblatt A1 (Rosebrock et. al, S. 150, 2106) eingeführt. Den SuS wurde mitgeteilt, dass der zweite Durchlauf des Leseprojekts eine neue Methode zur Verbesserung der Leseflüssigkeit beinhaltet. Dafür wurde ein Tafelbild

mit Tafelkarten erstellt, das die verschiedenen Aufgaben für den Sportler und die Sportlerin beziehungsweise für den Trainer enthält. Auf dieses Tafelbild wurde im Laufe des Trainings immer wieder verwiesen und Bezüge dazu erstellt. Die Lehrerin gestaltet eine attraktive Rahmenhandlung, indem sie einen kurzen Film zeigte, in dem ein BMX-Sportler den Backflip mit seinen Freunden trainiert. Nach mehreren Anläufen gelang der Backflip erfolgreich. Diese Sportart wurde ausgewählt, da I.V. während dieser Zeit oft mit seinem BMX in die Schule kam und in der Bibliothek ein Buch zu diesem Thema ausgewählt hatte. Die SuS wurden befragt, wie der Sportler besser wird. Es wird herausgearbeitet, dass ein Training notwendig gewesen wäre, um besser zu werden. Auch die Freunde könnten dabei helfen, indem sie Rückmeldungen gaben und sich immer wieder gegenseitig motivierten. Diese Erkenntnisse wurden auf das Lesetraining umgemünzt, für das es ebenso Disziplin und Durchhaltevermögen benötigte, welches aber durch die Unterstützung von Klassenkolleginnen und Kollegen zum Erfolg geführt werden könnte.

Die Grundstimmung der Klasse, nochmals ein Leseprojekt durchführen zu müssen, war zu Beginn ziemlich verhalten. Die Analogie zum BMX-Sportler konnte die Stimmung wieder heben. Passend zum kollegialen Verhalten konnten die Gruppen so gebildet werden, dass D.B. zusammen mit I.V. ein Lesetandem bildeten und N.M. mit M.O. Sie verstehen sich am besten untereinander und auch von der die Zusammenstellung kompetenterer/schwächerer Leser bzw. kompetenterer Leser/schwächere Leserin war gegeben. Den SuS wurde ein Lesepass abgegeben (Rosebrock et al., 2016, S. 151) und der genaue Ablauf des Trainings anhand eines Durchgangs erarbeitet.

Beobachtungen und Erkenntnisse bei der Einführung des Leseflüssigkeitstrainings

Diese Phase kann als erfolgreich bezeichnet werden, vor allem die Analogie zum Sport vermochte die zuerst sehr lustlosen Schüler I.V. und D.B. zu motivieren. Die Visualisierung mit den Tafelkarten und die kompetenten Trainer trugen ebenso das Ihre zum Gelingen bei.

Es kristallisiert sich schnell heraus, dass der Übungstext «Wer streift da durch die Eiswüste» (Rosebrock et al., 2016, S. 185), der als Probetext abgegeben wurde, zu lang war. N.M. hatte Mühe, die Unterbrüche von M.O., die ihre Lesefehler anzeigten, zu akzeptieren.

Durchführung des kooperativen Lautleseverfahrens

Tandem N.M. und M.O.: N.M. hatte bei der zweiten Einheit Mühe, wie schon bei der Einführung des Leseflüssigkeitstrainings, die Unterbrüche durch M.O. zu akzeptieren und meinte mehrmals, das beanstandete Wort gar nicht falsch gelesen zu haben. In der Feedbackrunde gab sie an, dass sie es nerven würde, verbessert zu werden. Die Lehrerin motivierte sie daraufhin mit den Gedanken, dass ein Training einem manchmal auf die Nerven gehen würde und ebenso der Trainer mit seinen Anweisungen.

Anschliessend wurde vereinbart, dass für das weitere Training ein selbst gewählter Text aus dem Leseheft des Geläufigkeitstrainings (Kruse et al., 2013) zur Anwendung kommen könnte, da sie den Probetext als zu lang empfand. Sie wählte den Text «Ganz leicht- oder etwas aus dem Ärmel schütteln» (Kruse et al., 2013, S. 20 f.). Die erste Lesung wurde auf Band aufgenommen. M.O. führte seine Rolle als Lesetrainer wie angeleitet aus. Er bemerkte nach der dritten Lesung des Textes, dass N.M. bereits Fortschritte im Lesen des Textes erzielt hätte. Er wird durch die Lehrperson angewiesen, seine Sportlerin weiter für Fortschritte zu loben, sodass diese ihren Frust besser ertragen könnte. N.M. und M.O. lasen den erwähnten Text zu dem Sprichwort wie angeleitet sechs Mal gemeinsam durch. Die gekürzte Textlänge kam N.M. entgegen. Sie wirkte während der folgenden Trainings gelöst und konnte auch die Interventionen von M.O. besser akzeptieren. Das Lesetandem beschloss nach einigen Durchgängen, dass M.O. das Lesen von N.M. nicht mehr mit dem Finger begleitete, sondern Fehler im Protokollheft von N.M. notieren sollte und sie diese

anschliessend in ihr Leseheft übertragen würde. Die Lehrperson war mit diesem Vorgehen einverstanden, da es schien, dass N.M. sich so besser konzentrieren könnte. «Angst vor Hunden» (Kruse et al., 2013, S. 32 f.) war der dritte und letzte Text, den das Tandem bearbeitete. Der Text war mit 297 Wörtern nochmals kürzer als die vorherigen. Eine Trainingseinheit führte die Lehrperson mit N.M. durch. Sie gab ihr das Feedback, die direkte Rede besser zu betonen und die Wörter «dem» und «den» richtig zu lesen, was sie beim zweiten Lesedurchgang befolgen konnte. Fortschritte beim deutlichen und genauen Vorlesen waren zu erkennen. Es fiel auch auf, dass N.M. im Allgemeinen weniger Lesefehler machte, wenn sie langsam las. Ausserdem hatte sie sich ausserhalb des Leseflüssigkeitstrainings beim Vorlesen eines Textes selbst verbessert, was sie vorher nicht gemacht hatte.

Tandem D.B. und I.V.: I.V. nahm seine Rolle als Trainer den Vorgaben entsprechend während drei Einheiten wahr und D.B. konnte ihn als solchen akzeptieren. Teilweise gelang es I.V. Einfluss auf D.B.'s Leseverhalten zu nehmen, teilweise wirkte I.V. selbst müde, was eine schlechte Voraussetzung für eine gelingende Durchführung des Leseflüssigkeitstrainings war. D.B. erhielt die Wahl, sich einen Text im Leseheft auszusuchen. Er entschied sich als erstes für den gleichen Text wie N.M. (Ganz leicht, oder etwas aus dem Ärmel schütteln). D.B. gähnte mehrmals während des Trainings. Auch er bekundete, dass es ihn nerven würde, korrigiert zu werden. In der Feedbackrunde gab er dann allerdings an, das Training gut gefunden zu haben. I.V. bemerkte bei späteren Lesevorgängen, dass ihm die Puste ausgehe, da D.B. keine Pausen bei den Satzenden machen würde. Sie einigten sich darauf, dass sie jeweils am Satzende Luft holen und die Stimme senken würden. Diese Information wurde auf das Blatt von D.B. notiert. Ein anderer Hinweis von I.V. war, dass sich D.B. beim Lesen selbst gut zuhören sollte. D.B.'s erster Lesedurchgang wird aufgenommen. Für die Lesung der 353 Wörter benötigte er zu Beginn ca. 4 Min. 20 Sek. Nach dem sechsten Lesen gelang das Lesen des Textes in ca. 3 Min., wobei D.B. die Satzzeichen mehr beachtete und weniger Buchstaben und Wörter vertauschte. Ausserdem fiel auf, dass D.B. Lesefehler verbesserte, was er vor dem Training nicht gemacht hatte. Da D.B. mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte und I.V. ihn nicht immer zu ermuntern vermochte, einigte sich das Tandem in Absprache mit der Lehrerin darauf, nach zwei Lesungen das Training beenden zu dürfen, auch wenn die 15 Minuten noch nicht um wären. D.B. wählte anschliessend den Text «Angst vor Hunden» (Kruse et al., 2013, S. 32 f.), wollte aber dann doch zum Text «Über das Glück im Handel» (Kruse et al., 2013, S. 40 f.) wechseln. In dieser Projekteinheit war die Anspannung der Lehrperson zu spüren. Sie ermahnte I.V. zum korrekten Ausführen seiner Rolle, obwohl dieser sich angemessen mit D.B. auseinandergesetzt und mit ihm besprochen hatte, was dieser noch verbessern könnte. Die Lehrerin wollte das Tandem dazu anregen, in der folgenden Lektion über den Inhalt des Textes zu reden. Doch war die Zusammenarbeit des Tandems während der Einheit nicht möglich, da I.V. sich den Anweisungen der Lehrerin mehrheitlich widersetzte und I.V. und D.B. sich nicht mehr auf das gemeinsame Lesen konzentrieren konnten. In der letzten Trainingseinheit gelang es der Lehrerin mit gewissen Umstrukturierungen die Disziplin und Motivation wiederherzustellen. Letzte Lesedurchgänge waren wieder möglich. D.B. konnte den Text der Lehrerin vorlesen. Ihr fiel dabei auf, dass D.B. die langen Wörter beinahe fehlerfrei lesen konnte und ihm Lesefehler eher bei den kleineren Wörtern unterliefen. Auch das Absenken der Stimme am Satzende sowie das Einhalten von kleinen Pausen an diesen Stellen gelang ihm mehrheitlich.

13.5 Strategietraining

Setting: Im Strategietraining stand die Strategie «Text bewusst lesen» auf dem Programm. Während vier Einheiten wurde zwischen 20 und 45 Minuten an der Erarbeitung dieser Strategie gearbeitet. In einem weiteren Durchgang war es während zwei Projekteinheiten der Auftrag der SuS, diese möglichst selbstständig an einem weiteren Text anzuwenden. Das Strategietraining fand jeweils im Anschluss an das Fertigkeiten- und Leseflüssigkeitstraining statt.

Erarbeitung der Lesestrategie «Text bewusst lesen»: Die Strategie wurde eingangs im Heft erklärt und mittels Fragen wurden die SuS auf die richtige Herangehensweise an einen eher schwierigeren Text herangeführt. Sie lauten:

1. Was hast du alles beim genauen Lesen verstanden, was gehört zusammen?
2. Wie gehst du mit unbekanntem Wörter oder schwierigen Textstellen um und was kannst du aus dem Zusammenhang klären?
3. Wie kannst du dir das Gelesene vorstellen, welche Bilder entstehen im Kopf?

Der Text mit den Namen «Könige der Wälder» verteilt sich auf vier Seiten im Strategieheft und enthält vier Bilder. Der Einleitungssatz zu dem Text ist fettgedruckt und zu den zwei weiteren Abschnitten gibt es einen Untertitel. Auf der ersten Seite befindet sich unter dem Text ein Tipp. Er teilt den SuS mit, dass sie sich während des Lesens nicht entmutigen lassen sollen, wenn sie etwas nicht verstehen. Auf der zweiten Seite befindet sich über dem Text ein Infokästchen über das Textgerüst. Dieses kann sichtbar gemacht werden, indem Personen oder Orte, Zahlen oder Namen, Dinge oder Vorgänge mit verschiedenen Farben hervorgehoben werden. Auf der dritten Seite ist ein Zitat farblich hervorgehoben. Auf der vierten Seite befinden sich im Anschluss an den Text Aufgaben und erneut ein Tipp. Er fordert dazu auf, unklare Stellen mehrmals zu lesen und zwar langsam und genau, denn beim wiederholten Lesen verstehe man meistens mehr.

Durchführung des Strategietrainings, erster Durchlauf: Die Strategie und die Fragen wurden mit der Klasse gegen Ende der dritten Projekteinheit besprochen. Sie hatten noch Zeit, den Text still für sich durchzulesen und die Bilder anschauen. In der darauffolgenden Einheit wurden die SuS dazu aufgefordert, während des Lesens die Zahlenangaben im Text mit Leuchtstift zu übermalen und sich zu notieren, was davon zusammengehört (Verfahren zur Frage 1). Sie besprachen zu zweit ihre Lösungen. I.V. verwechselt dabei Kg mit Km, merkte dies aber, als er die passenden Informationen dazu suchte. Zu diesem Training konnte die Lehrerin feststellen, dass sich die SuS intensiv mit dem Text auseinandergesetzt hatten. Um diesen ersten Auftrag zu vertiefen, entwickelte die Lehrerin den Auftrag, dass die Schüler (die Schülerin war abwesend) einen Steckbrief entweder zu den Riesenmammutbäumen, zu den Küstenmammutbäumen oder zum speziellen Mammutbaum, der im Text vorgestellt wurde, verfassen sollten. Dazu konnten die Daten verwendet werden, die in der letzten Einheit gefunden worden waren. Diese Lektionen (5. Projekteinheit) stellten aus Sicht der Lehrperson einen Tiefpunkt im Leseprojekt dar. I.V. wurde zu Beginn der Strategiektion von der Lehrerin mitgeteilt, dass er seinen Impfausweis der Klassenlehrerin abgeben müsste, da er das vergessen hätte. I.V. reagierte mit grosser Wut darauf und konnte sich im Anschluss daran nur schlecht auf den Auftrag konzentrieren. Er konnte nur wenige Notizen zusammenstellen, wollte sich aber auch nicht von der Lehrerin helfen lassen. In der Auswertungsrunde sprach er dann so leise, dass ihn die Lehrperson aufforderte, nochmals zu wiederholen, was er gesagt hatte. Daraufhin verweigerte er die Aussage gänzlich. D.B. unterbrach die Arbeit an dem Auftrag durch eine WC-Pause und meinte im Anschluss, den Auftrag bereits gelöst zu haben. Er wurde aufgefordert, seine Zusammenstellung der Daten

besser zu gliedern und mehr Informationen zu den Angaben im Text zu suchen, was er dann auch erfolgreich machte. M.O. konnte den Auftrag selbstständig lösen, den Steckbrief strukturiert darstellen und seine Lösung vortragen. Das nächste Strategietraining fand wegen des Bibliotheksbesuchs erst eine Woche später statt. Es fand unter Zeitdruck in den letzten 20 Minuten statt. D.B. und I.V. gaben an, sich nicht nochmals mit dem Text beschäftigen zu wollen, da sie ihn nun bereits zum dritten Mal lesen müssten. Die Lehrerin erklärte, dass es wichtig und hilfreich wäre, sich mit gewissen Texten mehrmals auseinander zu setzen. Die SuS wurden aufgefordert, ein unbekanntes Wort zu suchen und es mit möglichen Erklärungen zu verbinden (Verfahren zu Frage 2). Als Wort wurde von N.M. «Audienz» genannt. Als dazu in Verbindung stehend konnten das Wort «Ehrfurcht» gefunden werden. Die Lehrperson gab als Erklärung an, dass man zum Beispiel eine Audienz beim Papst haben könnte, ihm dann sozusagen einen «Besuch» abstatten würde. Anschliessend mussten sich die SuS das Gelesene bildlich vorstellen (Verfahren zu Frage 3). Dazu forderte sie die Lehrperson auf, sich den Baum vorzustellen. Wieder meldet sich N.M. und meinte, dass solche Bäume sehr gross sein müssten, einen langen Stamm hätten und die Nadeln erst weit oben beginnen würden. Die Lehrperson nahm diesen Gedanken auf und fragte, ob ihnen etwas einfiel, womit man die Höhe des Baumes vergleichen könnte und gibt daraufhin den Input der Kirchen in Altstätten. Zu diesem Vorstellungsbild schrieb die Lehrperson der Klasse den Satz vor: «Von der Grösse her ist der Baum nochmal um die Hälfte grösser als die Kirche in Altstätten. Die Äste fangen erst weiter oben an. Sie haben Nadeln.» Weil der Schulleiter zum Ende dieser Lektion auf seinem «Classroom Walkthrough» für die letzten Minuten anwesend ist, erhält die Lehrerin die Möglichkeit, die wichtigen Punkte dieser Strategie noch einmal zu repetieren, da D.B. und I.V. vor dem Schulleiter gute Leistungen zeigen wollten und sich dafür wieder diszipliniert am Unterricht beteiligten. Die Lehrperson notierte sich als Fazit zu diesem Training, dass es ideal wäre, einen Mammutbaum anschauen gehen zu können. Sie erinnerte sich daraufhin daran, mit der Klasse bereits einen im botanischen Garten gesehen zu haben. Leider konnte sie das entsprechende Bild nicht mehr finden, auch nicht auf der Homepage. I.V. und D.B. glaubten es dann der Lehrerin nicht, dass sie bereits einen Mammutbaum gesehen hätten, aber eben in kleinerer Ausführung.

Durchführung des Strategietrainings, zweiter Durchlauf: Der Text, den die SuS im zweiten Durchlauf bearbeiten mussten, handelte über Food-Design und trug den Titel «Lebensmittel aus dem Labor». Der Text verteilt sich auf zwei Seiten und enthält drei Bilder. Die Herangehensweise an diesen Text erforderte die gleichen Schritte. Wieder stehen die Leitfragen am Beginn des Textes. Diesmal sollten jedoch nicht Zahlenangaben markiert werden, sondern die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften. I.V. und D.B. begannen nicht von sich aus an die Aufgabe, machten Geräusche, hielten zueinander Blickkontakt und lenkten sich so ab. Im Plenum wurde besprochen, was vor allem N.O. und M.O. gefunden hatten. Diese Stellen wurden mit verschiedenen Farben markiert. Nach diesem Strategietraining war die Lehrerin sehr deprimiert und kam an das Ende ihrer mentalen Kräfte. Daraufhin verzichtete sie darauf, mit dem Text weiterzuarbeiten, da dieser vom Anforderungsniveau nicht den Möglichkeiten der SuS entsprach. Als Abschluss wurde in der darauffolgenden Einheit ein Vorstellungsbild in der Klasse zum sogenannten Texture-Analyser entwickelt. Zu diesem Gerät, mit dem sich die Knusprigkeit eines Kekses testen lässt, ist ein eigener Text zu finden, den die SuS still lasen und im Anschluss daran den Texture-Analyser zeichnen sollten. Dazu ist angegeben, auch passende Stichwörter zu finden. Diese Aufgabe konnten alle SuS lösen.

13.6 Bibliotheksbesuch

Während des ersten Durchlaufs des Leseprojekts wurde ein regelmässiger Besuch der Bibliothek eingeführt. Jeweils einmal im Monat hatten die SuS während 30 Minuten einer Deutschlektion am Donnerstag Zeit, ein Buch ihrer Wahl mit Begleitung der Lehrperson auszuleihen und die ausgeliehene Lektüre wieder zurückzubringen. Zu Beginn bemerkte I.V., dass er keine Bücher lese und auch nicht in die Bibliothek gehen wollte, weil er da immer nur Mahnungen bekäme. Beim ersten gemeinsamen Besuch musste eine Mahngebühr von I.V. geklärt werden, die seit Langem offenstand. Mit der Zeit gewöhnten sich die SuS an den Besuch der Bibliothek und wie bereits geschrieben wurde, gingen sie in dieser Zeit gerne dorthin. Sei es auch nur, um etwas Abwechslung im Deutschunterricht zu haben. Es stellte sich heraus, dass die SuS sich mehrheitlich Sachbücher auswählten. Um ihre Bücher in den Unterricht einzubinden, bot es sich an, ihnen als Aufgabe das Lesen einer Seite ihres Buches aufzugeben. Die Informationen sollten sie so gut lesen und vorbereiten, dass sie im Stuhlkreis erklären könnten, worum es auf ihrer gelesenen Seite ging. In den gemeinsamen Vorstellungsrunden wurde vieles erklärt, diskutiert und mit Erfahrungen der SuS verknüpft. Obwohl der Bibliotheksbesuch und die Besprechung der Bücher an sich nicht im Zielsystem der SuS oder der Lehrperson des zweiten Projektdurchlaufs eingebunden waren, wird an dieser Stelle kurz darauf eingegangen, um zu zeigen, wofür sich die SuS interessierten:

N.M. wählte zum Zeitpunkt des Projekts ein Buch über die Leistungsfähigkeit des Menschen aus. Sie stellte daraus etwas über einen Fallschirmsprung vor. M.O. wählte ein Buch über Wissenswertes der Erde und berichtet daraus, wie das Reiben tektonischer Platten zu Erdbeben führe. D.B. und I.V. nahmen jeweils ein Guinness-Buch der Rekorde. D.B. erzählte daraus Informationen zu Meereshöhlen in Neuseeland. Daraufhin kam die Kristallhöhle in Kobelwald zur Sprache und es wird besprochen, ob jemand diese bereits besucht hätte. I.V. berichtet einmal über das grösste Gewehr, das es gibt. Ein anderes Mal erzählte er von der Lektüre, die er im Nebenraum zur Beruhigung gelesen hatte, weil er sein Buch nicht dabei hatte.

13.7 Geführte und selbstständige Pausen

Um D.B.'s Bewegungsdrang zu begegnen, wurde der Versuch gestartet, während den Pausen angeleitete Bewegungsübungen durchzuführen. Die geführten Pausen wechselten mit selbstständigen Pausen ab, um einen Vergleich im Lernverhalten mit und ohne geführten Pausen anstellen zu können. Das Lernverhalten wurde nach den Pausen beobachtet. Da fand vor allem das Training der Leseflüssigkeit oder das Strategietraining statt.

Durchführung der Pausen

Geführte Pausen: Die erste Bewegungspause wurde als Rundgang um das Schulgelände durchgeführt. Dabei ist zu bemerken, dass die Lehrperson neben N.M. und M.O. gegangen ist und eher Abstand hielt zu I.V. und D.B. An diesem Tag hatten I.V. und D.B. die anderen beiden nach der Pause aus dem Pavillon ausgesperrt und die Stimmung der Lehrperson war daher I.V. und D.B. gegenüber gereizt. D.B. wirkte nach der Bewegungspause während des Lautleseverfahrens zusehends müder. In den nächsten zwei Bewegungspausen wurde im Klassenzimmer Frisbee gespielt. Die Frisbees wurden unter Anleitung der Lehrperson mit den SuS gebastelt. N.M. und I.V. gaben in der Feedbackrunde an, dass ihnen diese Pause besonders gefallen hätten. D.B. gähnte in der zweiten Lektion wiederholt, schnitt ein Papier in Streifen und stellte den Wecker vor, um die Zeit für das Lesetraining zu verkürzen. D.B. gab an, dass er mit solchen Pausen überhaupt nichts anfangen könnte und verweigerte seine Teilnahme beim zweiten Mal gänzlich.

Selbstständige Pausen, keine Pausen: Es fanden drei Projekteinheiten ohne Pause und zwei Einheiten mit Pausen statt, die die SuS selbstständig im Schulzimmer oder auf dem Gang verbringen konnten. In den selbstständigen Pausen war D.B. zuerst 13 Minuten, dann 8 Minuten abwesend, weil er auf dem WC war. Die anschliessenden Trainingseinheiten erledigte er mit dem Kollegen gut, die selbstständigen Aufträge nach eindringlicher Aufforderung auch. In den letzten beiden Projekteinheiten fanden keine Pausen mehr statt, da es der Lehrperson nicht mehr möglich war, diese systematisch einzuteilen oder zu leiten.

13.8 Feedback

Zuerst werden in diesem Abschnitt die Formen des Feedbacks genannt, die während des Projekts angewendet wurden. Danach werden die Methoden *Kugellager*, *Blitzlicht* und *Stimmungsbarometer* erklärt und die Umsetzung beschrieben. Ausserdem werden Aussagen der SuS angegeben, die den weiteren Verlauf des Projekts beeinflussten. Auf die letzte Methode *Respekt statt sturer Benimm- Regeln* wird im anschliessenden Kapitel 13.9 eingegangen.

Mit folgenden Feedback-Methoden wurde während des Projekts gearbeitet:

Gegenseitiges Feedback: Kugellager

Feedback zum Unterricht: Blitzlicht, Stimmungsbarometer

Feedback der Lehrperson an die SuS: Respekt statt sturer Benimm- Regeln

Gegenseitiges Feedback

Repetition Feedbackregeln: Bevor die Methode des Kugellagers erprobt wurde, wurden die Feedbackregeln repetiert (siehe Kapitel 9, Tabelle 6: Feedback geben und erhalten). Die Lehrerin hat sich dazu im Vorfeld zu jedem Schüler und zu der Schülerin einige Sätze notiert, die sie den SuS zum vergangenen Semester rückmelden wollte und zeigte jeweils auf die entsprechende Regel, die sie beachtet hatte. Sie begann ihre Rückmeldungen jeweils mit etwas Positiven. Sie teilte N.M. mit, dass sie immer gut mitdenken würde. I.V. sagte die Lehrerin, dass er die Hausaufgaben jetzt besser erledigen würde als früher. M.O. teilte sie mit, dass er immer interessante Bibliotheksbücher finden würde und auch bis am Ende der Deutschlektionen jeweils fit und wach wäre. D.B. dankte sie an dieser Stelle dafür, dass er im Unterrichtsbesuch der Mentorin, in der Mathematik das Thema gewesen wäre, gut mitgemacht hätte und er sich oft im Deutschunterricht anstrengen würde. Die Lehrerin versuchte, dies möglichst genau und ehrlich zu beschreiben. Ausserdem machte sie Verbesserungsvorschläge, wie z. B. I.V. die Ordnung unter seinem Pult verbessern könnte. Indem Satzanfänge wie «Ich denke, dass ...» oder «Meiner Meinung nach...» benutzt wurden, konnte die Lehrerin klarmachen, dass es sich um ihre persönliche Meinung handelte. Die SuS wurden im Anschluss an die Rückmeldung aufgefordert, das Gehörte nochmals mit eigenen Worten zu beschreiben, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten und mitzuteilen, was sie von diesem Feedback mitnehmen wollten. Somit wurde auch repetiert, wie man mit dem Feedback, das man bekommt, umgehen sollte.

Beschreibung der Umsetzung Feedbackmethode Kugellager: Bei dieser Methode standen sich jeweils zwei der SuS in Form eines Innen – und Aussenkreises gegenüber. Die Lehrerin forderte die SuS auf, sich zu überlegen, was ihrem Gegenüber gefallen könnte. Schlussendlich gelang es allen, sich auf diese Weise in ihr Gegenüber hineinzusetzen. Hilfreich war, dass die SuS in der Einstiegsrunde erzählt hatten, was sie am Wochenende getan hatten und die Lehrerin dies an die Wandtafel notiert hatte. Auf diese Weise konnte N.M. I.V. mitteilen, dass er gerne grillen gehe. In dieser Runde überraschte die Lehrerin eine Aussage von N.O. über I.V., dass sie ihn nett fände, denn das Verhalten von I.V. ihr gegenüber empfand die

Lehrperson des Öfteren eher als ablehnend. In einer zweiten Runde sollten die SuS ihrem Gegenüber ein Kompliment machen, was allen gelang.

Feedbacks zum Unterricht

Beschreibung der Umsetzung des Blitzlichts: Wie in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt, konnten die SuS zu Beginn jeder Unterrichtsstunde angeben, wie es ihnen geht. Dafür war ihr Name an der Wandtafel angebracht. In der Reihenfolge, wie die Namen an der Tafel aufgehängt waren, kamen die SuS an die Tafel und nahmen sich das Bild eines Daumens, das jeweils bereitlag. Den Daumen konnten sie dann mit Hilfe eines Magneten so platzieren, wie es ihrer Stimmung entsprach. Wenn der Daumen nach oben zeigt, heisst das, dass es ihnen sehr gut ginge. Wenn der Daumen horizontal aufgehängt wurde, bedeutete dies, dass die Stimmung zwischen sehr gut und sehr schlecht wäre. Nach unten zeigte der Daumen, wenn die Stimmung schlecht war. Es war jedoch auch möglich, die Daumen diagonal zu platzieren, um Stimmungen dazwischen anzuzeigen. Den SuS stand frei, ihre Stimmungsangabe zu kommentieren. Die Lehrperson gab ihre Stimmung ebenso auf diese Weise bekannt. Ab der ersten Projekteinheit wurden diese Angaben insgesamt acht Mal dokumentiert. Um die Verfassung und das Stimmungsbild der SuS während des Projekts zu zeigen, werden diese Angaben hier zusammenfassend beschrieben:

Stimmungsübersicht der SuS während des Leseprojekts: N.M. gab meistens, dass es ihr sehr gut ging, zweimal zeigte ihr Daumen eine mittlere Stimmung an. Einmal war sie abwesend. Meistens wollte N.M. ihre Stimmungslage nicht kommentieren. Zweimal bemerkte sie, es hätte keinen Grund, warum sie sich sehr gut oder so mittel fühle. I.V. ging es zweimal sehr gut während des Projekts, wobei er einmal zum Schluss der Lektion den Daumen von ganz oben nach ganz unten verschob. Einmal befand er sich in einer mittleren Stimmungslage und fünf Mal gab er an, schlecht gelaunt zu sein. Einmal gab er als Grund an, dass es ihm gut ginge, weil sie am Nachmittag früher die Schule aushätten. Zweimal gab er für seine schlechte Laune an, noch müde zu sein und überhaupt keine Lust auf Schule zu haben. Einmal war er sehr enttäuscht, weil der angekündigte Bibliotheksbesuch verschoben wurde. M.O. ging es sechs Mal sehr gut, einmal war der Daumen zwischen mittel und sehr gut und einmal setzte er den Daumen horizontal für eine mittlere Stimmungslage. Er gab einmal als Begründung für seine gute Laune an, dass es ihm einfach gut ginge. Als die Daumen zweimal nicht nach ganz oben schauten meinte er, das Wetter sei schlecht. D.B. gab dreimal an, sehr gute Laune zu haben. Zweimal setzte der den Daumen horizontal und dreimal zeigte er nach unten. Zweimal gab er an, sehr gute Laune zu haben, weil sie früher Schule aushätten. Mehrmals gab er bei seiner schlechten Laune als Grund an, dass er Kopfweg habe.

Verhalten der Lehrperson während des Blitzlichts: Diese Stimmungsbilder zu Beginn der Lektion nahm die Lehrperson, wenn möglich, neutral entgegen, zeigte jedoch Anteilnahme, wenn es I.V. oder D.B. schlecht ging und freute sich, wenn die Schüler und die Schülerin in einer guten Stimmung waren. Sie erhielt dadurch wertvolle Hinweise darüber, in welcher Verfassung sich die SuS befanden und konnte gewisse Verhaltensweisen besser verstehen. Die Lehrperson versuchte ebenso, I.V. für den Unterricht zu motivieren, wenn dieser angab, dass er überhaupt keine Lust dazu hätte. Die Lehrerin gab ihre Stimmung ebenso bekannt und versuchte, sie ehrlich zu beschreiben, auch um die SuS zu ermuntern, zu ihrem Gefühl zu stehen und über sie zu reden. Meistens konnte sie mit einem Daumen nach oben anzeigen, dass es ihr gut ginge und sie sich freuen würde, mit den SuS am Leseprojekt zu arbeiten. Zweimal gab sie an, dass sie sich angespannt oder müde fühlte und dass sie hoffte, dass sich diese Gefühle während des Morgens noch ändern würden.

Beschreibung der Umsetzung des Stimmungsbarometers: Diese Form wurde während des ersten Durchlaufs des Projekts bereits mehrmals mit den SuS durchgeführt, daher kannten sie diese Methode bereits. Am 24.4.17 erhielten die SuS in den letzten Minuten des Unterrichts die Aufgabe, eine Rückmeldung zur den vergangenen Lektionen zu geben. Dazu erhielten sie die Kopie, die verschiedene Smileys zeigt (siehe Kapitel 9, Welche Feedbackformen sind geeignet?) und zu denen sie jeweils einen Satz schreiben sollten. Hier folgt eine Übersicht darüber, was die SuS an diesem Morgen zu den Smileys notiert haben:

Tabelle 23: Stimmungsbarometer der SuS vom 24.4.2017

Smiley	N.M.	I.V.	M.O.	D.B.
	Die Pausen haben mir Spass gemacht.	Die Zeit ging gut vorbei.	Ich habe den Text verstanden.	Die 5- Minuten-Pause.
	Die Wochenenderzählung hat mir auch Spass gemacht.	müde	das Lesen	Das Lesen war gut.
	Ich fand den Text zu lang.	Montag	-	Vielleicht den Text das nächste Mal nur zweimal lesen.

Erklärungen zu dem Stimmungsbarometer von 24.04.2017: Die Fünf-Minuten-Pause, auf die sich N.M. und D.B. bezogen, war eine Bewegungsübung mit dem Frisbee. N.M. fand ausserdem auch das Blitzlicht gut, währenddessen sie an diesem Morgen auch von ihrem Wochenende erzählen konnten, sofern sie das wollten. Der Text, der N.M. zu lang war, war der Text, mit dem sie das Leseflüssigkeitstraining durchgeführt hatten. I.V. war froh, dass die Zeit schnell vorbeiging. Er gab weiter an, dass er jedoch müde wäre und ihn es bedrückte, dass Montag wäre. M.O. freute sich darüber, dass er den Text, den er im Fertigkeitstraining behandelt hatte, gut verstanden hätte. Weniger gut fand er das Lesen als Trainer im Leseflüssigkeitstraining. Er machte zum traurigen Smiley keine Angaben. D.B. fand neben der 5- Minuten- Pause auch das Lesen im Leseflüssigkeitstraining gut, gab aber zum «schlechten» Smiley an, dass er während des Trainings den Text maximal zweimal lesen wollte. Interessant bei seiner Rückmeldung war, dass die Lehrerin nicht mit einer positiven Einschätzung des gemeinsamen Lesens von D.B. und I.V. gerechnet hatte. Als Konsequenzen aus D.B.'s Rückmeldung zum negativen Smiley mussten sie jeweils die Texte in den folgenden Trainings nur noch zweimal lesen. Dafür wurde abgemacht, dass sie die Anweisungen und Vorgaben der Lehrerin und der Methode allgemein strikt einhalten müssten.

13.9 Allgemeine Eindrücke der Lehrperson und Folgerungen während des Projekts

Für dieses abschliessende Kapitel der Beschreibung der Durchführung werden als Grundlage vor allem die Notizen zu Rate gezogen, die die Lehrerein jeweils als *allgemeiner Eindruck nach den Lektionen* zu Beginn des Tagebuchs notiert hat sowie die Einträge, die sie zum Schluss unter *Fazit* getätigt hat.

Einführung des Projekts: Zu bemerken ist, dass die Lehrerin den Start des Projekts um zwei Wochen vorverlegen musste, da sie eine Einheit des Projekts als praktische Prüfung abhalten wollte. Der Prüfungstermin wurde kurzfristig um einen Monat vorverlegt, was die Lehrerin in einen gewissen Zugzwang brachte, zumal auch noch festgelegte Abwesenheiten der Klasse auf dem Programm standen, die eine Werkwoche vor sich hatten und die Absenz von M.O. wegen des Schnuppens in der Realschule. Noch vor den Frühlingsferien wurden die SuS über die genaue Umsetzung des zweiten Leseprojekts informiert, womit sie erst nach den Ferien gerechnet hatten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass erneut das Feedback geben und erhalten neben den verschiedenen Lesetrainings ein Schwerpunkt für die nächsten Wochen sein sollten. Wie bereits erwähnt freuten sich die SuS eher nicht darauf. Im Eilverfahren wurde somit das Verfahren der

kooperativen Methode des Lesens in Lesetandems eingeführt. In der Doppellektion vor den Ferien wurden die Feedbackregeln und die Handhabung der «Wort-des-Tages»-Kartei repetiert. Ebenso wurde ihnen der Lernplan zum Fertigkeitentraining erklärt und mit ihnen beispielhaft eine gemeinsame Bewegungsübung durchgeführt.

Bemerkungen zu der Projekteinheit der praktischen Prüfung: Direkt nach den Ferien fand eine Projekteinheit als praktische Prüfung statt. Als positiv wurden die Interaktionen zwischen der Lehrerin und der Schülerin sowie den Schülern hervorgehoben. Als eher negativ wurden die zu langen Phasen im Fertigkeitentraining empfunden, die zu geringe Bedeutsamkeit der Texte und infolgedessen die fehlende Passung zwischen Text und Leser, bzw., Leserin, die Überbesetzung der betreuenden Personen im Klassenzimmer (Lehrperson und Zivi), die den SuS zur Erledigung ihrer teils zu schwierigen Aufgaben helfen mussten, sodass die Eigenaktivität der Schülerin und der Schüler in Frage gestellt wurde. Diese Kritikpunkte machten der Lehrerin zu schaffen, stand sie doch am Anfang des Projekts, in dessen Vorbereitung sie bereits viel investiert hatte und von dem einige Punkte in Frage gestellt wurden. Als Fazit der Besprechung mit den Prüferinnen notierte sie in ihr Tagebuch, dass sie die Texte mehr auf die Welt der Lernenden abstimmen, die Trainings zu den Fertigkeiten kürzen und Unterstützungsmöglichkeiten durch Bilder und Gegenstände bereitstellen wollte.

Erfolge und Krisen: Viele positive Ereignisse und erfolgreiche Lernprozesse konnten im Leseprojekt stattfinden. Die Umsetzung der Feedbackmethoden empfand die Lehrerin als allgemein sehr bereichernd, denn die SuS sprachen gut darauf an und ein besseres Kennenlernen unter den SuS sowie zwischen den SuS und der Lehrerin hat stattgefunden. Auch konnten einige Rückmeldungen im Nachhinein für mehr Verständnis sorgen und blinde Flecken aufgedeckt werden. Die Lehrerin wollte mit diesen Gesprächen auch immer für eine gute Stimmung und eine positive Lernatmosphäre sorgen und schauen, was möglich war oder für Spannung sorgte. Nach der Einführungsphase des Projekts war es ein Anliegen der Lehrperson, die SuS anzuleiten, ihren Respekt gegenüber den Regeln im Klassenzimmer nachzudenken, da vor allem D.B. und I.V. diesbezüglich oft ermahnt wurden. Um dies strukturiert darstellen zu können wurde von der fünften bis zur neunten Projekteinheit die *Methode Respekt statt sturer Benimm-Regeln* erprobt, die im Folgenden als *Feedback der Lehrperson an die SuS* beschrieben wird.

Feedback der Lehrperson an die SuS

Beschreibung und Umsetzung der Methode: Respekt statt sturer Benimm-Regeln: Anhand einer Übersicht an der Wandtafel, die die Namen der SuS sowie die Daten der Projekteinheiten tabellarisch zeigte, wurde die Einhaltung der Klassenregeln, die zu Beginn der Übersicht notiert waren, auf einer Skala von -2 bis + 2 bewertet. D.B. wurde im Zuge der Besprechung der Übersicht mitgeteilt, dass sein unaufgefordertes Herumgehen während der vergangenen Lektion zur Unruhe führe. D.B. wurde aufgefordert, sich diesbezüglich zu melden oder während des Herumgehens die SuS nicht zu stören. Auch das sich gegenseitig Ablenken von I.V. und D.B. wurde auf diese Weise thematisiert. Die Lehrperson wollte D.B. und I.V. nicht versetzen und appellierte an ihre Disziplin. Schlussendlich wurde das erwünschte Verhalten von D.B. und I.V. trotzdem dadurch erreicht, dass D.B. ein Pult neben dem Wasserhahn und I.V. ein Pult direkt gegenüber der Lehrperson zugeteilt wurde.

Bewältigung von herausforderndem Verhaltens während des Projekts: In der fünften Projekteinheit, als I.V. in einer schwierigen Verfassung war, weil er seinen Impfausweis nicht mitgebracht hatte, wurde der Lehrerein einerseits bewusst, dass sie Konflikten mit I.V. eher aus dem Weg gegangen war und ihm immer viel Verständnis entgegengebracht hatte. Zweimal entstanden Situationen, in denen sich I.V. gänzlich von

der Lehrperson abwendete und sich ihren Anweisungen vehement widersetzte. Als Folge davon musste das Programm dieser Übungseinheiten angepasst werden. Die Lehrperson machte sich Gedanken darum, wie sie I.V.'s Verhalten begegnen sollte und notierte sich dafür am 1.5.2017 folgende Ideen in ihr Tagebuch: I.V. könnte angeregt werden, seine Wut und Gedanken aufzuschreiben oder sich mit Malen zu beruhigen. Sie überlegt sich auch, wieviel Frust I.V. zugetraut werden könnte und wieviel Rücksicht auf ihn genommen werden müsste und wie ein Notfallprogramm für ihn ausschauen könnte. Auf beide Einheiten, die den schwierigen Situationen folgten, war I.V. wieder kooperativ und konnte auf die Vorschläge der Lehrerin eingehen. Trotzdem hatte die Lehrerin öfters das Gefühl, dass I.V. allgemein verändert zu sein schien und sich die schwierigen Phasen mit ihm häuften. Schlussendlich wurde dann bekannt, dass I.V. zu dieser Zeit die Einnahme des Ritalin absetzte, was einen Teil seines unbeständigen, gefühlsbetonten Verhaltens aus der Sicht der Lehrperson erklären könnte. Auf I.V.'s unsichere Gefühlslage und D.B.'s Lustlosigkeit, Überforderung und Ablenkungsbereitschaft reagierte die Lehrperson mit dem Versuch, diesen weitgehend mit gewissen Anpassungen zu begegnen (Anforderungsniveau der Aufgaben senken, Hilfestellungen durch Zivi, Lösungsblätter oder Mitschüler), um das Leseprojekt trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen zu können.

14 Evaluation

Im Anschluss an die Darstellung der Umsetzung des Leseprojekts folgt nun die Evaluation. Zu Beginn werden die Ziele der Lehrperson dargestellt. Anschliessend folgen die Gruppenziele und zuletzt erfolgt die Evaluation der Ziele der SuS. Dabei werden die Ziele der SuS in der Reihenfolge von N.M., I.V., D.B. und M.O. erscheinen. Zur besseren Übersicht werden zuerst die Ziele aufgeführt, an denen während des Projekts gearbeitet wurde.

Ziele Lehrperson

- Ziel 1:** Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg systematisch notieren
- Ziel 2:** Individuelle Übungen im Fertigkeitentraining gemäss dem Leistungsstand der SuS zusammensetzen
- Ziel 3:** Den SuS ein Feedback über ihren Lernstand, Lernprozess und ihr Arbeitsverhalten geben

Gruppenziele (Gz)

- Gz 1:** Die SuS lesen einen Text flüssig vor.
- Gz 2:** Die SuS lesen Texte betont vor.
- Gz 3:** Die SuS kennen Lesestrategien und wenden sie an.
- Gz 4:** Die SuS interagieren gemäss Vorgaben der Trainingsmethode miteinander.

Ziele der SuS

- Ziele N.M.**
 - Ziel 1:** N.M. liest Texte deutlich, genau und mit einer angemessenen Geschwindigkeit vor.
 - Ziel 2:** N.M. verbessert ihr Textverständnis.
 - Ziel 3:** N.M. erweitert ihren Wortschatz.
- Ziele I.V.:**
 - Ziel 1:** I.V. liest Texte mit einer angemessenen Betonung vor.
 - Ziel 2:** I.V. versteht Handlungsanweisungen und kann diese entsprechend umsetzen.
 - Ziel 3:** I.V. verbessert sein Textverständnis.
- Ziele M.O.:**
 - Ziel 1:** M.O. verbessert sein Textverständnis.
 - Ziel 2:** M.O. teilt seine Meinung mit.
- Ziele D.B.:**
 - Ziel 1:** D.B. verbessert seine Lesegeläufigkeit und die Lesegenauigkeit.

Ziel 2: D.B. liest Texte betont vor, vor allem Satzzeichen sind angemessen zu berücksichtigen.

Ziel 3: D.B. verbessert sein Textverständnis.

Ziel 4: D.B. verbessert seine Konzentration.

14.1 Darstellung Ziele Lehrperson

Auswertung erstes Ziel der Lehrperson

Im folgendem Abschnitt wird das erste Ziel mit den entsprechenden Methoden aufgelistet und kommentiert.

Tabelle 24: Ziel 1 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 1	Methode	Überprüfung
Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg systematisch notieren	<ul style="list-style-type: none"> Forschungstagebuch: Beobachtungen während des Fertigkeitentrainings und des Trainings der Leseflüssigkeit schriftlich festhalten Feedback der SuS 	Dokumentenanalyse Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch ist ersichtlich, dass jeweils zu der Schülerin und zu jedem Schüler pro Projekteinheit (PE) jeweils ein Abschnitt zum Fertigkeitentraining und zum Training im Lautlesetandem zu finden sind, sofern diese Trainings stattgefunden haben. Diese Abschnitte werden im Folgenden zuerst zu dem Fertigkeitentraining, dann zum Training der Leseflüssigkeit jeweils pro SuS dargestellt. Folgende Beobachtungen wurden während des Leseprojekts zu den einzelnen SuS notiert:

N.M.: Fertigkeitentraining

Tabelle 25: Notizen zum Fertigkeitentraining von N.M.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Mit den Augen hüpfen: N.M. bewegt den Kopf dabei hin und her. N.M. liest leise mit.
2	N.M. kennt die Wörter Lastesel und berappen nicht → wird in Wort-des Tages- Kartei aufgenommen und geklärt.
3	N.M. hat die Übungen sehr diszipliniert durchgeführt und die Wörter gut eingesetzt (Übung von rechts oder von links).
4	N.M. hat die Übungen sehr diszipliniert mit dem Zivi durchgeführt (Wörterkette, sie durfte die Wörter eintragen). Man merkt, dass sich ihr Einsatz verbessert hat, seit sie weiss, dass sie nächste Woche in der Real schnuppern gehen kann.
5	Kein Eintrag, N.M. abwesend.
6	Mit dem Zivi hat sie den verpassten Lernwortschatz vom Montag besprochen, auf die Lernkärtchen nachgetragen und das Übungsblatt gelöst. Auf den Montag muss sie ihn lernen und eine Übung zusätzlich lösen. Falls das mit dem Wechsel in die Realschule klappen würde, wird es wichtig sein, konstant an der Erweiterung ihres Wortschatzes zu arbeiten.
7	Mit N.M. habe ich heute die Fertigkeitenübungen besprochen (Antonyme und Wörter, die nicht in eine Reihe passen.). Dazu hat sie drei individuelle Lernkarten geschrieben (Hund – knurren, fletschen; Zitrusfrüchte – Orange, Mandarine, Mango, Zitrone, Grapefruit).
8	Kein Eintrag, da sie kein Fertigkeitentraining durchgeführt hat.
9	N.M. bespricht die Synonym-Hausaufgabe mit dem Zivi, die sie als Hausaufgabe gelöst hat. Sie war die ganze Zeit konzentriert bei der Sache.

Kommentar: Für N.M. konnte die Lehrerin für sieben von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Fertigkeitentraining notieren. Während der 6. Projekteinheit war sie abwesend und in der 8. Projekteinheit

erledigte sie keine Fertigkeitenübungen.

N.M.: Training der Leseflüssigkeit

Tabelle 26: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von N.M.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Sie wehrt sich gegen M.O.'s Verbesserungsvorschläge und meint des Öfteren, sie habe da gar keinen Fehler gemacht, als M.O. sie verbessert hat. Das gibt sie auch in der Rückmeldung zur Lektion an. Sie kommt da in eine Verteidigungshaltung. Ich ermuntere sie, die Kritik anzunehmen. Ich ermahne M.O. und sie, beim Training jeweils auf drei zu zählen um weiterzulesen, damit N.M. ihre Hast zügeln kann.
2	N.M. wirkt gereizt. Sie gibt in der Rückmeldung an, dass es sie nerve, verbessert zu werden. Ich rede ihr gut zu und erkläre, dass ein Training nicht immer lustig sei und man Disziplin brauche, um durchzuhalten. Dafür kommt man dann auch weiter. → Die Disziplin das nächste Mal ansprechen. Anderen Text zur Verfügung stellen, der Text über die Polarwölfe ist ihr zu lang.
3	Was mir aufgefallen ist, dass sie sich beim Vorlesen in der Klasse während des Strategietraining selbst verbessert hat. Das hat sie vorher nicht. Jetzt, mit dem leichteren Text, konnte sie mit M.O. zusammen schon viel entspannter lesen. M.O. gab ihr auch eine entsprechende Rückmeldung. Die erste Lesung wurde aufgenommen und kann am Schluss verglichen werden.
4	M.O. und N.M. führen das Training wie angewiesen aus. Sie haben sich darauf geeinigt, dass M.O. nicht direkt mit dem Finger mitfährt, sondern er sich in ihr Protokollheft seine Notizen macht und sie sie nachher überträgt. Ich denke, das geht in Ordnung, wenn sich N.M. so besser konzentrieren kann.
5	Kein Eintrag. N.M. abwesend.
6	Kein Eintrag. Training der Leseflüssigkeit hat nicht stattgefunden wegen des Bibliotheksbesuchs.
7	Sie hat den Text mit M.O. geübt und mir dann vorgelesen. Ich habe auf das deutliche und genaue Lesen geachtet. Ca. die Hälfte des Textes konnte sie ohne Fehler lesen, am Anfang und vor allem am Schluss häuften sich die Lesefehler wieder (machen statt machten, Wortauslassungen).
8	N.M. macht das Leseflüssigkeitstraining mit mir. Wir lesen langsam. Sie kann den Text ab Blatt in diesem langsamen Tempo beinahe fehlerfrei lesen, nur betont hat sie im ersten Durchgang nicht. Im zweiten Durchgang hat sie alleine gelesen. Da konnte ich ihr die Rückmeldung geben, dass sie fast fehlerfrei gelesen hat, jedoch noch bei den Wörtern «den» und «dem» aufpassen muss, dass sie sie genau liest.
9	Sie liest ihren Test zweimal mit M.O.

Kommentar: Für N.M. konnte die Lehrerin für sieben von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Training der Leseflüssigkeit in ihrer Rolle als Sportlerin notieren. Einmal war N.M. abwesend und einmal fand kein Training zur Leseflüssigkeit statt, weil die Klasse in die Bibliothek ging.

I.V.: Fertigkeitentraining

Tabelle 27: Notizen zum Fertigkeitentraining von I.V.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Kein Eintrag zum Fertigkeitentraining.
2	I.V. brauchte Unterstützung, um sich bei der Übersicht der Fertigkeitenübungen zu orientieren. Ich habe etwas gewartet, als er meinte, er verstehe die Übung «Geheimnisvolle Zeichen nicht». Dann hat er sie auf einmal doch verstanden. Spontan habe ich die Übung für ihn erweitert, dass er die Zuteilungen auswendig machen soll, um ihn mental herauszufordern, wogegen er sich gewehrt hat. Ein solches Gedächtnistraining täte ihm, so glaube ich, sehr gut.
3	I.V. konnte im Nebenraum die Sätze lesen und zuteilen. Beim Text über den Adamsapfel fand ich es hilfreich, dass er sich mit dem Zivi darüber unterhalten konnte, egal was die beiden Expertinnen meinen. Vielleicht könnte man jedoch zu den einzelnen Wörtern Bilder im Google nachschlagen? I.V. könnte dann zeigen, was er dazu gefunden hat.

4	I.V. war total unmotiviert und enttäuscht, weil wir nicht in die Bibliothek gegangen sind. Er hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt und geschmollt. Die ihm zugewiesene Übung hat er wohl gelöst, hat sich jedoch nicht, wie von mir angewiesen, im Anschluss daran gemeldet. Ich überliess in daraufhin selbst seinen Übungen und liess ihn in Ruhe, zumal er sich mit dem Material beschäftigte. Zum Schluss hatte er einige Wörter für die Wort-des-Tages-Kartei gefunden, die wir miteinander besprechen konnten. Er war auch pünktlich nach der Pause wieder da und war in der zweiten Lektion kooperativ.
5	I.V. löste mit dem Zivi seine Übungen im Nebenraum. In der anschliessenden Besprechung wollte er auch Wörter zur Wort-des-Tages-Kartei angeben, ich hatte jedoch mit M.O. besprochen, dass er die Wörter ansagen soll. In diesem Moment wirkte er wütend. Wenn er hintenanstehen muss, muss er sich sehr zusammennehmen. Das passt ihm gar nicht.
6	I.V. startet sofort damit, das Übungsblatt zu lösen und nimmt dabei seine Lernkärtli zu Hilfe. Als er nicht mehr weiterweiss, fordere ich ihn auf, mit D.B. zu vergleichen, was sie bis jetzt gefunden haben. Zu zweit können sie das Blatt fehlerfrei lösen. Anschliessend löst er Übungen über Synonyme und Antonyme. Die Aufgabenstellung ist ihm nicht klar und ich muss sie ihm zweimal erklären. Die Antonyme löst er teilweise mit den Lernkärtchen, die übriggeblieben sind, kann ihm M.O. erklären.
7	I.V. startet sofort damit, die Übungen im Fertigkeitenheft zu lösen und meldet sich, als er mit einer Übung fertig ist. Zuerst versicherte er sich, wie er die Übungen lösen muss, dann haben wir sie zusammen besprochen. Ich sehe ein, dass die Übungen für ihn eigentlich zu schwierig sind, aber die leichteren Übungen zu lösen, das lässt sein Ego nicht zu. Als Hilfestellung M.O. zu Rate zu ziehen, damit ist er einverstanden. Er zieht sich in den Nebenraum zurück und versucht, die Übung «Titanic» selbst zu lösen (ein Wort im Satz ist an der falschen Stelle). Daran arbeitet er motiviert, kontrollieren konnte er die Übung noch nicht. Ich gebe ihm als Hilfestellung das Blatt als Kopie ab und markiere die falschen Wörter. Dann muss er sie nur noch an der richtigen Stelle einsetzen.
8	Anstatt der Übungen habe ich ihn heute mir M.O. im Nebenzimmer in der Lektüre lesen lassen. Er meinte zum Buch, es hätte zu viele Seiten und schwierige Wörter drinnen.
9	Ich bespreche mit ihm die Übung. Es zeigt sich wieder, dass er sich selbst gegenüber eine sehr geringe Fehlertoleranz besitzt. Mit der zusätzlichen Hilfe in Form eines Hilfsblattes und einigen Hinweisen meinerseits schaffen wir es, die anspruchsvolle Fertigkeitenübung abzuschliessen. Diese Hilfe konnte er annehmen.

Kommentar: Für I.V. konnte die Lehrerin für sieben von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Fertigkeitentraining notieren. In der ersten Einheit wurden keine Notizen zum Training festgehalten. In der achten Einheit wurde notiert, was I.V. anstatt des Fertigkeitentrainings erledigt hat.

I.V.: Training der Leseflüssigkeit

Tabelle 28: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von I.V.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Als Trainer befolgt er meine Anweisungen im Umgang mit D.B. Er macht sich gut als Trainer.
2	Kein Eintrag zu seiner Arbeit als Trainer
3	I.V. geht die Puste aus, weil D.B. keine Pausen beim Lesen macht. Wir einigen uns darauf, dass er bei den Satzzeichen jeweils Luft holen soll. Heute war es für I.V. kein Problem, die 15 Minuten beim Lesetraining als Trainer durchzuhalten. Er hat sich mit meiner Unterstützung an die Vorgaben gehalten.
4	I.V. hat seine Aufgabe als Trainer gut wahrgenommen und hat rückgemeldet, dass D.B. den Text schon viel besser als am Anfang gelesen habe. Er hat auf meine Aufforderung, die Anweisungen bei D.B. einzuhalten, missmutig reagiert («Habe ich es bis jetzt denn Scheisse gemacht? »). Meine Zurechtweisung im Voraus war unbegründet, er hat sich mit D.B. angemessen auseinandergesetzt und mit ihm besprochen, was er beim Lesen noch verbessern könnte.
5	Training verschoben. I.V. war so aufgebracht und wütend, dass ich dachte, dass er seine Rolle als Trainer nicht übernehmen kann.

6	Kein Training wegen Bibliotheksbesuch
7	I.V. fordert D.B. zum Lesen auf. Sie wussten nicht mehr, dass die Anzahl Lesedurchgänge auf die Übersicht zu notieren ist. Ich überprüfe, ob sie die schwierigen Wörter fehlerfrei lesen können. Die falsch gelesenen Wörter schaut I.V. mit D.B. nochmals an. Über den Inhalt des Textes sollten sie allerdings noch einmal sprechen. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie ihn verstanden haben.
8	Kein Training wegen Anpassung des Unterrichtsprogramms
9	I.V. hat den Text «Über das Glück im Handel» mit D.B. noch einmal gelesen. Dann hat er den Text mir vorgelesen. Er hat schwierige Wörter gut gelesen und auch das Tempo war ideal. Beim Satzende hat er die Stimme gesenkt, jedoch beim Ausrufezeichen nicht speziell mit mehr Ausdruck gelesen. Statt zweiundfünfzig hat er zweihundertfünfzig gelesen.

Kommentar: Für I.V. konnte die Lehrerin für fünf von neun Projekteinheiten Beobachtungen notieren. In der zweiten Projekteinheit wurde zu seiner Arbeit als Trainer kein Eintrag erstellt. Dreimal hat das Training aus verschiedenen Gründen nicht stattgefunden und deshalb wurden auch keine Notizen dazu erstellt.

M.O.: Fertigkeitentraining

Tabelle 29: Notizen zum Fertigkeitentraining von M.O.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Kein Eintrag zum Fertigkeitentraining
2	M.O. löst die Aufgabe Wortkette mit dem Zivi. M.O. kann die Unterstützung gut gebrauchen, denn in der Übung finden sich auch schwierige Wörter, die der Zivi mit seinem Handy klärt. Ich und der Zivi besprechen, dass wir für die nächsten Einheiten jeweils einen Computer laufen lassen wollen, damit die Wörter für die Wort-des-Tages-Kartei auch individuell recherchiert werden können.
3	M.O. hat während des Fertigkeitstrainings sehr selbstständig gearbeitet. Ich hatte ein wenig ein schlechtes Gewissen, weil eine Überprüfung mit der Lehrperson nicht direkt möglich war, nur ist das bei seiner Selbstständigkeit kein so grosses Problem.
4	M.O. hat sich gemeldet, als er mit den Aufgaben fertig war. Die Übungen haben wir gemeinsam besprochen. Bei der Übung «Was passt nicht?» gingen unsere Meinungen darüber, was nicht in die Reihe passt, auseinander. Wir kamen zum Schluss, dass auch mehrere Lösungen möglich sind und man einfach gut begründen können muss.
5	M.O. hat sich gemeldet, als er jeweils mit einer Aufgabe fertig war und konnte die Übungen Antonyme ohne Hilfe lösen (er hat sie mir zur Kontrolle vorgelesen). Bei der nächsten Übung (Synonyme), verstand er ca. sechs Wörter nicht, die wir anschliessend im Plenum mittels der Wort-des-Tages-Kartei geklärt haben.
6	M.O. kann das Übungsblatt zum Lernwortschatz ohne Hilfe der Lernkarten lösen und korrigiert es selbstständig. Die Übung «Satzteile einsetzen» (nur mit den Augen) kann er lösen, ohne die Satzteile einzusetzen. Eine Übung nimmt er im Nebenraum auf das Diktiergerät auf, sodass ich sie nach der Stunde kontrollieren kann. Das Niveau der Übungen ist für ihn ideal. M.O. hilft I.V. bei einer Übung, die er selbst schon erledigt hat. I.V. konnte seine Hilfe annehmen.
7	Ich bespreche mit M.O. die Übung «Etwas aus den Fingern saugen» und die Übung über Giacometti. Er kann von den zehn dargestellten Dingen zu sechs Hinweise und Beschreibungen im Text finden.
8	Kein Eintrag, weil M.O. kein Fertigkeitentraining durchgeführt hat.
9	Ich bespreche mit ihm die fehlenden Teile einer Übung. Drei weitere Übungen löst der in Eigenregie fehlerlos. Er kontrolliert sie selbstständig mit Lösungsblätter.

Kommentar: Für M.O. konnte die Lehrerin für sieben von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Fertigkeitentraining notieren. In der ersten Einheit hat die Lehrperson zu diesem Training keinen Eintrag erstellt. In der 8. Einheit hat M.O. kein Fertigkeitentraining durchgeführt.

M.O.: Training der Leseflüssigkeit

Tabelle 30: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von M.O.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	Ich führe mit ihm das Training durch, wobei ich glaube, dass er sich ein wenig schämt vor D.B. und I.V. Er macht beim gemeinsamen Vorlesen mit mir auch fast keine Fehler, was zeigt, dass er ein idealer Trainer ist.
2	M.O. bemerkt, dass N.M. schon Fortschritte macht. Hier muss Wert daraufgelegt werden, dass er N.M. genug lobt, wenn sie sich verbessert, damit sie etwas Zuspruch erfährt für ihre Bemühungen.
3	Als Trainer hat er seine Aufgabe heute gut wahrnehmen können. Ich habe vergessen, ihn auf das Loben anzusprechen, damit N.M. seine Anweisungen besser annehmen kann, aber anscheinend ist das jetzt mit dem einfacheren Text sowieso besser.
4	Als Trainer hat er seine Aufgabe heute gut wahrnehmen können. Ich habe wieder vergessen, ihn auf das Loben anzusprechen. Ich habe sie unbegründet zurechtgewiesen.
5	Kein Eintrag, da kein Flüssigkeitstraining stattgefunden hat, wegen Abwesenheit von N.M.
6	Kein Training wegen Bibliotheksbesuch
7	Was ich von N.M.'s Fortschritten beim genauen und deutlichen Lesen ablesen kann, hat er seine Arbeit als Trainer den Vorgaben entsprechend ausgeführt.
8	Kein Training wegen Anpassung des Unterrichtsprogramms
9	M.O. trainiert zweimal zusammen den Text mit N.M. Er liest den Text anschliessend dem Zivi vor. Dabei macht er keine Lesefehler. Der Zivi gibt ihm den Tipp, beim Satzende die Stimme zu senken.

Kommentar: Für M.O. konnte die Lehrerin für sechs von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Training der Leseflüssigkeit in seiner Rolle als Trainer notieren. Dreimal hat das Training aus verschiedenen Gründen nicht stattgefunden und demzufolge wurden auch keine Notizen dazu erstellt.

D.B.: Fertigkeitentraining

Tabelle 31: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von D.B.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	D.B. möchte nach dem Fertigkeitentraining aufs WC. Ich denke, dass er diese Ausweich-Strategie verfolgt, weil diese Übungen allgemein streng für ihn sind. Belohnungssystem entwickeln? Entspannungsübungen? Allenfalls Bewegungsübungen?
2	D.B. möchte um 10.25 Uhr aufs WC. Ich lasse ihn nicht, weil ich erkenne, dass er sich vor den Fertigkeitenübungen drücken will. Er geht dann in der Pause. Wieder fällt mir auf, wie geschafft D.B. wirkt, wenn er solche Übungen lösen will. Er findet, er habe solche Übungen schon in der ersten Klasse bearbeitet. Hervorzuheben ist, dass sich D.B. gut orientieren kann und die Aufträge selbst erlesen und lösen kann.
3	Vielleicht quäle ich D.B. wirklich mit diesen Übungen, wie die Expertinnen meinen. Ich könnte das Lesematerial noch auf D.B.'s Vorlieben anpassen, nur dünkt mich das schon sehr aufwendig. Vielleicht kann ich es so machen, dass er zumindest die Reihenfolge der Übungen selbst wählen kann.
4	Er sucht nach Wörtern mit speziellen Anfangsbuchstaben, findet aber keine und nimmt daraufhin den Duden zur Hilfe. Ich erkläre ihm, dass er wählen darf, in welcher Reihenfolge er die Übungen löst. Er löst dann aber trotzdem die Übung vom nächsten Blatt. Diese können wir das nächste Mal besprechen.
5	D.B. hat sich während dieser Phase an die Abmachung gehalten, dass er sich bei mir meldet, wenn er mit einer Übung fertig ist. Er konnte drei Aufgaben lösen und kam gut vorwärts. Daumen hoch für diesen Einsatz!
6	D.B. hat seine Aufgaben zu Übungsteil B beendet und mir die gelösten Aufgaben vorgelesen. In der Rückmeldung gab er an, dass alle Übungen auf diesen Blättern einfach gewesen seien. Jetzt kann er dann in das Heft der Oberstufe wechseln.

7	D.B. beginnt diesmal zeitnah mit den Übungen, weil er sie mit dem Zivi löst und bespricht.
8	Anstatt des Trainings liest D.B. den Übungstext mit dem Zivi zweimal durch und bespricht mit ihm den Inhalt und einige Wörter.
9	Während dieser Phase steht er 4x auf um sich zu schnäuzen. Ich verlange von ihm daraufhin, dass er sitzen bleibt und die Synonyme – Übung löst, wobei ich mit ihm dann einige Wörter bespreche.

Kommentar: Für D.B. konnte die Lehrerin für alle Projekteinheiten Beobachtungen zum Fertigkeitentraining notieren.

D.B: Training der Leseflüssigkeit

Tabelle 32: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von D.B.

PE	Beobachtungen, Notizen
1	D.B. möchte nach draussen, um das Training durchzuführen, weil er durch die anderen abgelenkt sei. Ich meine daraufhin, dass sie im Klassenzimmer bleiben müssen, da ich sie beobachten will. Gut, habe ich das so gemacht. Da muss ich darauf bestehen. Er gab an, dass der zu lesende Text zu lang gewesen sei. Mich dünkte, dass es besser wäre, einen Text mit allgemein kürzeren Sätzen zu haben, damit, sie nicht so viel nochmals lesen müssen, wenn neu eingesetzt werden muss.
2	D.B. wird zusehends müder. Er muss öfters gähnen, meint auch, es nerve, wenn man Lesefehler korrigieren muss. In der Rückmeldung gibt er dazu jedoch an, dass er das Lesen gut gefunden habe.
3	D.B. muss ab jetzt nach den Satzzeichen Luft holen, damit er eine sinnvollere Betonung sicherstellen kann. Sinnvoll könnte sein, ihn diesen Tipp notieren zu lassen. Im Lautlesetandem könnten wir das Training auf zwei Lesungen pro Einheit kürzen.
4	D.B. hat mit I.V. den Text noch einmal im Chor gelesen. Anschliessend musste er den Text mir vorlesen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass er beim Lesen deutlich mehr Satzzeichen berücksichtigt hat als beim ersten Mal und er sich beim fehlerhaften Lesen selbstständig verbessert hat. Den Text für das nächste Training kann er sich selbst aus dem Geläufigkeitsheft aussuchen.
5	Kein Eintrag, da kein Training der Leseflüssigkeit stattgefunden hat.
6	Kein Training wegen Bibliotheksbesuch
7	Eintrag wird von I.V. hergeleitet: I.V. fordert D.B. zum Lesen auf. Sie wussten nicht mehr, dass die Anzahl Lesedurchgänge auf die Übersicht zu notieren war. Ich überprüfe, ob sie die schwierigen Wörter fehlerfrei lesen können. Die falsch gelesenen Wörter schaut I.V. mit D.B. nochmals an. Über den Inhalt des Textes sollten sie allerdings noch einmal sprechen. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie den verstanden haben.
8	Kein Training wegen Anpassung des Unterrichtsprogramms
9	D.B. liest den Text vor, nachdem I.V. den Text der Lehrperson vorgelesen hat. Die angegebene Lesezeit überschreitet er mit ca. 30 Sekunden. Auffallend ist, dass er die langen, schwierigen Wörter, die sie zu Beginn mehrmals geübt haben, fehlerfrei liest. Lesefehler passieren ihm bei den kurzen Wörtern, die häufig vorkommen. Die Stimme hat er jetzt am Satzende jeweils ein wenig gesenkt und eine kurze Pause eingelegt.

Kommentar: Für D.B. konnte die Lehrerin für sechs von neun Projekteinheiten Beobachtungen zum Training der Leseflüssigkeit in seiner Rolle als Sportler notieren. Dreimal hat das Training aus verschiedenen Gründen nicht stattgefunden und demzufolge wurden auch keine Notizen dazu erstellt.

Zielerreichung/Interpretation: Als Gesamtübersicht ist festzuhalten, dass die Beobachtungen im Fertigkeitentraining beinahe lückenlos angestellt und notiert wurden, sofern die Trainings stattgefunden haben. Einzig die Beobachtungen zur ersten Projekteinheit für I.V. und M.O. fehlen. Dies könnte damit erklärt werden, dass die Lehrperson zu Beginn noch mit vielen anderen Tätigkeiten beschäftigt war und es

vergessen hat, die Beobachtungen zu dokumentieren. Wahrscheinlich kommt hinzu, dass ihr nichts Erwähnenswertes in dieser Phase bei den beiden aufgefallen ist. Die Darstellung zum Training der Leseflüssigkeit zeigt ein ähnliches Bild: Beinahe zu jeder Projekteinheit wurden zu allen SuS Beobachtungen notiert. Einzig bei I.V. fehlt der Eintrag zur zweiten Projekteinheit und zu D.B. musste für die siebte Projekteinheit der Eintrag von I.V. zur Rate gezogen werden. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Lehrperson das Ziel, Beobachtungen zum Lernstand und zum Lernerfolg systematisch zu notieren, erreicht hat. Meistens schrieb sie mehr als einen Satz. Anhand dieser Beobachtungen und Gedanken, die die Lehrerin während der Trainings notiert und im Anschluss an die Lektionen formuliert hat, können auch Lernprozesse aufgezeigt werden oder ob die SuS die Rückmeldungen der Lehrerin annehmen und umsetzen konnten.

Auswertung zweites Ziel der Lehrperson

Im folgendem Abschnitt wird das zweite Ziel mit den entsprechenden Methoden aufgelistet und ausgewertet.

Tabelle 33: Ziel 2 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 2	Methoden	Überprüfung
Individuelle Übungen im Fertigkeitentraining gemäss dem Leistungsstand der SuS zusammensetzen	<ul style="list-style-type: none"> Pläne mit individuellen Fertigkeitenübungen aufgrund des evaluierten Lernstandes mittels der Lesetestbatterie werden erstellt. Beobachtungen werden entsprechend dem Kriterium im Forschungstagebuch festgehalten. 	<ul style="list-style-type: none"> Pläne wurden erstellt. Dokumentenanalyse Forschungstagebuch mit Kriterium, wie selbstständig die SuS die Aufgaben bearbeiten können.

Aufgrund der Auswertung der Testergebnisse der Lernstandserhebung und Beobachtungen aus dem Unterricht konnten folgende Einteilungen zu den Übungsfeldern der Fertigkeiten der SuS vorgenommen werden.

Tabelle 34: Einteilung Übungsfelder Fertigkeiten der SuS

Name	B: Buchstaben sofort erkennen	C: Wörter immer schneller lesen	D: Sätze als Ganzes sehen	E: Verstehen, was man liest
N.M.	x	x	(x)	
I.V.			x	(x)
M.O.			x	x
D.B.	x	x	(x)	

Kommentar: N.M. und D.B. erhielten Aufgaben in den Übungsteilen B und C zugeteilt, wobei D.B. die Übungen im Bereich B zuerst aus dem Lehrmittel der Mittelstufe lösen musste. Später wechselte er zu den Übungen im Bereich C aus dem Heft der Oberstufe. Das Kreuz in Klammern bedeutet, dass die SuS den Plan auch noch für den Übungsbereich D ausgehändigt bekommen haben, jedoch nicht mehr dazu kamen, diese zu lösen. I.V. erhielt zuerst Übungen aus dem Bereich D und E zugeteilt. M.O. hat Übungen aus den Bereichen D und E erhalten und bearbeitet. Ob diese Übungsfelder sich als passend herausgestellt haben, ist Thema im Abschnitt der Interpretation und der Zielerreichung.

Lernpläne und bearbeitete Aufgaben der SuS: Als nächstes werden zuerst der Plan der Schülerin, anschliessend die Pläne von I.V., M.O. und D.B. angefügt, kommentiert und die Zielerreichung besprochen. Die Übungen wurden alle in dieser Reihenfolge dem Fertigkeitenheft (Kruse et al., 2013, S. 5-55) entnommen. Die gelb hinterlegten Daten auf den Plänen sind die Übungen, die die SuS während des

zweiten Durchlaufs des Leseprojekts bearbeitet haben. Die anderen Daten beziehen sich auf die Übungen des ersten Durchlaufs des Leseprojekts. Informationen zum Kriterium, ob die Übungen selbstständig oder mit Hilfe gelöst wurden, wird den Beobachtungsprotokollen aus dem vorherigen Kapitel entnommen. Ebenso kann darin nachgelesen werden, ob Anpassungen nötig oder zumindest von der Lehrperson vorgeschlagen wurden. An einigen Stellen wird auch auf das Kapitel 13 verwiesen, in dem die Durchführung des Fertigkeitentrainings und die Umsetzung mit den SuS beschrieben sind.

Lesen, Das Training 3 – Übersicht Fertigkeiten, Schülerin N.M.

Tabelle 35: Lernplan Fertigkeitentraining N.M.

A Zum Aufwärmen: Fitness-Training für die Augen		Seite	Bearbeitet am ...	
A1 Mit den Augen hüpfen	Hin und Her	6	27.4.17	
	Hin und Her	6	8.5.17	
	Buchstabenpaare	7	27.4.17	
	Vom Wort zum Bild	7	8.5.17	
A2 Mit den Augen folgen	Tägliche Hetze	8		
	Treppensteigen	8		
	Verbindungslinien	8		
	Buchstabenrätsel	9		
	Textspirale	9		
A3 Mit den Augen suchen	1 Zahlenquadrat	10		
	2 Paare	10		
	3 Bruchstücke	11		
	4 Labyrinth und Irrgarten	11		
A4 Augenbewegungen trainieren	1 Jungen und Mädchen	12		
	2 Übertragen	12		
	3 Schriften	13	9.5.16	
	4 Ausschnitte	13	11.5.16	
B Ich erkenne Buchstaben sofort				
B1 Buchstaben und Buchstabenfolgen schnell erkennen	1 Merksatz	16		
	2 Genau hinsehen	16		
	3 Wörter bilden	17	9.5.16	
	4 Kreuz und quer	17		
B2 Lesen mit Hindernissen	1 Von Vätern und Söhnen	18		
	2 Morgenworte	18		
	3 Warum heisst das so?	19	11.5.16	
	4 Geheimnisvolle Zeichen	19	3.4.17	
B3 Ungewöhnliche Schriften lesen	1 Peinlich	20		
	2 Nicht ganz ernst gemeint	20		
	3 Von der Kernseite zum Shampoo	21		
	4 Vom Staubsauger zum Fön	21		
C Ich lese Wörter immer schneller				
C1 Häufige Wörter schnell erkennen	1 Die 100 häufigsten Wörter	24	30.5.16	
	2 (Fortsetzung)	24	30.5.16	
	3 Von rechts nach links	25	24.4.17	
	4 Kleine Unterschiede	26	24.4.17	
	5 Hüpfspiel	26	24.4.17	
	6 Nach Wörtern scannen	27		
C2 Wörter auf einen Blick erfassen	1 Gespiegelt und verkehrt	28		

	2 Wörterkette	28	27.4.17	
	3 Wortverbindungen	29		
	4 Lesen wie in der Antike	29		
C3 Wortbedeutungen verstehen	1 Was passt nicht?	30	8.5.17	
	2 Was gehört zusammen?	30	8.5.17	
	3 Gegenteilige Wörter (Antonyme)	31	15.5.17	
	4 Gleichbedeutende Wörter (Synonyme)	31	15.5.17	

Kommentar: N.M. bearbeitete die markierten Aufgaben aus den Übungsteilen A, B und C. Aufgaben aus dem Übungsbereich A löste sie mehrmals, gab aber nur das Datum der ersten Bearbeitung an. In der zweiten Projekteinheit löste sie eine Übung aus dem Übungsbereich B. Ab der dritten Projekteinheit bis zum Ende bearbeitete sie Übungen aus dem Übungsbereich B. In der fünften Projekteinheit war sie abwesend. In der sechsten Projekteinheit arbeitete sie am Lernwortschatz, daher löste sie keine Übungen auf dem Plan.

Zielerreichung/Interpretation: Die Aufgaben aus dem Übungsbereich A löste sie in Eigenregie und laut Vorgabe wiederholt, ebenso die Übung aus dem Übungsbereich B „Geheimnisvolle Zeichen“. Übungen im Übungsbereich C löste sie meistens mit der Unterstützung des Zivis oder der Lehrperson, abgesehen von der Übung „Kleine Unterschiede“. Die Wortbedeutungen aus dem Übungsbereich C3 waren für sie zu speziell, als dass sie die Übungen hätte selbst lösen können. Das Erledigen der aufgetragenen Übungen war für N.M. schlussendlich nur mit grosser Unterstützung des Zivis möglich. Diese Hilfestellung hätte die Lehrerin allein in diesem Umfang nicht leisten können. Daher muss gesagt werden, dass diese Übungen für sie nicht in der Zone der nächsten Entwicklung lagen, sondern darüber. Die Lehrerin hat zu herausforderndes Material bereitgestellt, was ihr auch die Prüferinnen als Feedback zur Prüfung mitgeteilt hatten. Da N.M. eine gute Disziplin und Ausdauer zeigte und jegliche Unterstützung annehmen konnte sowie mit sich selbst auch viel Geduld hat, konnte sie trotzdem in hohem Masse von diesem Training profitieren.

Lesen, Das Training 3– Übersicht Fertigkeiten, Schüler I.V.

Tabelle 36: Lernplan Fertigkeitentraining I.V.

A Zum Aufwärmen: Fitness-Training für die Augen		Seite	Bearbeitet am ...	
A1 Mit den Augen hüpfen	Hin und Her	6		
	Hin und Her	6		
	Buchstabenpaare	7		
	Vom Wort zum Bild	7		
A2 Mit den Augen folgen	Tägliche Hetze	8		
	Treppensteigen	8		
	Verbindungslinien	8		
	Buchstabenrätsel	9		
	Textspirale	9		
A3 Mit den Augen suchen	1 Zahlenquadrat	10		
	2 Paare	10		
	3 Bruchstücke	11		
	4 Labyrinth und Irrgarten	11	30.5.16	
A4 Augenbewegungen trainieren	1 Jungen und Mädchen	12		
	2 Übertragen	12	9.5.16	
	3 Schriften	13		
	4 Ausschnitte	13		
B Ich erkenne Buchstaben sofort				

B1 Buchstaben und Buchstabenfolgen schnell erkennen	1 Merksatz	16		
	2 Genau hinsehen	16	9.5.16	
	3 Wörter bilden	17	9.5.16	
	4 Kreuz und quer	17		
B2 Lesen mit Hindernissen	1 Von Vätern und Söhnen	18		
	2 Morgenworte	18		
	3 Warum heisst das so?	19	9.5.16	
	4 Geheimnisvolle Zeichen	19	3.4.17	
B3 Ungewöhnliche Schriften lesen	1 Peinlich	20		
	2 Nicht ganz ernst gemeint	20		
	3 Von der Kernseite zum Shampoo	21	3.4.17	
	4 Vom Staubsauger zum Fön	21	3.4.17	
C Ich lese Wörter immer schneller				
C1 Häufige Wörter schnell erkennen	1 Die 100 häufigsten Wörter	24		
	2 (Fortsetzung)	24		
	3 Von rechts nach links	25		
	4 Kleine Unterschiede	26		
	5 Hüpfspiel	26		
	6 Nach Wörtern scannen	27	30.5.16	
C2 Wörter auf einen Blick erfassen	1 Gespiegelt und verkehrt	28		
	2 Wörterkette	28	27.4.17	
	3 Wortverbindungen	29	27.4.17	
	4 Lesen wie in der Antike	29		
C3 Wortbedeutungen verstehen	1 Was passt nicht?	30	27.4.17	
	2 Was gehört zusammen?	30	1.5.17	
	3 Gegenteilige Wörter (Antonyme)	31	1.5.17	
	4 Gleichbedeutende Wörter (Synonyme)	31		
D Ich sehe Sätze als Ganzes				
D1 Satzteile verbinden	1 Sprichwörter ...	34		
	2 ... und ihre Bedeutung	34	1.7.16	
	3 Tod durch Kartoffeln?	34	8.5.17	
	4 Wie viel isst ein Mensch?	35	8.5.17	
D 2 Satzteile einsetzen	1 Ein Adamsapfel wächst nicht im Garten	36	24.4.17	
	2 Tomas	37	24.4.17	
D3 Fehler in Sätzen erkennen	1 Titanic	38	15.5.17	
	2 Die Jungfernfahrt	39	15.5.17	
D4 Sätze ergänzen	1 Mutterschule	40		
	2 Sport tut gut	41		
	3 Sich etwas aus den Fingern saugen	41		

Kommentar: I.V. bearbeitete die markierten Aufgaben aus den Übungsteilen A-D. Die Aufgaben aus dem Übungsbereich A löste er zwar, hat aber die Daten nicht eingetragen. In der zweiten Projekteinheit arbeitete er an den Übungen im Übungsbereich B. In der dritten Projekteinheit wurden ihm Übungen aus dem Übungsbereich D zugeteilt. Anschliessend arbeitete er für zwei Projekteinheiten im Übungsbereich C und in den letzten zwei Projekteinheiten bearbeitete er Übungen aus dem Übungsbereich D.

Zielerreichung/Interpretation: Aus dem Plan ist ersichtlich, dass I.V. in der dritten Projekteinheit zuerst Übungen aus dem Übungsbereich D löste und anschliessend wieder in den Übungsbereich C wechselte.

Aufgrund seiner Leistungssteigerung vom ersten Test der Lesetestbatterie zum Folgetest wollte ihn die Lehrerin zuerst auf einem höheren Level Übungen zuteilen, was sich schnell als zu herausfordernd darstellte. Er musste die Übungen vom 24.4.17 mit dem Zivi lösen und besprechen, alleine konnte er das nicht. Daraufhin hat die Lehrerin ihm Übungen aus einem Übungsbereich darunter zugewiesen. Die Bearbeitung dieser Aufgaben fiel ihm ebenfalls sehr schwer. Auch am 1.5.17 wird ihm der Zivi zugewiesen, mit dessen Hilfe er die Aufgabe zu den Synonymen und Antonymen bearbeitet und bespricht. Anschliessend möchte ihm die Lehrerin, wie bereits im Kapitel 13.2.2 geschildert, Übungen aus der Mittelstufe abgeben. Dies lehnte er jedoch ab, woraufhin er andere Hilfestellungen erhalten hat, die er eher annehmen konnte. Insgesamt ist aus dieser Darstellung zu folgern, dass die zusammengestellten Übungen für I.V. zu herausfordernd waren und sie sich über der Zone seiner nächsten Entwicklung befanden.

Lesen, Das Training 3 – Übersicht Fertigkeiten, Schüler M.O.

Tabelle 37: Lernplan Fertigkeitentraining M.O.

A Zum Aufwärmen: Fitness-Training für die Augen		Seite	Bearbeitet am ...	
A1 Mit den Augen hüpfen	Hin und Her	6	3.4.17	
	Hin und Her	6	3.4.17	
	Buchstabenpaare	7	3.4.17	
	Vom Wort zum Bild	7	3.4.17	
A2 Mit den Augen folgen	Tägliche Hetze	8		
	Treppensteigen	8		
	Verbindungslinien	8	11.5.16	
	Buchstabenrätsel	9	11.5.16	
	Textspirale	9		
A3 Mit den Augen suchen	1 Zahlenquadrat	10		
	2 Paare	10		
	3 Bruchstücke	11		
	4 Labyrinth und Irrgarten	11		
A4 Augenbewegungen trainieren	1 Jungen und Mädchen	12		
	2 Übertragen	12		
	3 Schriften	13	9.5.16	
	4 Ausschnitte	13	3.4.17	
B Ich erkenne Buchstaben sofort				
B1 Buchstaben und Buchstabenfolgen schnell erkennen	1 Merksatz	16		
	2 Genau hinsehen	16		
	3 Wörter bilden	17		
	4 Kreuz und quer	17		
B2 Lesen mit Hindernissen	1 Von Vätern und Söhnen	18		
	2 Morgenworte	18		
	3 Warum heisst das so?	19		
	4 Geheimnisvolle Zeichen	19		
B3 Ungewöhnliche Schriften lesen	1 Peinlich	20		
	2 Nicht ganz ernst gemeint	20		
	3 Von der Kernseite zum Shampoo	21		
	4 Vom Staubsauger zum Fön	21		
C Ich lese Wörter immer schneller				
C1 Häufige Wörter schnell erkennen	1 Die 100 häufigsten Wörter	24	9.5.16	
	2 (Fortsetzung)	24		

	3 Von rechts nach links	25		
	4 Kleine Unterschiede	26		
	5 Hüpfspiel	26		
	6 Nach Wörtern scannen	27		
C2 Wörter auf einen Blick erfassen	1 Gespiegelt und verkehrt	28		
	2 Wörternkette	28	3.4.17	
	3 Wortverbindungen	29	27.4.17	
	4 Lesen wie in der Antike	29		
C3 Wortbedeutungen verstehen	1 Was passt nicht?	30	27.4.17	
	2 Was gehört zusammen?	30	27.4.17	
	3 Gegenteilige Wörter (Antonyme)	31 31	1.5.17	
	4 Gleichbedeutende Wörter (Synonyme)		1.5.17	
D Ich sehe Sätze als Ganzes				
D1 Satzteile verbinden	1 Sprichwörter ...	34	30.5.16	
	2 ... und ihre Bedeutung	34	30.5.16	
	3 Tod durch Kartoffeln?	34	30.5.16	
	4 Wie viel isst ein Mensch?	35	30.5.16	
D 2 Satzteile einsetzen	1 Ein Adamsapfel wächst nicht im Garten	36		
	2 Tomas	37	4.5.17	
D3 Fehler in Sätzen erkennen	1 Titanic	38	24.6.16	
	2 Die Jungfernfahrt	39		
D4 Sätze ergänzen	1 Mutterschule	40	1.7.16	
	2 Sport tut gut	41	20.6.16	
	3 Sich etwas aus den Fingern saugen	41	4.5.17	
E Ich verstehe, was ich lese				
E1 Fehler in Texten finden	1 Lesetipp	44	24.4.17	
	2 Werbung und Reklame	45		
E2 Text und Bild vergleichen	1 Alberto Giacometti	46/47	8.5.17	
	2 Quer durch die Stadt	48		
E3 Texte ordnen	1 Schwarzpulver und Getreide	49	15.5.17	
	2 Juckreiz	49	15.5.17	
	3 Die Babysitterin	50	15.5.17	
E4 Informationen in Texten finden und verbinden	1 Basis-Wissen Chemie	51		
	2 Smartphones im Vergleich	52		
E5 Schwierige Texte verstehen	1 Anfänge des Rock und Pop	53/54/ 55		

Kommentar: M.O. bearbeitete die markierten Aufgaben aus den Übungsteilen A, und C bis E fast gänzlich in aufsteigender Reihenfolge. In der dritten PE hat er sich allerdings mit einer Aufgabe aus dem Übungsbereich E auseinandergesetzt, da in dieser Übung ein Lesetipp zu einem Buch vorgestellt wurde, das später als Klassenlektüre behandelt worden ist. M.O. sollte schauen, ob er sich dafür interessieren würde. M.O. konnte insgesamt an vielen Aufgaben arbeiten und den Arbeitsplan fertig lösen.

Zielerreichung/Interpretation: M.O. konnte im Verlauf des Projekts die Übungen immer selbstständig bearbeiten. In der zweiten Projekteinheit hatte er noch den Zivi zur Verfügung, um schwierige Wörter zu klären, später wurden für die Übungen, die er zu lösen hatte, Lösungsblätter erstellt. Mit denen kontrollierte er seine Aufgaben selbstständig, teilte es der Lehrperson aber immer mit, wenn er Probleme hatte oder

Fehler machte, um sie mit ihr zu besprechen. Daraus kann gefolgert werden, dass das Übungsprogramm gemäss seinen Fertigkeiten zusammengestellt wurde.

Lesen, Das Training 3 – Übersicht Fertigkeiten, Schüler D.B.

Tabelle 38: Lernplan Fertigkeitentraining D.B.

A Zum Aufwärmen: Fitness-Training für die Augen		Seite	Bearbeitet am ...	
A1 Mit den Augen hüpfen	Hin und Her	6	3.4.17	
	Hin und Her	6	3.4.17	
	Buchstabenpaare	7	3.4.17	
	Vom Wort zum Bild	7	3.4.17	
A2 Mit den Augen folgen	Tägliche Hetze	8		
	Treppensteigen	8		
	Verbindungslinien	8		
	Buchstabenrätsel	9		
	Textspirale	9		
A3 Mit den Augen suchen	1 Zahlenquadrat	10		
	2 Paare	10		
	3 Bruchstücke	11		
	4 Labyrinth und Irrgarten	11		
A4 Augenbewegungen trainieren	1 Jungen und Mädchen	12		
	2 Übertragen	12	9.5.16	
	3 Schriften	13		
	4 Ausschnitte	13		
B Ich erkenne Buchstaben sofort				
B1 Buchstaben und Buchstabenfolgen schnell erkennen	1 Merksatz	16		
	2 Genau hinsehen	16	17.6.16	
	3 Wörter bilden	17	24.6.16	
	4 Kreuz und quer	17		
B2 Lesen mit Hindernissen	1 Von Vätern und Söhnen	18		
	2 Morgenworte	18		
	3 Warum heisst das so?	19		
	4 Geheimnisvolle Zeichen	19	3.4.17	
B3 Ungewöhnliche Schriften lesen	1 Peinlich	20	20.6.16	
	2 Nicht ganz ernst gemeint	20	20.6.16	
	3 Von der Kernseite zum Shampoo	21		
	4 Vom Staubsauger zum Fön	21		
Lesen, Das Training 2 – Übersicht Fertigkeiten, (Mittelstufe)				
B Ich erkenne Buchstaben sofort				
B1 Buchstaben suchen	1 Buchstaben zählen	16	3.4.17	
	2 Buchstabenfolgen vergleichen	17	24.4.17	
	3 Buchstabenfolgen prüfen	17	27.4.17	
	4 Rätselquadrat	18	1.5.17	
	5 Versteckte Buchstaben	19	1.5.17	
B2 Buchstabenfolgen schnell erkennen	1 Wörtersterne	20	1.5.17	
	2 Abkürzungen	21		
B3 Lesen mit Hindernissen	1 Abgeschnitten	22	1.5.17	
	2 Ausradiert	22	1.5.17	

	3 Geheimnisvolle Zeichen	23	1.5.17	
	4 Scherzfragen	23	1.5.17	
Lesen, Das Training 3 – Übersicht Fertigkeiten				
C Ich lese Wörter immer schneller				
C1 Häufige Wörter schnell erkennen	1 Die 100 häufigsten Wörter	24		
	2 (Fortsetzung)	24	30.5.16	
	3 Von rechts nach links	25		
	4 Kleine Unterschiede	26		
	5 Hüpfspiel	26	8.5.17	
	6 Nach Wörtern scannen	27	8.5.17	
C2 Wörter auf einen Blick erfassen	1 Gespiegelt und verkehrt	28		
	2 Wörkette	28		
	3 Wortverbindungen	29		
	4 Lesen wie in der Antike	29		
C3 Wortbedeutungen verstehen	1 Was passt nicht?	30	8.5.17	
	2 Was gehört zusammen?	30	8.5.17	
	3 Gegenteilige Wörter (Antonyme)	31 31	8.5.17	
	4 Gleichbedeutende Wörter (Synonyme)		15.5.17	

Kommentar: D.B. bearbeitete die markierten Aufgaben aus den Übungsteilen A, B und C in aufsteigender Reihenfolge, wobei er im Übungsbereich B im Heft der Mittelstufe gearbeitet hat.

Zielerreichung/Interpretation: D.B. konnte die Übungen im Übungsbereich B mit Ausnahme einer Übung, die im Kapitel 13.2.4 dargestellt wurde, selbstständig lösen. Er gab in einer Rückmeldung an, dass er diese Übungen allesamt als einfach zu lösen einteilte. Nachdem der Lehrperson aufgefallen war, dass D.B. oft müde wirkte während des Leseprojekts, initiierte versuchte sie ihn mittels Bewegungsübungen zu entlasten oder dadurch zu motivieren, dass er die Reihenfolge der Übungen selbst einteilen durfte. Auch teilte sie ihm ab der sechsten Projekteinheit Übungen aus dem Heft der Oberstufe zu, damit er sich mit Übungen beschäftigen konnte, die seiner Meinung nach ansprechender für ihn wären und seinem Entwicklungsstand eher entsprechen würden. Die Übungen aus dem Trainingsteil C erledigte er mit dem Zivi. Da kam er gut voran, auch weil er nicht in andere Tätigkeiten auswich. Die letzte Übung am 15.5.17 löste er unter einigem Druck der Lehrerin, die mit ihm dann auch einzelne Wörter direkt besprach. Aus Sicht der Lehrperson wären die Übungen der Mittelstufe im Trainingsteil B passend und seinem Lernstand entsprechend gewesen, jedoch stellte sie D.B. in Aussicht, ins Heft der Oberstufe wechseln zu können, wenn er die aufgetragenen Übungen beendet hätte. Von der Unterstützung her, die er dann im Trainingsteil C im Heft der Oberstufe brauchte, waren die Übungen wohl eher zu herausfordernd. Demnach kann gesagt werden, dass die Lehrperson die Übungen schon seinem Leistungsstand zusammengesetzt hat, jedoch das Programm aus Gründen der Motivation und Wünschen von D.B. angepasst werden musste.

Zusammenfassung Ziel 2 der Lehrperson:

Erstellung des Plans: Die Lehrerin hat einen Plan entworfen, den sie den SuS abgegeben hat und die Übungen jeweils markiert, die die SuS zu bearbeiten hatten. Diese notierten nach Beendigung der Übung die Daten, wann sie die Übung erledigt hatten. Hilfreich wäre es gewesen, Platz auf dem Plan für Rückmeldungen oder Tipps zu haben, um die Lernprozesse noch gezielter gestalten zu können.

Individuelle Übungen gemäss Leistungsstand zusammenstellen: Aus der Zielerreichung und Interpretation kann gesagt werden, dass die eingangs gesetzten Übungsbereiche vor allem für M.O. zutreffend waren, da er sie weitgehend selbstständig bearbeiten konnte. D.B.'s Übungsbereich entsprach

zuerst seinen Fähigkeiten, nachher eher nicht mehr aus Gründen, die bereits genannt wurden. N.M. und I.V.'s Übungsbereiche waren als zu herausfordernd angesetzt. Aus diesen Gründen muss festgestellt werden, dass das Ziel in Bezug auf die passgenaue Zusammenstellung der Übungen weitgehend nicht erreicht wurde. Die Präsentation der Übungen mittels des Planes sind zufriedenstellend.

Auswertung drittes Ziel der Lehrperson

Im folgenden Abschnitt wird das dritte Ziel mit den entsprechenden Methoden aufgelistet und ausgewertet. Dieses Ziel beinhaltet ein Feedback zu drei Bereichen (zum Lernstand, zum Lernprozess und zum Arbeitsverhalten der SuS). Aus diesem Grund werden diese Bereiche separat dargestellt und besprochen.

Tabelle 39: Ziel 3 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 3	Methoden	Überprüfung
Den SuS ein Feedback über ihren Lernstand, Lernprozess und Arbeitsverhalten geben	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen zum Lernstand der Jugendlichen auswerten und in regelmässigen Feedback-Runden kommunizieren • Gespräch wird mit den SuS über die Beobachtungen der Lehrerin geführt sowie die Schlüsse daraus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse über die erteilten Rücksendungen. • Feedbackrunden haben einmal wöchentlich stattgefunden.

Feedback über den Lernstand: Einen ersten Überblick über ihren Lernstand erhielten die SuS im Fertigkeitentraining in Form eines Planes, worauf ersichtlich war, in welchem Übungsfeld sie arbeiten sollen (siehe Ziel 1 und 2 der Lehrperson). Als Grundlage wurden mit ihnen die Ergebnisse der Lernstandserhebung besprochen. Schwerpunktmässig wussten sie dann, dass es ihr Ziel war, Buchstaben sofort zu erkennen, Wörter immer schneller zu lesen, Sätze als Ganzes zu sehen oder am Textverständnis allgemein zu arbeiten. Im Flüssigkeitstraining war klar, dass die Trainer bereits flüssiger lesen können als der Sportler, bzw. die Sportlerin, was den SuS eine gewisse Orientierung bot.

Feedback zu den Lernprozessen: Während des Fertigkeitentrainings und des Leseflüssigkeitstrainings wurden den SuS diverse Beobachtungen mitgeteilt, mit denen auch allfällige Änderungen im Programm begründet wurden. Hier sind die zentralsten Rückmeldungen aufgelistet, die die Lehrerin den SuS zu ihrem Lernprozess mitteilte, auf die sie auch reagiert haben.

N.M.: Im Leseflüssigkeitstraining wurde sie daraufhin gewiesen, dass sie als Sportlerin Anweisungen von ihrem Trainer annehmen können müsse.

I.V.: Mit I.V. wird besprochen, wie er an den schwierigen Aufgaben im Fertigkeitentraining ohne Hilfe der Lehrperson und des Zivis arbeiten kann (bei M.O. nachfragen, Hinweise in Form von Arbeitsblättern zu Hilfe nehmen).

M.O.: Als Trainer muss er N.M. für eigene Verbesserungen mehr loben, damit sie sich weniger genervt fühlt.

D.B.: D.B. konnte vor allem von I.V.'s Anweisungen im Leseflüssigkeitstraining profitieren, die mit der Lehrperson abgesprochen wurden (am Satzende Luft holen, um den Punkt am Satzende angemessen zu berücksichtigen).

Feedback über das Arbeitsverhalten: In der Feedbackrunde *Respekt statt sturer Benimm- Regeln*, wurden den SuS Beobachtungen zu ihrem Arbeitsverhalten mitgeteilt (siehe dazu Kapitel 13.9, *Feedback der Lehrperson an die SuS*). Im Folgenden wird anhand einer Tabelle gezeigt, wie das Arbeitsverhalten gemäss den zuvor benannten Kriterien eingeteilt wurde. Sie werden im Anschluss an die Tabelle aufgelistet. Die Rückmeldungen bezogen sich auf die Klassenregeln (1. Aufstrecken, bevor man redet, 2. Freundlich

miteinander umgehen, 3. Pünktlich sein, 4. Aufmerksam sein, 5. Sich gegenseitig ausreden lassen und einander zuhören)

Tabelle 40: Einschätzung Arbeitsverhalten der SuS

Name/Datum	1.5.17	4.5.17	8.5.17	11.5.17	15.5.17
N.M.	-	1	2	2	2
I.V.	-2/-2	1	0	-2	2
M.O.	2/2	2	2	2	2
D.B.	1/0	1	0	-2	0

Kommentar: Die Kriterien lauteten folgendermassen: -2: hat heute gar nicht geklappt, -1: ein Missgeschick ist passiert, 0: an die vereinbarten Regeln gehalten, 1: mehr als nur an die Regeln gehalten, 2: besonders gut benommen. In der ersten Spalte befinden sich zwei Angaben. Die erste Angabe bezog sich auf die Einschätzung der SuS selbst, die zweite Angabe auf die Einschätzung der Lehrperson zu der entsprechenden Unterrichtseinheit. N.M. war am 1.5.17 abwesend, daher erfolgte an diesem Datum kein Eintrag zu ihrem Arbeitsverhalten. N.M.'s Arbeitsverhalten wurde in den drei von vier aufgezeichneten Projekteinheiten mit einer 2 bewertet, einmal mit einer 1. I.V.'s Arbeitsverhalten wurde einmal jeweils mit 2, 1 und 0, zweimal mit -2 bewertet. M.O. erreichte jeweils fünf Mal eine 2. D.B.'s Verhalten wurde aus der Sicht der Lehrperson einmal mit 1, dreimal mit 0 und einmal mit einer -2 bewertet.

Interpretation: Den SuS wurden die Bewertungen jeweils erläutert. So wurde N.M. erklärt, dass ihr ein Punkt abgezogen wurde, da sie eine unangebrachte Sprache benutzt hatte. Am 1.5.17 wurde I.V.'s Arbeitsverweigerung während des Strategietrainings thematisiert. D.B. wurde dann mitgeteilt, dass es nicht okay ist, wenn er in den Pausen so lange wegbleibt. M.O. wurde jeweils für seine Anstrengungsbereitschaft und seinen Arbeitseinsatz gelobt.

Zielerreichung: Die SuS wurden zu Beginn des Leseprojekts über ihren Lernstand informiert. Im Laufe des Projekts erhielten sie mündliche Rückmeldungen zu ihrem Lernprozess. Während fünf Projekteinheiten erhielten sie eine Rückmeldung über ihr Arbeitsverhalten. Insgesamt kann gesagt werden, dass sich die Lehrperson bemühte, dieses Ziel zu erreichen, dies jedoch noch etwas systematischer hätte geschehen können. Um den Lernstand und den Lernprozess transparenter zu machen, wären schriftliche Rückmeldungen für die SuS ein nachhaltigeres Mittel gewesen, sie noch besser zu beeinflussen. Darin hätten auch konkrete Tipps der Lehrerin für die SuS Platz gefunden.

14.2 Darstellung Gruppenziele (Gz)

Die Ziele der Gruppe beziehen sich erstens auf die Verbesserung der Lesekompetenzen. Zu diesen Lesekompetenzen zählen das flüssige Lesen, wozu auch das Lesetempo gehört, das betonte Lesen und das Textverständnis. Mit verschiedenen Methoden wurden an einer Verbesserung der jeweiligen Kompetenz gearbeitet. Zweitens sollten die SuS den Vorgaben entsprechend als Lesetrainer und Lesesportler interagieren und sich gegenseitig ein Feedback geben zu der Ausführung ihrer Rolle und zu ihrem Lernfortschritt. Konkret lauteten die Ziele wie folgt:

Gz 1: Die SuS lesen einen Text flüssig vor.

Gz 2: Die SuS lesen Texte betont vor.

Gz 3: Die SuS kennen Lesestrategien und wenden sie an.

Gz 4: Die SuS interagieren gemäss Vorgaben der Trainingsmethode miteinander.

Gz 5: Die SuS geben sich Feedbacks und beachten dabei bestimmte Regeln.

An dieser Stelle folgt die Darstellung der Ergebnisse der Gruppenziele.

Auswertung erstes Gruppenziel

In diesem Kapitel wird das erste Gruppenziel mit den entsprechenden Methoden aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Besprechung der Zielerreichung und die Interpretation.

Tabelle 41: Gz 1 mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Gz 1	Methoden	Überprüfung
Die SuS lesen einen Text flüssig vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Training Lesefertigkeiten • Kooperatives Lautleseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse Aufnahme der Lesung des Textes zu Beginn und zum Schluss des Leseflüssigkeitstrainings. • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Lesetestbatterie, Abschnitt basale Lesekompetenz

Kommentar: Die SuS haben einen Text mit Lautlesetandem sechs Mal gelesen. Die erste Lesung der Lesetandems wurde von der Lehrperson aufgezeichnet und für N.M. und I.V. ausgewertet. Die weiteren Lesungen wurden von der Lehrerin beobachtet und im Forschungstagebuch festgehalten. N.M. und D.B. haben ausserdem im Training der Lesefertigkeiten spezielle Übungen gelöst, die das Ziel hatten, die Leseflüssigkeit zu steigern. M.O. und I.V. lösten davon keine Übungen, da bei ihnen die Steigerung des Lesetempos nicht im Vordergrund stand. Zur Überprüfung der Zielrichtung wird zuerst auf die Ergebnisse des Testteils der basalen Lesekompetenz der Lesetestbatterie 8-9 (Bauerlein et al., 2012) eingegangen. Anschliessend folgt die Analyse der Lesungen nach dem ersten und letzten Lesen unter Berücksichtigung der Einträge im Forschungstagebuch.

Ergebnisse Lesetestbatterie 8-9, Testteil Basale Lesekompetenz: Dieser Test wurde als Pre- und Posttest durchgeführt. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des ersten und zweiten Testes aufgeführt. Die erzielten Werte beziehen sich nicht wie in der Auswertung des ersten Durchlaufs auf Prozenträge, sondern auf die Anzahl gelesener Sätze.

Abbildung 8: Ergebnisse Testteil basale Lesekompetenz, Lesetestbatterie 8-9 (Bauerlein et al., 2012)

Kommentar: N.M. konnte im ersten Testdurchgang 57 Sätze innerhalb von drei Minuten lesen und als richtig oder falsch einteilen. Im zweiten Durchgang schaffte sie 58 Sätze, was einer Leistungssteigerung von 2% entspricht. I.V. schaffte im ersten Testdurchgang 60 Sätze, im zweiten Durchgang konnte er 56 Sätze als richtig oder falsch taxieren, was einer Leistungsminderung von 7% entspricht. M.O. las und bewertete im ersten Durchgang 59 Sätze korrekt, im zweiten Durchgang 58, was einer Leistungsminderung von 2% entspricht. D.B. konnte seine Leistung um 7% steigern. Im ersten Durchgang las und bewertetete er 45 Sätze korrekt, im zweiten Durchgang 48.

Ergebnisse Leseflüssigkeitstraining (alle) und Fertigkeitentraining (N.M., D.B.)

N.M.: In der ersten Lesung *des Textes* «Ganz leicht – oder: Etwas aus dem Ärmel schütteln», lasen N.M. und M.O. den Text gemeinsam im gleichen Tempo. Für die Lesung des Textes brauchten sie 3 Min. 45 Sek., bei einer Richtzeit von 2 Min. 45 Sek. N.M. unterliefen insgesamt ca. 20 Lesefehler. Sie verschleifte Endungen, machte keine Pausen am Satzende, las fehlerhaft oder liess Wörter ganz aus. Die direkte Rede betonte sie bereits in der ersten Lesung angemessen. Nach dem sechsten Lesen gelang es ihr, den Text in 3 Min. 20 Sek. zu lesen mit insgesamt ca. 12 Fehlern. Eine Häufung der Fehler trat im letzten Viertel des Textes auf.

Fertigkeitentraining: In der PE-1-4 löste N.M. diszipliniert Aufgaben im Fertigkeitentraining, die auf eine Steigerung des Lesetempos abzielten (siehe Einträge Fertigkeitentraining).

I.V.: I.V. hat den Text «Über das Glück im Handel» nach der 6. Lesung in der angegebenen Zeit von 1 Min. 40 Sek. mit vier Lesefehlern gelesen. Zwei Ausrufezeichen hat er nicht betont.

M.O.: M.O. hat den Text *Angst vor Hunden* nach dem sechsten Lesen fehlerfrei gelesen, wobei bei zwei Satzenden die Stimme nicht gesenkt hat. Er las den Text in der angegebenen Richtzeit von 2 Min. 15 Sek.

D.B.: D.B. unterliefen ca. 23 Lesefehler im Text «Ganz leicht – oder: Etwas aus dem Ärmel schütteln». Typische Fehler sind das ungenaue Lesen von Endungen oder das Einsetzen von Wörtern. Der Zeitbedarf betrug 4 Min. 20 Sek. Nach der 6. gemeinsamen Lesung wurden noch 14 Fehler protokolliert bei einer gemessenen Zeit von 3 Min. 3 Sek.

Fertigkeitentraining: D.B. löste Übungen im Bereich B (Buchstaben sofort erkennen) und im Bereich C (Häufige Wörter immer schneller lesen). Er wurde immer wieder von der Lehrerin zum disziplinierten Lösen der Übungen angespornt und schaffte es auf diese Weise, sein Programm zu bewältigen, obwohl er mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte (siehe Einträge Fertigkeitentraining).

Zielerreichung/Interpretation

Die Analyse der Ergebnisse der Lesetestbatterie zeigt, dass vor allem D.B. seine Leistung in puncto basale Lesekompetenz steigern konnte. N.M. konnte sich ganz leicht steigern. M.O. und I.V., interessanterweise die beiden Trainer, lasen im zweiten Testdurchgang langsamer als im ersten. Betrachtet man die Ergebnisse des Leseflüssigkeitstrainings, zeigen ebenfalls D.B. und N.M. eine Leistungssteigerung. Sie konnten wahrscheinlich auch von den Übungen im Fertigkeitentraining profitieren. M.O.'s und I.V.'s erste Lesung ihrer Text wurde nicht aufgenommen, daher lässt sich über eine Leistungssteigerung diesbezüglich nichts sagen. Aus den fast fehlerfrei gelesenen Texten nach der sechsten Lesung lässt sich jedoch ableiten, dass beide in der Lage sind, Texte flüssig und in einer angemessenen Geschwindigkeit zu lesen. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass N.M., I.V. sowie M.O. bereits gute Leistungen im Testteil basale Lesekompetenz erreicht hatten. Sie lasen bereits mit einer Geschwindigkeit, mit dem ein gutes Textverständnis möglich sein sollte. Die beiden Trainer mussten sich im chorischen Lesen über einen längeren Zeitraum jeweils an das Lesetempo ihres Partners, bzw. ihrer Partnerin anpassen. Auch

das kann dazu geführt haben, dass ihre Lesegeschwindigkeit etwas langsamer wurde. Dieser Umstand ist jedoch bei I.V. sogar eher positiv. Im letzten Durchlauf des Leseprojekts hat er die Texte jeweils eher zu schnell gelesen und wurde aufgefordert, das Tempo zu vermindern, was er jedoch nicht umsetzen konnte. In diesem Durchlauf hat er einen Text im vorgegebenen Tempo gelesen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass D.B. und N.M. in der Lage sind, einen Text flüssiger und schneller zu lesen, wenn sie ihn sechs Mal im Lautlesetandem gelesen haben. I.V. und M.O. haben dieses Ziel ebenfalls erreicht, was ihre nahezu fehlerfreien Lesungen eines Textes zeigten.

Auswertung zweites Gruppenziel

In diesem Kapitel wird das zweite Gruppenziel mit der entsprechenden Methode aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Tabelle 42: Gz 2 mit entsprechender Methode und Überprüfung

Gz 2	Methoden	Überprüfung
Die SuS lesen einen Text betont vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lautleseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Beobachtungen im Forschungstagebuch • Analyse Aufnahme der Lesung des Textes im Leseflüssigkeitstraining.

Kommentar: Zur Überprüfung dieses Zieles werden die Beobachtungen zu den einzelnen SuS, die im Forschungstagebuch während des Leseflüssigkeitstrainings oder danach festgehalten wurden, analysiert. Ausserdem wurden die Aufnahmen der Lesung der Texte zu Rate gezogen.

Ergebnisse Beobachtungen und Einträge im Forschungstagebuch zum Leseflüssigkeitstraining unter Einbezug der Analyse der Aufnahmen der Texte

N.M.: N.M. liest in der PE 8 der Lehrperson einen Text in einem langsamen Tempo fast fehlerfrei vor. Sie konzentriert sich sehr auf das genaue und deutliche Lesen, sodass sie die Betonung vergisst. Nachdem sie dazu aufgefordert wurde, die Satzzeichen angemessen zu berücksichtigen und auf die Betonung zu achten, liest sie einen Text im 2. Durchgang mit einer angemessenen Betonung. Auch in der aufgenommenen Lesung setzt sie einen Schwerpunkt darauf, die direkte Rede in einem Text besonders hervorzuheben, was ihr gelingt.

I.V.: I.V. und D.B. besprechen miteinander im Leseflüssigkeitstraining, dass D.B. jeweils am Satzende eine Pause machen muss und am besten einmal Luft holt. Daraus kann abgeleitet werden, dass I.V. die Pausen am Satzende selbst berücksichtigte. Als I.V. einen Text der Lehrperson vorgelesen hat, fiel ihr auf, dass er am Satzende die Stimme senkte, die Ausrufezeichen jedoch nicht besonders betont hat.

D.B.: Zu Beginn hat D.B. im Leseflüssigkeitstraining in einen Text stimmlich keine Satzzeichen berücksichtigt. I.V. hat sich in der PE 3 beschwert, dass er keine Luft mehr bekomme, weil D.B. keine Pausen beim Lesen mache. In der Besprechung mit der Lehrperson machen sie ab, dass D.B. bei jedem Satzzeichen eine Pause machen muss und einmal einatmet. In der PE 4 und PE 9 kann im Forschungstagebuch nachgelesen werden, dass er deutlich mehr Satzzeichen berücksichtigt hat als zu Beginn des Leseprojekts.

M.O.: In der PE 9 liest M.O. dem Zivi einen Text vor. Der Zivi gibt ihm die Rückmeldung, dass er den Text gut betont hat. In der PE 6 hat M.O. eine Übung zur Kontrolle aufgenommen. Er senkt seine Stimme am Satzende und hebt sie, wenn ein Fragesatz zu Ende ist. Auch wird eine stimmliche Veränderung bemerkbar, als er Sätze in der direkten Rede vorliest.

Interpretation/Zielerreichung

Es kann gesagt werden, dass alle vier SuS jetzt in der Lage sind, Satzzeichen entsprechend zu berücksichtigen. N.M. und M.O. gestalten ihre Lesung stimmlich jetzt sehr attraktiv, sie berücksichtigen auch die direkte Rede und können bei bekannten Texten sinngestaltete Einheiten bilden. Bei D.B. ist ein deutlicher Fortschritt in der Berücksichtigung der Satzzeichen erkennbar, wenn er einen Text kennt. Sinngestaltende Einheiten in unbekanntem Texten ohne Vorbereitung zu finden, sowie die stimmliche Gestaltung einer direkten Rede, sind für ihn weiterhin schwierig. Wegen seiner immer noch reduzierten Lesegeschwindigkeit fehlt ihm der Überblick, was auch mit seiner Lese-/Rechtschreibschwäche zusammenhängt. I.V. kann Punkte und Kommas in Texten angemessen berücksichtigen, Frage- und Ausrufesätze sowie die direkte Rede nur, wenn man ihn darauf hinweist und er in der passenden Stimmung ist, der Aufforderung nachzugehen. Allgemein kann man an der Betonung eines Textes, den I.V. vorliest, ablesen, wie es ihm geht. Je eintöniger und leiser er liest, desto schlechter geht es ihm.

Auswertung drittes Gruppenziel

In diesem Kapitel wird das dritte Gruppenziel mit der entsprechenden Methode aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Besprechung der Zielerreichung und die Interpretation.

Tabelle 43: Gz 3 mit entsprechender Methode und Überprüfung

Gz 3	Methoden	Überprüfung
Die SuS kennen Lesestrategien und wenden diese an.	<ul style="list-style-type: none"> Lesestrategien erarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch Dokumentenanalyse Strategieheft der SuS

Kommentar: Während sechs Einheiten wurde an der Strategie „Text bewusst lesen“ gearbeitet (PE 3, 4, 5, 7, 8, 9). Folgende Lesestrategien sollten sich die SuS aneignen und in einem zweiten Durchgang selbstständig anwenden können:

- SuS kennen eine Möglichkeit zu ermitteln, was in einem Text zusammenpasst.
- SuS kennen eine Möglichkeit, mit schwierigen Wörtern umzugehen.
- Die SuS können Vorstellungsbilder entwickeln, um einen Textinhalt zu klären.

Zuerst werden die Ergebnisse im Forschungstagebuch zu diesem Training dargestellt. Die Lehrperson hat zu dieser Phase im Forschungstagebuch zum Teil im Abschnitt allgemeine Beobachtungen und/oder Fazit ihr Empfinden während des Trainings oder Ideen zur Weiterführung notiert. Diese sind in der Tabelle 44 dargestellt. Anschliessend werden in den Tabellen 45-48 die Notizen zu den Beobachtungen dargestellt, die die Lehrperson zu den einzelnen SuS festgehalten hat. Teilweise werden diese Ausführungen mit Sätzen ergänzt, die im Kapitel 13.5 zur Beschreibung der Durchführung des Strategietrainings zu finden sind. Danach wird auf das Vorstellungsbild eingegangen, zu dem die SuS zeichnen sollten (Abb.8 – 11). Zur besseren Darstellung werden die Zeichnungen von allen SuS an dieser Stelle eingefügt. Im Anschluss folgt die Besprechung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Notizen Lehrperson Strategietraining, allgemeiner Eindruck, Fazit

Tabelle 44: Notizen zum Strategietraining

PE	Allgemeiner Eindruck	Fazit
----	----------------------	-------

3	-	Was nehme ich von den Expertinnen mit? Die Texte mehr auf die Lebenswelt der SuS abzustimmen, zumindest in einem Bereich. Methodisch-didaktisch könnte ich noch mehr mit Bildern oder Gegenständen arbeiten.
4	Ich konnte die Lektionen mit einem guten Gefühl abschliessen, weil die SuS sich zum Schluss intensiv mit der Lesestrategie «bewusst lesen» auseinandergesetzt haben.	-
5	Ich fühlte mich während der Phase, als sie den Steckbrief erstellen sollten, enttäuscht, traurig und als Versager.	-
7	In den letzten 20 Minuten musste ich das Programm durchpeitschen, da I.V. und D.B. nicht mehr motiviert waren, sich mit dem Text, den wir schon das dritte Mal anschauen, auseinanderzusetzen. Das kann ich verstehen. Doch jetzt ist die Lesestrategie abgeschlossen und repetiert haben wir die wichtigsten Punkte auch noch einmal. Im zweiten Durchlauf der Strategie, die sie dann mehrheitlich selbst erarbeiten sollen, sehe ich zu, dass wir etwas speditiver vorankommen, um die SuS nicht zu ermüden.	-
8	Es ging mir zum Weinen nach den Lektionen. Ich fühlte mich von I.V. und D.B. für blöd verkauft. Sie machten in der zweiten Lektion während des Strategietrainings Geräusche und hatten mehrmals Blickkontakt. Ich fühlte mich wie ein Polizist und in meiner Gutmütigkeit ausgenutzt. Es ist Zeit, das Projekt zum Abschluss zu bringen. Diese Art des Unterrichts kann ich nicht weiterführen, dafür wird die Belastung zu gross. Dabei habe ich einiges unternommen, die Klasse in die passende Lernstimmung zu versetzen (Bewegungsübungen, Blitzlicht zu Beginn, Feedback usw.).	Ich habe im Anschluss an die Lektionen die Plätze von I.V. und D.B. getauscht. Das werden sie gar nicht mögen und ich habe es immer zu vermeiden versucht. Jetzt habe ich einfach keiner Kraft mehr für andere Massnahmen, um ihnen den Kontakt während den Lektionen zu erschweren. Momentan läuft es einfach gar nicht gut. Ich sehe zu, dass ich am Montag die verschiedenen Tätigkeiten am Projekt beenden kann.
9	Lehrperson verzichtet darauf, am Text über Food-Design weiterzuarbeiten, da dieser nicht dem Anforderungsniveau der SuS entspricht. Der Text über die Messbarkeit der Knusprigkeit von Keksen wird behandelt.	

Kommentar: Es kann aus diesen Ausführungen abgelesen werden, dass diese Phase emotional eine Berg- und Talfahrt für die Lehrperson darstellte. In PE 3 erhielt die Lehrerin die Rückmeldung, dass die Auswahl des Textes nicht ideal und der Inhalt zu wenig fassbar sei. In PE 4 war die Gefühlslage noch positiv in Bezug auf das Strategietraining, in PE 5 und 8 kamen ihr ernsthafte Zweifel an der Weiterführung des Strategietrainings. In PE 7 war die vorhandene Zeit im Grunde zu knapp, um sinnvoll an der Bearbeitung der Aufträge zu arbeiten. In der PE 9 wurde der Text über das Food-Design nicht weiterbearbeitet, sondern der Text *Knusprigkeit ist messbar*.

N.M.: Strategietraining

Tabelle 45: Notizen zum Strategietraining von N.M.

PE	Beobachtungen, Notizen
3	N.M. hat den Text über die Könige der Wälder begonnen zu lesen.

4	N.M. liest den Text über die Könige der Wälder, markiert alle Zahlenangaben und notiert, welche Angaben im Text zu den Angaben passen.
5	Abwesend, Besuch Real
7	N.M. teilt bei den Vorstellungsbildern mit, dass Mammutbäume gross sein müssten. Sie gibt bei den unbekanntem Wörtern Audienz und Zypressengewächse an. Zu Audienz gibt sie das passende Wort Ehrfurcht an, zu Zypressengewächs Nadeln.
8	-
9	N.M. zeichnet ein stimmiges Bild zum Texture-Analyser. Sie erklärt der Gruppe anschliessend, wie ihr Analyzer funktionieren würde. Für den Teil des Geräts, der den Keks hält, finden wir das Wort Halterung. Sie findet dazu die Stichwörter: gross, breit, sie enthält Druck.

Kommentar: N.M. konnte im Text über die Könige der Wälder die Zahlenangaben markieren und sie korrekt ihrer Bedeutung zuteilen. Die Aufgabe mit dem Steckbrief hat sich nicht bearbeitet, da sie zu diesem Zeitpunkt abwesend war. Sie fand unbekannte Wörter im Text und gab dazu passende Wörter an. Auch konnte sie ein Vorstellungsbild von Mammutbäumen entwickeln und beschreiben, sowie einen stimmigen Texture-Analyser zeichnen und beschreiben.

I.V.: Strategietraining

Tabelle 46: Notizen zum Strategietraining von I.V.

PE	Beobachtungen, Notizen
3	I.V. hat den Text über die Könige der Wälder begonnen zu lesen.
4	I.V. liest den Text über die Könige der Wälder, markiert alle Zahlenangaben und notiert, welche Angaben im Text zu den Angaben passen. Verwechselt Kg mit Km, merkt es aber selbst, als er die passenden Informationen zur Zahl sucht.
5	I.V. hat sich wenige Notizen gemacht, die er aber nicht mit mir besprechen will. Als er sein Ergebnis im Plenum mitteilen soll, redet er so leise, dass ich ihn nicht verstehe. Nach der Aufforderung, zu wiederholen, was er gesagt hat, sagt er nichts mehr und ich breche die Besprechung seiner Übung ab.
7	I.V. gibt an, nicht mehr mit diesem Text arbeiten zu wollen, da wir ihn schon zweimal gelesen hätten. Er erhält eine gelbe Karte, weil er meiner Aufforderung, den Stift zur Seite zu legen, nicht folgt und weiter damit herumspielt. Darauf reagiert er aufgebracht, versorgte ihn daraufhin aber.
8	(Ich fühlte mich von I.V. und D.B. für blöd verkauft. Sie machten während der zweiten Lektion während des Strategietrainings Geräusche und hatten mehrmals Blickkontakt.)
9	I.V. skizziert ein stimmiges Bild von einem Texture – Analyse. Er findet dazu die Stichwörter: Tisch, Klangmesser, Griff, Hochdruckpumpe.

Kommentar: I.V. konnte im Text über die Könige der Wälder die Zahlenangaben markieren und sie korrekt ihrer Bedeutung zuteilen. Er konnte mit den gefundenen Informationen jedoch keinen Steckbrief zusammenstellen. I.V. entwickelte zum Mammutbaum kein Vorstellungsbild, aber zum Texture-Analyser. Er machte keine Angaben zu unbekanntem Wörtern und suchte auch keine Bezüge dazu, übernimmt aber die, die im Plenum besprochen wurden.

M.O.: Strategietraining

Tabelle 47: Notizen zum Strategietraining von M.O.

PE	Beobachtungen, Notizen
3	M.O. hat den Text über die Könige der Wälder begonnen zu lesen.
4	M.O. liest den Text über die Könige der Wälder, markiert alle Zahlenangaben und notiert, welche Angaben im Text zu den Angaben passen.
5	M.O. konnte den Auftrag (mit den Daten aus dem Text zum Mammutbaum «General Sherman Tree» einen Steckbrief zu verfassen), selbstständig lösen und vortragen.

7	M.O. markiert im Text einige Textstellen, die zusammengehören.
8	-
9	M.O. zeichnet ein stimmiges Bild von einem Texture – Analyser, wobei bei seiner Erklärung nicht ganz klar ist, wieso die Arme auseinanderfahren anstatt aufeinander zu. Er findet dazu die Stichwörter: Arme, 2 Türme, Halterung, einspannen.

Kommentar: M.O. konnte im Text über die Könige der Wälder die Zahlenangaben markieren und sie korrekt ihrer Bedeutung zuteilen. Anhand der gesammelten Informationen konnte er ohne Hilfe einen Steckbrief erstellen. Im 2. Durchgang konnte er einige Informationen mit einer Farbe markieren, die zusammengehörten. Er zeichnet ein stimmiges Bild von einem Texture-Analyser.

D.B.: Strategietraining

Tabelle 48: Notizen zum Strategietraining von D.B.

PE	Beobachtungen, Notizen
3	D.B. hat den Text über die Könige der Wälder begonnen zu lesen.
4	D.B. liest den Text über die Könige der Wälder, markiert alle Zahlenangaben und notiert, welche Angaben im Text zu den Angaben passen.
5	D.B. kam nach seiner acht Minuten- Absenz zurück und meinte, er hätte den Auftrag bereits gelöst. Ich wies ihn daraufhin an, dass er die Infos nochmals neu gliedern müsse, was er dann erledigt hat. Die Infos aus dem Text konnte er gut einander zuordnen. Probleme bereitete ihm der Begriff «Goliath-Baum».
7	Er erhält die gelbe Karte, weil er trotz meiner Ermahnung weiter mit dem Bleistift spielt.
8	(Ich fühlte mich von I.V. und D.B. für blöd verkauft. Sie machten in der zweiten Lektion während des Strategietrainings Geräusche und hatten mehrmals Blickkontakt.)
9	D.B. wird von mir mit den Augen fixiert, bis er den Text zu lesen beginnt. Jedoch entspricht sein Texture-Analyser nicht den Angaben im Text. Ich glaube, dass er ihn nicht wirklich genau gelesen hat. Während dieser Phase hat er sich nicht konzentriert. Er findet trotzdem passende Stichwörter: einspannen, einklemmen, Druck, Halterung

Kommentar: D.B. konnte im Text über die Könige der Wälder die Zahlenangaben markieren und sie korrekt ihrer Bedeutung zuteilen. Einen Steckbrief aus den gesammelten Informationen konnte er nach Anweisung, die auch eine genauere Erklärung beinhaltete, erstellen. Vorstellungsbilder zum Mammutbaum hat er nicht entwickelt. Zum Texture Analyser hat er ein nicht eindeutiges Bild gezeichnet, was den Rückschluss zulässt, dass er die gelesenen Informationen nicht richtig verarbeitet hat. D.B. war im zweiten Durchlauf unkonzentriert und hat von sich aus kaum an der Bearbeitung der Strategie gearbeitet.

Ergebnisse Darstellung Vorstellungsbild Texture-Analyser: Die SuS haben einen Text über den sogenannten Texture-Analyser gelesen. Mit diesem Gerät lässt sich die Knusprigkeit eines Kekses testen. Dazu ist angegeben, auch passende Stichwörter zu finden. Folgende Stichwörter fanden die SuS dazu:

N.M.: gross, breit, sie enthält Druck,

I.V.: Tisch, Klangmesser, Griff, Hochdruckpumpe

M.O.: Arme, 2 Türme, Halterung, einspannen

D.B.: einspannen, einklemmen, Druck, Halterung

Alle SuS erstellen eine eigene Skizze zum Texture-Analyser, die wie folgt aussahen:

Abbildung 9: Texture-Analyser von N.M.

Abbildung 10: Texture-Analyser von I.V.

Abbildung 11: Texture-Analyser von M.O.

Abbildung 12: Texture-Analyser von D.B.

Kommentar: Die Bilder von N.M., I. V. und M.O. entsprachen den Angaben im Text. Sie zeichneten einen Keks, der an zwei Enden eingeklemmt wurde. D.B. erstellte eine Skizze, die nicht den Angaben entsprach. Im Protokoll wurde dazu angegeben, dass die Lehrperson glaubt, dass D.B. den Text nur ungenau gelesen hätte, weil er sich nicht genügend darauf konzentrierte. N.M. erklärte die Funktionsweise ihres skizzierten Gerätes. Miteinander fand die Gruppe für den Teil des Geräts, der den Keks hält, den Begriff «Halterung». Bei M.O.'s Erklärung war nicht klar, warum die Arme der Halterung auseinanderfahren sollten. I.V. erläuterte zu seiner Skizze, dass er mittels kleinen Schallwellen darstellen wollte, dass der Keks beim Zusammendrücken Geräusche machten, die gemessen würden. Die Lehrerin teilte dazu ihre Meinung mit, dass nicht die Geräusche, sondern der Druck gemessen würde, der nötig wäre, bis der Keks brechen würde. D.B. meinte zu seinem Gerät, dass er falsch verstanden hätte, was er gelesen hätte, aber dass sich der Keks innerhalb dieses Kastens befinden und auf einem Tisch stehen würde.

Interpretation/Zielerreichung

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die SuS im zweiten Durchlauf die 1. Strategie (SuS kennen eine Möglichkeit zu ermitteln, was in einem Text zusammenpasst.) nicht selbstständig anwenden konnten. Ein Grund dafür war, dass die Strategie nicht eins zu eins übernommen werden konnte. Anstatt Zahlen mussten Informationen im Text gesucht werden, die zusammenpassen. Diese Aufgabe war zu schwer und kann auch ein Grund dafür sein, warum D.B. und I.V. in ablenkende Tätigkeiten verfallen sind und sich nicht auf den Auftrag konzentriert haben. Die Aufgabe wurde dann im Plenum abgeschlossen. Auch der Umgang mit schwierigen Wörtern konnten sie nicht alleine bewältigen. Im Lehrgespräch gelang es vor allem N.M. und M.O. sich einzubringen und ein Verständnis von der Strategie zu entwickeln. Erfolgreicher sah die Umsetzung mit den Vorstellungsbildern aus. N.M., I.V. und M.O. gelang es in der zweiten Durchführung, selbstständig ein Bild aus ihrer Vorstellung zu zeichnen, das mit den Informationen im Text übereinstimmt. D.B.'s gelang es auch im zweiten Durchlauf eher nicht, ein stimmiges Vorstellungsbild zu entwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vermittelten Lesestrategien von den N.M. und M.O. unter Anleitung in Teilschritten selbstständig angewendet werden konnten. D.B. und I.V. gelingt dies nur unter direkter Instruktion und ständiger Motivierung seitens der Lehrerin. Am ehesten selbstständig konnte das

Markieren von Zahlen gelingen, zu denen die Bedeutung im Text gefunden werden muss oder die Entwicklung eines Vorstellungsbildes.

Auswertung viertes Gruppenziel

In diesem Kapitel wird das vierte Gruppenziel mit der entsprechenden Methode aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Besprechung der Zielerreichung und die Interpretation.

Tabelle 49: Gz 4 mit entsprechender Methode und Überprüfung

Gz 4	Methoden	Überprüfung
Die SuS interagieren gemäss den Vorgaben der Trainingsmethode miteinander.	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lautleseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse Beobachtungen im Forschungstagebuch

Kommentar: Den SuS wurde in PE 1 das Verfahren des kooperativen Lautlesens vermittelt. An der Tafel standen die Aufgaben des Sportlers, bzw. der Sportlerin. Diese lauteten:

Beide Tandempartner

Lesen den Text zusammen halblaut vor. / Zählen bis drei, bis sie mit dem Lesen beginnen.

Der Sportler

Gibt das «Allein-Lese-Zeichen». / Versucht, seine Fehler selbst zu verbessern. / Hört auf den Trainer.

Der Trainer

Fährt mit dem Finger die Zeile mit. / Stoppt bei Lesefehlern. / Verbessert falsche gelesene Wörter nach vier Sekunden. / Übernimmt Verantwortung für den Erfolg des Sportlers.

Diese Aufgaben wurden mit den SuS besprochen. Währendem die Paare das Training durchführten, beobachtete die Lehrperson die SuS und achtete darauf, ob die SuS die Vorgaben einhielten. Diese Ergebnisse hielt sie im Forschungstagebuch jeweils pro SuS im Abschnitt Leseflüssigkeitstraining fest. Zur Auswertung werden die Notizen zur Rate gezogen, die bereits im Kapitel 14.1 tabellarisch festgehalten wurden. Die Ergebnisse werden nach den Tandemgruppen dargestellt.

Ergebnisse Beobachtungen und Einträge im Forschungstagebuch zum Leseflüssigkeitstraining

Tandem N.M. (Sportlerin), M.O. (Trainer)

N.M.: Sie hatte zu Beginn Mühe, die Verbesserungen ihres Trainers anzunehmen und meinte oft, das Wort gar nicht falsch gelesen zu haben. Nach einer Besprechung mit der Lehrperson wird ein einfacherer Text gewählt und N.M. passt ihr Verhalten den Vorgaben entsprechend an. Auch in Vorlesesituationen verbessert sie sich anschliessend öfter. In PE 4 einigen sich N.M. und ihr Trainer darauf, dass M.O. den Text nicht mehr mit dem Finger mitführt. In derselben PE kann nachgelesen werden, dass N.M. und M.O. das Leseflüssigkeitstraining gemäss den Vorgaben ausgeführt haben.

M.O.: M.O. hatte es zu Beginn nicht einfach, das Fehlerkorrekturverfahren anzuwenden, da N.M. sich gegen seine Verbesserungsvorschläge gewehrt hat. In PE 2 und PE 3 wurde festgehalten, dass M.O. seine Rolle als Trainer den Vorgaben entsprechend ausgeführt hat. In PE 7 wurde aufgeführt, dass an den Fortschritten, die N.M. beim genauen und deutlichen Lesen gemacht hat, abgelesen werden kann, dass er seine Aufgabe gut ausgeführt hat.

Tandem D.B. (Sportler), I.V. (Trainer)

D.B.: D.B. konnte seinen Trainer von Beginn an akzeptieren und hörte auf seine Verbesserungsvorschläge, obwohl es ihn teilweise nervte, korrigiert zu werden. Er konnte mit I.V. zusammen lernen, Pausen am

Satzende oder bei Kommas zu machen. Das Training wird ab PE 3 auf zwei Lesungen gekürzt, was das Team wieder zum disziplinierten Trainieren anregte. Er hat ausserdem gelernt, auch in Lesesituationen unabhängig vom Training, Lesefehler zu verbessern. Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass D.B. sich an die Vorgaben des Verfahrens gehalten hat.

I.V. In PE 1 befolgte I.V. die Anweisungen des Trainers, wie sie besprochen wurden. In PE 2 kann in den Notizen zu D.B.'s Verhalten im Leseflüssigkeitstraining nachgelesen werden, dass I.V. ihn zur Verbesserung seiner Lesefehler angeleitet hat. In PE 3 wurde auf den Kommentar von I.V. hin, dass er keine Luft bekomme, die Betonung der Satzzeichen thematisiert. Auch aus den restlichen Notizen geht hervor, dass I.V. seine Rolle als Trainer meistens den Vorgaben entsprechend wahrgenommen hat, wenn das Training durchgeführt werden konnte oder er selbst nicht zu müde und zu demotiviert war.

Interpretation/Zielerreichung

Aus den dargestellten Ergebnissen kann geschlossen werden, dass sich alle SuS insgesamt an die Vorgaben der Trainingsmethode gehalten haben, wenn eine Durchführung möglich war. Während des Trainings haben die Gruppen in Absprache mit der Lehrperson zum Teil Anpassungen vorgenommen, entweder, weil das Mitführen des Fingers für sie nicht passte oder das Lesepensum zu gross war.

Auswertung fünftes Gruppenziel

In diesem Kapitel wird das fünfte Gruppenziel mit den entsprechenden Methoden aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Tabelle 50: Gz 5 mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Gz 5	Methoden	Überprüfung
Die SuS geben sich Feedbacks und beachten dabei bestimmte Regeln.	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lautleseverfahren • Feedbackübung Kugellager 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse Beobachtungen im Forschungstagebuch

Kommentar: Im Lautleseverfahren gaben die Trainer ihrem Sportler, bzw. ihrer Sportlerin Rückmeldungen über ihren Lernstand, die Sportler oder die Sportlerin konnten zum Abschluss eines Leseflüssigkeitstrainings eine Rückmeldung zum Verlauf des Trainings machen. Die Feedbackregeln, die es einzuhalten galt, können im Kapitel 9 nachgelesen werden. Diese wurden in PE 2 repetiert. Zur Auswertung werden die Notizen zur Rate gezogen, die bereits im Kapitel 14.1 tabellarisch festgehalten wurden. Die Ergebnisse werden nach den Tandemgruppen dargestellt. Anschliessend werden die Ergebnisse der Feedbackübung Kugellager dargestellt, deren Umsetzung im Kapitel 13.8 beschrieben wurde. Auf diese Informationen wird Bezug genommen.

Ergebnisse Beobachtungen und Einträge im Forschungstagebuch zum Leseflüssigkeitstraining mit Blick auf das gegenseitige Feedback

Tandem N.M. (Sportlerin), M.O. (Trainer)

N.M.: N.M. kam in eine Verteidigungshaltung, als M.O. sie verbessern wollte.

M.O.: N.M. beschwerte sich über M.O.'s Verbesserungsvorschläge. Daraus kann geschlossen werden, dass M.O. N.M. zu Beginn zu wenig für korrekt verbesserte Fehler gelobt hat.

Tandem D.B. (Sportler), I.V. (Trainer)

D.B.: D.B. gab in PE 2 an, dass es ihn nerve, korrigiert zu werden, allerdings ohne in eine Verteidigungshaltung zu kommen.

I.V.: I.V. konnte D.B. jeweils genau sagen, welche Fehler er gemacht hat und wie er sich verbessern könnte. Einmal kamen die Absprachen mit dem Luftholen am Satzende von seinem Input her, ein anderes Mal meinte I.V., D.B. müsse sich selbst gut beim Lesen zuhören, um seine Lesefehler zu erkennen. I.V. teilte D.B. mit, dass er schon Fortschritte beim Lesen gemacht hat.

Feedbackmethode Kugellager: Die SuS gelang es, unter anderen mit notierten Informationen an der Wandtafel, sich gegenseitig mitzuteilen, was ihrem Gegenüber gefallen könnte. Auch gelang es allen, sich gegenseitig ein Kompliment zu machen.

Interpretation/Zielerreichung

Aus den dargestellten Ergebnissen kann geschlossen werden, dass I.V. die Feedbackregeln verinnerlicht hat und D.B. dank seinen Rückmeldungen Lernfortschritte erzielte. D.B. gelang es, das Feedback seines Trainers anzuhören und das auf ihn Zutreffende herauszunehmen. N.M. hat noch nicht erreicht, ein kritisches Feedback anzuhören, ohne sich zu verteidigen. M.O. hat zu Beginn zu wenig die Stärken seiner Sportlerin hervorgehoben. In der Feedbackmethode Kugellager konnten alle SuS die Feedbackregeln einhalten.

14.3 Darstellung Ziele der SuS

In diesem Kapitel werden die Ziele der SuS dargestellt und die Zielerreichung interpretiert und besprochen. Teilweise ergeben sich Überschneidungen mit den bereits dargestellten Gruppenzielen. Deshalb wird in diesem Fall auf diese Ergebnisse verwiesen. Ziele der SuS werden in dieser Reihenfolge erscheinen:
N.M. – I.V. – D.B. – M.O.

Auswertung Ziele N.M.

An dieser Stelle werden die drei Ziele von N.M. mit den entsprechenden Methoden aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen jeweils die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

- Ziele N.M.**
- Ziel 1:** N.M. liest Texte deutlich, genau und mit einer angemessenen Geschwindigkeit vor.
 - Ziel 2:** N.M. verbessert ihr Textverständnis.
 - Ziel 3:** N.M. erweitert ihren Wortschatz.

Tabelle 51: Ziel 1 von N.M. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 1	Methoden	Überprüfung
N.M. liest Texte deutlich, genau und mit einer angemessenen Geschwindigkeit vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Training Lesefertigkeiten • Kooperatives Lautleseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse Aufnahme der Lesung des Textes zu Beginn und zum Schluss des Leseflüssigkeitstrainings. • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Lesetestbatterie, Abschnitt basale Lesekompetenz

Kommentar: Im Kapitel 14.2 ist dargestellt, wie N.M. an dem Ziel in Bezug auf eine angemessene Lesegeschwindigkeit gearbeitet hat. In Kapitel 13.4 ist nachzulesen, dass N.M. gegen Ende des Lesetrainings deutliche Fortschritte beim deutlichen und genauen Lesen erzielt hat. Ihr half es, wenn ganz konkret gesagt wurde, bei welchen Wörtern sie speziell aufpassen soll.

Interpretation/Zielerreichung

Aus den bisherigen Darstellungen geht hervor, dass N.M. in der Lage ist, nach wiederholtem Lesen und passenden Lesekorrekturen einen Text deutlich und genau sowie in einer angemessenen Geschwindigkeit vorzulesen.

Tabelle 52: Ziel 2 von N.M. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 2	Methode	Überprüfung
N.M. verbessert ihr Textverständnis.	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Vergleich Ergebnis Pre- und Posttest Testteil Textverständnis der Lesetestbatterie

Kommentar: Im Kapitel 10 wurde beschrieben, wie die Lesetestbatterie als Lernstanderfassung verwendet wurde. Im Kapitel 13.1 wurden die beiden Durchführungen der Lesetestbatterie beschrieben. Die Ergebnisse der zweiten Durchführung und ein Vergleich der beiden Testresultate werden im Anschluss an diesen Kommentar dargestellt. Im Kapitel 13.5 ist die Durchführung des Strategietrainings beschrieben. Im Kapitel 14.2 sind die Beobachtungen und Notizen zu N.M. im Strategietraining aufgeführt. Daraus geht hervor, dass N.M. jeweils mit grosser Motivation an den Aufträgen gearbeitet hat und sich auch in den Besprechungen im Plenum regelmässig gemeldet hat.

Ergebnis Lesetestbatterie Testteil Textverständnis: N.M. hat im ersten Durchlauf von den 38 Fragen zehn Fragen korrekt beantwortet, was einen Prozentrang von 10 und einer Bewertung im unterdurchschnittlichen Bereich entspricht. Im zweiten Durchlauf konnte sie 13 Fragen korrekt beantworten und hat damit einen Prozentrang von 25 erreicht, was einer Bewertung im durchschnittlichen Bereich entspricht. Im Hinblick auf die korrekt beantworteten Fragen konnte sie im zweiten Durchlauf 8% mehr Fragen richtig beantworten. Im Hinblick auf den Prozentrang konnte sie sich um 15 Ränge steigern und konnte sich so von einem Ergebnis im unterdurchschnittlichen Bereich zu einem Ergebnis in den durchschnittlichen Bereich steigern.

Interpretation/Zielerreichung: Aus den Antworten, die N.M. während des Strategietrainings im Plenum gegeben hat, kann abgelesen werden, dass N.M. die entsprechenden Schritte, die für die Anwendung der Strategie nötig waren, verstanden hat. Die Ergebnisse des Lesetests bezeugen, dass N.M. eine Verbesserung des Textverständnisses erreicht hat. N.M. konnte durch ihre ausdauernde Arbeitshaltung und gleichbleibender Motivation während des Trainings, vielleicht aber auch von der Wortschatzerweiterung, die als nächstes Ziel ausgewertet wird, ihr Textverständnis eindeutig verbessern.

Tabelle 53: Ziel 3 von N.M. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 3:	Methode	Überprüfung
N.M. erweitert ihren Wortschatz.	Wortschatzerweiterung durch «Wort-des-Tages» -Kartei	<ul style="list-style-type: none"> • Übungsblatt • Wörter erklären können

Kommentar: Im Kapitel 13.3 wurde die Entwicklung und das Vorgehen dieser Methode beschrieben. Auch wurde gezeigt, wie mit N.M. die unbekannt Wörter geklärt und notiert wurden. Insgesamt sammelte N.M. 21 Wörter in ihrer Kartei.

Ergebnisse Wortschatzerweiterung: Folgende Wörter hat N.M. in ihre Kartei aufgenommen. Die erklärenden Hinweise sind in Klammern dahinter angegeben. Die fettmarkierten Wörter konnte N.M. in eigenen Worten erklären.

Negation (Verneinung), **knausrig** (kleinlich, geldgierig, geizig), **Zitrusfrüchte** (Grapefruit, Zitrone, Mandarine, Orange), **Fischarten** (Lachs, Forelle, Hecht, Felchen), **Hund** (Zähne fletschen, knurren), konfus (verwirrend), **Rhinozeros** (Nashorn), Jalousie (Rollladen), **Sanatorium** (Kurhaus, ein Ort, wo man sich erholen kann), **berappen** (bezahlen), **Kosmos** (Weltall), rigoros (unerbittlich), homogen (gleichartig, ein homogenes Gemisch, z.B. Sirup), **majestätisch** (königlich), konfus (verwirrt, unklar), Absatzeinbruch (Auslieferungsmenge von einer Firma wird kleiner). **Zeugenaussage** (Jemand beschreibt, wie ein Unfall oder Verbrechen passiert ist.), **Lastesel** (Das ist ein Esel, der ein schweres Gewicht trägt), Rahmengesetz (regelt einen bestimmten Bereich), Schaffleder (beim Schuh der obere Teil um den Fuss), **Reservat** (Gebiet, wo Indianer leben dürfen).

Das Übungsblatt löste N.M. mit Hilfe des Zivis.

Interpretation/Zielerreichung: N.M. meldete sich immer, wenn sie auf ein unbekanntes Wort traf und wollte eine Erklärung dafür haben. Es ist zu spüren, dass sie sich in dieser Hinsicht verbessern will. Diese Haltung half ihr dabei, Fortschritte zu machen. Der bearbeitete Wortschatz war teilweise ziemlich anspruchsvoll, deshalb gelang es ihr vor allem wegen der Hilfe des Zivis, das Übungsblatt auszufüllen. Sie konnte 12 Wörter der Wörterkartei mit eigenen Worten erklären und somit kann gesagt werden, dass sie ihren Wortschatz während des Projekts erweitern konnte.

Auswertung Ziele I.V.

An dieser Stelle werden die vier Ziele von I.V. mit der entsprechenden Methode aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen jeweils die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Ziele I.V.: **Ziel 1:** I.V. liest Texte mit einer angemessenen Betonung vor.

Ziel 2: I.V. versteht Handlungsanweisungen und kann diese entsprechend umsetzen.

Ziel 3: I.V. verbessert sein Textverständnis.

Tabelle 54: Ziel 1 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 1	Methode	Überprüfung
I.V. liest Texte mit einer angemessenen Betonung vor.	Kooperatives Lautleseverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Analyse Aufnahme der Lesung des Textes im Leseflüssigkeitstraining.

Kommentar/Zielerreichung/Interpretation: In Kapitel 14.2 wird dargestellt, in wieweit I.V. dieses Ziel erreicht hat.

Tabelle 55: Ziel 2 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 2	Methode	Überprüfung
I.V. versteht Handlungsanweisungen.	Fertigkeitstraining	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch

Kommentar: Im Kapitel 14.1 sind die Einträge zum Fertigkeitstraining dargestellt, darauf beziehen sich die Ergebnisse dieser Auswertung:

Ergebnisse Fertigkeitstraining, bezogen auf das Verständnis der Handlungsanweisungen: In PE 1 konnte I.V. eine Handlungsanweisung zunächst nicht verstehen. Nachdem er einige Zeit weiter überlegte und ihn die Lehrerin dazu aufforderte, nochmals genau zu lesen und zu schauen, konnte er sie dann doch ausführen. In PE 2 löste er eine Aufgabe mit dem Zivi, die Handlungsanweisung war jedoch klar. In PE 4

löste er die Aufgabe Wörterkette nicht wie angegeben und verstand die Handlungsanweisung zur Aufgabe Wortverbindungen nicht ohne direkte Instruktion der Lehrperson. In PE 5 klärte er unbekannte Wörter mit dem Zivi, musste jedoch keine Handlungsanweisungen verstehen. In PE 6 verstand er die Aufgabenstellungen erst, als sie ihm zweimal erklärt wurden. In PE 7 sind ihm die Aufgabenstellungen klar. In PE 8 musste er keine Handlungsanweisungen erlesen. In PE 9 werden mit ihm die Handlungsanweisung besprochen, da sie ihm nicht klar sind.

Interpretation/Zielerreichung: Es zeigt sich, dass I.V. Handlungsanweisungen bei ihm unbekanntem Aufgabenformaten meistens nur mit zusätzlichen Instruktionen der Lehrerin verstehen kann. I.V. wurde jeweils angewiesen, die Aufgabenstellungen mehrmals zu lesen und auf Details zu achten, worauf er sich jedoch nicht immer einlassen wollte. Zum Teil war er in einer problematischen Verfassung, was ihm die Konzentration erschwerte. Ausserdem waren die Aufgabenstellungen sehr variantenreich. Vor diesem Hintergrund muss gesagt werden, dass I.V. die Handlungsanweisungen im Fertigkeitenheft, die er bearbeiten musste, meist nicht ohne Hilfe verstanden hat. Die Lehrerin hätte dieses Ziel mit ihm noch etwas strukturierter angehen müssen, damit ein besserer Entwicklungsverlauf hätte stattfinden können. Immerhin ist die Lehrerin sensibilisiert darauf, dass im weiteren Unterricht darauf zu achten ist, mit I.V. Lösungen zu entwickeln, damit er in dieser Beziehung selbstständiger werden kann.

Tabelle 56: Ziel 3 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 3	Methode	Überprüfung
I.V. verbessert sein Textverständnis.	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Beobachtungen im Forschungstagebuch • Vergleich Ergebnis Pre- und Posttest Testteil Textverständnis der Lesetestbatterie

Kommentar: Im Kommentar zu N.M. zu diesem Ziel wird beschrieben, welche Kapitel zu Rate gezogen werden, um dieses Ziel auszuwerten (10, 13.1, 13.5 und 14.2) Ausserdem wird bei der Interpretation auch auf die Beschreibung der allgemeinen Eindrücke der Lehrperson eingegangen, die in Kapitel 13.9 zu finden sind.

Ergebnis Lesetestbatterie Testteil Textverständnis: I.V. hat im ersten Durchlauf von 38 Fragen 14 Fragen korrekt beantwortet, was einen Prozentrang von 32 und einer Bewertung im durchschnittlichen Bereich entspricht. Im zweiten Durchlauf konnte er nur noch acht Fragen korrekt beantworten und hat damit einen Prozentrang von 3 erreicht, was einer Bewertung im unterdurchschnittlichen Bereich entspricht. Im Hinblick auf die korrekt beantworteten Fragen konnte I.V. im ersten Durchlauf noch ca. 37 % der Fragen richtig beantworten, im zweiten Durchlauf nur noch 21 %. Im Hinblick auf den Prozentrang verschlechterte sich seine Leistung um 20 Prozentränge und erzielte damit im zweiten Durchlauf nur noch eine Bewertung im unterdurchschnittlichen Bereich.

Interpretation/Zielerreichung: Die Gründe für dieses schlechte Abschneiden im zweiten Durchlauf müssen auf verschiedenen Ebenen gesucht werden. Wie bereits in der Auswertung des Strategietrainings geschildert, zeichnete sich eine Überforderung von I.V. mit den zu erlernenden Lesestrategien ab. Daher hat ihn das Strategietraining wohl eher demotiviert als zu einer Verbesserung seines Textverständnisses geführt. Auch war die Atmosphäre beim zweiten Testdurchlauf angespannt, da D.B. mehrmals sagte, überhaupt keine Motivation mehr für den Test zu haben. Es schien, dass dieser Umstand auch auf I.V. zutraf

oder abfärbte. Auch er wollte möglichst schnell mit dem Test fertig sein und hat deswegen nicht mehr im Text nachgelesen hat, wie er es beim ersten Testdurchlauf noch getan hatte. Es kann sein, dass er beim Ankreuzen der Lösungen mehrheitlich geraten hat. Seine Motivation, im Test eine gute Leistung zeigen zu wollen, war wahrscheinlich nicht mehr vorhanden. Auch könnte das Absetzen des Ritalin zur Folge gehabt haben, dass sich I.V. nicht mehr im gleichen Masse auf das Lösen des Tests konzentrieren konnte (siehe Kapitel 13.9). Allgemein befand sich I.V. während des Leseprojekts in einer mehrheitlich schlechten Verfassung, was auch die Auswertung seiner Angaben im Blitzlicht zeigten (siehe dazu Kapitel 13.8 Stimmungsübersicht der SuS während des Leseprojekts). Auch dieser Umstand könnte eine Begründung für den Leistungsabfall sein.

Auswertung Ziele M.O.

An dieser Stelle werden die zwei Ziele von M.O. mit der entsprechenden Methode aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen jeweils die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Ziele M.O.: **Ziel 1:** M.O. verbessert sein Textverständnis.

Ziel 2: M.O. teilt seine Meinung mit.

Tabelle 57: Ziel 1 von M.O. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 1	Methode	Überprüfung
M.O. verbessert sein Textverständnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen aus dem Heft Fertigkeiten lösen mit Schwerpunkt «Ich verstehe, was ich lese.» • Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Vergleich Ergebnis Pre- und Posttest Testteil Textverständnis der Lesetestbatterie

Kommentar: M.O. hat neben dem Strategietraining auch während drei PEs im Fertigkeitentraining an Textverständnisaufgaben gearbeitet. Zur Auswertung der Ergebnisse dieser Methode wird auf den Lernplan von M.O. im Kapitel 16 eingegangen, sowie auf dessen Kommentar und die darauffolgende Zielerreichung und Interpretation. Im Kommentar zu N.M. zu diesem Ziel wird beschrieben, welche Kapitel zu Rate gezogen werden, um dieses Ziel anhand der Lesetestbatterie auszuwerten (10, 13.1, 13.5 und 14.2). Daraus geht hervor, dass M.O. die meisten Aufträge zu der Erarbeitung der Lesestrategie selbstständig ausführen konnte und jeweils konzentriert sowie motiviert gearbeitet hat.

Ergebnis Dokumentenanalyse Fertigkeitentraining im Hinblick auf die Textverständnisaufgaben: M.O. löste im Fertigkeitenheft Übungen, bei denen er Fehler in Texten finden, einen Text und Bilder vergleichen und Texte ordnen musste. M.O. konnte drei Aufgaben selbstständig lösen und kontrollieren, bei einer Aufgabe (Text und Bild über Giacometti) brauchte er Erklärungen von der Lehrperson. Wie im Kapitel 14 dargestellt, war das Anspruchsniveau der Übungen angepasst an sein Leistungsvermögen.

Ergebnis Lesetestbatterie Testteil Textverständnis: M.O. hat im ersten Durchlauf von 38 Fragen 16 Fragen korrekt beantwortet, was einem Prozentrang von 46 und einer Bewertung im durchschnittlichen Bereich entspricht. Im zweiten Durchlauf konnte er eine Frage weniger korrekt beantworten und hat damit einen Prozentrang von 40 erreicht, was immer noch einer Bewertung im durchschnittlichen Bereich entspricht. Im Hinblick auf die korrekt beantworteten Fragen konnte er im zweiten Durchlauf 3% weniger Fragen richtig beantworten. Im Hinblick auf den Prozentrang verschlechterte sie sich seine Leistung um 6 Ränge.

Interpretation/Zielerreichung: Dass M.O. im Lesetest keine Leistungssteigerung zeigen konnte, kann nicht an dem Programm im Fertigkeiten- oder Strategietraining liegen, da seine Arbeitsergebnisse immer gut bis sehr gut waren. M.O. war angemessen herausgefordert und nahm alle Aufgaben motiviert und konzentriert in Angriff. Die angespannte Atmosphäre und die Missstimmung von D.B. am Tag des zweiten Testdurchlaufs könnten sich negativ auf die Konzentration von M.O. ausgewirkt haben. Vielleicht ist es ihm auch nicht gelungen, die erlernten Strategien auf den Text im Test anzuwenden.

Tabelle 58: Ziel 2 von M.O. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 2	Methode	Überprüfung
M.O. teilt seine Meinung mit.	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lautleseverfahren • Feedbackübungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Beobachtungen im Forschungstagebuch

Kommentar: Im kooperativen Lautleseverfahren war es M.O.'s Aufgabe, N.M.'s Lesen zu überwachen und ihr entsprechende Rückmeldungen zu geben, damit sie sich verbessern kann. Im Kapitel 13.4 ist dargestellt, wie M.O. zusammen mit N.M. im Lautleseverfahren arbeitete. Im Kapitel 13.7 ist nachzulesen, wie M.O. in den verschiedenen Feedbackübungen agiert hat.

Ergebnis Dokumentenanalyse kooperatives Lautleseverfahren: Aus den Unterlagen geht hervor, dass M.O. N.M. jeweils seine Meinung zu ihrem Leseverhalten mitgeteilt hat. Auch aus N.M.'s heftigen Reaktionen bezüglich seiner Verbesserungsvorschläge kann gefolgert werden, dass er ihr konkrete Rückmeldungen gegeben hat.

Ergebnis Dokumentenanalyse Feedbackübungen: M.O. gelang es in der Feedbackmethode Kugellager allen ein Kompliment zu machen. Während der Blitzlichtmethode kommentierte er seine Stimmung jeweils mit einem Satz. Im Stimmungsbarometer gab er an, den Text, den er lesen musste, verstanden zu haben.

Interpretation/Zielerreichung: Aus der Darstellung der Ergebnisse ist zu folgern, dass M.O. seine Meinung in der Tandemsituation sowie in den Feedbackübungen mündlich sowie schriftlich mitteilen konnte und das Ziel somit vollumfänglich erreicht wurde.

Auswertung Ziele D.B.

An dieser Stelle werden die vier Ziele von D.B. mit den entsprechenden Methoden aufgelistet sowie die Mittel zur Überprüfung. Es folgen jeweils die Darstellung der Ergebnisse sowie die Zielerreichung und die Interpretation.

Ziele D.B.: **Ziel 1:** D.B. verbessert die Lesegeläufigkeit und die Lesegenauigkeit.

Ziel 2: D.B. liest Texte betont vor, vor allem Satzzeichen sind angemessen zu berücksichtigen.

Ziel 3: D.B. verbessert sein Textverständnis.

Ziel 4: D.B. verbessert seine Konzentration.

Tabelle 59: Ziel 1 von D.B. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung

Ziel 1	Methode	Überprüfung
D.B. verbessert die Leseflüssigkeit und die Lesegenauigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen aus dem Heft Fertigkeiten mit Schwerpunkt «Ich erkenne Buchstaben sofort» und „Ich lese Wörter immer schneller“ lösen. • Kooperatives Lautleseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse Aufnahme der Lesung des Textes zu Beginn und zum Schluss des Leseflüssigkeitstrainings. • Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch • Lesetestbatterie, Abschnitt basale Lesekompetenz

Kommentar: Im Kapitel 14.1 ist dargestellt, wie D.B. seine Übungen im Fertigkeitstraining bewältigt und im Leseflüssigkeitstraining gearbeitet hat. Ebenfalls in diesem Kapitel ist in den Einträgen nachzulesen, inwieweit D.B. seine Leseflüssigkeit verbessern konnte. Für die Lesegenauigkeit ist besonders der Eintrag im Forschungstagebuch zu PE 9 (Training der Leseflüssigkeit) zu beachten.

Interpretation/Zielerreichung: D.B. gelang es durch das Leseflüssigkeitstraining, seine Leseflüssigkeit zu steigern. In Bezug auf seine Lesegenauigkeit gelang ihm das vor allem bei längeren, schwierigeren Wörtern. Mit den häufigen, kurzen Wörtern besteht weiterhin die Gefahr, dass er Vokale verwechselt, sie ganz überliest oder durch ein anderes Wort ersetzt.

Tabelle 60: Ziel 2 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 2	Methode	Überprüfung
D.B. liest Texte betont vor, vor allem Satzzeichen sind angemessen zu berücksichtigen.	Kooperatives Lautleseverfahren	<ul style="list-style-type: none"> Analyse Aufnahme der Lesung des Textes zu Beginn und zum Schluss des Leseflüssigkeitstrainings. Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch

Kommentar: Im Kapitel 14.2 ist dargestellt, in wie weit D.B. dieses Ziel erreicht hat.

Tabelle 61: Ziel 3 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 3	Methode	Überprüfung
D.B. verbessert sein Textverständnis.	Lesestrategie „Text bewusst lesen“ erarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentenanalyse Beobachtungen im Forschungstagebuch Vergleich Ergebnis Pre- und Posttest Testteil Textverständnis der Lesetestbatterie

Kommentar: Im Kommentar zu N.M. zu diesem Ziel wird beschrieben, welche Kapitel zu Rate gezogen werden, um dieses Ziel auszuwerten (10, 13.1, 13.5 und 14.2).

Ergebnis Lesetestbatterie Testteil Textverständnis: D.B. hat im ersten Durchlauf von den 38 Fragen elf Fragen korrekt beantwortet, was einen Prozentrang von 13 und einer Bewertung im unterdurchschnittlichen Bereich entspricht. Im zweiten Durchlauf hat er exakt dasselbe Ergebnis erzielt.

Interpretation/Zielerreichung: D.B.'s Motivation, den Test im zweiten Durchlauf noch einmal durchzuführen, war äusserst gering, wie bereits im Kapitel 13.1 geschildert wurde. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass er nochmals die gleiche Leistung wie beim ersten Durchlauf erreicht hat. Insgesamt muss gesagt werden, dass die Texte im Strategietraining sowie in der Lesetestbatterie für ihn zu lang waren. Das Strategietraining hat ihn eher noch mehr demotiviert als zu einer Verbesserung seines Textverständnisses geführt.

Tabelle 62: Ziel 4 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung

Ziel 4	Methode	Überprüfung
D.B. verbessert seine Konzentration.	Bewegungspausen	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung Erhebung mittels Ereignisstichprobenprotokoll Dokumentenanalyse Forschungstagebuch

Kommentar: In PE 1 entwickelte die Lehrperson die Idee, für D.B. Bewegungspausen einzuführen, um seine Konzentration zu verbessern. Um D.B.'s Konzentration zu untersuchen, wechselten sich Pausen, die

die die SuS so verbringen konnten, wie sie wollten, mit Pausen ab, die durch die Lehrerin geführt wurden. Zweimal wurden auch keine Pausen durchgeführt. Die Lehrperson beobachtete in der zweiten Lektion das Arbeitsverhalten von D.B. Im der folgenden Ergebnisdarstellung wird zuerst das Ziel nochmals genannt, dann, in welcher Situation D.B. beobachtet wird und zuletzt der Indikator.

Ergebnis Ereignisstichprobenprotokoll:

Ziel: D.B. konzentriert sich in der zweiten Lektion auf die Aufgaben

Situation: kooperatives Lautleseverfahren, Strategietraining

Indikator (-) führt abweichende /ausweichende Tätigkeiten aus (Gang auf das WC, Wasser trinken, Material bei Mitschüler ausleihen, Material bemalen, Kontakt mit Mitschüler ausserhalb der Aufgabenstellung)

Tabelle 63: Ereignisstichprobenprotokoll D.B.

Datum	
PE 1	Selbstständige Pause: D.B. spielt mit seinen Sachen im Etui herum, bemalt seine Filzstifte, woraufhin ich ihm die Sachen wegnehme und zu mir auf das Pult lege. Leise habe ich ihn dann nochmals eindringlich gebeten, jetzt aufzuhören, was gewirkt hat.
PE 2	Bewegungspause (Rundgang ums Schulareal): D.B. wirkt vor und nach dem Rundgang ungefähr gleich müde und geschafft. Während des Lautleseverfahrens wirkt er zusehend müder.
PE 3	Bewegungspause (Frisbee) D.B. gähnt wiederholt, wirkt müde, schneidet Blätter in Streifen, stellt den Wecker vor, um die Lesezeit zu verkürzen.
PE 4	Selbstständige Pause (5' pro Morgen): D.B. geht sein Etui suchen, Dauer: 13', nimmt M.O. sein Mäppchen weg, das Lautleseverfahren wird dann aber gut durchgeführt.
PE 5	Selbstständige Pause: ist 8' auf dem WC, steht wiederholt auf, um Wasser zu trinken, erledigt seine Arbeiten nach eindringlicher Aufforderung der Lehrperson (Testlesen), Aufträge im Strategietraining konnten gelöst werden.
PE 6	Keine Pause: Wegen des Bibliotheksbesuchs ist ausgemacht worden, dass keine Pause stattfindet. D.B. muss jedoch aufs WC, hält wie besprochen das Zeitbudget der Pause für 5' ein. Danach geht er spitzen, schneidet mit einer Schere an den Papiertüchern neben dem Wasserhahn herum. Er meint, nach einem Übungsblatt genug gearbeitet zu haben.
PE 7	Bewegungspause: D.B. gibt an, sich überhaupt nicht für die Bewegungspausen zu interessieren. Er verweigert die Teilnahme, weil ihm die Übungen nicht zu passen scheinen. Das Geläufigkeitstraining wird wie geplant durchgeführt. Im Strategietraining verweigert er auch seine Arbeit, da er den Text nicht noch einmal lesen will.
PE 8	Keine Pause: emotionaler Druck der Lehrperson zu gross, um selbstständige oder geführte Pausen moderieren zu können. D.B. geht zweimal Wasser trinken. Auf die Durchführung des Lautleseverfahrens wird verzichtet. Die Arbeit am Strategietraining verläuft sehr schlecht, da D.B. und I.V. Geräusche machen, den Augenkontakt suchen und sich so von der Aufgabe ablenken.
PE 9	Es hat kein Eintrag zu den Pausen stattgefunden.

Kommentar: In PE 2, 3 und 7 fanden Bewegungspausen statt. In PE 2 wirkte er in der zweiten Lektion müde, in PE 3 gähnt er während der beobachteten Situation und schneidet Papier in Streifen. In PE 7 verweigert er die Teilnahme an der Bewegungspause und anschliessend auch die Mitarbeit im Strategietraining.

Interpretation/Zielerreichung: Aus der Darstellung kann gefolgert werden, dass Bewegungspausen für D.B. nicht das geeignete Mittel sind, um seine Konzentration zu steigern. Um D.B.'s ablenkenden Tätigkeiten

zu stoppen hat sich es bewährt, ihn seine Pausen selbst machen zu lassen und es zu akzeptieren, dass er einige Zeit auf dem WC bleibt. Im Anschluss findet er am ehesten wieder in die Arbeit rein und wirkt nicht mehr so müde. Auch eindringliches Zureden von der Lehrerin hilft und ihm notfalls die Sachen wegnehmen, mit denen er sich beschäftigt. Ausserdem muss D.B. während der Einstiegsphase in eine Aufgabe genau beobachtet werden, ob er auch wirklich mit Arbeiten beginnt.

15 Beantwortung der Fragestellungen

Nach der Evaluation der verschiedenen Ziele können nun die Fragestellungen beantwortet werden. Die Fragen werden jeweils zuerst nochmals genannt.

1. Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten und der Leseflüssigkeit die Lesegeschwindigkeit der SuS erhöht werden?

Alle SuS waren in der Lage einen Text, den sie mehrmals im Leseflüssigkeitstraining gelesen hatten, anschliessend schneller zu lesen. Betrachtet man die Ergebnisse des Testteils basale Lesekompetenz der Lesetestbatterie ergab sich eine deutlich erkennbare Steigerung der Lesegeschwindigkeit für D.B.

2. Kann durch ein Training der Lesefertigkeiten, der Leseflüssigkeit und der Lesestrategien das Textverständnis verbessert werden?

Die Ergebnisse des Testteils Textverständnis der Lesetestbatterie ergaben das Resultat, dass N.M. ihr Textverständnis während des Projekts erhöhen konnte. Zwei Schüler blieben in etwa auf demselben Level und bei einem Schüler verschlechterten sich seine Leistungen im Hinblick auf das Textverständnis eindeutig.

3. Wie beeinflussen die verschiedenen Feedbackformen den Lernprozess während des Projekts?

Die Lehrperson konnte aus den Feedbackmethode Kugellager ablesen, dass die SuS im Allgemeinen gut miteinander auskommen, denn sie konnten sich alle ein Kompliment machen und sich so ineinander einfühlen. Die anderen Feedbackmethoden lieferten der Lehrerin wertvolle Hinweise zum allgemeinen Befinden der SuS, gab ihr die Möglichkeit, sich mit den SuS über gelungene Lernprozesse oder problematische Verhaltensweisen auszutauschen, zeigten ihr aber auch auf, wo die Grenzen des ihres Handlungsspielraums liegen.

4. Können Bewegungsübungen die Konzentration der SuS verbessern?

Genau analysiert wurde in diesem Zusammenhang das Verhalten von D.B. Es muss gesagt werden, dass sich die Bewegungsübungen auf seine Konzentration eher negativ auswirkten. Profitiert von den Bewegungsübungen haben die restlichen SuS der Klasse, weil sie die Abwechslung und die gemeinsame Aktivität während der Pausen schätzen.

16 Schlussfolgerungen aus der zweiten Durchführung des Leseprojekts

Insgesamt haben bei den SuS während des Leseprojekts viele Lernprozesse stattgefunden, auch wenn sich diese nicht vollumfänglich in den Ergebnissen des Lesetests widerspiegeln. Die Lehrerin hat sich einen Schatz an Wissen und Erfahrung rund um das Thema Lesetraining und Feedbackmethoden erarbeitet, den sie sich bei weiteren Durchführungen zu Nutze machen kann. Ihr ist bewusst geworden, wie wichtig die ständige Weiterentwicklung der Lesekompetenz der SuS während der gesamten Schulzeit ist. Ein Lesetraining in der Oberstufe ist eine Methode, die es den SuS ermöglicht, Fortschritte in relativ kurzer Zeit zu erzielen. Das kooperative Lautleseverfahren zeigte, wie viel die SuS voneinander profitieren können und zusammen mit den Feedbackmethoden sowie den dazugehörigen Regeln, kann ein respektvoller Umgang miteinander immer wieder thematisiert und verbessert werden. Indem die Lehrperson den Unterricht mit Hilfe

des Lernplans strukturierte, erhielt sie vermehrt konnte sie vermehrt Beobachtungen anstellen und ihren Blick für gelingende und misslingende Lernsettings bzw. Unterrichtsarrangements schärfen. Ausserdem hat die Lehrerin erfahren, wie sehr der Lernerfolg von der Motivation der SuS, aber auch die Tageszeit abhängig ist und nicht alles in der Hand der Lehrerin liegt. Was zu bemerken ist, ist, dass die SuS im ersten Durchlauf des Leseprojekts allesamt bereits ihre Lesekompetenz verbessern konnten und es schien, dass sie bereits etwas «gesättigt» waren. Die Lehrerin hat auch im Umgang mit den SuS sehr viel gelernt hat. Die regelmässigen Rückmeldungen der SuS zu ihrem Wohlbefinden sowie zum Unterrichtsprogramm, aber auch die herausfordernden Situationen haben die Lehrerin dazu bewogen, kritisch ihr Programm zu hinterfragen und anzupassen.

Die vielen verschiedenen Aktivitäten im Projekt waren nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Das Strategietraining wollte jeweils nicht mehr reinpassen, sodass der Lehrerin währenddessen zeitweise die benötigte Ruhe und Gelassenheit abhandengekommen war. Daher würde sie diese ein andermal anders zu integrieren versuchen. Es ist zu bemerken, dass das Arbeiten mit den vielen verschiedenen Methoden herausfordernd war und die Frage aufwirft, ob nicht die eine oder andere hätte weggelassen werden sollen. Jedoch ist das Gesamtpaket in sich stimmig und ergänzt sich gegenseitig optimal. Mehr dazu findet sich im nächsten Kapitel der Methodendiskussion. Im Kommentar zu den angewandten Methoden sind Überlegungen nachzulesen, was die Lehrerin bei einer nächsten Durchführung des Leseprojekts beibehalten oder weglassen würde und welche Anpassungen sie vorschlägt. Denn eines ist auf alle Fälle klar: Das dreiteilige Lesetraining hat sich bewährt und wird ein fester Bestandteil im Deutschunterricht der Kleinklassen der Oberstufe der Lehrperson werden.

17 Methodendiskussion und Reflexion über weitere Durchführungen eines Leseprojekts

In diesem Kapitel wird auf die verwendeten Methoden im Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile eingegangen. Im Kommentar wird angegeben, welche Konsequenzen daraus für die weitere Anwendung im Unterricht gezogen werden.

Überprüfung Steigerung der Lesekompetenzen (Lesegeläufigkeit und Textverständnis) mit der Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9

Tabelle 64: Vor- und Nachteile Lesetestbatterie

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtlicher Vergleich, Ergebnisse erste und zweite Durchführung möglich • Vorbereitungsaufwand gering, wenn man sich einmal in den Ablauf eingelezen hat. • Benötigte Zeitaufwand für Testdurchführung für die entsprechende Stufe ist angemessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS müssen motiviert sein, den Test zu lösen und ihr Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen können. • Körperliche Beschwerden oder eine schlechte psychische Verfassung können sich nachteilig auf die Ergebnisse auswirken. • Der Test kann für SuS mit Lernschwierigkeiten zu hoch angesetzt sein, sodass sie gar nicht zeigen können, dass sie von dem Training profitiert haben. • Die Texte sich für SuS mit einer LRS zu lang.

Kommentar: Insgesamt würde die Lehrerin diesen Test nicht mehr einsetzen, da die Texte und Fragen im Testteil Textverständnis eher zu schwierig für das durchschnittliche Niveau in der Kleinklasse sind. Den Test

für die Klassenstufen 6-7 hat sie in der ersten Durchführung benutzt und bei vier von fünf SuS gut damit arbeiten können. Als Lernstandserfassung gibt der Test ein gutes Bild für die Lesekompetenzen der SuS ab. Zur Überprüfung kann er auch zur Anwendung kommen, wenn er die SuS motiviert sind, ihn zu lösen. Ansonsten sollte die Leistungsüberprüfung mit anderen Methoden geschehen.

Methode zur Verbesserung der Leseflüssigkeit, bzw. des Textverständnisses: Fertigkeitentraining, zusammengestellt als Lernplan

Tabelle 65: Vor- und Nachteile Fertigkeitentraining

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung je nach Fähigkeiten der SuS möglich. • Motivierendes Übungsmaterial • Spezifische Problembereiche der SuS werden dank der vielfältig aufbereiteten Übungen aufgedeckt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fitness-Übungen für die Augen werden von den SuS nur vereinzelt nach Vorgabe durchgeführt. • Anspruchsniveau der Übungen könnte verfehlt werden.

Kommentar: Das Fertigkeitentraining ist der ideale Einstieg für Unterrichtslektionen in einem Leseprojekt. Dank der vielen verschiedenen Übungen können problemlos individualisierte Lernpläne zusammengestellt werden. Im ersten Teil befinden sich sogenannte „Fitness-Übungen für die Augen“. Diese Übungen haben das Ziel, sich für das Lesen auszuwärmen. Nach einigen Trainingseinheiten nahm jedoch die Disziplin, solche Übungen mehrmals durchzuführen und dabei das Tempo zu steigern, merklich ab. Es ist zu beachten, dass auch Übungen aus dem Heft der Mittelstufe genutzt werden könnten, falls für einen Schüler, wie das bei I.V. der Fall war, wohl der passende Übungsbereich ermittelt wurde, jedoch die Aufgaben an sich zu schwierig sind.

Methode zur Verbesserung der Leseflüssigkeit: Kooperatives Lautleseverfahren

Tabelle 66: Vor- und Nachteile kooperatives Lautleseverfahren

Vorteile	Nachteile
(vgl. Rosebrock et al.,2016, S.121 f.) <ul style="list-style-type: none"> • Entlastende Übungsform, vor allem für schwächere SuS • Kooperative Übungsform, Korrekturen können von einem Mitschüler, bzw. einer Mitschülerin besser angenommen werden als von einer Lehrkraft • Erfolgserlebnisse: Auch schwächere SuS können nach dem wiederholten Lesen einen Textabschnitt flüssig lesen. • Erprobtes Verfahren, wissenschaftliche Legitimation: eines der wenigen Förderkonzepte, deren empirische Wirksamkeit überprüft wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Trainer, bzw. die Trainerinnen müssen das Korrekturprozedere wie angeleitet anwenden und sind teilweise auch Kritik ausgesetzt, wenn der Sportler, bzw. die Sportlerin mit den Verbesserungsvorschlägen nicht einverstanden ist. • Das wiederholte Lesen des immer gleichen Textes ist für gute Leserinnen und Leser teilweise zu wenig herausfordernd. • Es könnte sein, dass die Sportler, bzw. die Sportlerinnen sich durch das Mitführen des Stiftes gegängelt fühlen und allenfalls gewisse Anpassungen nötig sind.

Kommentar: Diese Methode hat sich bewährt. Die Sportler und die Sportlerin konnten sehr von den Trainern profitieren. Für das Training eine Analogie zum Sport herzustellen, war eine gute Motivation für die SuS, sich nochmals intensiv auf ein Lesetraining einzulassen. Die Lehrerin hat sich auf Vorschläge der SuS eingelassen, wenn sie z.B. das Mitführen des Stiftes weglassen wollten. Solche Anpassungen sind möglich, das chorische Lesen im gleichen Tempo und die Fehlerkorrektur sollten aber nicht verändert werden.

Methode zur Wortschatzerweiterung: Wort-des-Tages-Kartei

Tabelle 67: Vor- und Nachteile Wort-des-Tages-Kartei

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind motiviert, sich mit unbekanntem Wörtern auseinander zu setzen. • Die Karteikärtchen können vielfältig eingesetzt werden und sind ein geeignetes Mittel zur Repetition zu erlernenden Wörter dar. • Lernfortschritte können sichtbar gemacht werden, wenn die Karteikärtchen der gelernten Wörter abgelegt werden können. • Attraktive Rahmenhandlung • kann individualisiert bearbeitet werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Es muss darauf geachtet werden, wie die Karteikärtchen aufbewahrt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Karteikärtchen wegen ihrer kleinen Grösse eher verloren gehen als Arbeitsblätter. • Wenn die Karteikärtchen nicht korrekt geschrieben und kontrolliert werden, schleifen sich die Fehler ins Gedächtnis ein. • eher zeitaufwändig

Kommentar: Das Bearbeiten von unbekanntem Wörtern mittels der Wort-des-Tages-Kartei wird auch in Zukunft Teil des Unterrichts sein, weil die SuS motiviert sind und sich diese Methode bewährt hat.

Methode zur Überprüfung der Steigerung der Leseflüssigkeit: Analyse der Aufnahme der Lesung des Textes zu Beginn und zum Schluss des Trainings

Tabelle 68: Vor- und Nachteile Überprüfung mittels Aufnahme

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Tondokumentation • Der Vergleich einer Lesung des gleichen Textes zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ermöglicht es, eine Leistungssteigerung aufzuzeigen. • Die Lehrperson kann die Tondokumentation beliebig oft anhören und sie so eingehend untersuchen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Abrufen einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt spielt die Motivation, Einsatzbereitschaft und psychische Verfassung eine Rolle. Durch diese Faktoren kann das Ergebnis negativ beeinflusst werden. • Technische Probleme sind immer möglich und verlangen spontanes Handeln.

Kommentar: Die Aufnahmen auf Band sind zu empfehlen und es bietet sich die Möglichkeit an, den SuS ihre beiden Lesungen abzuspielen und so ihre Leistungssteigerung aufzuzeigen. Sie sind auch sehr geeignet, um mündliche Leistungen zu dokumentieren. Mit dem Smartphone sind solche Aufnahmen unkompliziert, das hat man meistens sowieso dabei. Auch können SuS sich im Gruppenraum selbst aufnehmen und die Aufsicht einer Lehrperson ist nicht dringend nötig.

Methode zur Steigerung des Textverständnisses: Strategietraining

Tabelle 69: Vor- und Nachteile Strategietraining

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS werden systematisch an den Umgang mit Texten herangeführt. • Da die Ausführung der Strategie ein zweites Mal im Alleingang durchgeführt wird, kann direkt überprüft werden, ob das Vorgehen verstanden worden ist. • Da die Lesetexte ziemlich anspruchsvoll sind, werden die SuS daran gewöhnt, sich von schwierigen Texten nicht abschrecken zu lassen und sich auf sie einzulassen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einführung von einer Lesestrategie ist zeitaufwändig. • SuS besitzen vielleicht nicht die Ausdauer, sich über eine längere Zeit mit demselben Textmaterial auseinander zu setzen. • SuS können Schwierigkeiten haben, die erarbeitete Strategie in einen neuen Text zu übertragen.

Kommentar: Nicht alle Lesestrategien sind für die SuS gleich gut zu erlernen. Die Lesestrategie «Text bewusst lesen» wurde einmal mit Zahlen und ihren Bezügen angewendet, das nächste Mal sollten Textstellen gefunden werden, die zusammenpassen. Für die SuS war dieser Transfer kaum möglich. Ein andermal könnte ein Text zur Verfügung gestellt werden, der wieder viele Zahlen enthält, die zugeteilt werden müssen. Die Strategie mit den Vorstellungsbildern kann auch auf Texte angewandt werden, die bereits aus dem Leseflüssigkeitstraining bekannt sind. Insgesamt muss ein Strategietraining sehr sorgfältig begleitet werden, da das Erlernen und Anwenden sehr vielschichtig sind.

Methoden verschiedene Feedbackformen kennen und anwenden

Tabelle 70: Verschiedene Feedbackformen kennen und anwenden

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Feedbackmethoden mit der Klasse durchzuführen und regelmässig anzuwenden, gehört zu einem professionell gestalteten Unterricht. • Rückmeldungen der SuS zum Unterrichtsgeschehen bekräftigen die Lehrerin in ihrem Handeln, helfen, Konflikte zu lösen, Lernangebote anzupassen und stärken die Beziehung. • SuS lernen, ihre Wahrnehmung zu fokussieren, Verantwortung zu übernehmen, ihre Gefühle mitzuteilen und sich mit dem Gegenüber auseinander zu setzen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Feedbackregeln müssen eingehalten werden, ansonsten besteht die Gefahr des übermässigen Kritisierens. • Negative Gefühle, denen man lieber ausweichen möchte, können durch Kritik entstehen. • Man muss sich zeigen und zu seiner Wahrnehmung stehen, was Mut und eine gewisse Stärke braucht, zu der man vielleicht nicht immer fähig ist. • Manchmal hat man keine Zeit mehr, neben den anderen Lernzielen konsequent an der Feedbackkultur zu arbeiten.

Kommentar: Die verschiedenen Feedbackmethoden haben viel zu einer positiven Lernatmosphäre beigetragen und boten Gelegenheit, Verbesserungswürdiges anzusprechen. Auf dieses Methodenrepertoire kann und wird die Lehrerin in Zukunft zurückgreifen.

Methoden zur Verbesserung der Konzentration: Bewegungspausen

Tabelle 71: Vor- und Nachteile Bewegungspausen

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinem Bewegungsmangel kann entgegengewirkt werden. • Bewegungspausen schaffen Abwechslung • Verbissenheit, Anstrengung und Stress sowie Blockaden können gelockert werden. • Ungezwungenen Austausch untereinander ermöglichen. • Bewegungsdrang kann befriedigt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Bewegungsübungen sind geeignet für alle Klassen. Einige könnten als zu kindisch eingestuft werden. • Platzproblem im Schulzimmer • Zum Teil können SuS nach einer aufregenden Pause nicht mehr in die Arbeit reinfinden. Dann sind sie nach der Pause unkonzentrierter als vorher.

Kommentar: Bewegungspausen werden von einem grossen Teil der Schülerschaft sehr positiv eingeschätzt. Einige lehnen sie aus diversen Gründen ab, so auch der Schüler, für den ich sie konzipiert habe. Grundsätzlich sollten an solchen Übungen freiwillig teilgenommen werden, damit sie auch Spass machen. Meistens war es eher schwierig, nach den Bewegungspausen die SuS wieder zum Arbeiten zu motivieren. Solche Übungen führt die Lehrerin daher lieber zu Beginn oder zum Abschluss einer Lektion durch um das Miteinander zu stärken. Wenn die SuS wegen vom Arbeiten erschöpft sind, hat sich eher der Wechsel zu einer anderen Aufgabe bewährt.

Methoden zur Umsetzung des Fertigkeitentrainings: Lernpläne

Tabelle 72: Vor- und Nachteile Lernpläne

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Ziele können verfolgt werden. • SuS können sich anhand von Vorgaben selbstständig orientieren. • Die Lehrperson schafft sich Freiräume für die individuelle Unterstützung. • Selbstständigkeit wird gefördert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr der Vereinzelung. • blosses Abarbeiten von Aufträgen • Zeitbedarf für Vorbereitung, Einführung und Erprobung eher hoch.

Kommentar: Lernpläne haben sich sehr bewährt und werden weiterhin zur Anwendung im Unterricht der Lehrperson kommen. Hierbei ist zu beachten, wie die SuS an die verschiedenen Aufgabenstellungen herangeführt werden und ob sie den Einstieg in die verschiedenen Übungen selbstständig finden oder Hilfe brauchen. Allerdings könnte eine Spalte zur Reflexion helfen, sich ihre Lernprozesse bewusster zu machen. Auch kann die Lehrperson in Form eines schriftlichen Feedbacks auf dem Lernplan den Lernprozess sehr zielgerichtet steuern.

Methoden zur Dokumentation und Analyse: Forschungstagebuch

Tabelle 73: Vor- und Nachteile Forschungstagebuch

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle, Gedanken, Stimmungen und Fragen können über einen längeren Zeitraum notiert und verglichen werden. • Es bleibt viel Raum für Interpretationen. • Durch das Schreiben werden Erkenntnisse gewonnen. • Transparenz wird ermöglicht und Klarheit geschaffen. • Auseinandersetzung mit Problemsituationen, Lösungsansätze können entwickelt werden. • Gut dokumentiert zu sein ist professionell. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwendig (Führen des Tagebuches und Auswertung) • Gefahr, sich im Detail zu verlieren resp. zu ausführlich zu werden. • Disziplin nötig, die Vorgaben einzuhalten. • Gefahr, zu vielen Ideen und Plänen nachzugehen, da deren Nichtrealisierung dann Gefühle der Frustration und des Versagens hervorrufen können (vgl. Altrichter & Posch, S. 43)

Kommentar: Das Forschungstagebuch war ein treuer Begleiter während des Leseprojekts. Es konnten viele Informationen zusammengetragen werden und bei der Durchsicht der Notizen kamen viele Aha –Effekte zu Stande. Viele Ziele konnten mittels der Analyse des Forschungstagebuches ausgewertet und Entwicklungsprozesse sichtbar gemacht werden. Die Lehrerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, negative und positive Beobachtungen zu SuS regelmässig als Journal zu führen und kann ihre Feststellungen gegenüber den SuS, weiteren Lehrpersonen, dem Schulleiter und den Eltern viel besser begründen, da sie systematisch notiert wurden.

18 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufgabe aus dem Fertigkeitenheft (Kruse, Riss & Sommer, 2013, S.8).....	1
Abbildung 2: "Der Teufelskreis" bei unzureichender Leseflüssigkeit.....	19
Abbildung 3: Überblick Lehrmittel Lesen. Das Training 3 (Kruse et al., 2012)	25
Abbildung 4: Fertigkeitenübung zur Erweiterung der Blickspanne.....	26
Abbildung 5: Strategien Lesetraining.....	28
Abbildung 6: Stimmungsbarometer (Weber, 2012).....	32
Abbildung 7: Normwertbereiche und zugehörige Bewertungsvorschläge	33
Abbildung 8: Ergebnisse Testteil basale Lesekompetenz, Lesetestbatterie 8-9 (Bäuerlein et al., 2012)	77
Abbildung 9: Texture-Analyser von N.M.....	84
Abbildung 10: Texture-Analyser von I.V.....	84
Abbildung 11: Texture-Analyser von M.O.....	84
Abbildung 12: Texture-Analyser von D.B.	84

19 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von N.M.....	9
Tabelle 2: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von I.V.....	11
Tabelle 3: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von M.O.....	13
Tabelle 4: Beschreibung des Förderbedarfs und der Ressourcen von D.B.	14
Tabelle 5: Vergleich zweier Konzepte von Lesekompetenz.....	17
Tabelle 6: Feedback geben und erhalten (Bildungsdepartement St.Gallen, 2017)	33
Tabelle 7: Ergebnisse des Testteils 'Basale Lesekompetenz'	34
Tabelle 8: Ergebnisse des Testteils 'Textverständnis'	34
Tabelle 9: Ziele Lehrperson	35
Tabelle 10: Ziele von N.M.	36
Tabelle 11: Ziele von I.V.	36
Tabelle 12: Ziele von M.O.	36
Tabelle 13: Ziele von D.B.....	36
Tabelle 14: Gruppenziele	37
Tabelle 15: Zielsystem Lehrperson	37
Tabelle 16: Zielsystem der KK8 zur Leseförderung.....	38
Tabelle 17 :Zielsystem N.M.....	39
Tabelle 18: Zielsystem I.V.....	40
Tabelle 19: Zielsystem M.O.	40
Tabelle 20: Zielsystem D.B.	41
Tabelle 21: Fragestellungen und entsprechende Methoden.....	43
Tabelle 22: Lernplan der Fertigkeiten für die SuS	45
Tabelle 23: Stimmungsbarometer der SuS vom 24.4.2017	58
Tabelle 24: Ziel 1 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	61
Tabelle 25: Notizen zum Fertigkeitentraining von N.M.	61
Tabelle 26: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von N.M.	62
Tabelle 27: Notizen zum Fertigkeitentraining von I.V.	62
Tabelle 28: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von I.V.....	63
Tabelle 29: Notizen zum Fertigkeitentraining von M.O.	64
Tabelle 30: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von M.O.	65
Tabelle 31: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von D.B.....	65
Tabelle 32: Notizen zum Training der Leseflüssigkeit von D.B.....	66
Tabelle 33: Ziel 2 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	67

Tabelle 34: Einteilung Übungsfelder Fertigkeiten der SuS	67
Tabelle 35: Lernplan Fertigkeitentraining N.M.....	68
Tabelle 36: Lernplan Fertigkeitentraining I.V.....	69
Tabelle 37: Lernplan Fertigkeitentraining M.O.....	71
Tabelle 38: Lernplan Fertigkeitentraining D.B.	73
Tabelle 39: Ziel 3 der Lehrperson mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	75
Tabelle 40: Einschätzung Arbeitsverhalten der SuS.....	76
Tabelle 41: Gz 1 mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	77
Tabelle 42: Gz 2 mit entsprechender Methode und Überprüfung	79
Tabelle 43: Gz 3 mit entsprechender Methode und Überprüfung	80
Tabelle 44: Notizen zum Strategietraining.....	80
Tabelle 45: Notizen zum Strategietraining von N.M.....	81
Tabelle 46: Notizen zum Strategietraining von I.V.....	82
Tabelle 47: Notizen zum Strategietraining von M.O.	82
Tabelle 48: Notizen zum Strategietraining von D.B.	83
Tabelle 49: Gz 4 mit entsprechender Methode und Überprüfung	85
Tabelle 50: Gz 5 mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	86
Tabelle 51: Ziel 1 von N.M. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	87
Tabelle 52: Ziel 2 von N.M. mit entsprechender Methode und Überprüfung	88
Tabelle 53: Ziel 3 von N.M. mit entsprechender Methode und Überprüfung	88
Tabelle 54: Ziel 1 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung	89
Tabelle 55: Ziel 2 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung	89
Tabelle 56: Ziel 3 von I.V. mit entsprechender Methode und Überprüfung	90
Tabelle 57: Ziel 1 von M.O. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	91
Tabelle 58: Ziel 2 von M.O. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung	92
Tabelle 59: Ziel 1 von D.B. mit entsprechenden Methoden und Überprüfung.....	92
Tabelle 60: Ziel 2 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung	93
Tabelle 61: Ziel 3 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung	93
Tabelle 62: Ziel 4 von D.B. mit entsprechender Methode und Überprüfung	93
Tabelle 63: Ereignisstichprobenprotokoll D.B.....	94
Tabelle 64: Vor- und Nachteile Lesetestbatterie.....	96
Tabelle 65: Vor- und Nachteile Fertigkeitentraining.....	97
Tabelle 66: Vor- und Nachteile kooperatives Lautleseverfahren.....	97
Tabelle 67: Vor- und Nachteile Wort-des-Tages-Kartei	98
Tabelle 68: Vor- und Nachteile Überprüfung mittels Aufnahme	98
Tabelle 69: Vor- und Nachteile Strategietraining	98
Tabelle 70: Verschiedene Feedbackformen kennen und anwenden	99
Tabelle 71: Vor- und Nachteile Bewegungspausen.....	99
Tabelle 72: Vor- und Nachteile Lernpläne	100
Tabelle 73: Vor- und Nachteile Forschungstagebuch.....	100

20 Literaturverzeichnis

- Artelt et al. (2007). *Bildungsforschung Band 17, Förderung von Lesekompetenz-Expertise*. Zugriff am 24.09.2017, unter https://www.bmbf.de/pub/Bildungsforschung_Band_17.pdf. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider, W. (2012). *Lesen 6-7, Lesetestbatterie für die Klassenstufen 6-7, Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.
- Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider, W. (2012). *Lesen 8-9, Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9, Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.
- Bertschi-Kaufmann, A. et al. (Hrsg.). (2011). *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung: Grundlagen, Modelle und Materialien* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (Hrsg.). (2017). *Lehrplan Volksschule*. Zugriff am 24.09.2017 unter <http://sg.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|11|2>. St.Gallen: Bildungsdepartement.
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. *Feedbackregeln für die Schülerinnen und Schüler*. Zugriff am 30.09.2017 unter http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/beurteilung/foerdern_fordern/instrumentenkoffer.Par.0002.DownloadListPar.0004.File.tmp/Feedbackregeln.pdf
- Bollmann, S. (2007). *Warum Lesen glücklich macht*. München: Elisabeth Sandmann Verlag
- Christmann, U. & Groeben, N. (1999). *Psychologie des Lesens*. In: Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön, E. (Hrsg.). *Handbuch Lesen*. München: Saur
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2015). *Arbeitspapier Einführung 2015 – 2017: Lehrplan 21, Grundlagen*. In Kanton St.Gallen, Amt für Volksschule, *Lehrplan Volksschule: Einführung und Umsetzung*. Luzern: E-EDK Geschäftsstelle.
- Hattie, J., Übers.: Beywyl, W. & Zierer, K. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning*. Hohengehren: Schneider.
- Hess, S. (2015). *Leitbild der Schule Altstätten*. Zugriff am 30.09.2017 unter <http://www.schalt.ch/oberstufe/feld/leitbild/>
- Hepberger, B. (2016). *Lesen und Leseförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Hurrelmann, B. (2015). *Modelle und Merkmale der Lesekompetenz*. In Bertschi-Kaufmann (Hrsg.). *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung, Grundlagen, Modelle und Materialien* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Ittel, N. (2016). *Master SHP: Schriftspracherwerb, Vertiefung Förderung des Lesens*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Kirsch I, de Jong J., Lafontaine D., McQueen J., Mendelovits J. & Monseur C. (2002). *Lesen kann die Welt verändern, Leistung und Engagement im Ländervergleich. Ergebnisse von PISA 2002*. Zugriff am 30.09.2017 unter Paris: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9602075e.pdf?expires=1502530400&id=id&accname=guest&checksum=B38698ED2ACDC3F976E3BE51F2593B84>

- Kruse, G. (2015). *Das Lesen trainieren: Zu Konzepten von Leseunterricht und Leseübung*. In Bertschi-Kaufmann (Hrsg.). *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung, Grundlagen, Modelle und Materialien* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training 3, Oberstufe. Fertigkeiten*. Bern: Schulverlag plus.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training 3, Geläufigkeit Leseheft*. Bern: Schulverlag plus.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2012). *Lesen. Das Training 3, Oberstufe. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern: Schulverlag plus.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training 3, Oberstufe. Strategien*. Bern: Schulverlag plus.
- Lindauer, T. & Schneider, H. (2015). *Lesekompetenz ermitteln: Aufgaben im Unterricht*. In Bertschi-Kaufmann (Hrsg.). *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung, Grundlagen, Modelle und Materialien* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und Überprüfung eines kooperativen-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim: Juventa
- Rosebrock, C. (2003). *Lesesozialisation und Leseförderung – literarisches Leben in der Schule*. In Kämper-van den Boogaart M. (Hrsg.). *Deutsch-Didaktik: Leitfaden für die Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2016). *Leseflüssigkeit fördern, Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Weber, H. (2012). *Schülerinnen- und Schülerfeedback- «Instrumentenkoffer»*. Zugriff am 11.04.2017 unter <http://lernvisionen.ch/kursunterlagen/downloads/sus-feedback-instrumentenkoffer.pdf>

21 Anhang

- Auszug aus dem Förderkonzept der Schule Altstätten
- ICF-CY-Analysen – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen der SuS
- Forschungstagebuch
- Auswertungsbögen Lesen 8-9, Lesetestbatterie für die Klassenstufen 8-9 (in separater Datei)
- Normtabellen mit Ergebnissen (in separater Datei)
- Lernstandserfassung (Pretest, in separater Datei)
- Leistungsüberprüfungen (Posttest, in separater Datei)

Förderkonzept Schule Altstätten (Förderkonzept Altstätten 01.07.2008)

1 Leitideen, Ziele und Grundsätze

1.1 Leitideen und Grundsätze

Um den optimalen Lernerfolg zu erreichen, ist es notwendig, Schülerinnen und Schülern eine nach ihren individuellen Bedürfnissen entsprechende, zielgerichtete Förderung zukommen zu lassen. Das bedeutet einerseits schulisch Schwache zu fördern, andererseits Starke zu fordern. Förderung ist daher nicht nur eine Notwendigkeit um Lernversagen zu vermeiden, sondern dient auch dazu, Leistungspotenziale von begabten Schülerinnen und Schülern weiter auszubauen. Damit ist Förderung ein grundlegender pädagogischer Auftrag der Schule. Sie stellt ein wichtiges Qualitätselement von Schule dar. Ziel der Schule ist es, durch angemessenen und guten Unterricht möglichst viele Schülerinnen und Schüler ohne zusätzliche Fördermassnahmen im üblichen Klassenrahmen zu beschulen, dort wo zusätzlicher Bedarf besteht, die zusätzliche Förderung optimal zu ermöglichen.

1.2 Ziele der fördernden Massnahmen

Förderung meint einerseits die bestmögliche Entwicklung der Leistungspotenziale aller Schülerinnen und Schüler, andererseits soll Förderung Lernversagen möglichst verhindern. Förderung erfolgt in erster Linie durch intensives Individualisieren des Unterrichtes und durch differenzierte Unterrichtsgestaltung. Dazu kommen bei besonderem Bedarf unterrichtsergänzende Pull out–Massnahmen. Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt, zielgerichtet und zeitlich befristet. Förderziele werden regelmässig schriftlich festgehalten und evaluiert.

2 Beschreibung der Angebote

2.1 Grundangebot

2.1.1 Schulische Heilpädagogik

Im Rahmen der Schulischen Heilpädagogik werden Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht zusätzlich gefördert. Die schulische Heilpädagogik ist auf eine breite Förderung ausgerichtet und umfasst verschiedene Elemente der Therapien und der weiteren Fördermassnahmen. Mit diesem Angebot erfassen wir in erster Linie Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Unterstufe. Das Angebot kann auch auf der Mittelstufe beansprucht werden. Dabei geht es vermehrt um die Beratung der Lehrkräfte und des Schülers, um präventiv gegen eine allfällige Sonderbeschulung, bzw. einen Wechsel in die Kleinklasse zu wirken.

2.1.2 Förderung im schriftsprachlichen Bereich (Legasthenietherapie)

Die Legasthenietherapie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den Grundlagen der geschriebenen und gelesenen Sprache aufweisen, die Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der Konzentrationsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben.

2.1.3 Förderung im mathematischen Bereich (Dyskalkulietherapie)

Die Dyskalkulietherapie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die besondere Schwierigkeiten in den mathematischen Grundlagen aufweisen, die Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne, in der Konzentrationsfähigkeit, in der Abstraktionsfähigkeit und/oder im Arbeitstempo haben.

2.1 Erweiterte Angebote

2.2.1 Einführungs-klasse

Die Einführungs-klasse umfasst zwei Schuljahre, in denen die Lerninhalte der ersten Regelklasse erarbeitet werden. Hier werden Kinder, die zum Zeitpunkt der Einschulung nur teilweise schulfähig sind, unterrichtet. Das Ziel ist das Erreichen der Schulfähigkeit. Im Vordergrund stehen dabei die individuelle Förderung in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, die Schulung der Basisfunktionen sowie die Einführung in die Kulturtechniken. Nach der Einführungs-klasse treten die Kinder in die 2. Regelklasse ein. In Ausnahmefällen erfolgt der Übertritt in eine zweite Klein-klasse.

2.2.2 Kleinklasse

In der Kleinklasse werden Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich unterrichtet, die den schulischen Anforderungen der Regelklasse trotz Therapien, Stützunterrichts oder weiterer unterrichtsergänzender Fördermassnahmen die Lernziele nicht erreichen können. Das Angebot umfasst die Schulzeit von der 3. bis zur 9. Klasse. In begründeten Ausnahmefällen kann das Angebot auf die 2. Klasse ausgeweitet werden. Für die Schülerinnen und Schüler werden individuelle Lernziele festgelegt. Die Möglichkeit der Rückversetzung in die Regelklasse wird regelmässig überprüft. Das 9. Schuljahr wird als Werkjahr geführt. Während der Berufsausbildung besteht das Angebot der schulischen Nachbetreuung.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen N.M.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Die gute Unterstützung von zu Hause wirkt sich positiv auf ihre Arbeitsorganisation aus. Ihre beiden älteren Schwestern geben ihr ein gutes Vorbild ab, sich in der Schule einzusetzen und gute Leistungen zu erbringen. Die Eltern unterstützen ihre Kinder in allen Belangen. So fuhr der Vater von N.M. ihre Schwester jeden Tag in der Nacht zu ihrer Bäckerei. N.M. wirkt gelassen und gut aufgehoben. Das Deutsch als Zweitsprache erschwert ihr den intuitiven Umgang mit der deutschen Sprache, dies hat Auswirkungen auf ihre Kompetenzen im Deutsch wie das Verstehen von Texten oder das Halten von vorbereiteten und unvorbereiteten Vorträgen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen I. V.

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:
Mit der Einnahme von Ritalin haben sich die Probleme mit I.V.'s Konzentrationsproblemen und den Problemen im Sozialverhalten in der Schule verbessert. I.V. benötigt tragfähige Strukturen, die seine Mutter ihm nicht vollumfänglich bieten kann, daher muss I.V. sich selbst organisieren, was ihm in der letzten Zeit besser zu gelingen scheint. Vielleicht hilft ihm dabei seine neue Freundin, die ihm Halt gibt. I.V. ist sehr interessiert an der Berufsfindung, obwohl ihm seine Eltern hierfür kein gutes Beispiel abgeben. In seinem Freundeskreis, in dem viele Kollegen auch älter sind als er, kann er aber solche finden, die erfolgreich eine Ausbildung machen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen M.O.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen D.B.

Wegen seinem geringen Selbstvertrauen besteht bei D.B. die Gefahr, dass er sich beeinflussen lässt. Das Rauchen scheint nicht zu ihm zu passen, wahrscheinlich ist er dem Vorbild seiner Kollegen in der Freizeit gefolgt. Beim vielen Skifahren im Winter mit seinem Vater kann D.B. seine überschüssige Energie loswerden. Im Unterricht ist er ständig in Bewegung, ist leicht ablenkbar und für jeden Spass zu haben. Um konzentriert zu arbeiten, muss D.B. sich sehr anstrengen. Einmal in einer Lektion, in der die SuS selbständig ihre Arbeitsblätter kontrollieren mussten, ist sein Verhalten untragbar geworden und ich habe ihn rausgeschickt. In der anschließenden Besprechung mit mir, was ihm schon sehr unangenehm war, habe ich ihm gesagt, dass er die fehlende Zeit, die er im Unterricht verpasst, in der Pause nachholen muss. Diese Vorstellung empfand er als äusserst schlimm, seitdem gibt er sich sichtlich Mühe, sein Verhalten unter Kontrolle zu halten. D.B. sollte eine Brille tragen, vielleicht hat er auch deswegen Mühe, geläufig zu lesen. Anscheinend ist er aber nicht bereit, eine zu tragen.

Protokolleintrag vom 23.3.2017

Deutschlektionen KK8, 10:40 – 11:40

Projektstart

1. Projekteinheit

Allgemeiner Eindruck nach der Lektion

Die Grundstimmung zu dem zweiten Durchlauf des Leseprojekts sind eher verhalten. Schon im Gang höre ich D.B. murren, dass er ziemlich lustlos sei. Ich führe die Lektionen ein wenig als Einzelkämpfer, doch die Analogie über die BMX- Sportler, die beim Training zum Back Flip mehrere Anläufe nehmen und am Schluss die Technik beherrschen, wirkt insgesamt motivierend für die kooperative Unterrichtsform, die ich neu einführe.

Beobachtungen SuS

▲ N.M.

Fertigkeitentraining: Mit den Augen hüpfen: N.M. bewegt dabei den Kopf hin und her. N.M. liest leise mit.

Training im Lautlesetandem: Sie wehrt sich gegen M.O.'s Verbesserungsvorschläge und meint des Öfteren, sie habe da gar keinen Fehler gemacht, wo M.O. sie verbessert hat. Das gibt sie auch in der Rückmeldung zur Lektion an. Sie kommt da in eine Verteidigungshaltung. Ich ermuntere sie, die Kritik anzunehmen.

Ich ermahne M.O. und sie, beim Training jeweils auf drei zu zählen um weiterzulesen, damit N.M. ihre Hast zügeln kann. Auch muss ich daran denken, N.M. zu sagen, dass sie jeweils die unbekanntesten Wörter für die Wortschatz-Kartei notieren muss.

▲ M.O.

M.O. kann gut erklären, was der BMX-Fahrer braucht um besser zu werden.

Training im Lautlesetandem: Ich führe mit ihm das Training durch, wobei ich glaube, dass er sich ein wenig schämt vor D.B. und I.V. Er macht beim gemeinsamen Vorlesen mit mir auch fast keine Fehler, was zeigt, dass er ein idealer Trainer ist.

▼ I.V.'s Verhalten als Trainer

I.V.'s Laune zu Beginn der Stunde war nicht gut. Er gab an Hunger zu haben und lieber das schöne Wetter geniessen zu wollen als in der Schule zu sitzen. Ich ermahne ihn, dass er sich melden muss, bevor er etwas sagt, worauf er meint, er sage und frage jetzt nichts mehr. Nach dem BMX – Video fängt er sich jedoch wieder und steigt in das Lehrgespräch mit ein, als es darum geht, herauszufinden, was man bei einem guten Training braucht.

Training im Lautlesetandem: Als Trainer befolgt er meine Anweisungen im Umgang mit D.B. Er macht sich gut als Trainer. Ich denke, wenn die beiden jeweils so trainieren, kann ich sie als Gruppe zusammenlassen.

I.V. kann man immer wieder zu seinem sachlichen Interesse zum Arbeiten motivieren.

◀ D.B.: Verbesserung Time-On Task, Ausweichmanöver

Fertigkeitentraining: D.B. möchte nach dem Fertigkeitentraining aufs WC. Ich denke, dass er diese Ausweich-Strategie verfolgt, weil diese Übungen allgemein streng sind für ihn. Belohnungssystem entwickeln? Entspannungsübungen? Allenfalls Bewegungsübungen?

Training im Lautlesetandem: D.B. möchte nach draussen um das Training durchzuführen, weil er durch die anderen abgelenkt sei. Ich meine daraufhin, dass sie im Klassenzimmer bleiben müssen, da ich sie beobachten will. Gut, habe ich das so gemacht. Da muss ich darauf bestehen. Er gab an, dass der zu

lesende Text zu lang gewesen sei. Mich dünkte, dass es besser wäre, einen Text mit allgemein kürzeren Sätzen zu haben, damit, wenn neu eingesetzt werden muss, sie nicht so viel nochmals lesen müssen. D.B. spielte mit seinen Sachen im Etui herum, bemalte seine Filzstifte, woraufhin ich ihm die Sachen weggenommen und zu mir auf das Pult gelegt habe. Leise habe ich ihn dann nochmals eindringlich gebeten, jetzt aufzuhören, was gewirkt hat.

Fazit

- Ein gelungener Einstieg in die zweite Projektphase dank dem BMX-Video, den Tafelkarten zum Vergleich Sportler und Trainer sowie den kompetenten Trainern.
- Wort-des Tages-Kartei pflegen!
- Bewegungsübungen- Phase für D.B. einführen, auch um die positiven Kontakte zwischen den beiden Gruppen zu fördern.

Protokolleintrag vom 3.4 2017

**Deutschlektionen KK8, 7:20 – 8:05 Uhr
10.05 – 11.40 Uhr**

2. Projekteinheit

Allgemeiner Eindruck nach den drei Lektionen

Heute hatte ich viel vor: Repetition Feedbackregeln, Wiedereinführung «Wort-des-Tages-Kartei», Besprechung Fertigkeitentraining, Weiterführung kooperatives Lesetraining in Lautlesetandems, Einführung gemeinsame Bewegungspause. Es war anstrengend für mich, doch insgesamt sehr bereichernd und eine gute Vorbereitung für die praktische Prüfung nach den Ferien.

Beobachtungen SuS

▲ N.M.

N.M. führt ein freundliches Gespräch mit M.O. im Gang, bevor die Lektion losgeht. Sie gab in der Rückmeldung zu den Lektionen an, dass ihr die Feedbackrunde gut gefallen habe (Kugellager). Sie hatte zwar Probleme, I.V. zu sagen, was ihm gefällt, erinnerte sich jedoch dann an seine Aussagen im Morgenkreis, dass er grillen war. Hier merkt man, dass sich dies Erzählrunden lohnen, damit sich die SuS besser kennen lernen und so auch eher respektieren.

Fertigkeitentraining: N.M. kennt die Wörter Lastesel und berappen nicht → wird in Wort-des Tages- Kartei aufgenommen und geklärt.

Training im Lautlesetandem: N.M. wirkt gereizt. Sie gibt in der Rückmeldung an, dass es sie nervt, verbessert zu werden. Ich rede ihr gut zu und erkläre, dass ein Training nicht immer lustig ist und man Disziplin braucht, um durchzuhalten. Dafür kommt man dann auch weiter. → Die Disziplin das nächste Mal ansprechen. Anderen Text zur Verfügung stellen, der Text über die Polarwölfe ist ihr zu lang.

Die Bewegungspause hat ihr gut gefallen.

▲ M.O.'s

Es fällt mir auf, dass M.O. immer wieder schaut, ob D.B. Blickkontakt zu ihm hält, wenn ich ihn zu etwas aus seinem Leben befrage. Insgesamt glaube ich, dass sie untereinander wieder besseren Kontakt haben als noch vor zwei Wochen. M.O. kann in der Feedbackrunde allen ein Kompliment sagen und was sie gern haben.

Fertigkeitentraining: M.O. löst die Aufgabe Wortkette mit dem Zivi. M.O. kann die Unterstützung gut

gebrauchen, denn in der Übung finden sich auch schwierige Wörter, die der Zivi mit seinem Handy klärt. Ich und der Zivi besprechen, dass wir für die nächsten Einheiten jeweils einen Computer laufen lassen wollen, damit die Wörter für die Wort-des-Tages-Kartei auch individuell recherchiert werden können.

Training im Lautlesetandem: M.O. bemerkt, dass N.M. schon Fortschritte macht. Hier muss Wert daraufgelegt werden, dass er N.M. genug lobt, wenn sie sich verbessert, damit sie etwas Zuspruch erfährt für ihre Bemühungen.

◀ I.V.

I.V. braucht Hilfe bei der Feedbackübung, um N.M. zu sagen, was sie mag. Erstaunlicherweise meint N.M. dass I.V. nett sei. Das ist verwunderlich, weil es meistens so scheint, dass I.V. nicht besonders nett zu N.M. zu sein scheint. Man erfährt bei solchen Übungen immer wieder interessante Sachen.

Mir fiel auf, dass ich im Rundgang um das Schulhaus, die wir als Bewegungsübung gemacht haben, neben N.M. und M.O. gegangen bin. Hier muss ich aufpassen, meine Zeit auch bei solchen Aktivitäten auf alle aufzuteilen.

Fertigkeitenübungen: I.V. brauchte Unterstützung, um sich bei der Übersicht der Fertigkeitenübungen zu orientieren. Ich habe etwas gewartet, als er meinte, er verstehe die Übung «Geheimnisvolle Zeichen nicht». Dann hat er sie auf einmal doch verstanden. Spontan habe ich die Übung für ihn erweitert, dass er die Zuteilungen auswendig machen soll, um ihn mental herauszufordern, wogegen er sich gewehrt hat. Ein solches Gedächtnistraining täte ihm aber glaube ich sehr gut.

▲ D.B.

D.B. hatte heute Morgen um 7:20 Uhr gute Laune, ist pünktlich, aber als Letzter zur Türe hereingekommen. Er konnte bei der Feedbackübung allen die erforderlichen Rückmeldungen geben. In der Rückmeldung gab er an, am Montagmorgen in der ersten Lektion nicht so viel machen zu wollen.

Nach der Pause haben er und I.V. N.M. ausgesperrt, was ich vehement verurteilte. Sie meinten, N.M. gerufen zu haben und sie sei dann nicht gekommen.

Fertigkeitentraining: D.B. möchte um 10.25 Uhr aufs WC. Ich lasse ihn nicht, weil ich erkenne, dass er sich vor den Fertigkeitenübungen drücken will. Er geht dann in der Pause. Wieder fällt mir auf, wie geschafft D.B. wirkt, wenn er solche Übungen lösen will. Er findet, er habe solche Übungen schon in der ersten Klasse bearbeitet. Hervorzuheben ist, dass sich D.B. gut orientieren kann und die Aufträge selbst erlesen und lösen kann.

Training Lautlesetandem: D.B. wird zusehends müder. Er muss öfters gähnen, meint auch, es nerve, wenn man Lesefehler korrigieren muss. In der Rückmeldung gibt er dazu jedoch an, dass er das Lesen gut gefunden habe.

D.B. gibt nützliche Rückmeldungen am Schluss, wofür ich mich bedanke.

Fazit

- Das Fertigkeitentraining mit den 20 Minuten ist zu kurz. Es macht Sinn, es auf ca. 30 Minuten auszuweiten, vor allem, wenn mit zunehmend längeren Texte gearbeitet wird und sonst dar nicht die Zeit bleibt, die Aufgaben nachzubesprechen.

- Die Bewegungspause, als wir um das Areal gegangen sind, war in Ordnung. Ich frage mich nur, ob eine Entspannungsübung nicht sinnvoller gewesen wäre, da I.V. angegeben hat, sehr müde zu sein und D.B. am Schluss trotz der Pause immer noch müde gewirkt hat.
- Der Einsatz des Zivis in der praktischen Prüfung ist beschlossene Sache. In den Fertigkeitenübungen und im Klären von unbekannt Wörtern ist er eine grosse Hilfe!

Protokolleintrag vom 24.4.2017

**Deutschlektionen KK8, 7:20 – 8:05 Uhr
10.05 – 11.40 Uhr**

3. Projekteinheit: Praktische Prüfung

Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen

Heute war der grosse Tag der praktischen Prüfung. In der ersten Lektion haben wir gemeinsam ein Einstiegsspiel mit Fragen gespielt, den Ablauf der Lektionen kurz besprochen und ein Bewegungsspiel mit den Frisbees gespielt. Das war sehr entspannend. Die Lektionen während der praktischen Prüfung konnte ich wie geplant abhalten, besonders gefallen haben mir die Sequenzen, die die SuS in PA abhalten konnten (die gegenseitige Vorstellung einer Übung).

Beobachtungen SuS

▲ N.M.

Fertigkeitstraining: N.M. hat die Übungen sehr diszipliniert durchgeführt und die Wörter gut eingesetzt. Was mir neben dem sauberen Lesen von ihr durch die Lappen gegangen ist, ist auf der Inhaltsebene nachzufragen, was sie vom Lesen verstanden hat. Das nächste Mal könnte sie auch mit M.O. eine Übung durchsprechen.

Training im Lautlesetandem: Was mir aufgefallen ist, dass sie sich beim Vorlesen in der Klasse während des Strategietrainings selbst verbessert hat. Das hat sie vorher nicht. Jetzt, mit dem leichteren Text, konnte sie mit M.O. zusammen schon viel entspannter lesen. M.O. gab ihr auch eine entsprechende Rückmeldung. Die erste Lesung wurde aufgenommen und kann am Schluss verglichen werden.

Die Bewegungsübungen gab sie als positiv in der Lektion an.

▲ M.O.

Fertigkeitstraining: M.O. hat während des Fertigkeitstrainings sehr selbstständig gearbeitet. Ich hatte ein wenig ein schlechtes Gewissen, weil eine Überprüfung mit der Lehrperson nicht direkt möglich war, nur ist das bei der Selbstständigkeit kein so grosses Problem.

Training im Lautlesetandem: Als Trainer hat er seine Aufgabe heute gut wahrnehmen können. Ich habe vergessen, ihn auf das Loben anzusprechen, damit N.O. seine Anweisungen besser annehmen kann, aber anscheinend ist das jetzt mit dem einfacheren Text sowieso besser.

M.O. hat rückgemeldet, dass er die Texte im Heft gut verstanden hat.

▼ I.V.

Fertigkeitenübungen: I.V. konnte im Nebenraum die Sätze lesen und zuteilen. Beim Text über den Adamsapfel fand ich es hilfreich, dass er sich mit dem Zivi darüber unterhalten konnte, egal was die beiden Expertinnen meinen. Vielleicht könnte man jedoch zu den einzelnen Wörtern Bilder im Google nachschlagen? I.V. könnte dann zeigen, was er dazu gefunden hat.

Training in den Lauslesetandems: I.V. geht die Puste aus, weil D.B. keine Pausen beim Lesen macht. Wir einigen uns darauf, dass er bei den Satzzeichen jeweils Luft holen soll. Heute war es für I.V. kein Problem,

die 15 Minuten beim Lesetraining als Trainer durchzuhalten. Er hat sich mit meiner Unterstützung an die Vorgaben gehalten.

I.V. haben die Bewegungsübungen gut gefallen.

◀ D.B.

Fertigkeitentraining: Vielleicht quäle ich D.B. wirklich mit diesen Übungen, wie die Expertinnen meinen. Ich könnte das Lesematerial noch auf D.B.'s Vorlieben anpassen, nur dünkt mich das schon sehr aufwendig. Vielleicht kann ich es so machen, dass er zumindest die Reihenfolge der Übungen selbst wählen kann.

Training Lautlesetandem: D.B. muss ab jetzt nach den Satzzeichen Luft holen, damit er eine sinnvollere Betonung sicherstellen kann. Sinnvoll könnte sein, ihn diesen Tipp notieren zu lassen. Im Lautlesetandem könnten wir das Training auf zwei Lesungen pro Einheit kürzen.

Fazit

Was nehme ich von den Expertinnen mit? Die Texte mehr auf die Lebenswelt der SuS abzustimmen, zumindest in einem Bereich. Das Lesetraining auf zwei Lesungen kürzen. Methodisch-didaktisch könnte ich noch mehr mit Bildern oder Gegenständen arbeiten. Vielleicht könnte ich den Mammutbaum aus dem botanischen Garten zeigen, den sie ja selbst schon gesehen haben? Weniger Papier, mehr Satzanfänge zur Verfügung stellen, auch fürs Feedback – Geben.

– I.V. und D.B. mehr zur Selbstkontrolle anregen, weniger durch mich.

Protokolleintrag vom 27.4.2017 Deutschlektionen KK8, Donnerstag 10.05 – 11.40 Uhr

4. Projekteinheit

Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen

Ich konnte die Lektionen mit einem guten Gefühl abschliessen, weil die SuS sich zum Schluss intensiv mit der Lesestrategie «bewusst lesen» auseinandergesetzt haben. Beim Lesetraining haben die beiden Gruppen sich auch gut mit dem Text beschäftigt und D.B. konnte mir den Text vorlesen, da sie ihn das 6. Mal geübt hatten.

Beobachtungen SuS

◀ N.M. (Sie will nicht sagen, warum der Daumen heute nicht ganz nach oben zeigt)

Fertigkeitentraining: N.M. hat die Übungen sehr diszipliniert mit dem Zivi durchgeführt. Man merkt, dass sich ihr Einsatz verbessert hat, seit sie weiss, dass sie nächste Woche in der Real schnuppern gehen kann. Ich bin gespannt, wie es läuft.

Training im Lautlesetandem: M.O. und N.M. führen das Training wie angewiesen aus. Sie haben sich darauf geeinigt, dass M.O. nicht direkt mit dem Finger mitfährt, sondern er sich in ihr Protokollheft seine Notizen macht und sie nachher überträgt. Ich denke, das geht so in Ordnung, wenn sich N.O. so besser konzentrieren kann.

◀ M.O. (Das Wette ist nicht so toll und ich bin ein wenig müde.)

Fertigkeitentraining: M.O. hat sich gemeldet, als er mit den Aufgaben fertig war. Die Übungen haben wir gemeinsam besprochen. Bei der Übung «Was passt nicht?» gingen unsere Meinungen darüber, was nicht in die Reihe passt, auseinander. Wir kamen zum Schluss, dass es auch mehrere Lösungen möglich sind und man einfach gut begründen können muss.

Training im Lautlesetandem: Als Trainer hat er seine Aufgabe heute gut wahrnehmen können. Ich habe wieder vergessen, ihn auf das Loben anzusprechen. Ich habe sie unbegründet zurechtgewiesen.

▼ **I.V. (Schlecht, er wollte in die Bibliothek, wohin wir aber erst in der nächsten Woche gehen.)**

Fertigkeitentraining: I.V. war total unmotiviert und enttäuscht, weil wir nicht in die Bibliothek gegangen sind. Er hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt und geschmollt. Die ihm zugewiesene Übung hat er wohl gelöst, hat sich jedoch nicht wie von mir angewiesen im Anschluss daran gemeldet. Ich überliess in daraufhin selbst seinen Übungen und liess ihn in Ruhe, zumal er sich mit den Material beschäftigte. Zum Schluss hatte er einige Wörter für die Wort-des-Tages-Kartei gefunden, die wir miteinander besprechen konnten. Er war auch pünktlich nach der Pause wieder da und war in der zweiten Lektion wieder sehr kooperativ.

Training im Lauslesetandem: I.V. hat seine Aufgabe als Trainer gut wahrgenommen und hat rückgemeldet, dass D.B. den Text schon viel besser als am Anfang gelesen habe. Er hat auf meine Aufforderung, die Anweisungen bei D.B. einzuhalten, missmutig reagiert («Habe ich es bis jetzt denn Scheisse gemacht? »). Meine Zurechtweisung im Voraus war unbegründet, er hat sich mit D.B. angemessen auseinandergesetzt und mit ihm besprochen, was er beim Lesen noch verbessern konnte.

Strategietraining: Verwechselt Kg mit Km, merkt es aber selbst, als er die passenden Informationen zur Zahl sucht.

▼ **D.B. (Schlecht, weil er sich nach den Ferien noch nicht wieder an die Schule gewöhnt hat.)**

Abweichende Tätigkeiten: D.B. beginnt nicht direkt mit den Übungen, sondern geht zuerst zum Wasserhahn, lässt das Lavabo halbvoll mit Wasser einlaufen und trinkt, bis ich ihn zum Arbeiten auffordere und mit ihm seine Fertigkeitenübungen bespreche. Anschliessend will er nach 30 Minuten aufs WC, was ich nicht zulasse. Heute stand bei ihm auch ihm Zentrum, dass er nicht wusste, wo sein Etui ist. In der 5 Minuten- Pause geht er dafür zu seiner Klassenlehrerin und kommt 13 Minuten nicht zurück. Seinen Schlüsselanhänger nehme ich ihm beim Testlesen ab, weil er immer damit rumspielt.

Fertigkeitentraining: Er sucht nach Wörtern mit speziellen Anfangsbuchstaben, findet aber keine und nimmt daraufhin den Duden zur Hilfe. Ich erkläre ihm, dass er wählen darf, in welcher Reihenfolge er die Übungen löst. Er löst dann aber trotzdem die Übung vom nächsten Blatt. Diese können wir das nächste Mal besprechen.

Training im Lautlesetandem: D.B. hat mit I.V. den Text noch einmal im Chor gelesen. Anschliessend musste er den Text mir vorlesen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass er deutlich mehr Satzzeichen beim Lesen berücksichtigt hat als beim ersten Mal lesen und er sich beim fehlerhaften Lesen selbstständig verbessert hat. Den Text für das nächste Training kann er sich selbst aus dem Geläufigkeitsheft aussuchen.

Fazit

- Mammutbaum aus dem botanischen Garten zeigen!
- Die SuS sollen sich jeweils selbstständig melden, wenn sie eine Übung beendet haben und diese mit mir oder dem Zivi besprechen, falls ich sie nicht anders anweise
- Weniger Papier, mehr Satzanfänge zur Verfügung stellen, auch fürs Feedback – Geben.
- I.V. und D.B. mehr zur Selbstkontrolle anregen, weniger durch mich. Den SuS mehr zutrauen und auch vertrauen.

Protokolleintrag vom 1.5.2017 Deutschlektionen KK8, Montag 10.05 – 11.40 Uhr**5. Projekteinheit****Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen**

Heute war ein schwieriger Morgen: I.V. hat sich in der zweiten Lektion beinahe verweigert, nachdem ich ihn von seiner Klassenlehrerin ausgerichtet habe, dass er noch seinen Impfausweis bringen müsse. D.B. ist in der zweiten Lektion für ca. 8 Minuten auf dem WC verschwunden, da musste ich mich auch hinterfragen, wie ich diese Abwesenheit behandeln sollte. Die erste Lektion mit den Fertigkeiten lief diszipliniert und plangemäss. N.M. ist abwesend, da sie in der Real schnuppert.

Beobachtungen SuS**N.M. abwesend, in der Real am Schnuppern****▲ M.O. (Mir geht es einfach gut.)**

Fertigkeitentraining: M.O. hat sich gemeldet, als er jeweils mit einer Aufgabe fertig war und konnte die Übungen Antonyme ohne Hilfe lösen (er hat sie mit zur Kontrolle vorgelesen). Bei der nächsten Übung (Synonyme), verstand er ca. 6 Wörter nicht, die wir anschliessend im Plenum mittels der Wort-des-Tages-Kartei geklärt haben.

Training im Lautlesetandem: Hat heute nicht stattgefunden, da N.M. abwesend ist.

Strategietraining: M.O. konnte den Auftrag (mit den Daten aus dem Text zum Mammutbaum «General Sherman Tree» einen Steckbrief zu verfassen, selbstständig lösen und ihn vorzutragen) selbstständig lösen.

▼ I.V. (Gibt an müde zu sein, der Wetterumschwung macht ihm zu schaffen, er habe keine Lust auf Schule)

Grundsätzliches: Heute habe ich mir gedacht, dass ich I.V. nicht immer seinen Wünschen nachgeben muss oder schauen muss, dass es so läuft, wie er will. Er war in der zweiten Lektion so genervt, dass er sich von mir abgewendet hat und auf meine Fragen bei der Auftragsverteilung nicht geantwortet hat. Am Ende der Stunde musste er noch im Klassenzimmer bleiben um die Hausaufgaben nachzuschreiben (er hat das HA-Büchlein nicht gefunden) und den Übersichtsplan noch auszufüllen (hat er nicht gemacht, als ich dazu aufgefordert habe). Ich fühlte mich während der Phase, als sie den Steckbrief erstellen sollten, enttäuscht, traurig und als Versager. Vor allem auch, weil D.B. für 10 Minuten auf dem WC geblieben ist und ich ihn gehen gelassen habe. In dem Moment, als I.V. noch bleiben musste, hatte ich das Gefühl, dass er sich auch so fühlt (enttäuscht, traurig, als hätte er versagt), da er bald den Tränen nah war. Er meinte noch, alle Lehrer nerven in dermassen. Mich wohl eingeschlossen.

Fertigkeitentraining: I.V. löste mit dem Zivi seine Übungen im Nebenraum. In der anschliessenden Besprechung wollte er auch Wörter zur Wort-des-Tages-Kartei angeben, ich hatte jedoch mit M.O. besprochen, dass er die Wörter ansagen soll. In diesem Moment wirkte er wütend. Wenn er hintenanstehen muss, muss er sich sehr zusammennehmen. Das passt ihm gar nicht.

Training im Lauslesetandems: Auf den Donnerstag verschoben. I.V. war so aufgebracht und wütend, dass ich dachte, dass er seine Rolle als Trainer nicht übernehmen kann.

Strategietraining: I.V. hat sich wenige Notizen gemacht, die er aber nicht mit mir besprechen will. Als er sein Ergebnis im Plenum mitteilen soll, redet er so leise, dass ich ihn nicht verstehe. Nach der Aufforderung, zu wiederholen, was er gesagt hat, sagt er nichts mehr und ich breche die Besprechung seiner Übung ab.

▼ D.B. (Kopfweg, es scheisst ihn an in der Schule.)

Abweichende Tätigkeiten: D.B. beginnt nicht direkt mit den Übungen, sondern geht zuerst zum Wasserhahn und trinkt, bis ich ihn mit einem Blick auffordere mich mit der Arbeit zu starten. Als ich vom WC zurückkomme, ist D.B. wieder am Trinken. Während der Pause meinte er, er könne nicht aufs WC, weil es dort stinke. Er geht dann in der zweiten Lektion um 11.05 für ca. 8 Minuten aufs WC. Am Schluss spreche ich ihn darauf an, dass es nicht okay ist, dass er so lange wegbleibt und er mit mir besprechen müsse, wie wir in Zukunft seine Arbeitszeit und Pausen einteilen.

Fertigkeitstraining: D.B. hat sich während dieser Phase an die Abmachung gehalten, dass er sich bei mir meldet, wenn er mit einer Übung fertig ist. Er konnte drei Aufgaben lösen und kam gut vorwärts. Daumen hoch für diesen Einsatz!

Strategietraining: D.B. kam nach seiner 8 Minuten- Abwesenheit zurück und meinte, er hätte den Auftrag bereits gelöst. Ich wies ihn daraufhin an, dass er die Infos nochmals neu gliedern müsse, was er dann erledigt hat. Die Infos auf dem Text konnte er gut einander zuordnen. Probleme bereitete ihm der Begriff «Goliath-Baum».

Fazit

- I.V.: Ich könnte versuchen, ihn in dieser Phase des «Völlig - Abgelöscht – Seins» aufzufordern, seine Gedanken und seine Wut niederzuschreiben oder ein Bild dazu zu malen, damit er Abstand zu seinen Gefühlen bekommt. Meistens reicht es, ihn in Ruhe zu lassen, damit er sich wieder fängt, aber heute hat sein Verhalten zum Abbruch seiner Besprechungsphase geführt.
- Ist I.V. überfordert mit den Aufträgen? Wieviel kann ich ihm zutrauen, wieviel Frust muss er ertragen, wieviel Rücksicht ist angebracht, hatte er einfach einen schlechten Tag?
- I.V. mehr zur Selbstkontrolle (Lösungsblätter), wenn das besser für ihn stimmt. Allenfalls ein Notfall-Programm zur Verfügung stellen, falls so eine Situation wiederauftauchen sollte.

Protokolleintrag vom 4.5.2017 Deutschlektionen KK8, Donnerstag 10.05 – 11.05 Uhr**6. Projekteinheit****Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen**

Heute konnte ich mit einem viel entspannterem Gefühl in die Lektionen starten als am Montag. Alle erschienen pünktlich und schienen wieder um einiges motivierter zu sein, was schon an den gesetzten Daumen abzulesen war. Grundsätzlich freuten sich alle, dass sie wegen des Maimarkts schon um 15.20 Uhr die Schule aushaben und auf den Bibliotheksbesuch.

Training im Lautlesetandem: Hat heute nicht stattgefunden, da der Bibliotheksbesuch auf dem Programm stand.

Bibliotheksbesuch: Hier gebe ich an, welche Bücher die SuS gewählt haben. Diese Information ist hilfreich zu sehen, woran die SuS interessiert sind. Am Montag müssen sie aus ihrem Buch etwas erzählen können. Die SuS suchen sich in der Regel Sachbücher aus.

Strategietraining: Wird wegen des Bibliotheksbesuchs auf dem Montag verschoben.

Beobachtungen SuS**◀ N.M. (es hat keinen Grund, warum es mir nicht ganz gut geht)**

N.M. gibt an, dass es in der Real ziemlich gut gelaufen sei. Von den Lehrern habe ich gehört, dass sie in

Englisch relativ gut mitmachen konnte und im Deutsch habe sie durchschnittlich vorgelesen. Ich bin gespannt, ob sie die Chance bekommt, nach den Sommerferien in die Realschule zu wechseln. Ihre Zuverlässigkeit ist ein grosser Pluspunkt für sie.

Fertigkeitentraining, Lernwortschatz: Mit dem Zivi hat sie den verpassten Lernwortschatz vom Montag besprochen, auf die Lernkärtchen nachgetragen und das Übungsblatt gelöst. Auf den Montag muss sie ihn lernen und eine Übung zusätzlich lösen. Falls das mit dem Wechsel in die Realschule klappen würde, wird es wichtig sein, konstant an der Erweiterung ihres Wortschatzes zu arbeiten.

Bibliothek: N.M. sucht sich ein Buch aus, welches sich über die Leistungsfähigkeit des Menschen handelt.

M.O. mittel bis gut (bin noch ein wenig müde)

Fertigkeitentraining: M.O. kann das Übungsblatt zum Lernwortschatz ohne Hilfe der Lernkarten lösen und korrigiert es selbstständig. Die Übung Satzteile einsetzen kann er lösen, ohne die Satzteile einzusetzen. Eine Übung nimmt er im Nebenraum auf das Diktiergerät auf, sodass ich sie nach der Stunde kontrollieren kann. Das Niveau der Übungen ist für ihn ideal.

M.O. hilft I.V. bei einer Übung, die er selbst schon erledigt hat. I.V. konnte seine Hilfe annehmen.

Training im Lautlesetandem: Hat heute nicht stattgefunden, da der Bibliotheksbesuch auf dem Programm stand.

Bibliotheksbesuch: M.O. nimmt ein Buch über Wissenswertes über die Erde.

▲ I.V. (ist froh, heute zwei Lektionen früher aus zu haben, er freut sich, dass wir in die Bibliothek gehen)

Grundsätzliches: Mit I.V. habe ich besprochen, wie er zukünftig an den Fertigkeitenübungen arbeiten will. Ich habe ihm etwas einfacherer Übungen angeboten, damit er sie eher ohne Hilfe lösen kann, weil er am Montag meinte, er will nicht immer mit Hilfe arbeiten müssen.

Fertigkeitentraining I.V. startet sofort damit, das Übungsblatt zu lösen und nimmt dabei seine Lernkärtli zu Hilfe. Als er nicht mehr weiterweiss, fordere ich ihn auf, mit D.B. zu vergleichen, was sie bis jetzt gefunden haben. Zu zweit können sie das Blatt fehlerfrei lösen.

Anschliessend löst er Übungen über Synonyme und Antonyme. Die Aufgabenstellung ist ihm nicht klar und ich muss sie ihm zweimal erklären. Die Antonyme löst er teilweise mit den Lernkärtchen, die übriggeblieben sind, kann ihm M.O. erklären.

Bibliotheksbuch: Guinness-Buch der Rekorde 2015

▲ D.B. (freut sich auch, dass sie früher Schule aushaben.)

Abweichende Tätigkeiten: D.B. beginnt diesmal relativ zeitnah mit den Übungen. Er geht in der 5- Minuten-Pause für 4 Minuten aufs WC, geht einmal spitzen und schneidet dabei mit der Schere an den Papiertüchern neben Wasserhahn herum. Interessant war seine Aussage, dass er meinte, nach dem Übungsblatt genug gearbeitet zu haben. Da wollte er schon wieder aufs WC. Ich sagte ihm dann, dass jetzt schon noch mehr Arbeit für ihn auf dem Programm steht und habe ihn dazu aufgefordert, sich dran zu machen.

Fertigkeitentraining: D.B. hat seine Aufgaben zu Übungsteil B beendet und mir die gelösten Aufgaben vorgelesen. In der Rückmeldung gab er an, dass alle Übungen auf diesen Blättern einfach gewesen seien. Jetzt kann er dann in das Heft der Oberstufe wechseln.

Bibliotheksbuch: Guinness-Buch der Rekorde 2011

Fazit

- I.V. möchte an den schwierigeren Übungen dranbleiben, was an sich ja okay ist. Ich denke, es ist gut, einige Blätter in Petto zu haben, die etwas einfacher sind, falls er zu frustriert wird. Eine Möglichkeit ist auch, dass er sich bei M.O. Hilfe holen kann, da er die Übungen bereits gelöst hat, die I.V. noch bevorstehen. Auch soll I.V. eine Leseübung auf das Diktiergerät aufnehmen können, was auch seinen Freiraum erhöht.
- D.B. ist beim Wechsel der Arbeitsphasen genau zu beobachten, damit er die Übergänge nicht nutzt, um in ausweichende Tätigkeiten zu wechseln, da er dann meint, er habe vorher bereits genug gearbeitet. Ich will ihn auch wieder darauf aufmerksam machen, dass er sich jeweils nach dem Beenden einer Übung bei mir meldet.
- M.O. Selbstständigkeit ist eine Freude für mich.
- N.M. 's Motivation durch den Besuch der Realschule muss gefördert werden.

Protokolleintrag vom 8.5.2017 Deutschlektionen KK8, Montag 10.05 – 11.40 Uhr

7. Projekteinheit

Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen

In den letzten 20 Minuten musste ich das Programm durchpeitschen, da I.V. und D.B. nicht mehr motiviert waren, sich mit dem Text, den wir schon das dritte Mal anschauten, auseinanderzusetzen. Das kann ich verstehen. Doch jetzt ist die Lesestrategie abgeschlossen und repetiert haben wir die wichtigsten Punkte auch noch einmal. Im zweiten Durchlauf der Strategie, die sie dann mehrheitlich selbst erarbeiten sollen, sehe ich zu, dass wir etwas speditiver vorankommen, um die SuS nicht zu ermüden.

Beobachtungen SuS

◀ N.M. (Daumen fast nach ganz oben)

Ich spreche N.M. darauf an, dass ich sie vermehrt wüst reden höre («Heb d Fress» zum Beispiel). Beim Reinkommen ist das das Erste, was ich von ihr höre. Ich sage zu ihr, dass ich es gut finde, wenn sie sich wehrt, doch bitte in einem anderen Ton.

Fertigkeitentraining, Lernwortschatz: Mit N.M. habe ich heute die Fertigkeitenübungen besprochen (Antonyme und Wörter, die nicht in eine Reihe passen.). Dazu hat sie drei individuelle Lernkarten geschrieben (Hund – knurren, fletschen; Zitrusfrüchte – Orange, Mandarine, Mango, Zitrone, Grapefruit).

Training im Lesetandem: Sie hat den Text mit M.O. geübt und mir dann vorgelesen. Ich habe auf das deutliche und genaue Lesen geachtet. Ca. die Hälfte des Textes konnte sie ohne Fehler lesen, am Anfang und vor allem am Schluss häuften sich die Lesefehler wieder (machen statt machten, Wortauslassungen). Dazu ist zu sagen, dass ich das Vorlesen auch noch unterbrochen habe, weil ich D.B. und I.V. ermahnt habe. Zu bemerken ist noch, dass N.M. den Finger mitgeführt hat beim Lesen.

Strategietraining: N.M. teilt bei den Vorstellungsbildern mit, dass Mammutbäume gross sein müssten. Sie gibt bei den unbekanntenen Wörtern Audienz und Zypressengewächse an.

▲ M.O.

Fertigkeitentraining: Ich bespreche mit M.O. die Übung «Etwas aus den Fingern saugen» und die Übung über Giacometti. Er kann von den zehn dargestellten Dingen zu sechs Hinweise und Beschreibungen im Text finden.

Training im Lautlesetandem: Was ich von N.M.'s Fortschritten beim genauen und deutlichen Lesen

ablesen konnte, hat er seine Arbeit als Trainer den Vorgaben entsprechend ausgeführt.

Bibliotheksbuch: M.O. stellt vor, wie das Reiben der tektonischen Platten aufeinander zu Erdbeben führt.

I.V. meint, kein Wort davon zu verstehen. Wir klären daraufhin zusammen, was tektonische Platten sind.

▼ **I.V. (Er ist müde und hat überhaupt keine Lust auf Schule.)**

Grundsätzliches: I.V. war zu Beginn der Lektionen sehr gesprächig. Mit N.M. repetiert er die Lernwörter der «Wort-des-Tages»-Kartei.

Fertigkeitentraining I.V. startet sofort damit, die Übungen im Heft Fertigkeiten zu lösen und meldet sich, als er mit einer Übung fertig ist. Zuerst versicherte er sich, wie er die Übungen lösen muss, dann haben wir sie zusammen besprochen. Ich sehe ein, dass die Übungen für ihn eigentlich zu schwierig sind, aber die leichteren Übungen zu lösen, das lässt sein Ego nicht zu. Als Hilfestellung M.O. zu Rate zu ziehen, damit ist er einverstanden. Er zieht sich in den Nebenraum zurück und versucht, die Übung «Titanic» selbst zu lösen (ein Wort im Satz ist an der falschen Stelle). Daran arbeitet er motiviert, kontrollieren konnte er die Übung noch nicht. Ich gebe ihm als Hilfestellung das Blatt als Kopie ab und markiere die falschen Wörter. Dann muss er sie nur noch an der richtigen Stelle einsetzen.

Training im Lautlesetandem: I.V. fordert D.B. zum Lesen auf. Sie wussten nicht mehr, dass die Anzahl Lesedurchgänge auf die Übersicht zu notieren war. Ich überprüfe, ob sie die schwierigen Wörter fehlerfrei lesen können. Die falsch gelesenen Wörter schaut I.V. mit D.B. nochmals an. Über den Inhalt des Textes sollten sie allerdings noch einmal sprechen. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie den verstanden haben.

Strategietraining: I.V. gibt an, nicht mehr mit diesem Text arbeiten zu wollen, da wir ihn schon zweimal gelesen hätten. Er erhält eine gelbe Karte, weil er meiner Aufforderung den Stift zur Seite zu lesen, nicht folgt und weiter damit herumspielt. Darauf reagiert er aufgebracht und versorgte ihn daraufhin auch.

Bibliotheksbuch: Guinness-Buch der Rekorde 2015: Er stellt das grösste Gewehr verständlich vor.

▲ **D.B.**

Abweichende Tätigkeiten: D.B. sucht zu allererst sein Handy in der Garderobe. Während des Morgens spielt er öfters mit seinem Schlüssel herum. Zu Beginn der Lektionen sage ich ihm, dass ich nicht möchte, dass er unerlaubt aufsteht, woran er sich hält. Dafür beschwert er sich darüber, dass er so viel lesen muss und meint, das Übungsheft nicht mehr sehen zu können.

Die Bewegungsübungen scheinen ihn nicht besonders anzusprechen. Ich muss ihn auffordern, mitzumachen. Ich sage zu ihm, dass er sich doch sonst auch durchs Schulzimmer laufen will, aber diese Übungen passen ihm nicht.

Fertigkeitentraining: D.B. beginnt diesmal zeitnah mit den Übungen, weil er sie mit dem Zivi löst und bespricht.

Strategietraining: Er erhält die gelbe Karte, weil er trotz meiner Ermahnung weiter mit dem Bleistift spielt.

Bibliotheksbuch: Guinness-Buch der Rekorde 2011: D.B. erzählt etwas über Meereshöhlen in Neuseeland und über seinen Vater, der in der Kristallhöhle einmal hinter die Absperrung gehen konnte.

Fazit

- Das Strategietraining ist schleppend vorangegangen, weil sich I.V. und D.B. nicht darauf konzentrieren wollten. Da der Schulleiter um 11.30 Uhr auf seinem «Classroom-Walkthrough» vorbeikommt, haben sie die beiden wieder aufgerafft und zumindest bei der Repetition der Strategien noch das wichtigste gehört und zusammengefasst.

- Für den zweiten Durchgang der Strategie muss ich den Text mehr strukturieren.
- Daran denken, die SuS zu erinnern, sich jeweils nach einer beendeten Übung zu melden.

Protokolleintrag vom 11.5.2017 Deutschlektionen KK8, Donnerstag 10.05 – 11.40 Uhr

8. Projekteinheit

Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen

Es ging mir zum Weinen nach den Lektionen. Ich fühlte mich von I.V. und D.B. für blöd verkauft. Sie machten während der zweiten Lektion während des Strategietrainings Geräusche und hatten mehrmals Blickkontakt. Ich fühlte mich wie ein Polizist in meiner Gutmütigkeit ausgenutzt. Es ist Zeit, das Projekt zum Abschluss zu bringen. Diese Art des Unterrichts kann ich nicht weiterführen, dafür wird die Belastung zu gross. Dabei habe ich einiges unternommen, die Klasse in die passende Lernstimmung zu versetzen (Bewegungsübungen, Blitzlicht zu Beginn, Feedback usw.)

Beobachtungen SuS

▲ N.M. (Ich möchte nichts dazu sagen.)

N.M. macht das Leseflüssigkeitstraining mit mir. Wir lesen langsam. Sie kann den Text ab Blatt in diesem langsamen Tempo beinahe fehlerfrei lesen, nur betont hat sie im ersten Durchgang nicht. Im zweiten Durchgang hat sie alleine gelesen. Da konnte ich ihr die Rückmeldung geben, dass sie fast fehlerfrei gelesen hat, jedoch noch bei den Wörtern «den» und «dem» aufpassen muss, dass sie sie genau liest. N.M. erhält auf den Montag die Hausaufgabe, die Synonyme in der Wörterkartei auf einem Übungsblatt miteinander zu verbinden.

Bibliotheksbuch: Sie hat zu Hause drei Sätze sauber aus ihrem Buch abgeschrieben. Sie redet vom Nervenkitzler anstatt vom Nervenkitzel. Diese Verwechslung ist mir peinlich und veranlasst die Jungs zum Lachen.

▲ M.O. (schönes Wetter, erst um 8.00 Uhr Schule)

M.O. und I.V. lesen zusammen im Nebenraum an der Lektüre (Tagebuch eines Teilzeitindianders), die ich neu mit der Klasse lesen will. Das Feedback von M.O. lautet, dass die Hauptfigur ziemlich schräg aussieht.

Bibliotheksbesuch: M.O. nimmt ein Buch über Wissenswertes über die Erde. Er erzählt etwas über tiefe Diamantminen.

zuerst ▲, dann ▼ I.V. (M.O. hat mir meine Sätze geklaut.)

Grundsätzliches: Ich glaube, momentan herrscht Krieg zwischen mir und I.V. In der letzten Woche habe ich ihn drei Verhaltenseinträge machen müssen, weil er in der Pause ausserhalb des Areals erwischt wurde oder mit seinem Handy herumgewerkelt hat. Dafür stört er den Unterricht mit Geräuschen und steht dauernd mit D.B. in Kontakt. Das ging so weit, dass ich verlangt habe, dass sie ihre Hände auf dem Tisch haben. Das fühlt sich für mich schrecklich an, weil ich das Gefühl habe, ich mache mich lächerlich.

Ich habe mich gegen Konflikte mit I.V. immer gescheut. Jetzt weiss ich auch, wieso. Seine Ausfälle sind schwer zu ertragen. Ich glaube, durch seine Provokationen möchte er sich für die Einträge und Zurechtweisungen der letzten Zeit bei mir wehren.

Fertigkeitentraining: Anstatt der Übungen habe ich ihn heute mir M.O. im Nebenzimmer in der Lektüre lesen lassen. Er meinte zum Buch, es hätte zu viele Seiten und schwierige Wörter drinnen.

▼ D.B. (Kopfweg)

Abweichende Tätigkeiten: D.B. will Wasser trinken gehen. Ich schenke ihm daraufhin eine Flasche Wasser. Ansonsten werkelt er mit irgendetwas unter dem Tisch herum. Ich sehe es jedoch nicht, bitte ihn aber, es auf die Seite zu legen.

Fertigkeitentraining: Anstatt des Trainings liest D.B. den Übungstext mit dem Zivi zweimal durch und bespricht mit ihm den Inhalt und einige Wörter.

Fazit

Ich habe im Anschluss an die Lektionen die Plätze von I.V und D.B. getauscht. Das werden sie gar nicht mögen und ich habe es immer zu vermeiden versucht. Jetzt habe ich einfach keiner Kraft mehr für andere Massnahmen um ihnen den Kontakt während den Lektionen zu erschweren. Momentan läuft es einfach gar nicht gut. Ich sehe zu, dass ich am Montag die verschiedenen Tätigkeiten am Projekt beenden kann. Genug Lektionen habe ich ja aufgewendet. Es ist Zeit, wieder an anderem Unterrichtsstoff zu arbeiten.

Protokolleintrag vom 15.5.2017 Deutschlektionen KK8, Montag 10.05 – 11.40 Uhr**9. Projekteinheit****Allgemeiner Eindruck nach den Lektionen**

Die Harmonie ist wieder hergestellt. Ich habe I.V. und D.B. soweit wie möglich auseinandergesetzt, weil ein Unterrichten im Plenum für mich beinahe nicht mehr möglich war. D.B. ist nun näher beim Wasserhahn oder kann sich Papier holen für seinen Heuschnupfen, da ihm ununterbrochen die Nase läuft. Auch die Lektüre (Das wahre Tagebuch eines Teilzeit-Indianers) ist gut bei den SuS angekommen und so verlief auch die letzten 20 Minuten, die in den letzten zwei Wochen sehr unkonzentriert abgelaufen sind, ruhig und strukturiert.

Beobachtungen SuS (Einstiegsfrage: Gespräch über Muttertag)**N.M. (Die Schwester hat im Haushalt geholfen, ich war nicht zu Hause)**

Fertigkeitentraining, Lernwortschatz: N.M bespricht die Synonym-Hausaufgabe mit dem Zivi, die sie als Hausaufgabe gelöst hat. Sie war die ganze Zeit konzentriert bei der Sache.

Training im Lauslesetandem: Sie liest ihren Text zweimal mit M.O. Heute Nachmittag liest sie mir den Text abschliessend vor.

Strategietraining: N.M. zeichnet ein stimmiges Bild zum Texture-Analyzer. Sie erklärt der Gruppe anschliessend, wie ihr Analyzer funktionieren würde. Für den Teil des Geräts, der den Keks hält, finden wir das Wort Halterung.

Bibliotheksbuch: Das hat sie zu Hause vergessen. Sie muss es am Nachmittag bringen. Mit der angefangenen Lektüre will sie zu Hause freiwillig weiterlesen.

M.O. (Ich habe das Frühstück vorbereitet.)

Fertigkeitentraining, Lernwortschatz: Ich bespreche mit ihm die fehlenden Teile einer Übung. Drei weitere Übungen löst der in Eigenregie fehlerlos. Er kontrolliert sie selbstständig mit Lösungsblätter.

Training im Lauslesetandem: M.O. trainiert zweimal zusammen den Text mit N.O. Er liest den Text anschliessend dem Zivi vor. Dabei macht er keine Lesefehler. Der Zivi gibt ihm den Tipp, beim Satzende die Stimme zu senken.

Strategietraining: M.O. zeichnet ein stimmiges Bild von einem Texture – Analyser, wobei bei seiner

Erklärung nicht ganz klar ist, wieso die Arme auseinanderfahren anstatt aufeinander zu.

Bibliotheksbuch: M.O. erzählt etwas über Seen. In Finnland gehe es über 187 000 davon. Ich frage, wie viele Seen es wohl in der Schweiz gibt (1500, die meisten davon jedoch Schweizer- Bergseen).

I.V. (Ich habe meiner Mutter eine Rose gekauft und mit meiner kleinen Schwester gespielt.)

Grundsätzliches: Das Kriegsbeil wurde heute wieder begraben. I.V. ist am Morgen wieder ziemlich entspannt und pünktlich in die Schule gekommen. Er hat wegen seines neuen Platzes keinen Aufstand gemacht, wie ich es befürchtet hatte. Er hat sich dafür eingesetzt, dass wir die Bewegungspausen machen und sich selbst bei der Arbeitshaltung als sehr gut eingeschätzt.

Fertigkeitentraining: Ich bespreche mit ihm die Übung. Es zeigt sich wieder, dass er eine sehr geringe Fehlertoleranz sich selbst gegenüber besitzt. Mit der zusätzlichen Hilfe in Form eines Hilfsblattes und einigen Hinweisen meinerseits schaffen wir es, die anspruchsvolle Fertigkeitenübungen abzuschliessen. Diese Hilfe konnte er annehmen.

Training im Lauslesetandem: I.V. hat den Text «Über das Glück im Handel» mit D.B. noch einmal gelesen. Dann hat er den Text mir vorgelesen. Er hat schwierige Wörter gut gelesen und auch das Tempo war ideal. Beim Satzende hat er die Stimme gesenkt, jedoch beim Ausrufezeichen nicht speziell mit mehr Ausdruck gelesen. Statt zweiundfünfzig hat er zweihundertfünfzig gelesen.

Strategietraining: I.V. skizziert ein stimmiges Bild von einem Texture – Analyse.

Bibliotheksbuch: I.V. hat sein Buch zu Hause vergessen. Er stellt jedoch vor, was er letzte Woche in der Lektüre gelesen hat.

D.B. (Wir haben den Frühstückstisch schön gedeckt.)

Grundsätzliches: D.B. kommt zehn Minuten zu spät in die Morgenlektion. Dafür kommt er am Nachmittag eine halbe Stunde nachsitzen. D.B. will den Tisch tauschen, weil er ihm zu hoch ist. Er sitzt jetzt zu hinderst und kann I.V. vorne jetzt viel weniger ablenken. Dafür ist er um einiges weiter von meiner Kontrolle entfernt.

Fertigkeitentraining: Während dieser Phase steht er 4x auf um sich zu schnäuzen. Ich verlange von ihm daraufhin, dass er sitzen bleibt und die Synonyme – Übung löst, wobei ich mit ihm dann einige Wörter bespreche.

Training im Lauslesetandem: D.B. liest den Text vor, nachdem I.V. den Text der Lehrperson vorgelesen hat. Die angegebene Lesezeit überschreitet er mit ca. 30 Sekunden. Auffallend ist, dass er die langen, schwierigen Wörter, die sie zu Beginn mehrmals geübt haben, fehlerfrei liest. Lesefehler passieren ihm bei den kurzen Wörtern, die häufig vorkommen. Die Stimme hat er jetzt am Satzende jeweils ein wenig gesenkt und eine kurze Pause eingelegt.

Strategietraining: D.B. wird fixiert, bis er den Text beginnt zu lesen. Jedoch entspricht sein Texture-Analyse nicht den Angaben im Text. Ich glaube, dass er ihn nicht wirklich genau gelesen hat. Während dieser Phase hat er sich nicht konzentriert.

Bibliotheksbuch: D.B. erzählt über einen Menschen, der mit Hilfe seiner Ohrläppchen 40 kg stemmen kann. Die Lektüre interessiert ihn zu Beginn wenig und er studiert während der 15 Minuten Lese-phase eingehend die Rückseite des Buches. Schlussendlich beginnt er dann doch noch zu lesen.

Fazit

- Hilfestellungen in Form von Blättern mit zusätzlichen Informationen erleichtern das Lösen der Übungen selbstständig und entspannen I.V. Das Lesen als Trainer mit D.B. hat ihn dazu gebracht, weniger hastig zu lesen. I.V. konnte heute wieder zeigen, was er kann.
- D.B. bedarf der ständigen Überwachung, bis er in eine Übung reingefunden hat. Ich muss die Daten zu den Bewegungspausen noch auswerten, doch vom Gefühl her glaube ich, dass es kaum eine Rolle spielt, wie er die Pausen verbringt. Eine Doppellektion Deutsch mit Lesetraining ist für ihn schwer zu bewältigen. Zumindest klappen die Hausaufgaben.
- M.O. hat seine gute Selbstständigkeit unter Beweis gestellt. Er konnte die Aufgaben gut bewältigen und selbst kontrollieren.
- N.M. zeigte während des ganzen Projekts eine disziplinierte Arbeitshaltung und konnte daran arbeiten, ihren Wortschatz zu erweitern.
- Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des abschliessenden Lesetests.